

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУ ВПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОНБАССА:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ**

Тезисы докладов
Республиканской научно-практической конференции
молодых ученых и студентов

(Донецк, 14 апреля 2021 года)

**Донецк
2021**

УДК 332.1(477/6)(063)

ББК У050.22я431

Ф59

Финансово-экономическое развитие Донбасса:
проблемы, пути решения : тезисы доклад. Республиканской
Ф59 науч.- практ. конф. молодых ученых и студентов (Донецк,
14 апреля 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДонАУиГС». – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. –
337 с.

Редакционная коллегия: Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; Ободец Р.В. – проректор по науке и инновациям ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; Гришко Н.В. – заведующая кафедрой государственного аудита ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля», д-р экон. наук, профессор; Дмитриченко Л.И. – заведующая кафедрой экономической теории ГОУ ВПО «ДонНУ», д-р экон. наук, профессор; Портнова Г.А. – заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности ГОУ ВПО «ДонНТУ», канд. экон. наук, доцент; Тисунова В.Г. – заведующий кафедрой менеджмента и экономической безопасности ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. Даля», д-р экон. наук, профессор; Сименко И.В. – заведующая кафедрой контроля и анализа хозяйственной деятельности ГОУ ВПО «ДонНУЭТ», д-р экон. наук, профессор; Сердюк В.Н. – заведующая кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «ДонНУ», д-р экон. наук, профессор; Саенко В.Б. – декан финансово-экономического факультета, к.гос.упр.; Петрушевская В.В. – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент; Жидченко В.Д. – заведующий кафедрой экономики предприятия ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, профессор; Петрушевский Ю.Л. – заведующий кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; Погоржельская Н.В. – доцент кафедры финансов услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, профессор; Иванова Т.Л. – профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; Арчикова Я.О. – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент; Шелегеда Б.Г. – профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор; Кондрашова Т.Н. – доцент кафедры учета и аудита, канд. экон. наук, доцент; Афендикова Е.Ю. – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент.

В тезисах докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения» рассмотрены теоретические и практические вопросы, а именно: механизмы формирования и развития экономических систем на уровне государственных, региональных и корпоративных управленческих структур; методологические и организационные процессы формирования финансовой системы; развитие системы бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях международной интеграции; стратегии интеграционного развития финансовых и банковских услуг.

УДК 332.1(477/6)(063)

ББК У050.22я431

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЕМ

Бура А.В., Подгорный В.В...... 11

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Гладкий Н.А...... 14

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ

Гусева Е.В., Лазаренко Н.В...... 17

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

Железина И.И., Романинец Р. Н...... 20

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ФИРМЫ

Жилыева К.А., Подгорный В.В...... 23

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ФИРМЫ

Жуйко О.В., Лазаренко Н.В...... 26

ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОТРАСЛЕЙ ДНР

Захаров В.А. Лошинская Е.Н...... 29

ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ ФИРМ

Игуменцева А.В., Иванова Т.Л...... 32

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кацюк Д.Ю., Борисенко А.М...... 35

ОЦЕНКА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Киугель Д.Р., Мешкова В.С...... 38

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

Козий К.Ю., Лазаренко Н.В...... 41

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Козий К.Ю., Романинец Р.Н...... 44

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Константинова М.А., Иванова Т.Л.	47
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Коробова А.В., Иванова Т.Л.	50
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПРОСА	
Кравцова А.А., Акаева А.А., Мешкова В.С.	53
ВЫБОР И КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Легостаев А.О., Иванова Т.Л.	56
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
Мирошник В.М., Жидченко В.Д.	59
ЭВОЛЮЦИЯ И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Мирской С.И., Иванова Т.Л.	62
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ФИРМЫ	
Моисеенкова В.М., Лазаренко Н.В.	65
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНР	
Мокина К.И., Жидченко В.Д.	68
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ	
Нестерец С.А., Лазаренко Н.В.	71
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
Оборотова К.А., Фучеджи А.И.	74
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОБЕРЕЖЕНИЕМ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Осифов А.Ю., Романинец Р.Н.	77
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Тесленко Е.В., Иванова Т.Л.	80
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Титова Л.Н., Боталова Н.П.	83
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ	
Титова Л.Н., Мешкова В.С.	86
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ	

Фучеджи А.И.	89
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
Чернова О.И., Зубрыкина М.В.	92
СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ	
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УЧЁТА РАСХОДОВ	
Белгородцева В.А., Петрушевский Ю.Л.	95
ВЛИЯНИЕ УЧЁТА ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА	
Блинова Д.Э., Верига А.В.	98
ОСОБЕННОСТЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Бредихина О.А., Сименко И.В.	101
УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Диряба Н.В., Криштопа И.В.	104
СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С ПБУ, МСФО И US GAAP	
Добродеева В.Д., Агафоненко О.Ю.	107
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ	
Жидченко А.А., Сичкар И.А.	110
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА	
Заречная А.М., Коноваленко Н.В.	113
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	
Звягинцева И.В., Коваль А.А.	116
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	
Ищенко В.Н., Кондрашова Т.Н.	119
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	
Корячек А.В., Верига А.В.	122
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ	
Красиков М.А., Светличная Т.В.	125
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ	
Лисицына К. А., Бондаренко О.В.	128

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА В СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

Лисовец О. Р., Ардатьева Т.И..... 131

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Малинина А.А., Бондаренко О.В. 134

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Перебейнос В.А., Демидова И.А. 137

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пономаренко А.А., Криштопа И.В. 140

ОПЛАТА ТРУДА В ДНР: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Разумов Д.А., Светличная Т.В. 143

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Сахно Ю.В., Евсеенко В.А. 146

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКХ

Севостьянова Ю.В., Кондрашова Т.Н. 149

ФОРЕНЗИК-АУДИТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

Соенко Ю.А., Шухман М.Э..... 152

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Соколова Ю.С., Томашевская Е.Ю..... 155

МЕСТО И РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Степанова Ю.А., Агафоненко О.Ю..... 158

АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Суровцева Д.С., Сичкар И.А., 161

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЁТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Сыленко Е.А., Ардатьева Т.И. 164

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Тангарова Е.В., Евсеенко В.А. 167

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Тимошенко С. И., Гришко Н.В. 170

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Федорчук Н.В., Мехедова Т.Н. 173

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	
Чегринец В.А., Пальцун И. Н.	176
ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Чернышова Е.А., Никитенко А.А.	179
ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Щербина И.А., Мехедова Т.Н.	182
СЕКЦИЯ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	
ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Бондарева М. А., Максимова Т.С.	185
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Борисенко В.Р., Евтеева С.Г.	188
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
Волобуева Д.С.	191
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Гончарова А.Г.	194
ФИНАНСОВЫЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В ПРОЦЕССЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ	
Дюндикова В.В., Кондрашова Т.Н.	197
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ИСТОЧНИКА СБЕРЕЖЕНИЙ	
Истомина О.И.	200
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Коротыч А.С., Евтеева С.Г.	203
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
Коротыч А.С., Пшеничная В.П.	206
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
Корсакова А.А., Истомина О.И.	209
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
Кудрявцева А.С.	212
ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР	
Лапина В.В., Афендикова Е.Ю.	215

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

Ларичева Е.А. 218

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ ДНР И РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Латышева А.С., Евтеева С.Г. 221

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Мальшев Е.А. Орлова Л.В. 224

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИЙ

Морозова К.А., Бонцевич А.П. 226

МЕХАНИЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Москалёва Т.Д., Шарый К.В. 229

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА

Оболешева Е.Е., Волощенко Л.М. 232

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Осадченко Д.В., Титиевская О.В. 235

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Пак Л.В., Сподарева Е.Г. 238

РЕГУЛЯТИВНЫЕ «ПЕСОЧНИЦЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Плеханова Н.А., Одинцова Н.А. 241

О СУЩНОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Попова М.В., Филиппова Ю.А. 245

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Попова М., Евтеева С.Г. 248

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ

Саенко А.В., Саенко В.Г. 251

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Сажникова Я.В., Арчикова Я.О. 254

ВЛИЯНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ НА ДЕНЕЖНУЮ СИСТЕМУ

Стешенко И.В. 257

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Стружко Н.С., Петрушевская В.В. 260

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ И ОЦЕНКА

Суровцева Д.С., Титиевская О.В. 263

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЕГИОНЕ	
Татарко Е.А., Гордеева Н.В.	266
АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ИХ СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	
Токарева А.М. Киризмеева А.С.	269
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ	
Чирах Е.В., Киризмеева А.С.	272
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ	
Шарый А.Н.	275
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ	
Шевченко Д.И., Сорокотягина В.Л.	278
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Яковлева В.Н.	281
СЕКЦИЯ 4. СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ УСЛУГ	
РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА	
Аверкин Д.С., Бойко С.В.	284
РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Викович М.Ю., Погоржельская Н.В.	287
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «СОВКОМБАНК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
Гармаш А.С., Коровко В.М., Кравцова И.В.	290
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ СФЕРЫ В ЭПОХУ COVID-19	
Карчевский Р.М., Ковалева Ю.Н.	293
ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	
Кузнецова К.А., Штейнбрейнер Т.В., Кравцова И.В.	296
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА	
Кулагин А.А., Бойко С.В.	299
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ	
Лисица Т.А., Погоржельская Н.В.	302
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ	
Морозова К.А., Погоржельская Н.В.	305
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	
Невидомая А.К., Ковалева Ю.Н.	308

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	
Оброчная Е.В., Редька Л.Н.	311
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ	
Панов Д.Ю., Ковалева Ю.Н.	314
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	
Плеханова Н.А., Бойко С.В.	317
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА	
Семенова А.О., Шелегеда Б.Г.	320
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	
Семенова И.О. Шелегеда Б.Г.	323
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ДНР	
Соловьян Д. А., Романинец Р. Н.	326
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ	
Шалимова Ю.В., Шишкин Н.А., Кравцова И.В.	329
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ	
Шило Е.А., Шелегеда Б.Г.	332
ИНТЕГРАЦИЯ БАНКОВ	
Яровая Д.Р., Романинец Р.Н.	335

СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЕМ

*Бура А.В., аспирант
Научный руководитель: Подгорный В.В. д-р экон. наук,
доцент, профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Эффективная организация жизнедеятельности любого региона невозможна без взаимодействия государственных структур и регионального сообщества. Данное взаимодействие должно быть целесообразным, носить организованный характер, быть упорядоченным, поскольку от этого зависит не только возможность обеспечения целостности региона, но и создания благоприятных условий для его устойчивого развития. Проблеме повышения эффективности организации жизнедеятельности на разных уровнях посвящено большое количество публикаций, среди которых можно выделить работы Багаева А.В. [1], Бардакова А.И. [2], Бардаковой Л.Г. [3] и др.

Исследователи подходят к рассмотрению сущности организации жизнедеятельности с позиции концепции информационного общества, объясняя природу рациональности организации жизнедеятельности с позиции новейших явлений, появление которых обусловлено компьютерной и информационной революцией. Однако при всей обоснованности такого подхода авторы незаслуженно обходят стороной закономерности построения структуры эффективной организации жизнедеятельности, являющейся одним из элементов управления развитием. А ведь именно понимание и учёт этих закономерностей способствует повышению эффективности организации жизнедеятельности на уровне отдельного региона, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность управления его развитием.

Это вызывает необходимость поиска путей формирования эффективной организации жизнедеятельности региона и обуславливает необходимость проведения соответствующего исследования.

Цель исследования – формирование модели эффективной организации жизнедеятельности региона, функционирование которой способствует целостности региона и созданию благоприятных условий для его устойчивого развития.

Модель организации жизнедеятельности отражает логику всей совокупности действий региона в гуманитарной, рыночной, финансовой,

правовой и производственной сферах жизнедеятельности, являющихся результатом совместных скоординированных усилий руководства региона и регионального сообщества по обеспечению развития и улучшения состояния жизни населения. Она является инструментом целеполагания и эффективным способом принятия решений, как в отдельных сферах жизнедеятельности, так и в масштабе всей организации жизнедеятельности региона.

Модель организации жизнедеятельности региона представляет собой отображение структуры деятельности органов государственной власти в рамках управления регионом, осуществляемой с учётом статуса, роли и вытекающих из этого задач управления, решение которых обеспечивает формирование желаемых изменений в регионе посредством применения современных технологий и получения на этой основе финансовых ресурсов в объёмах, необходимых для обеспечения целостности региона и создания благоприятных условий для его устойчивого развития.

Организацию жизнедеятельности региона, прежде всего, определяет статус – его позиция среди регионов внутри страны, которую он занимает в соответствии со своим территориальным положением, особенностями и уровнем развития, использования факторов производства и предпочтительностью условий по сравнению с другими регионами в производстве определённых товаров и услуг. Это определённая позиция (регион-донор или регион-реципиент), связана с другими позициями через систему прав и обязанностей.

Статус региона определяет его роль. Роль региона – это модель его поведения, ориентированная на определённый статус. Вместе с тем, модель поведения региона не является жёсткой конструкцией. Это значит, что роль региона может меняться в результате развития. При этом регион-реципиент с низким экономическим потенциалом постепенно превращается в регион-донор, обладающий высоким экономическим потенциалом, позволяющим создавать налоговую базу не только для бюджетного обеспечения своей территории, но и для перечисления средств в государственный бюджет.

В соответствии с ролью формируются задачи региона по обеспечению развития всех его сфер жизнедеятельности, т.е. проблемные ситуации с предопределённой целью, которую необходимо достичь. Задачи, являясь принципиальной основой организации жизнедеятельности региона, программируют его жизнедеятельность посредством следования определённым принципам (делегирование полномочий, плановость, триединство власти, государственный суверенитет, нравственность, оптимальное распределение ресурсов, духовность как стремление к развитию).

Поставленные задачи решаются в процессе управления регионом. Управление в структуре организации жизнедеятельности региона играет роль функциональной основы, выполняя при этом следующие функции: функции управления управленческой деятельностью (стратегическое управление и представительство региона), административные функции (принятие и утверждение решений), технологические функции (подготовка решения,

согласование и организация выполнения решений), патронажные функции (поддержка решений на любом этапе).

Управление регионом, осуществляемое органами государственной власти, способствует его изменению при непосредственном участии экономически активного населения, которое играет в структуре организации жизнедеятельности региона роль методической основы. Экономически активное население имеет определённую структуру, которая соответствует сферам жизнедеятельности региона и включает в себя работников гуманитарной, рыночной, финансовой, правовой и производственной сфер. Последние выступают в качестве своеобразных методов решения стоящих перед регионом задач.

Участие в трудовой деятельности, независимо от сферы жизнедеятельности, предполагает применение соответствующих технологий. Последние представляют собой совокупность знаний о возможностях и методах осуществления процессов при достижении целей и реализации соответствующих задач в той или иной сфере жизнедеятельности. Без применения новых технологий невозможно обеспечить развитие региона и его конкурентоспособность в современных условиях глобального мира.

Результатом применения технологий в частности и организации жизнедеятельности региона в целом является формирование финансов как совокупности денежных отношений, в ходе которых происходит формирование и использование региональных фондов денежных средств, с помощью которых появляется возможность решения политических, экономических и социальных задач на уровне региона.

Особая значимость финансов состоит в исполнении значимых ролей, к которым следует отнести контролирующую, распределительную, стимулирующую и стабилизирующую роли. Их реализация позволяет влиять на развитие экономики региона, осуществляя при этом: финансовое обеспечение текущих производственных потребностей региона; финансовое регулирование политических, экономических и социальных процессов, имеющих место в регионе; финансовое стимулирование для формирования благоприятных условий в области использования имеющихся экономических ресурсов региона.

Таким образом, эффективная организация жизнедеятельности региона в предложенном виде при квалифицированном подходе к её применению способна обеспечить достижение двуединой цели – обеспечение целостности региона и создание благоприятных условий для его устойчивого развития.

Литература

1. Багаев А.В. Организация жизни общества / А.В. Багаев // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2012. - №4(97). – С. 336-341.

2. Бардаков А.И. Виды организации жизни людей современного общества / А.И. Бардаков, А.Н. Фомин // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХИГС. Серия: Политология и социология. – 2015. - №4. – С. 4-11.

3. Бардакова Л.Г. Организация жизнедеятельности людей в информационном обществе / Л.Г. Бардакова // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – Том 1 №3. – С. 85-87.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Гладкий Н.А., канд. экон. наук,
доцент кафедры туризма,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени М. Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Сложная социально-экономическая ситуация в Республике обосновывает необходимость исследования вопросов, связанных с изучением механизмов формирования и развития достаточно нового для нашего государства вида предпринимательства - социального предпринимательства. Для этого, в первую очередь, целесообразно обратиться к сложившимся внутри государства предпосылкам, которые «могут активизироваться при создании во внешней среде экономических и социальных условий» [1, с. 110]. Однако, на наш взгляд, перечень данных условий следует расширить за счет включения политической, правовой составляющих и системы ценностей. Как справедливо замечает проф. В.Ю. Припотень, «С целью создания благоприятных условий для развития социального бизнеса необходимо юридическое признание различных организационно-правовых форм социальных предприятий. При этом социальные предприятия должны быть достаточно гибкими, что обусловлено наличием жестких законодательных границ, препятствующих их развитию» [2, с. 84]. Правомерность включения последней подтверждается и исследованиями проф. Ф.В. Кадол, например [3-5], в которых автором делается вывод о том, что «для развития социального предпринимательства возрастает значение личностных социально-нравственных качеств и ценностей, что оказывает непосредственное воздействие на формирование его социально значимой направленности и составляет его методологическую доминанту в целом» [3, с. 23].

Нельзя не отметить и факторы, выступающие катализатором (факторы интенсификации), и факторы, сдерживающие развитие социального предпринимательства. Их достаточно полный перечень приводит в своем исследовании проф. В.Ю. Припотень и проф. Л.Е. Шульженко [6, с.46-55]. Как констатируют авторы, «активизация развития социальных предприятий в регионе возможна при условии формирования соответствующего законодательства, а также привлечения государства и отечественных бизнес-организаций к финансированию таких предприятий» [6, с. 54-55]. При этом ученые в качестве основного фактора распространения социального предпринимательства (ссылаясь на опыт Европейских стран) считают наличие экономической и нормативно-правовой базы, а не рост социальных проблем в обществе. Однако, исследование опыта социального предпринимательства в ряде европейских стран [5] показало, что наличие проблем с законодательством не повлияло на его развитие. Более того, как утверждает Н. Поппель, начальник управления КСО ПАО «Северсталь» [7], «созрела необходимость

преобразования системы оказания социальных услуг, что обусловлено, во-первых, сложной экономической ситуацией, падением уровня жизни и финансирования социальной сферы, вытекающим отсюда повышением спроса населения на социальные услуги, а во-вторых, расширением самого спектра услуг». Таким образом, отсутствие законодательства о социальном предпринимательстве не следует рассматривать в качестве основного фактора его развития. Хотя, оно, безусловно, значительно облегчает деятельность социальных предпринимателей. Опыт зарубежных стран, практика функционирования социального предпринимательства в России, позволили выделить основные предпосылки его развития, как динамического процесса, в ходе которого происходят экономические и социальные изменения, раскрывается «система про-социальных глубинных ценностей» [8, с. 108].

Выделенные предпосылки развития социального предпринимательства характерны и для Донецкой Народной Республики, однако, в настоящее время только начинает формироваться нормативно-правовая база Республики, регулирующая предпринимательство в его классическом понимании (обсуждаются проекты: Закона «О предпринимательстве в Донецкой Народной Республике», Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике»; законопроект «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», находится на данный момент в разработке; принят Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» № 220-ПНС от 18.12.2020, вступит в силу 01.04.2021 г. и др.).

Предпосылки, касающиеся состояния социальной сферы (наличие социальных и экологических проблем, недостаточное количество государственных субъектов социальной сферы, неспособность государства эффективно решать все возникающие в обществе социальные проблемы, качество и объем оказываемых государством социальных услуг не всегда в полной мере удовлетворяют потребителя, повышение спроса населения на социальные услуги и др.) и экономической ситуации в Республике (ограниченность финансовых ресурсов для поддержки социально незащищенных граждан) проявляются на фоне формирования морально-нравственной системы ценностей, атрибуты которой особенно ярко демонстрируются и раскрываются в настоящее время (время вооруженного конфликта) в обществе посредством проявления альтруизма, эмпатии, благожелательности граждан и предпринимателей. Подтверждением сказанного является создание (2014 год) и функционирование Донецкого волонтерского центра. Основная задача Центра – «это процессы гуманитарного обеспечения населения, решения социальных проблем. 26 волонтерских групп и благотворительных фондов уже на протяжении года занимаются оказанием гуманитарной помощи» [9]. Следует заметить, что на повышение качества и уровня жизни населения нацелена и Программа восстановления и развития экономики и социальной сферы города Донецка на 2020 год [10].

Таким образом, сложившиеся в Республике предпосылки развития социального предпринимательства выступают базисом и дают основания для

формирования нового класса предпринимателей, которые видят свое предназначение в решении острых социальных проблем, снижении социальной напряженности в обществе, создании рабочих мест для социально незащищенных (уязвимых) слоев населения и оказания помощи лицам преклонного возраста.

Литература

1. *Петренко Е.С. Компаративный анализ ментальных моделей восприятия социального предпринимательства в России и Казахстане / Е.С. Петренко, Н.О. Столяров, К.А. Витер // Экономические отношения. – 2019. – Том 9. - №1. – С.107-122*

2. *Припотень В.Ю. Социальный бизнес в условиях развития социального предпринимательства /В.Ю. Припотень // Торговля и рынок: научный журнал, выпуск № 3'(47), том 1, 2018 / Главный редактор Е.М. Азарян. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2018. – С. 77–86*

3. *Кадол Ф.В. Нравственные аспекты социального предпринимательства: морально-этическое самосознание и чувство личного достоинства / Ф.В. Кадол, Н.Ф. Кадол // Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. – 2020. – Том 1. - №1. – С. 13-26*

4. *Кадол Н.Ф. Гражданская ответственность социального предпринимательства в мировой практике Н.Ф. Кадол // Народная асвета. — 2020. — №5. — с. 8-12.*

5. *Кадол Н.Ф. Институциональные основы развития социального предпринимательства: зарубежный опыт. / Монография. — Москва: МАКС Пресс, 2020. — 140 с.*

6. *Припотень В.Ю. Диагностика факторов интенсификации и препятствий развития корпоративной социальной ответственности и социального предпринимательства / В.Ю. Припотень, Л.Е. Шутьженко // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.12: Инфраструктурное обеспечение экономического развития территории /ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 44–57.*

7. *Государство должно учитывать потенциал социального предпринимательства. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/2961112>*

8. *Виханский О.С. Лидерство-служение как фактор социального предпринимательства / О.С. Виханский, А.Г. Миракян // Управленческие науки. – 2018. – Т.8. - №1. – С. 100-109*

9. *Донецкий волонтерский центр предлагает системный подход к решению проблем. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://oddr.info/doneckij-volonterskij-centr-predlagaet-sistemnyj-podhod-k-resheniju-problem/>*

10. *Программа восстановления и развития экономики и социальной сферы города Донецка на 2020 год. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://gorod-donetsk.com/programma-vosstanovleniya-i-razvitiya>*

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ

*Гусева Е.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Лазаренко Н.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях трансформации рыночных отношений и цифровизации экономики конкуренция выполняет несколько важных задач, связанных с совершенствованием организации хозяйственной деятельности фирмы, определением цен на выпускаемую продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги), которые влияют на состояние рыночной конъюнктуры и распределение ресурсов, и т.д.

Конкурентоспособность фирмы – это понятие многогранное, которое распространяется на все составляющие ее хозяйственной деятельности, такие как основные характеристики производимой продукции (работ, услуг), а также организационные, финансовые и производственные характеристики самой фирмы. С учетом вышесказанного, необходимость развития системы управления конкурентоспособностью фирмы носит актуальный характер.

На уровень конкурентоспособности фирмы существенно влияют уровень развития научно-технического прогресса, включая степень совершенства технологии производства, использование изобретений и других объектов промышленной и интеллектуальной собственности, внедрение современных средств автоматизации производства и др.

К основным факторам, оказывающим наиболее существенное влияние на уровень конкурентоспособности фирмы, можно отнести:

- уровень менеджмента, определяющий внутрипроизводственную культуру,
- совершенство организационной структуры управления и уровень кадрового обеспечения,
- эффективность стратегии развития производственно-хозяйственной деятельности фирмы;
- уровень развития системы материально-технического снабжения и сбыта продукции (работ, услуг) фирмы;
- состояние инвестиционно-инновационной деятельности фирмы;
- конкурентоспособность продукции (работ, услуг) фирмы;
- долгосрочные капиталовложения в производство;
- финансово-экономические результаты деятельности фирмы;
- эффективность использования всех видов ресурсов (резервов, средств, возможностей) фирмы [1].

Основу обеспечения конкурентоспособности фирмы на отраслевом рынке товаров и услуг составляет достижение конкурентных преимуществ в соотношении качества, сервиса и цен на выпускаемую продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги). Кроме того, успех в коммерческой деятельности фирмы, может быть, достигнут под влиянием прочих факторов (рекламы, престижа торговой марки или «бренда» и т.п.).

В достижении конкурентных преимуществ фирмы на отраслевом рынке немалую роль играет фактор времени, который проявляется в таких основных направлениях деятельности, как:

- соблюдение сроков, указанных в договорах (пунктуальность);
- качественная и быстрая разработка новых продуктов и технологических процессов (инновационность);
- сокращение продолжительности всех технологических процессов (экономия времени).

Важным фактором достижения стратегического успеха в развитии экономики фирмы является фактор знаний (интеллектуализация труда), что включает в себя комплекс мер по формированию новых знаний на основе проведения НИОКР, а также передачу и распространение знаний путем эффективного использования новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и средств связи.

В процессе разработки стратегии финансово-экономического развития фирмы, в том числе финансового оздоровления организаций, находящихся в кризисных ситуациях в современной экономике, необходим тщательный анализ существующих теоретико-методологических подходов к оценке уровня конкурентоспособности фирмы на отраслевом рынке как внутри страны, так и за рубежом.

Наиболее распространенными, на сегодняшний день, основными методами оценки уровня конкурентоспособности являются:

- описание конкурентной борьбы;
- обобщение мнений экспертов-оценщиков;
- оценка уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
- определение интегрального (общего) коэффициента на основе финансовых и технико-экономических показателей;
- экономико-математический анализ показателей: целевого дохода (прибыли), денежных потоков, стоимости бизнеса и т.д. [2].

Для обеспечения стабильного функционирования и устойчивого экономического развития фирмы необходим обоснованный подход к выбору метода наиболее достоверного оценивания уровня конкурентоспособности, а также определению совокупности факторов, влияние которых существенно повышает или, наоборот, понижает ее общий уровень.

Формирование и развитие механизма управления конкурентоспособностью фирмы базируется на комплексном, многопрофильном учете взаимодействия всех его составляющих (производство, персонал, маркетинг, менеджмент, финансы и др.).

Развитие системы управления конкурентоспособностью фирмы предусматривает реализацию ряда последовательных этапов, в том числе:

- определение показателей оценки уровня конкурентоспособности фирмы, включая анализ факторов внешней и внутренней среды;
- формализация метода оценки конкурентоспособности фирмы;
- выделение отдельных признаков и установление по ним ограничений;
- определение количественных значений отдельных признаков;
- проведение оценки конкурентоспособности фирмы;
- разработка оперативных, тактических и стратегических планов обеспечения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) фирмы.

Комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение и повышение уровня конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, основывается на достижении приоритетности выпускаемой продукции (работ, услуг) фирмы за счет:

- изменения качества изделий и их технических параметров с целью учета требований потребителя и его конкретных запросов;
- выявления преимуществ товаров по сравнению с заменителями;
- выявления недостатков товаров-аналогов, которые выпускают конкуренты;
- изучения мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогичных товаров;
- выявления и использования ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
- освоения новых приоритетных сфер использования продукции (работ, услуг);
- дифференциации товаров, что обеспечивает относительно устойчивые предпочтения потребителей, которые отдаются определенным видам взаимозаменяемых товаров;
- воздействия непосредственно на потребителя путем проведения активной рекламной маркетинговой деятельности, предоставления товарного кредита и т.д.

Таким образом, применение указанных мероприятий, наряду с внедрением инноваций и фундаментальных научных и технических разработок в производство, позволит фирме обеспечить высокий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг) и повысить эффективность хозяйственной деятельности в перспективе.

Литература

1. Коваленко А.И. Теоретические и методологические аспекты использования концепции «конкурентоспособности» в научных исследованиях / А.И. Коваленко // Современная конкуренция. – 2013. – №6(42). – С.65-79.
2. Болодурина В.А. Методы оценки конкурентоспособности предприятия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://research-journal.org/economical/metody-ocenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiya/>

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

*Железина И.И., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Романинец Р. Н.,
доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современной литературе довольно часто упоминаются термины «экономическая система», «социально-экономическая система» и т. п. Стоит отметить, что производство, экономика являются первичными. Хозяйство представляет собой систему предприятий в их взаимодействии. Но экономическая система - это более широкое понятие.

Экономическая система характеризуется такими критериями, как: форма собственности на средства производства, система социально-экономических отношений, нормативно-правовая база хозяйствования, хозяйственный механизм, система стимулирования и мотивации и регулирования.

Любой экономический строй не может стоять без движения. Экономика должна развиваться, иначе государство будет обречено на спад. Развитие экономических систем происходит благодаря механизмам.

Механизмы формирования и развития экономических систем отражают специфические особенности применяемого на практике механизма управления, в основу которого положены экономические отношения между субъектами и объектами управления [1].

На государственном уровне действует механизм экономического воздействия со стороны государства. Устойчивое развитие экономических систем предполагает, что государство реализует свою роль посредством ряда функций.

Функция защиты конкуренции: конкуренция является основным регулирующим механизмом рыночной экономики, именно при конкуренции определяют рыночные цены, задача государства – защитить этот механизм от монополии, поддержать ситуацию, при которой число продавцов велико, и каждый продавец не способен оказать влияние на общий объем предложения, а также на цену продаваемого продукта.

Функция создания правовых условий экономической деятельности предполагает определение государством форм и прав собственности, организационно-правовых рамок функционирования предприятий, правила деятельности финансово-кредитных учреждений и т.п.

Корректирующая функция представляет корректирование государством результатов рыночных процессов и обеспечение производства общественных товаров услуг.

Функция, регулирующая распределение дохода предполагает сокращение различий в размерах доходов и имущества между отдельными субъектами рыночной экономики.

Стабилизирующая функция обеспечивает конъюнктурную стабильность, высокий уровень занятости, противодействие инфляционным процессам [2].

Механизм управления и развития экономических систем на региональном уровне подразумевает многогранность и широкое разнообразие категорий, факторов и методов. Для эффективного функционирования на региональном уровне существует единство функций и структуры. Определяющая роль принадлежит функциям, так как механизм должен быть ориентирован на эффективную реализацию.

Основные задачи регионального механизма – это устойчивое снабжение населения необходимым количеством ассортимента продукции, поддержание конкурентного преимущества субъектов региональной экономической системы. Механизм должен иметь множество внешних связей со средой, при этом обеспечивать взаимодействие отдельных экономических рычагов регулирования производства внутри региона [3].

На уровне корпоративных управленческих структур механизм складывается из внутрифирменного управления, системы рыночных отношений, системы финансового воздействия со стороны государства.

Данный механизм представляется основным элементом, позволяющим приводить ее воздействие и гарантировать стабильное функционирование; представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов: целей управления (достижение социально-экономического эффекта), методов, инструментов, и рычагов управления); может быть представлен в варианте совокупности отдельных элементов нижестоящего уровня, входящих в его состав.

Смысл элементов механизма управления имеет значительное различие в зависимости от уровня иерархии субъекта управления.

Работа механизма ориентирована на реализацию функций управления в согласовании с поставленными принципами, что в окончательном результате позволяет достигать цели управления. Устройство механизма управления представляет собой ход моделирования определенных условий, согласно которым осуществляется управляющее воздействие и обратная связь между субъектами и объектами управления [4].

Итогом функционирования механизма являются результаты управления, устанавливающие текущее положение управляемого объекта.

Современная финансовая сфера характеризуется сложностью, информатизацией социально-экономических процессов, динамичностью; в ней работают и взаимодействуют множество финансовых систем, следовательно, и организационно-экономических механизмов управления, обеспечивающих формирование данных систем, также много [5].

Следовательно, общая конструкция механизма управления и развития экономических систем на различных уровнях должна обнаруживаться в соответствии с особенностями конкретного уровня, сферы деятельности, специфических черт системы, в том числе от материально-технических, кадровых, финансовых, информационных, нормативно-правовых, научно-методических соглашений ее функционирования.

При всем этом многообразии свойств, нахождения и вариантов реализации определенного механизма управления обуславливается множеством взаимодействующих субъектов управления и их целей, предметами целевого воздействия, реализуемыми функциями управления, разнообразием методов, инструментов и рычагов управления.

Литература

1. *Механизмы управления* | под. ред. Д. А. Новикова. М.: Ленанд, 2011.
2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. *Современный экономический словарь*. – М.: ИНФРА-М, 2012.
3. Жукова И.В. *Сущность и содержание организационно-экономического механизма управления*. – 2010. – № 4. – С. 43-49.
4. Лытнева Н.А. *Современные методы и модели управления эффективностью промышленных предприятий*//Вестник ОрелГИЭТ. -2014. -№ 1 (27). -С. 43-48.
5. Новиков Д. А. *Теория управления организационными системами*. М.: Физматлит, 2007.
6. Гудкова Т.В., Заздравных А.В., Улупова В.Л. *Современная фирма: поведение, стратегия, культура. Учебное пособие*. 96 с, 6 п.л., КноРус Москва. 2019 г.
7. Ахинов Г.А., Мысляева И.Н. *Экономика общественного сектора. Учебник*. 341 с., 21,31 п.л. ИНФРА-М. Москва. 2018 г.
8. Никитина Н.И., Патрон П.А. *Макроэкономика-1: Учебное пособие*. Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, ISBN 978-5-906783-16-5, 119 с. (10 п.л.).
9. Чирков М.А. *Экономика как система, учебное пособие по курсу «Система регулирования рыночной экономики» для студентов магистратуры направления “Экономика”, 10,75 п.л.; М.- 2016г., ISBN 978-5-317-05060-3*.
10. Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. *Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. Учебник*. 552 с. 45 п.л. М.: ЛЕНАНД.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ФИРМЫ

*Жилыева К.А., ОП магистратуры,
Научный руководитель Подгорный В.В., д-р экон. наук,
доцент, профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях развития экономики первостепенное значение приобретают проблемы формирования механизма управления основными средствами фирмы с учетом их текущего состояния и перспектив повышения эффективности использования на основе инновационного подхода.

На долю основного капитала (основных средств) фирмы приходится наибольший удельный вес в структуре необоротных активов – составной части материально-технической базы производства. Сформированные в начале хозяйственной деятельности фирмы необоротные активы требуют постоянного управления ими с целью обеспечения своевременного обновления и повышения эффективности их использования в процессе производства. С учетом этой цели формируется политика управления основным капиталом фирмы, которая представляет собой часть общей стратегии развития фирмы.

Оптимальное управление основными средствами фирмы связано с финансовым обеспечением своевременного их обновления, а также достижением высокой эффективности использования. К основным задачам управления основным капиталом фирмы относятся:

- определение возможных форм обновления основных производственных фондов,
- обоснование потребности в наращивании основных средств для расширения объемов производства,
- выбор возможных способов расширения объемов производства (новое строительство, реконструкция, техническое переоснащение и т.п.),
- формирование необходимых финансовых ресурсов для воспроизводства основных средств и оптимизации их структуры.

При помощи системы показателей оценки эффективности использования основных средств можно отслеживать и контролировать эффективность производственно-хозяйственной деятельности, оперативно и своевременно принимать управленческие решения, направленные на ликвидацию недостатков в работе, использование внутренних и внешних резервов для повышения конкурентоспособности продукции, достижение стабильности функционирования и устойчивости экономического состояния субъекта хозяйствования [1].

Увеличение активов (экономического потенциала) фирмы возможно за счет реализации инновационно-инвестиционных проектов, связанных с

капитальным строительством, модернизацией, реконструкцией и др. видами обновления (реновационных программ) объектов основных средств в целом.

Фирма формирует собственную инновационно-инвестиционную политику, ориентируясь на государственную стратегию развития экономики, которая определяет приоритетные направления развития научно-технического прогресса (далее – НТП), обеспечивает их поддержку с учетом ресурсных возможностей и потребностей рынка. Потенциальные возможности развития технико-технологической базы фирмы через внедрение новейших технологий определяются, с одной стороны, достигнутым уровнем НТП, а с другой – степенью устойчивости развития экономики на макро- и микроуровнях. Ключевыми факторами развития НТП являются инвестиционная и инновационная деятельность субъектов хозяйствования, в результате чего создается специфический товар – нововведение (инновация). К основным прогрессивным направлениям развития НТП можно отнести такие, как:

- комплексная механизация и автоматизация производства на основе внедрения инноваций,
- повышение технического уровня производственных процессов.

Экономический эффект от внедрения достижений НТП на уровне фирмы отражает экономический результат – целевой доход (прибыль) за счет внедрения НТП в промышленное производство на основе реализации инвестиционной политики.

Инвестиционная политика фирмы является составной частью экономической политики, проводимой организацией, в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их использования, источников получения с учетом необходимости обновления (модернизации) основных средств и повышения их технико-технологического уровня [2].

Управление воспроизводственным процессом основных средств является частью стратегии экономического развития фирмы, что предусматривает следующие этапы:

- анализ в текущем периоде (по темпам роста, обновления, степени износа, показателям эффективности, по структуре и т.п.);
- оптимизация объема и состава основных средств, исходя из целей развития деятельности фирмы (увеличение объема выпуска продукции, изменение ассортимента, перепрофилирование, повышение технического уровня производства и т.д.);
- выбор источников финансирования (инвестирования) процесса воспроизводства основных средств фирмы;
- обеспечение своевременного обновления основных средств фирмы (разработка амортизационной политики в соответствии с интенсивностью обновления; выбор наиболее эффективных форм обновления – полное или частичное; определение стоимости обновления по группам основных средств и др.);
- разработка мероприятий по повышению эффективности использования основных средств (важный этап в политике управления основным капиталом

фирмы, так как повышение отдачи уже накопленного технического потенциала дает возможность экономить собственные финансовые ресурсы).

Изучение приоритетов и проблемных аспектов формирования политики эффективного управления основным капиталом фирмы носит актуальный характер для обеспечения экономического развития Донецкой Народной Республики. В качестве главных условий повышения эффективности использования основных средств субъектов хозяйствования, независимо от принятых форм собственности и действующих организационно-правовых форм хозяйствования, общими для всех отраслей экономики являются следующие. Величина амортизационных отчислений, являющихся функцией многих факторов, должна быть в центре внимания руководителей и экономистов фирмы, поскольку:

- во-первых, слишком высокая доля этих отчислений увеличивает себестоимость продукции (работ, услуг) фирмы, а значит, уменьшает сумму получаемого целевого дохода (прибыли) и снижает конкурентоспособность фирмы на отраслевом рынке;

- во-вторых, заниженная доля указанных отчислений удлиняет срок оборачиваемости средств, вложенных в создание (приобретение, строительство и т.д.) основных фондов фирмы.

Кроме того, для развития экономики Республики важен отечественный опыт финансового обеспечения своевременного обновления основных фондов, когда определенная доля (в 1999 году – до 10%) амортизационных отчислений государственных предприятий и организаций, арендующих целостные имущественные комплексы госпредприятий и их структурных подразделений (цехов и т.п.) может быть привлечена в госбюджет для целевого финансирования капитального строительства (модернизацию, реконструкцию основных фондов и др.) в агропромышленный комплекс, угольную промышленность, машиностроение, электроэнергетику и т.д.

С учетом вышеизложенного, инвестиционная политика фирмы предусматривает разработку и практическую реализацию совокупности мероприятий, связанных с совершенствованием управления и организации хозяйственной деятельности, нацеленных на формирование оптимальной структуры и объемов основных средств фирмы. Характер и уровень инвестиционной политики фирмы в большой степени зависят от особенностей инвестиционной политики государства, а на ее формирование оказывают влияние факторы, сдерживающие или стимулирующие инвестиционную активность отечественной экономики.

Литература

1. *Основные фонды, их состав, структура и показатели использования на предприятии.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lektsii.com/2-15736.html>.

2. *Лазаренко Н.И. Факторы и этапы инвестиционной политики компании / Н.И. Лазаренко, С.В. Голованов // Экономические и социально-гуманитарные исследования.* – 2015. – № 1 (5). – С. 33-37.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ФИРМЫ

*Жуйко О.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Лазаренко Н.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Важнейшим элементом в системе управления, включая внутривладельческие процессы планирования, организации, контроля, анализа и оценки результатов различных видов экономической деятельности, является обеспечение эффективного функционирования и развития на основе совершенствования производственно-хозяйственной деятельности фирмы. Повышение эффективности деятельности каждой фирмы положительно влияет на экономику государства в целом, в том числе формирование доходов местных бюджетов и уровень благосостояния населения. Поэтому весьма важной является проблема определения ключевых направлений повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности фирмы, которая должна быть главной частью разработки управленческих мероприятий с целью достижения стабильного функционирования экономики фирмы в краткосрочном периоде и обеспечения устойчивого развития в перспективе.

Совокупность факторов, влияющих на экономическую эффективность деятельности фирм, можно классифицировать по группам следующим образом:

- факторы повышения технического уровня производства (новая техника, технология, механизация и автоматизация производства и т.п.);
- факторы совершенствования организации производства, труда и управления (централизация ремонтных и подсобных служб, укрупнение цехов и участков, рациональное расположение баз обслуживания, улучшение нормирования и оплаты труда, сокращение потерь рабочего времени повышение норм и мест обслуживания, изменение рабочего периода, упрощение структуры управления, повышение уровня специализации производства, создание безопасных и комфортных условий труда и др.);
- факторы изменения объема и структуры производства (изменение структуры производства, удельного веса отдельных видов продукции, ассортимента продукции, трудоемкости производственной программы, удельного веса новой и усовершенствованной продукции, покупных полуфабрикатов и комплектующих и т.д.);
- отраслевые факторы (изменение природных, демографических условий, рыночной конъюнктуры, условий конкуренции, политической обстановки и др.) [1].

Основой достижения стабильного функционирования экономики фирмы в краткосрочном периоде и обеспечения устойчивого развития в перспективе

является своевременное реагирование руководителей и экономистов на изменение совокупности следующих групп факторов, включая:

- производственные (уровень механизации и автоматизации технологических процессов, научной организации производства и труда и т.п.);
- социально-экономические (творческая инициатива, новаторство и изобретательность, стимулирование и мотивация работников и т.д.);
- экологические (экологическая безопасность производства продукции, экологическая чистота выпускаемой продукции и др.);
- финансовые (рентабельность производства, величина и структура операционных затрат, состояние имущества и финансовых ресурсов и др.).

Рациональное использование производственных ресурсов (факторов) в процессе функционирования и развития экономики фирмы предусматривает, в частности:

- применение прогрессивных (инновационных) методов производства и переработки сырья и материалов,
- поиск качественно новых видов полуфабрикатов и комплектующих изделий, способствующих повышению потребительских свойств продукции,
- повышение технико-экономического и организационного уровня производства за счет модернизации оборудования, использования ресурсосберегающих технологий и т.д.

В общем виде, механизм оценки показателей эффективности деятельности фирмы включает в себя три группы методов:

- анализ показателей бухгалтерских форм отчетности фирмы;
- оценка показателей на основе финансового анализа компании, с использованием показателей оценки рисков;
- моделирование и построение сценариев на основе финансового анализа компании [2].

Система показателей эффективности деятельности фирмы должна:

- отображать затраты всех видов ресурсов, потребляемых на фирме;
- создавать условия для выявления резервов повышения эффективности производства;
- стимулировать использование внутрипроизводственных резервов, имеющихся на фирме;
- обеспечивать информацией относительно эффективности производства все звенья управления;
- выполнять критериальную функцию, то есть для каждого показателя должны быть определены правила толкования их значений.

На современном этапе развития экономики объективно действуют определенные тенденции повышения эффективности использования производственных ресурсов (факторов) в процессе функционирования и развития деятельности фирмы, а именно:

- повышение наукоемкости средств труда, уровня фундаментальности знаний;

- расширение применения современного микроэлектронного оборудования;
- замена средств труда на технику более высокого порядка;
- трансформация технико-технологических средств в более универсальные системы;
- углубление интеграции отдельных элементов технико-технологической базы и организационно-управленческих компонентов производства;
- повышение уровня автоматизации техники и технических систем, переход к гибкой автоматизации производства, обусловленный его количественным разнообразием и т.д.

Для формирования общего вывода об эффективности производственно-хозяйственной деятельности фирмы целесообразно использовать комплексную систему показателей. Обобщающие показатели экономической эффективности характеризуют результативность деятельности фирмы в целом, а частные – отдельные стороны экономического, производственного или коммерческого процессов. На уровне фирмы система показателей общей экономической эффективности включает показатели эффективности использования ресурсов и окупаемости затрат. К системе показателей общей экономической эффективности, например, относят: показатели рентабельности продукции и капитала; производство и реализацию продукции на 1 рубль затрат и др. Для вычисления показателей эффективности нужно иметь необходимую совокупность первичных данных, отражающих реальные производственные процессы и состояние системы хозяйствования по всем ее направлениям. Основным источником информации комплексного экономического анализа являются данные оперативного учета всех видов ресурсов и затрат, основных результатов и баланса фирмы по состоянию на соответствующую дату.

Таким образом, комплексный подход к оцениванию экономической эффективности предусматривает систематический учет и контроль результатов производственно-хозяйственной деятельности фирмы. Это позволяет оперативно и своевременно принимать управленческие решения, направленные на ликвидацию недостатков в работе, использование внутренних и внешних резервов для повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг), достижения стабильности функционирования и устойчивости экономического развития фирмы в долгосрочном периоде.

Литература

1. Калиева О.М. Факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности предприятия / О.М. Калиева, Н.В. Лужнова, М.И. Дергунова, М.С. Говорова // *Инновационная экономика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.)*. – Казань: Бук, 2014. – С.93-96. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/130/6162/>
2. Панфиль Л.А. Оценка эффективности деятельности предприятия / Л.А. Панфиль, Е.Э. Муртазина // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. – 2016. – № 6. – С.753–756.

ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОТРАСЛЕЙ ДНР

*Захаров В.А, ОП магистратура,
Научный руководитель: Лошинская Е.Н. канд. гос. упр.,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Индекс инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики служит индикатором для инвесторов, коммерческих банков. Инвестиционная привлекательность определяется совокупностью экономических, политических, социальных, правовых и финансовых факторов. Государству необходимо создавать и улучшать условия инвестирования, учитывая весовой коэффициент уровня развития малого и среднего бизнеса отраслей и регионов для оценки инвестиционной привлекательности.

Практика регулирования инвестиционного климата, являющаяся рыночным инструментом оптимизации инвестиций, широко распространена во всем мире, отслеживается многими консалтинговыми фирмами, банками и даже государственными органами (например, Министерством торговли США) [1]. Но наиболее хорошо известны оценки инвестиционной привлекательности, которые разрабатываются такими известными консалтинговыми фирмами, как «Бизнес риск интернейшенл», «Эрнст энд Уинни», «Риск консалтинси», рейтинговыми агентствами – Moody's, Standart & Poog's, IBCA и др. Некоторые из них созданы при крупных экономических журналах («Евромани», «Ист Европиен мэгазин»). При этом инвестиционная привлекательность определяется не однократно, а регулярно, с частотой 2-4 раза в год, в течение многих лет, т. е. подвергается отслеживанию.

Мониторинга инвестиционной привлекательности отраслей и регионов Донецкой Народной Республики практически не существует. Тем более он отсутствует применительно к сфере малого и среднего предпринимательства.

В этой связи одна из задач – определение влияния весового коэффициента уровня развития малого и среднего бизнеса в различных отраслях на формирование рейтинга инвестиционного климата для обоснования региональных программ поддержки деятельности малого и среднего предпринимательства.

Для оценки инвестиционной привлекательности отраслей использованы следующие показатели [1]:

- отношение рентабельности по реализованной продукции к рентабельности по произведенной: чем выше этот показатель, тем меньше у предприятий отрасли проблем со сбытом;
- новизна фондов - показатель, обратный степени их износа;

- норма прибыли к капиталу;
- нетто-задолженность (отношение просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей), который отражает потенциальную кредитоспособность отрасли;
- уровень загрузки оборудования;
- темп роста цен на продукцию отрасли: при прочих равных, чем выше индекс цен, тем больше спрос на продукцию отрасли;- абсолютный уровень заработной платы: считается, что высокий уровень заработной платы свидетельствует, что положение дел в отрасли лучше, чем в других;
- темп спада (роста) производства в отрасли;
- экспортоспособность (доля экспорта в валовой продукции);
- конкуренция со стороны импорта и импортозависимость.

Приведем показатели, которые необходимо использовать при построении индекса инвестиционной привлекательности. Вначале те из них, которые даются официальной статистикой или которые можно получить косвенными методами на базе официальной статистики:

- индекс предпринимательской уверенности в определенной отрасли - бальная оценка по обследованной совокупности предприятий (измеряется в процентных пунктах от - 40 до +50);
- рентабельность активов (измеряется в диапазоне от -20 до + 50);
- рентабельность реализованной продукции (измеряется в диапазоне от 10 до 100);
- удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции (от 0 до 100).

Показатели, которые можно получить с помощью экспертных оценок на базе официальной статистики:

- экспортоспособность - доля продукции отрасли, идущая на экспорт (от 0 до 100);
- степень конкуренции со стороны импорта - отношение объема импортной продукции к объему внутреннего производства (от 0 до 200).

На рис.1 представлен весовой коэффициент уровня развития малого и среднего бизнеса в отраслях ДНР.

Наивысший весовой коэффициент имеет химическая промышленность, далее следует легкая и пищевая промышленность, а низший весовой коэффициент уровня развития бизнеса имеет машиностроения.

Исходя из формальных критериев, приоритет в государственной поддержке следует в первую очередь отдавать предприятиям малого и среднего бизнеса химической отрасли.

Данный весовой коэффициент необходимо учитывать при принятии решений об инвестировании определенной отрасли.

Таким образом, предложенная методика отнесения отраслей к различным группам по степени привлекательности малого и среднего бизнеса в разных отраслях с использованием весового коэффициента развития бизнеса дает возможность выбора приоритетной государственной поддержки деятельности в малом предпринимательстве.

Рис.1. Весовой коэффициент уровня развития малого и среднего бизнеса в различных отраслях ДНР

Целевые установки программы государственной поддержки деятельности малого и среднего предпринимательства должны быть дополнены следующими направлениями:

- стимулирование всех категорий малых предприятий с соответствующими качественными сдвигами в общей структуре их экономической активности;
- кардинальное увеличение доли специализированных малых предприятий производственной направленности;
- установление более тесной связи между малым бизнесом, финансово-промышленными группами.

Литература

1. *Инновационные перспективы Донбасса, г. Донецк, 20-22 мая 2015 г.* – Донецк: ДонНТУ, 2015. Т. 6: Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса. – 2015. – 428. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://ipd.donntu.org/dl/IPD2015/s6.pdf>
2. *Лошинская, Е.Н. Методы государственного регулирования деятельности малого бизнеса. Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. стат. – Вып.7 /ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган – Барановского», каф. Экономики предприятия; сост.: Л.И. Донец . – Донецк : ФЛП Кириенко С.Г., 2018. – 352с. - С. 172 – 175. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32544358>*

ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ ФИРМ

*Игуменцева А.В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Современные реалии ставят на повестку дня вопросы восстановления и стабилизации подорванной глубоким социально-экономическим кризисом экономики Донецкой Народной Республики. Промышленное производство требует для этих целей, с одной стороны, значительных инвестиций, а с другой - в условиях их дефицита - использования внутренних резервов и применения прогрессивных экономических моделей и методов управления. Это обуславливает актуальность исследования, прежде всего, понятийно-категориального аппарата термина «стратегическая устойчивость», главный смысл которого заключается в обеспечении достижения стабильности, равновесия, сбалансированности, конкурентоспособности и эффективности предприятия в едином комплексе в долгосрочной перспективе. В табл. 1 в авторской интерпретации приведён ряд определений понятия «стратегическая устойчивость».

Таблица 1

Понятие «стратегическая устойчивость» в трактовке ряда учёных

Автор	Стратегическая устойчивость - это
Дудин М.Н., Лясников Н.В., Канунников А.В.	возможность создавать, развивать и поддерживать конкурентные преимущества в течение длительного времени на сегментированном товарном рынке, тем самым поддерживая необходимый уровень ликвидности, платежеспособности и прибыльности фирмы в условиях флуктуаций внешней среды [1, 2]
Галицкая Ю.Н.	эффективное использование производственных ресурсов и поддержание финансово-экономической стабильности и рост стоимости капитала, что способствует повышению устойчивости предприятия, инвестиционной привлекательности и росту доходов его собственников
Терентьева Т.В.	непрерывный процесс перехода бизнес-системы под воздействием внешних и внутренних факторов из менее эффективного в более эффективное состояния, который осуществляется в прогрессивном и интенсивном режиме в соответствии со стратегическими целями компании

Стратегическая устойчивость входит в ядро парадигмы устойчивого развития предприятия и механизма управления им. Важно отметить тесную взаимосвязь между стратегической устойчивостью и стратегическим планированием, поскольку ведение хозяйственной деятельности предприятием без планирования его устойчивости нецелесообразно. Этот взгляд

подтверждается мнением А.Б. Борисова, определившим стратегическое планирование как составную часть управления, разработки и практической реализации планов, которые определяют не только устойчивость социально-экономической системы, но и путей, способов и средств его достижения.

В связи с этим целесообразно изучить мировой опыт хозяйствования, в терминах автора, «стратегически устойчивых» стран и их предприятий. Ежегодно глобальным поставщиком данных Refinitiv Country SDGs составляется рейтинг стран с позиций универсальной парадигмы устойчивого развития. Её органической составляющей является концепция стратегического планирования и управления, в которой особое место следует выделить стратегической устойчивости как важнейшей компоненте. По данным 2020 г., оценка устойчивого развития производилась в разрезе 210 стран по 17 целям устойчивого развития (ЦУР) ООН и 148 контрольным показателям, характеризующих общий уровень целей и индивидуальные показатели эффективности. На рис. 1 представлены 10 стран мира с наиболее высоким показателем устойчивого развития в 2020 году.

Рис. 1. Рейтинг стран с позиции стратегической устойчивости в 2020 г.

Как свидетельствует опыт, странами были взяты на вооружение три модели стратегического планирования: немецкая, англо-американская и японская, использование которых целесообразно как на уровне стран, так и их хозяйствующих субъектов.

Особенностью немецкой модели является тесная связь между банковской системой и промышленностью – банки выступают не только как акционеры и кредиторы, эмитенты ценных бумаг и долговых обязательств, депозитарии, но и голосующие агенты в административном совете. Для достижения стратегической устойчивости немецкие компании в первую очередь определяют стратегические факторы, которые мотивируют экономически активное население к разработке инновационных продуктов. Англо-американская модель построена на основе рыночной финансовой системы. Анализ статистических данных показал, что на долю высокоинтегрированных многоотраслевых корпораций приходится около 60% ВВП США, т.е. каждая из ста американских корпораций насчитывает в своём составе предприятия 25 отраслей, 35 корпораций работают в 32 отраслях промышленного производства, 10 корпораций – работают в 50 отраслях одновременно.

Японская модель характеризуется промышленным комплексом, называемым созданным, основанным на базе 6 крупных корпораций, в организационную структуру которого входят финансовые институты, коммерческие фирмы и производственные компании. Одной из причин экономических достижений Японии является широкое использование созданием привлечённых средств, поэтому основным звеном корпорации являются банки. Сравнительная характеристика моделей, которые, как показала практика, обеспечивают стратегическую устойчивость предприятий представлена в табл. 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика моделей стратегической устойчивости предприятий

<i>Характеристика</i>	<i>Наименование модели</i>		
	<i>Англо-американская</i>	<i>Немецкая</i>	<i>Японская</i>
Роль трудовых коллективов	Пассивная	Активная	Активное участие
Способ финансирования	Фондовый рынок	Банки	За счет близости к властным структурам
Временной горизонт инвестирования	Краткосрочный	Долгосрочный	Долгосрочный
Стоимость капитала	Высокая	Средняя	Низкая
Рынок капитала	Высоколиквидный	Ликвидный	Относительно ликвидный
Основная экономическая единица	Компания	Холдинг	Финансово-промышленная группа
Тип инвестиций	Радикальные	Сложные	Инкрементальные
Структура акционерного капитала	Дисперсная	Существенно концентрированная	Концентрированная

Проведённый анализ типичных моделей стратегической устойчивости зарубежных предприятий позволяет выделить следующие характерные черты стратегического планирования (в зависимости от целей предприятия): для американских и английских компаний основными ориентирами являются унификация стратегий всех подсистем (подразделений) и распределение ресурсов; в японских компаниях – инновации и улучшение качества решений.

Литература

1. Дудин М.Н., Лясников Н.В. Обеспечение стратегической устойчивости предпринимательских структур в условиях экономического кризиса // Путеводитель предпринимателя: науч.-практ. изд. - Вып. IV-V. - М., 2009. - С. 82-83.

2. Канунников А.В. Стратегическое управление: условие устойчивого развития промышленных предприятий // Вестник ОрелГИЭТ. - 2012. - № 1 (19). - С. 121-122.

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Кацюк Д.Ю., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Борисенко А.М.,
старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

Миллионы юношей и девушек ищут свое место в жизни, чтобы самореализоваться и принести пользу своему государству. Тщательно выбирают университет, в котором бы хотели получить высшее образование и по окончании которого устроиться на «работу мечты». К сожалению, не всегда эта мечта становится реальностью [1].

В современном мире особенно актуальной становится проблема трудоустройства выпускников высших профессиональных образовательных учреждений. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Одной из них, по мнению авторов, является отсутствие профессионального опыта. Выпускники высших образовательных организаций обладают положительными деловыми качествами в профессиональной деятельности. Они энергичны, инициативны, общительны, исполнительны, легко осваивают новые знания, имеют разносторонние интересы, стремление к профессиональному росту. Работодатели среди качеств молодых специалистов отмечают как положительные, так и отрицательные. К отрицательным качествам они относят: отсутствие практики, высокие ожидания в отношении доходов, слабые навыки работы в команде [2].

Молодой специалист, который ожидает больших возможностей в построении своей карьеры, хочет немедленно стать лучше и ожидает высокий уровень доходов. Работодатели же ищут у выпускника такие качества как: целеустремленность, командная работа и высокой квалификации. Таким образом, дисбаланс между взаимными ожиданиями работодателей и молодых специалистов способствует возникновению стресса в начале жизненного цикла молодого специалиста, связанного с новым видом деятельности, к которому сложно адаптироваться [3].

Для решения проблемы адаптации молодых специалистов к профессиональной среде, приобретения, хоть и небольшого, но опыта профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования созданы центры трудоустройства выпускников. Так, при ДонАУиГС действует Центр трудоустройства и практической подготовки. Академия выпускает специалистов различных квалификационных уровней, которые на рынке труда являются конкурентоспособными.

Центр осуществляет широкий спектр мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с практической подготовкой и трудоустройством выпускников. К основным относятся:

- планирование практик для студентов ДонУАиГС на учебный год в соответствии с учебной программой по направлениям подготовки (профили / магистры), формам обучения;
- создание базы данных резюме студентов, с целью обеспечения помощи работодателям в приеме на работу, и базы данных работодателей-партнеров (вакансии, база данных практической подготовки) для студентов и выпускников;
- консультации студентов и выпускников ГОУ ВПО ДонАУиГС по вопросам практической подготовки и трудоустройства;
- создание «Базы данных выпускников» для личного общения с каждым, с целью мониторинга их профессионального развития;
- определение основных квалификационных требований компаний-работодателей к выпускникам ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;
- анализ профессиональной и социальной адаптации выпускников в первые годы их профессиональной деятельности.

Также, Центр заключает договоры о сотрудничестве с предприятиями, организациями и учреждениями о прохождении практики и дальнейшего трудоустройства студентов. С целью активизации студентов в процесс взаимодействия академической среды и работодателей Центр совместно с руководителями ведущих компаний, фирм, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности Донецкой Народной Республики проводит тренинги, семинары, «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры» и других мероприятий [4]. Со стороны образовательных учреждений делаются шаги для обеспечения молодых людей рабочими местами. Однако, на современном этапе развития этого недостаточно.

В Российской Федерации не раз предлагался законопроект «О первом рабочем месте», в основу которого вошел опыт СССР, т.е. плановой экономики. И каждый раз данные законопроекты подвергались критике. Анализ советской системы распределения выпускников показал, что после окончания учебы советский студент должен был проработать не менее трех лет на предприятии, на которое его распределило государство. Такая процедура как бы гарантировала «возврат денег», затраченных государством на обучение конкретного студента. Одним из позитивных моментов такой практики было то, что выпускники имели гарантированное место работы. Молодых специалистов чаще всего отправляли в другие города, независимо от их места проживания. Некоторые возвращались домой, не отработав положенный срок, главным образом потому, что у них не было квартиры. Для этого им необходимо было получить открепление. Компании, которые были заинтересованы в «специалистах» должны были обеспечить их жильем. Многие выпускники добровольно решали распределиться в регионы, где была возможность получить квартиру.

Чтобы не отдавать «долг» родине, на какие только хитрости не шли студенты. Многие студенты заводили семьи до окончания учебного заведения, поскольку им предоставляли самораспределение. Студентам также удавалось получать поддельные запросы от предприятий, в которых говорилось, что именно такой специалист там действительно нужен. Также были доказательства серьезного заболевания родственников, требующего ухода и другие всевозможные причины [5]. Такая система имела как плюсы, так и минусы. Плюсы состояли в гарантированном рабочем месте. Однако сегодня, в век цифровой экономики, предприятия не могут запланировать то количество специалистов, которое им будет необходимо через 4-6 лет. Потребность в навыках и знаниях изменяются очень быстро. Поэтому, использование системы трудоустройства по примеру Советского Союза является затруднительным. Конечно, с каждым годом численность безработной молодежи растет и это является серьезной социальной проблемой, которая требует решения. Прежде всего, по мнению авторов, необходимо развивать партнерство между государственными образовательными организациями и предприятиями на договорной основе. Необходимо совершенствовать работу Республиканского центра занятости с целью информирования потенциальных соискателей рабочих мест. Также, выходом из сложившейся ситуации на рынке труда может стать заключение договоров с Российской Федерацией на подготовку специалистов.

Таким образом, подготовка специалистов, отвечающих современным потребностям рынка труда, должна включать механизм сотрудничества между компаниями, как Российской Федерации, так и республиканскими с одной стороны и университетами с другой на договорной основе.

Литература

1. *Кирьянова Е. Н. Стресс в профессиональной деятельности // Управление персоналом. — 1997. — № 2. — С. 42–50.*
2. *Болдырев С. А. Проблемы организации производственной практики студентов / Болдырев С. А., Аriskин М. В., Медведева Л. М. // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. — 2014. — № 10.*
3. *Борисенко, А.М. Рынок труда: проблемы и пути решения / А.М. Борисенко, С.И. Мирской // Материалы четвертой международной научно-практической конференции: АДИ ДОННТУ, 2019. - С 95-102 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38192809>*
4. *Центр трудоустройства и практической подготовки ГОУ ВПО «ДонАУиГС». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donampa.ru/tsentr-trudoustrojstva-i-prakticheskoy-podgotovki>*
5. *Вопросы СССР. Советские студенты и обязательное распределение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ussrvopros.ru/sovetskie-studenty-i-obyazatelnoe-raspredelenie>*

ОЦЕНКА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Киугель Д.Р., ОП магистратура,
Научный руководитель: Мешкова В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Рыночная экономика строится по принципу конкурентной борьбы. Именно конкурентоспособные предприятия способны выжить на рынке и продолжить свою производственно-хозяйственную деятельность вне зависимости от негативных воздействий на них оказываемых.

Конкуренция предполагает соперничество между определенными хозяйствующими субъектами за лидирующее положение на рынке. У них одинаковые цели и сфера деятельности. Все предприятия стремятся привлечь к себе покупателя и не дать ему уйти к конкуренту. Для этого приходится постоянно совершенствоваться, внедрять новшества, повышать свою конкурентоспособность.

Под конкурентоспособностью принято понимать реальную и потенциальную возможности коммерческих предприятий в существующих для них условиях проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам будут более привлекательными для потребителя, чем товары их конкурентов. Следуя такой трактовке, конкурентоспособность компании можно определить как поддержание значений стратегических показателей ее деятельности в состоянии устойчивости, обеспечивающей экономическую эффективность бизнеса на приемлемом для собственников уровне.

Конкурентоспособность предприятия – это его потенциал, возможности и умение своевременно приспосабливаться к изменениям рыночной среды. Она относительна и носит динамичный характер. Конкурентоспособное предприятие должно иметь качества (преимущества), которые слабо выражены либо вовсе отсутствуют у конкурентов. Такими стратегическими показателями при этом могут быть: финансовая устойчивость и платежеспособность, функционирующая агентская сеть, занимаемая доля рынка и т.д.

Конкретный набор целевых показателей зависит от миссии, заявленной компанией, и стоящих перед ней стратегических задач. Для создания устойчивого конкурентного преимущества любое коммерческое предприятие должно выделить ключевые для своей сферы деятельности факторы конкурентоспособности из числа: макро и микро факторов (рис. 1).

На определение уровня конкурентоспособности предприятия оказывают влияние ее составляющие, к которым относят:

- качество товарного предложения (качество самих товаров и ассортиментного предложения, в том числе, полнота, широта и глубина, устойчивость и сбалансированность ассортимента);
- качество сервисной деятельности (процесса обслуживания).

Рис. 1. Разнообразие факторов конкурентоспособности предприятия

Один из важнейших факторов повышения конкурентоспособности – это инновационный путь развития. Теоретически это признают многие, однако возможности инновационного развития на практике используются предприятиями не в полной мере. Только 11% российских компаний рассматривает и применяет инновации как конкурентное преимущество. Причин этому много, в их числе отсутствие эффективной системы управления инновациями на предприятии, недооценка инноваций в обеспечении основных целей компании, отношение к инновациям как к высокочрезвычайным, капиталоемким путям развития, неготовность руководителей компаний к нарушению стабильности, организационная культура, агрессивная к инициативам сотрудников, и другие. Основополагающей, глубинной причиной такой ситуации, является непонимание механизма влияния инноваций на конкурентоспособность предприятия.

Высокий уровень конкуренции обычно рассматривается как действенный стимул активизации инновационной деятельности. Чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции, необходимо уделять внимание внедрению новых технологий, разработке новых видов продукции, применению новых бизнес-моделей, совершенствованию процессов для снижения затрат и т. п. Что в этом случае является объектом внимания конкурирующих между собой предприятий? Как правило, это модифицирующие нововведения, направленные на улучшение параметров по принятым в отрасли критериям. Подобные инновации получили название «поддерживающих».

Большинство предприятий занимается именно поддерживающими инновациями, адаптируясь к изменениям рыночной среды и стремясь несколько увеличить или сохранить свою долю на рынке. Предприятия, ориентирующиеся на подобный вид инноваций, обычно придерживаются оборонительной стратегии. Успех во многом зависит от потенциала предприятия. Чаще крупные

компании, обладающие значительным запасом ресурсов, способны успешно конкурировать благодаря поддерживающим инновациям. Однако стоит отметить, что такие инновации вряд ли могут серьёзно изменить ситуацию на конкурентном рынке, существенно повысить конкурентоспособность предприятия, внедряющего их, и вывести отстающего в лидеры.

Гораздо больший интерес представляет такое влияние инноваций на конкурентоспособность предприятия, которое приводит к изменениям в расстановке сил на конкурентном рынке, существенному изменению конкурентного статуса хозяйствующего субъекта. Обычно это связано с радикальными нововведениями, позволяющими получить существенные конкурентные преимущества и, возможно, сформировать новые. Они получили название «подрывные инновации». Чаще всего их применяют предприятия, входящие на рынок с достаточно сильной конкуренцией. Иногда подрывные инновации формируют новые рынки или новые сегменты на уже существующих рынках. Благодаря подрывным инновациям создаются новые потребительские свойства товаров и услуг. Издержки при этом могут, как вырасти, так и снизиться. Применение новых технологий ведёт к закрытию традиционных отраслей, уничтожению конкурентов нестандартным подходом к производству товаров (услуг), к экспоненциальному росту компании.

Осуществлять подрывные инновации гораздо сложнее в связи с высокой степенью неопределённости и риска на новых рынках. Но, вместе с тем, подрывные инновации обеспечивают получение долгосрочных конкурентных преимуществ в отличие от поддерживающих, которые можно легко скопировать и повторить. Таким образом, подрывные инновации препятствуют перераспределению рынка в пользу других субъектов.

Конкурентоспособность предприятия является изменчивой во времени величиной. Её изменение обусловлено как внешними, так и внутренними факторами, значительная часть которых может рассматриваться в качестве управляемых параметров. Однако зачастую внешние факторы одинаково влияют на всех участников рынка. Способность использовать возможности и нейтрализовать угрозы зависит от организационной способности предприятия, которая определяется качеством менеджмента, организационной культурой. А это – элементы внутренней среды предприятия.

Таким образом, под конкурентоспособностью предприятия будем понимать его способность обеспечить долгосрочное более полное и своевременное удовлетворение существующей потребности путём адаптации к рыночным изменениям или формирование новой потребности и создание нового рынка при эффективном использовании потенциала предприятия.

Литература

1. Кузнецова Т. Е. Конкуренция, инновации и стратегии развития российских предприятий / Т.Е. Кузнецова, В.А. Рудь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.publications.hse.ru

2. Алексенко В.В. Инновационные стратегии компаний как фактор национальной конкурентоспособности / В.В. Алексеенко. – М.: Научная книга, 2016. – 136 с.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

*Козий К.Ю., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Лазаренко Н.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Одним из необходимых условий эффективного развития национальной экономики является развитие конкурентного предпринимательства. Слабые конкурентные позиции национальных предприятий, малоэффективная конкурентная борьба рыночных субъектов, медленное и фрагментарное развитие конкуренции на национальном рынке происходит вопреки определенным положительным сдвигам в этой области. Исходя из этого, актуальность проблемы формирования конкурентного окружения остается крайне болезненной даже после многих лет формирования современных рыночных экономических отношений. В связи с этим возникает необходимость научного обоснования процессов конкурентного развития предпринимательства в нашей стране.

Прежде всего, следует отметить, высокий уровень монополизации отечественной экономики. По некоторым данным рыночная доля конкурентных структур составляет приблизительно 50%. Данные подсчеты вызывают сомнения при учете того фактора, что структурные предпосылки конкурентных отношений в национальной экономике определяются долей совокупного объема частных предприятий в общем объеме реализованной продукции. При этом возможна ситуация, когда несколько предприятий, осуществляющих деятельность на одном товарном рынке, зачастую подчиняются одному или нескольким владельцам. Очевидным является то, что данный тип рынка является монополизированным, или олигопольным, но по действующей методике он относится к конкурентному рынку. Монополизированная структура товарных рынков отражается на закономерности и приоритетах развития предпринимательства.

Прежде всего, сохраняется и даже усугубляется вопрос доступности ограниченных ресурсов для потенциальных конкурентов. Зарубежный опыт говорит, что такое поведение является основанием для поиска и присвоения не только новой, а уже имеющейся стоимости – ренты, также и через проявления монополизма, невозможности конкуренции, «приватизации» государственной власти, появление единения власти и бизнеса. Источником ренты может является государственный бюджет, природные ресурсы и т.д. [1].

Также, отличием от стран с развитой рыночной экономикой, в которых рост монополизации хозяйства тесно связан с увеличением издержек на инновации, современные монополисты обычно занимаются лишь

перераспределением имеющихся национальных ресурсов в свою пользу; вместо того, чтобы создавать новые активы, они максимально вытягивают полезные свойства из приобретенных компаний, брезгую их модернизацией. Так, доля предприятий, занимающихся инновациями снизилась. Зато все полученные сверхприбыли направляются на получение контроля над другими объектами, которые затем снова используются аналогичным образом, и так далее. Если в 1990 году промышленность Украины имела большую долю на уровне 4-го технологического уклада и двигалась в направлении 5-го, то сегодня она находится между третьим и четвертым технологическими укладами, с тенденцией сползания к 3-му.

На сегодняшний день, многие современные предприятия все еще считают приоритетным получение вне рыночных преимуществ над своими конкурентами (например, путем лоббирования налоговых льгот, установления всевозможных барьеров для импорта продукции и т.д.). Тем временем, зарубежные коллеги активно инвестируют в повышение уровня качества выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), совершенствование технико-технологической базы производства на основе инновационного подхода, снижение себестоимости за счет оптимизации структуры затрат на производство и реализацию товаров и услуг и т.д. [2].

Изложенное дает основания для выводов, что развитие предпринимательства не носит конкурентный характер. Основаниями для такого заявления являются:

- низкая эффективность и непрозрачность властных органов, вместе с государственными и частными институтами;
- отсутствие механизмов прозрачного учета прав собственности, эффективной защиты прав инвесторов, наличие возможности незаконного отчуждения собственности;
- недостаточная разработанность нормативно-методической базы в области конкурентной политики;
- наличие высокого уровня административных барьеров, низкая эффективность системы преодоления стратегических барьеров на монополизированных рынках;
- низкая развитость финансовой, транспортной, энергетической инфраструктуры страны.

Несмотря на определенные позитивные шаги в направлении снижения барьеров по входу на рынки, сегодня имеют место организационно-правовые трудности открытия бизнеса, особенно на стадии перехода от регистрации до начала деятельности. Эта проблема все еще требует решения. Так, правительство несколько облегчило процесс открытия бизнеса, устранив требование минимального размера капитала для регистрации предприятия, требование об обязательности нотариального удостоверения учредительных документов и т.п. Между тем, чрезмерно обременительной остается разрешительная система, системы лицензирования, сертификации и

стандартизации. Кроме того, в течение последних десяти лет проблема проверок в сфере предпринимательства является одной из самых острых и болезненных.

Важным препятствием на пути развития предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса остается также низкий уровень экономико-правовых и профессиональных знаний и опыта отечественных предпринимателей. Это находит свое проявление в противоречии интересов предпринимателей, с одной стороны, и наемных менеджеров, с другой.

Так, например, предприниматель (владелец капитала) заинтересован прежде всего в максимизации целевого дохода (прибыли). Зато менеджер, в первую очередь, занимается текущими проблемами эффективного управления предприятием, динамикой его развития, рассматривая прибыль владельца как конечный результат эффективной деятельности. Поэтому, в современных условиях, когда владелец является одновременно менеджером этого предприятия, желание скорейшего получения прибыли любым путем побеждает требования эффективного управления и нередко приводит к упадку предприятия.

Таким образом, к главным стратегическим задачам государства относятся совершенствование законодательной основы конкурентных отношений, а также формирование нового хозяйственного механизма, ориентированного на стимулирование конкуренции на внутреннем рынке страны.

Основными мерами, которые могли бы быть направлены в русло развития эффективных конкурентных отношений, являются:

- дерегулирование и упрощение затруднительных процедур оформления разрешений на ведение бизнеса;
- снижение барьеров выхода из рынка на основе упрощения процедур прекращения хозяйственной деятельности, в частности, развития института банкротства;
- оптимизация процедуры надзора и контроля в области предпринимательской деятельности;
- разработка и внедрение процедуры прозрачного учета объектов собственности с помощью открытых кадастров и реестров;
- активизация юридических действий по защите свободной конкуренции и т.п. [3].

Литература

1. *Точка бифуркации. Четкое отграничение власти от бизнеса может разблокировать потенциал для развития.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tyzhden.ua/Politics/56999>

2. *Кузнецов Ю.Н. Нужны ли в Украине изобретения и изобретатели? / Ю.Н. Кузнецов.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.labprice.ua>

3. *Жалило Я.А. Экономика Украины после кризиса: ориентиры стратегических реформ / Я.А. Жалило, Д. С. Покрышка, Я. В. Белинская [и др.]; под ред. Я.А. Жалило.* – М.: НИСИ, 2010. – 104 с. – С.85-86.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

*Козий К.Ю., ОП магистратура,
Научный руководитель: Романинец Р.Н., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Центральным инструментом институционального анализа является институт. Следует помнить, что категория института была привнесена в экономику по социальным наукам, в частности социологией, где под институтом понимается совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенной общественной потребности. В экономической теории обозначились, как минимум, два направления, ставящих институт краеугольным камнем своих исследований, - старый и новый институционализм.

Приверженцы старого институционализма рассматривают институты, как «господствующие, и в высшей степени стандартизированные общественные привычки». «Институты, - писал У. Гамильтон, автор термина «институционализм» – это словесный символ для лучшего описания группы общественных нравов. Они означают доминирующий и постоянный образ мышления и действий, который стал привычкой для группы или обычаем для народа» [1].

Последователи нового институционализма рассматривают институты как «правила игры в обществе», которые призваны уменьшить неопределенность, негативные последствия ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Приведенные обобщения позволяют определить институт как набор правил поведения, предписывающий или запрещающий определенные повторяющиеся способы действия и взаимодействия. Эти правила одновременно ограничивают и стимулируют действия хозяйствующих субъектов, позволяя им осуществлять сознательный выбор и предусматривать реакцию окружающей среды с помощью механизмов принуждения. Следует помнить, что состав институтов - неоднороден. С одной стороны, они состоят из правил, с другой - системы санкций за невыполнение правил [2].

По Д. Норту, формальные правила включают политические, экономические правила и контракты. Политические правила в широком смысле слова определяют иерархическую структуру общества, его фундаментальную структуру принятия решений и наиболее важные характеристики контроля за политическими процедурами. Экономические правила устанавливают права собственности по использованию имущества или ресурса. Контракты содержат условия конкретной сделки по обмену [3]. Формальные правила утверждаются конкретными полномочными органами и фиксируются в качестве правовых актов или письменных распоряжений, опирающихся на правовые акты. На

уровне отдельных компаний формальные правила воплощаются в заключенных деловых контрактах.

Неформальные нормы, в свою очередь, опираются на более широкий базис в виде культурных традиций и ценностей, характерных для определенного общества. Однако, культурные традиции - не только механическое повторение одних и тех же операций. Их воспроизводство тесно связано со специфическим стилем жизни. Именно это придает культурным традициям дополнительную устойчивость.

Институты всегда сосуществуют в определенной системе. Совокупность институтов какого-либо типа составляет институциональную структуру общества. Наиболее обобщенное определение институциональной структуры приводит А. Уильямсон: «это основные политические, социальные и правовые нормы которые являются базой для производства, обмена и потребления» [4, с. 33 – 47].

Институциональная структура создает матрицы экономического поведения, определяет ограничения для хозяйствующих субъектов, а также механизм поддержки правил и принуждения к их выполнению. Западные страны с рыночной экономикой обладают развитой институциональной структурой, отвечающей доминирующему способу экономической координации.

В отличие от институциональной структуры, институциональная среда включает в себя не только комплекс институтов, но и систему организаций. Организации создаются для достижения определенной цели благодаря тому, что существующий набор ограничений создает возможности для соответствующей деятельности, поэтому в процессе движения к цели организации выступают главными агентами институциональных изменений.

Представляя взаимодействие институтов и организаций в виде институциональных изменений, институциональная среда определяет основное направление развития экономической системы, а также те ориентиры, на основе которых происходит формирование и отбор наиболее эффективных экономических и социальных институтов. Критерием эффективности институтов является размер достигнутой благодаря им минимизации транзакционных издержек.

Можно выделить характерные элементы институциональных структур:

- институты связаны между собой. Влияние каждого отдельного института определяется наличием поддерживающих институтов и расходами их функционирования;
- состав институтов принципиально неоднороден. Как было отмечено выше, кроме правил поведения, регламентирующих действия участников рынка, существует группа правил, определяющих механизм их поддержки и принуждения к исполнению;
- уровни институциональной структуры меняются с разной скоростью. Новый закон может быть принят относительно быстро, однако неформальные правила сложно поддаются изменениям;

– инструменты целенаправленного воздействия на разные уровни институциональной структуры могут отличаться.

Несовершенство институциональной среды и высокий уровень транзакционных издержек негативно влияют на развитие конкурентной среды и конкурентных отношений в экономике.

Конкуренция побуждает организации постоянно инвестировать в навыки и знания, чтобы выдержать конкурентную борьбу. Эти навыки и знания способны сформировать более глубокое понимание альтернативных возможностей, что, в свою очередь, меняет институты.

Устойчивые монополии, являются ли они политическими или экономическими организациями не должны ради выживания заботиться о нововведениях. Но фирмы, политические партии или даже высшие образовательные учреждения, сталкивающиеся с конкуренцией должны прилагать усилия, по повышению своей эффективности. Когда конкуренция "придушена" любыми причинами, организации будут иметь меньшие стимулы для инвестиций в новые знания и, как следствие, это не вызывает быстрых институциональных изменений. [5, с. 15 – 17].

Можно утверждать, что существует много институциональных преград для развития конкуренции. Особую значимость они принимают в странах с переходной экономикой. Так, в таких странах главными институциональными барьерами для внутренней конкуренции становятся формальные правила, устанавливаемые политическими организациями по вхождению фирм на рынок и выхода из него. Так, предприятия не будут заинтересованы вступать на рынок, если расходы выхода чрезмерные или этот выход вообще невозможен.

Таким образом, с одной стороны, конкуренция способствует отбору наиболее эффективных рыночных институтов и организаций, что приводит к формированию эффективной институциональной среды и общего экономического развития. А с другой - сама институциональная структура общества, в зависимости от того предоставляет или не предоставляет необходимые стимулы, способна повышать или понижать степень конкуренции на рынке.

Литература

1. Hamilton W. *Institution. Encyclopedia of the Social Science.* — New York, 2014. — vol. VIII

2. Винниченко И.И., Гончаренко О.В., Кобец Е.А. *Институциональная экономика: уч. пособ.* — Днепрпетровск: Свидлер, 2019. — 216 с.

3. Норт Д.С. *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера.* — М.: Фонд экономической книги "Начала", 2017. — 180 с.

4. Уильямсон О. *Частная собственность и рынок капитала // ЭКО.* — 1993. — №5. — С. 31. 7. Coase R. *The Nature of the Firm: Influence// Journal of Law, Economics and Organization.* — 2018. — Vol. IV.

5. Норт Д.С. *Пять тезисов об институциональных изменениях // Квартальный бюллетень клуба экономистов.* — 2011. — Вып. 4. — 212 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Константинова М.А., аспирантура,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук,
профессор, профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях усиления нестабильности внешней среды Донецкой Народной Республики, обусловленной, прежде всего известными факторами объективного характера, к которым относятся экономическая блокада и вооружённый конфликт, руководители промышленных предприятий вынуждены находиться в постоянном ситуативно-системном поиске адекватных инструментов и способов повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий. Значимость обеих составляющих для выживания и обеспечения успешного долгосрочного присутствия предприятия на рынке настолько важна, что привела к появлению современного единого, целостного понятия – «конкурентоустойчивость». Понятия, входящие в его состав, являются равноценными и равнозначными в контексте способности предприятий обеспечивать выход на перспективные стратегические ориентиры и удерживать свою нишу на рынке продуктов, реализуя постулат эффективного функционирования предприятий в высоко конкурентной рыночной среде.

Исследуем понятие «конкурентоустойчивость», применяя системный подход и методологический принцип восхождения «от частного к общему», или рассмотрим его содержательную сущность через раскрытие таких понятий, как «конкуренция», «устойчивость», «конкурентоспособность».

Анализ трактовок понятия «конкуренция» данных современными учеными позволяет констатировать, что существует многообразие научных подходов к его формулированию. Понятие «конкуренция» рассматривают как процесс, как соперничество, как наличие на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, как борьбу или как механизм, который является двигателем прогресса.

Обратимся к следующему важному понятию, лежащему в основе конкурентоустойчивости и являющемуся фундаментальным для него, которым выступает понятие «устойчивость». Сегодня «устойчивость» как научная категория обрела универсальный междисциплинарный характер и глубокий экономический смысл, особенно в контексте теории систем, в которой экономические объекты стали рассматриваться как сложные открытые хозяйствующие объекты. В системном анализе и синтезе свойство устойчивости используется в комплексе интегральных характеристик сложного многомерного объекта, отражающих его внутреннюю структуру и взаимодействие с окружающей средой, которые являются первостепенными

характеристиками экономической системы. В широком смысле слова под устойчивостью понимают способность системы сохранять текущее состояние при наличии дестабилизирующих внешних воздействий.

В экономической науке очень часто отождествляют понятия «конкурентоустойчивость» и «конкурентоспособность», однако они несут не одинаковые смыслы. Не существует даже единого определения конкурентоспособности, которое могло бы всесторонне отразить её сущность как экономической категории, и не разработано универсальных методик, применимых к оценке конкурентоспособности различных экономических объектов и субъектов деятельности.

Анализ эволюции взглядов на сущность конкурентоспособности позволил выявить главенствующую роль родового понятия – конкуренции, лежащей в её основе. Положительный эффект конкуренции проявляется в совершенствовании производительных сил, её эксклюзивном влиянии на развитие мирохозяйственных процессов как на уровне национальной, так и мировой экономик. Конкуренция выступает мощным аппаратом, с помощью которого реализуются индивидуальные и коллективные интересы экономических субъектов. Двойственная природа конкуренции заключается в том, что, с одной стороны, она является формой воплощения объективно возникающих связей субъектов, а с другой – действенным рыночным инструментом достижения личных экономических интересов субъектов бизнеса и целей государственного регулирования экономики. Связь между конкурентоспособностью и конкуренцией в процессе развития теории и практики функционирования экономических систем проявилась как универсальный феномен экономической активности, взаимодействия и функционирования субъектов, организаций и больших экономических систем.

Проведённый анализ понятий конкуренции, конкурентоспособности и устойчивости предприятий как отдельных характеристик объектов производства продуктов и активных участников всеобъемлющего рыночного процесса в его многоуровневой иерархии закономерно подводит к мысли о том, что их комплексное исследование в рамках единой концепции конкурентоустойчивости способно породить целостный эффективный механизм улучшения показателей производственной деятельности предприятий.

Сделаем попытку изучить методологические подходы к определению сложного и неоднозначного понятия конкурентоустойчивости предприятия, опираясь на уже существующие подходы к рассмотрению данного понятия. Анализ публикаций в области конкурентоустойчивости предприятий показывает, что каждый автор дает собственное определение понятия с привязкой к методам исследования, целям и задачам исследования, а также сформировавшимся научным взглядам на отдельные аспекты изучаемых объектов. Обобщённый перечень трактовок понятия «конкурентоустойчивость» представим в табл. 1 [1-4].

Из данных табл. 1 вытекает, что на сегодня уже существует совокупность определений понятия «конкурентоустойчивость». В частности, В. В. Фионин

определяет конкурентоустойчивость как стабильную работу всех организационно-экономических систем предприятия в условиях конкуренции. С. А. Мохначёв уделяет значительное внимание конкурентоустойчивости как надцели, С. Е. Ерыпов изучает конкурентоустойчивость как концепцию создания и использования конкурентного преимущества, а А. Н. Полозова полагает, что успехом в достижении уровня конкурентоустойчивости является четко поставленная в работе цель.

Таблица 1

Определение понятия «конкурентоустойчивость»

Источник	Определение
В. В. Фионин [1]	Категорию «конкурентоустойчивость» в отношении предприятия возможно представить в виде стабильной работы всех организационных элементов предприятия в условиях конкуренции
С. А. Мохначев [2]	Управление конкурентоустойчивостью предприятия сосредоточено на принятии цели, которая априори ставится выше пространства деятельности предприятия и трактуется ее как своеобразная надцель
С. Е. Ерыпов [3]	Конкурентоустойчивость предприятия является концепцией формирования и применения конкурентного преимущества для предприятий и приглушения действий конкурентов, направленных против организации
А. Н. Полозова [4]	Конкурентоустойчивость выступает целью, для достижения которой всегда работают создающиеся и постоянно изменяющиеся условия

Обобщая приведенные определения, под конкурентоустойчивостью будем понимать системную готовность реализовать сформированный потенциал устойчивости и конкурентоспособности в пространственном и временном измерении, удерживая свою нишу на рынке продуктов и обеспечивая эффективное функционирование предприятия в рыночной конкурентной среде в допустимых пределах целевого тренда устойчивого стратегического развития.

Литература

1. Фионин В. В. Организационно-экономические основы управления конкурентоустойчивостью предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В. В. Фионин; Самар. гос. техн. ун-т. – Самара, 2004. – 24 с.
2. Мохначев С. А. Теоретико-методологические основы управления конкурентоустойчивостью высшего учебного заведения: автореф. дис. док. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С. А. Мохначев; ГОУ ВПО «Уральский гос. экон. ун-т». – Екатеринбург, 2010. – 46 с.
3. Акоюн Д. В. Сравнительный анализ понятий «Конкурентоустойчивость» и «Конкурентоспособность» организаций сферы услуг [Электронный ресурс] / Д. В. Акоюн, И. А. Суворов // Вестник ГВУ. – 2019. – №4. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ponyatiy-konkurentoustoychivost-i-konkurentosposobnost-organizatsiy-sfery-uslug>.
4. Полозова А. Н. Методика бизнес-анализа уровня конкурентоустойчивого развития перерабатывающих организаций [Электронный ресурс] / А. Н. Полозова, Р. В. Нурждин // Территория науки. – 2018. – №4. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-biznes-analiza-urovnya-konkurentoustoychivogo-razvitiya-pererabatyvayuschih-organizatsiy>.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Коробова А.В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Перед промышленными предприятиями Донецкой Народной Республики в условиях нестабильной экономической среды стоит множество задач, важнейшими из которых являются перестройка системы управления и ориентация на восстановление, стабилизацию и дальнейшее устойчивое развитие производства. В этой связи возникает необходимость мониторинга и оценки уровня устойчивости предприятий, факторов внешнего и внутреннего окружения, которые оказывают воздействие на их экономический рост. Системы внешних (экзогенных) факторов позволяют провести анализ положения предприятий во внешней организационной макро- и микроэкономической средах, которые одновременно являются основой определения конкурентоспособности субъекта хозяйствования, а внутренних (эндогенных) факторов – выявить показатели жизнедеятельности предприятия и закономерности их изменения, на базе которых принимаются решения о необходимых стратегических изменениях в бизнес-секторах предприятия, а также о связях в механизме управления его устойчивым развитием.

Вопросы, посвящённые разработке механизмов устойчивого развития промышленных предприятий, широко освещены в работах таких зарубежных и отечественных исследователей, как Дж.И. Броман, В. Обергассель, Г. Минцберг, Е.И. Рыжкова, О.А. Зингер, Е.В. Слюсарева и многих других.

Интерес представляет вывод учёных о том, что для повышения эффективности механизмов устойчивого развития необходимо исключить антагонизм используемых целевых индикаторов устойчивого развития как его конечных измерителей [15]. В качестве примера можно привести экологическую составляющую концепции устойчивого развития, показатели выбросов которой можно трактовать с разных сторон, если подходить к ним с позиций оценки защиты окружающей среды или процессов развития.

Целью исследования является достижение понимания сути мониторинга механизма устойчивого развития на уровне производственного предприятия как основы для решения проблем различной направленности, связанных с экономическим, экологическим и социальным аспектами деятельности предприятия. В плоскости вышеназванного триединства устойчивого развития лежит обоснование приоритетности экономической составляющей как системообразующей для двух других, выявление требований к формированию промышленной политики на этой основе, разработка интеграционного

механизма внутреннего взаимодействия подсистем предприятия и внешних объектов инновационной инфраструктуры.

Начиная с 90-х годов XX века, мониторинг стал приоритетным инструментом механизма управления в системе решения задач устойчивого развития и повышения конкурентоспособности предприятий. Мониторинг как функция управления и система постоянного наблюдения за процессами и параметрами объекта хозяйствования используется для обоснования и корректировки управленческих решений по обеспечению устойчивого развития, а также экономической безопасности и конкурентоспособности. Он отличается от функции контроля, прежде всего тем, что носит нейтральный, фиксирующий характер.

Контроль в противоположность мониторингу мотивационно обусловлен и концентрирует внимание предприятия на достижении ключевых показателей стратегических планов и программ в определённые моменты и периоды времени, что позволяет менеджменту и исполнителям осуществлять воздействие на управляемый объект не хаотично, а в разрезе его стратегических планов, целей и ключевых параметров.

Мониторинг преследует цели комплексной диагностики проблем для их своевременного выявления и максимальной нейтрализации, что особенно важно с точки зрения достижения целей устойчивости развития. Однако процесс мониторинга в сложившихся условиях сталкивается с проблемой дефицита информации, как на уровне Республики в целом, так и её отдельных предприятий. Недостаток информации о показателях устойчивого развития, несвоевременное поступление и недостоверность данных, несовершенство методического обеспечения мониторинга являются факторами, которые усложняют комплексную и объективную оценку устойчивого развития промышленного предприятия [1].

Для решения этих и прочих проблем предлагается система мониторинга устойчивого развития промышленного предприятия, которая представлена на рис. 1.

Основой методологии мониторинга в механизме управления устойчивым развитием промышленного предприятия является система, которая включает стратегические цели и вытекающие из них задачи, этапы проведения и принципы построения мониторинга, а также методику вычисления частных и обобщённых показателей устойчивого развития.

В целом мониторинг является важнейшей функцией стратегического планирования, направленной на обеспечение слаженной работы механизма устойчивого развития и гармонизацию функционирования его подсистем. Он представляет собой целенаправленный комплексно организованный процесс получения достоверной информации, необходимой руководству для принятия управленческих решений и обеспечения оптимального протекания процессов непрерывного менеджмента и контроля.

Рис. 1. Этапы мониторинга устойчивого развития предприятия

Этапы мониторинга в механизме управления устойчивым развитием предприятия относятся к разряду управленческих процессов, и реализуется согласно следующему алгоритму:

На первом этапе происходит формулирование миссии, целей, стратегии, функций, принципов и методов её реализации, а также конкретизация субъекта и объекта управления в рамках концепции устойчивого развития [50, с. 108]. Второй этап предполагает качественный и количественный анализ факторов внутренней и внешней устойчивостей. Происходит выбор методик и видов мониторинга, которые необходимы для проведения анализа устойчивого развития предприятия. Формирование набора показателей должно производиться в соответствии с целями устойчивого развития, которые отвечают современной проблематике предприятия. Поскольку показатели имеют различные единицы измерения, необходимо произвести их нормирование и соотнести с поставленными целями. Оценка и анализ показателей на третьем этапе должны осуществляться с привязкой к основным классам различных устойчивостей, после чего рассчитывается обобщённый показатель устойчивости предприятия и реализация мероприятий по его достижению.

Предложенный алгоритм ориентирован на решение финансово-экономических задач, при этом автором в качестве первостепенных предлагается рассматривать социальные показатели устойчивого развития предприятия.

Литература

1. Кузнецова Е.Ю. Формирование механизма устойчивого развития предприятия / Е.Ю. Кузнецова, С.В. Кузнецов // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. - 2018. - Том 17. - № 1. - С. 105-127.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПРОСА

*Кравцова А.А., ОП бакалавриата,
Акаева А.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Мешкова В.С., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Всякий рынок, независимо от его вида формируется на основе трех звеньев, а именно: цена, спрос и предложение. Необходимо учитывать все эти элементы, чтобы в производстве затраты были меньше доходов.

Спрос является прерогативой потребителей. Поскольку, он зависит от их желаний, потребностей и возможностей.

Спрос – это зависимость между числом товара, который покупатели предпочитают и имеют возможность приобрести, и ценой на данные товары. Исходя из этого, закон спроса гласит, что при снижении цены на товар, спрос будет увеличиваться, то есть мы наблюдаем обратную зависимость. Его можно объяснить эффектами дохода и замещения. Эффект дохода – снижение стоимости продукта увеличивает его покупательную способность денежного дохода покупателя. Следовательно, при более доступной стоимости покупатель может позволить себе купить любое количество товаров. В то время, как эффект замещения показывает, что при более низкой цене потребитель будет стремиться приобрести дешевую продукцию.

Индивидуальный спрос представляет собой спрос, который представляется с позиции одного потребителя. Иными словами – это то определенное количество товара, которое один потребитель готов приобрести здесь и сейчас при данной цене.

Данную зависимость отображает кривая индивидуального спроса. Она может быть с отрицательным наклоном – традиционная, а также выпуклая и ступенчато-прерывистая (рис. 1.).

Линия с отрицательным наклоном объясняет спад цены при снижающейся предельной полезности на дополнительную единицу товара, отражая обратную зависимость цены и объёма производства (рис. 1. а). Специфические качества отдельных благ и индивидуальная потребность каждого покупателя в них предоставляют нам и другие формы линий спроса.

Линия спроса выпукла к началу координат, т.е. ее наклон, уменьшается по мере того, как снижается цена и рост объемов потребления. То есть первая единица получаемого товара будет оцениваться потребителем довольно высокого, вторая – уже меньше, а десятая и вовсе немного (рис. 1. б).

Факторы, влияющие на ступенчато-прерывистую линию спроса. Во-первых, недостаточная кратность. Тут речь ведется не столько о крупных товарах, сколько о продуктах, которые продаются в расфасовке –

килограммовые пакеты муки, соли или сахара. Во-вторых, потребительская чувствительность. То есть малое количество покупателей будет приобретать 8800 грамм того же сахара, а возьмет 1 кг или другое целое деление. В связи с этим индивидуальная линия спроса зачастую отображает, как ступенчато при изменении цены происходит изменение объема (рис. 1. в).

Рисунок.1.1. Виды кривой индивидуального спроса:

а - линия с отрицательным наклоном; б - выпуклая кривая; в - ступенчато-прерывистая линия

Допустимы случаи, при которых линия спроса соприкасается с осями цены или объема, а может и вовсе выйти в зону отрицательных значений. Нулевая цена – это ситуация, в которой благо содержится в таком количестве, что потребитель не отдаст за него и минимальной цены.

При «отрицательной» стоимости можно сказать, что благо перетекает в «антиблаго», то есть это ситуация, при которой покупатель способен заплатить за то, чтобы «освободиться» от него. Нулевой объем спроса обозначает обстановку, при которой благо оценивается настолько высокой ценой, что потребитель наотрез откажется от закупок.

Кривая индивидуального спроса имеет свои ограничители: допустимый уровень цены на товар, выше которого покупатель не согласен или не будет иметь возможности приобрести данный товар, и максимально возможный объем выпускаемой продукции, который можно определить исходя из общей потребности покупателя в данном товаре.

Кривая, которая отображает индивидуальный спрос, имеет две особенности.

Первая заключается в том, что уровень полезности всегда различный по мере движения вдоль кривой, то есть он меняется. Чем выше цена блага, тем ниже уровень полезности.

И наоборот. Вторая особенность – потребитель максимизирует полезность в каждой точке на кривой спроса. Это выполняется при условии,

что предельная норма замещения одного продукта другим равна соотношению цен этих продуктов.

Каждая из линий спроса находится под влиянием факторов. Индивидуальный спрос будет находиться под воздействием таких факторов, как:

доход покупателя;

ожидания и заинтересованность в товаре или услуге, мода;

цены на сопряженные товары;

сезонность;

ожидание изменения цен и доходов потребителей в будущем.

Данные факторы являются неценовыми.

Доход покупателя: воздействие этого фактора на спрос неоднозначно, это обуславливается тем, что увеличение доходов потребителей приводит к увеличению спроса на товар в большинстве случаев.

Эти товары получили название – товары высшей категории. А также, помимо товаров, упомянутых ранее существуют и товары низшей категории. В случае данных товаров при уменьшении доходов покупателей спрос будет расти.

Ожидания и заинтересованность в товаре или услуге: под воздействием рекламы, моды либо других мер привлечения внимания к товару, потребители будут более заинтересованы в их приобретении, а значит, спрос будет возрастать.

Цены на сопряжённые товары: сопряженные товары делятся на взаимозаменяемые и взаимодополняемые. Взаимозаменяемые – те товары, которые можно заменить схожими, аналогичными (авиа и ж/д перевозки). Взаимодополняемые товары представляют собой товары, которые дополняют друг друга (зубная паста и зубная щетка).

Сезонность: это продукция, которая остается актуальной в определенное время года. Например, в направлении текстиля пуховики мы будем приобретать зимой, а футболки – летом.

Ожидание изменения цен и доходов потребителей в будущем: при условии возрастания цен на товары или доходов потребителей спрос будет увеличиваться или уменьшаться в данном промежутке времени.

Ценовые факторы, это непосредственно сама цена. Цена – основополагающий фактор, от которого зависит величина спроса.

Литература

1. *Белокрылов, К.А. Спрос и предложение / К.А. Белокрылов. //Микроэкономика. – 2016. – С. 247-261.*

2. *Журавлева, Г.П. Микроэкономика. Спрос. / Г.П. Журавлева // Экономическая теория. Микроэкономика. – 2018. – С. 152-184.*

3. *Липсиц, И.В. Спрос: индивидуальный спрос / Липсиц, И.В //Микроэкономика. Макроэкономика. – 2017. – С. 78-90.*

ВЫБОР И КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Легостаев А.О., ОП магистратура,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Промышленные предприятия Донецкой Народной Республики длительное время пребывают в состоянии кризиса, обусловленного экономической блокадой и военными действиями, которые в настоящее время усугубляются ковидной пандемией. Выход из кризиса может обеспечить антикризисное управление предприятием и реализация специально разработанных антикризисных стратегий.

Антикризисные стратегии - это такие стратегии, которые оптимизируют поведение предприятия в условиях спада, устойчивого снижения основных финансовых и технико-экономических показателей деятельности предприятия, угрозы его полной финансовой несостоятельности и банкротства.

На рис. 1 представлена типология антикризисных стратегий и их основная направленность в зависимости от уровня кризисного развития предприятия.

Помимо представленных, рассматривают следующие антикризисные стратегии предприятия:

1. Защитные, содержанием которых являются:
 - сокращение расходов на производство;
 - закрытие ряда подразделений;
 - сокращение персонала предприятия;
 - сокращение производства и сбыта.
2. Наступательные, которые включают:
 - активный маркетинг и установление высоких цен;
 - поиск и использование резервов производства;
 - модернизация технологий и оборудования;
 - совершенствование системы управления.

Отечественные учёные, в частности, Александров Г.А. и др., предлагают применить защитную стратегию в качестве текущей тактики поведения в начальный момент вхождения предприятия в кризис, а наступательную – как стратегию последующих шагов и действий. Обобщая имеющийся опыт, составим схему, по которой можно предложить действовать предприятию на стадии «лечения» для выхода из финансового кризиса.

Известные авторы Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж. в случаях в качестве инструментов антикризисного управления предприятием предлагают «стратегии восстановления» (табл. 1).

Рис. 1. Типология антикризисных стратегий предприятия

Стратегии восстановления предполагают оперативное обнаружение и элиминирование прежде всего источников конкурентной и финансовой слабости предприятия, которые достигаются благодаря диагностике основных факторов и причин проявления кризисных симптомов в деятельности фирмы.

С точки зрения учёных, очень важно понять, какие возникли трудности и насколько значимы стратегические проблемы, поскольку постановка разных диагнозов требует выбора и формирования разных восстановительных стратегий.

Кризисные ситуации, несмотря на их разворачивание в текущем периоде, требуют стратегического подхода к поиску выхода из них.

Для их устранения необходимо сформировать группы правил, по которым разрабатываются антикризисные стратегии предприятий.

Правила классифицируют следующим образом: правила адекватной оценки результатов, на базе которых создаются соответствующие планы; правила взаимоотношений предприятия с окружающей средой, которые кладут в основу продуктово-рыночной политики, отвечающей на вопросы, что, кому, когда, сколько и по какой цене продавать; правила формирования отношений и процедур внутри предприятия; правила повседневной деятельности предприятия.

Подходы к формированию антикризисной стратегии предприятия

Отечественный подход	Зарубежный подход
Антикризисные стратегии	
защитные; наступательные	восстановительные
Цели антикризисных стратегий	
Преодоление кризисных явлений и выход из кризиса	Поиск и ликвидация источников конкурентной и финансовой несостоятельности как слабых сторон предприятия
Задачи антикризисных стратегий	
1. Формулировка и выработка общих процедур преодоления кризиса 2. Анализ показателей деятельности предприятия 3. Разработка мероприятий для выхода из кризиса	1. Диагностика внешних и внутренних причин неудовлетворительного функционирования фирмы 2. Выявление «слабостей» предприятия 3. Выработка мер и формирование мероприятий по улучшению показателей фирмы
Мероприятия	
1. Устранение убытков и поиск резервов 2. Привлечение консультантов 3. Кадровые изменения 4. Реструктуризация задолженности 5. Снижение издержек и продажа активов 6. Анализ и оценка ресурсного потенциала 7. Разработка текущих производственных программ выхода из кризиса 8. Повышение доходов и прибыли	1. Пересмотр стратегии предприятия. 2. Формирование мер для роста доходов. 3. Политика снижения затрат. 4. Продажа части активов с целью увеличения наличных средств для сохранения оставшейся активной части бизнеса. 5. Комбинаторный подход к формированию вышеуказанных мероприятий.

Правила являются основанием для формирования внутренних структур предприятия, числа необходимых структурных элементов, их уровней и связей между ними. Разработка антикризисной стратегии всегда должна осуществляться с учетом общей корпоративной или деловой стратегии предприятия и кроме защиты предусматривать переход в устойчивое состояние и новое качество бизнеса [1]. Её следует рассматривать как эффективное средство достижения конкретной цели – преодоления кризиса предприятия - и выход на траекторию стабилизации и роста производства.

Литература

1. Иванова Т.Л., Городничая Е.В. Антикризисная стратегия обеспечения устойчивости промышленных предприятий / Т.Л. Иванова, Е.В. Городничая // Инженерная экономика и управление в современных условиях [Электронный ресурс]: материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета г. Донецк, 09 октября 2019 г. / отв. ред. В.В. Жильченкова / ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: ДонНТУ, 2019. – С. 459-471.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Мирошник В. , ОП магистратура,
Научный руководитель: Жидченко В.Д., канд. экон. наук,
профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Угольная промышленность является одной из базовых отраслей экономики Донецкой Народной Республики, которая поставляет свою продукцию для потребностей энергетики (40 % от общего объема поставок), коксохимии (26 %), прочих отраслей экономики и коммунального хозяйства (34 %).

Оценка ситуации, которая сложилась сейчас в республике, показывает, что большая часть сооружений, техники и оборудования угольных предприятий изношена физически и устарела морально и поэтому требует замены. По экспертным оценкам, более 70 % основных средств угледобывающих предприятий страны являются устаревшими.

Планирование формирования капитала предприятия составляет неотъемлемую часть его внутрифирменного финансового планирования, и базируются на использовании трех основных его систем, представленных в таблице 1.

Таблица 1

Системы финансового планирования и формы реализации его результатов на предприятиях угледобывающей промышленности

Системы планирования формирования капитала	Формы реализации результатов формирования капитала	Период планирования
1. прогнозирование развития капитала	Разработка стратегии формирования капитала и финансовой политики по основным аспектам ее реализации	До 3-х лет
2. текущее планирование развития капитала	Разработка текущих финансовых планов по отдельным аспектам формирования капитала	1 год
3. оперативное планирование развития капитала	Разработка и доведение до исполнителей бюджетов, платёжных календарей и других форм оперативных плановых заданий по всем основным вопросам формирования капитала	Месяц, квартал

Предприятия, работающие в угольной промышленности, обеспечивают капитальные вложения собственными и заемными источниками финансовых ресурсов. При этом собственные источники финансирования основных фондов предприятий угольной промышленности состоят из взносов учредителей, амортизационных отчислений, прибыли и других источников.

Планирование формирования капитала представляет собой процесс разработки системы планов и плановых показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и созданию предпосылок повышения эффективности его деятельности в предстоящем периоде.

Главной составной частью финансовой стратегии предприятия является стратегия формирования капитала. Процесс разработки стратегии для формирования капитала угледобывающего предприятия осуществляется по этапам, представленным на рисунке 1.

Рис. 1. Основные этапы процесса разработки стратегии для формирования финансового капитала на угледобывающих предприятиях

Важным условием определения периода разработки стратегии для формирования капитала предприятия является предсказуемость развития экономики в целом. Система стратегических целей должна обеспечивать формирование достаточного объема собственных финансовых ресурсов и создание условий для последующего высокорентабельного использования капитала.

Разработка методологии стратегического планирования в угольной промышленности основывается, прежде всего, на научных подходах и принципах, применяемых в стратегическом менеджменте: системном, поведенческом, административном, маркетинговом, воспроизводственном, нормативном, интеграционном и др.

Отсутствие системного подхода к развитию угольной отрасли, как одного из важнейших принципов стратегического планирования, проявляется в неэффективности принятых государственных стратегических решений, а именно:

- в вопросах организационно-управленческого характера, что связано с отсутствием научно обоснованных направлений в выборе организационно-правовых форм и организационных структур управления промышленностью;

- в решениях по реструктуризации отрасли, в частности в вопросах ликвидации шахт, необоснованности экономической и социальной эффективности таких решений, особенно это касается шахт, имеющих значительные запасы угля;

- в бессистемном подходе к формированию монолитных угледобывающих комплексов, что связано с выводом из состава производственных объединений (холдингов, государственных предприятий) шахтостроительных, шахтопроходческих, шахтомонтажных и ремонтно-строительных управлений.

Принцип системности способствует выявлению проблем в стратегическом планировании и выработке стратегических подходов к их анализу и устранению, а именно дает возможность рассматривать проблему как единую целостную систему с выявлением всех последствий и во взаимосвязи с решением частных задач [3].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработка стратегии формирования финансового капитала, по наиболее важным аспектам, позволяет принимать эффективные управленческие решения, связанные с развитием угледобывающего предприятия.

Литература

1. *Андреева А.А. Виды и элементы стратегии развития предприятия // Научная электронная библиотека КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya>.*

2. *Ерохин В.Ю. Стратегии устойчивого развития предприятий: принципы и критерии разработки. // Социально-экономические явления и процессы. – 2013 г. - №3. – С. 60-62.*

ЭВОЛЮЦИЯ И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Мирской С.И., ОП магистратура,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Понятие «безопасность» прошло определённый путь развития. В древности термин «безопасность» означал только территориальную защиту государства от вторжения внешних врагов. Жан-Жак Руссо считал, что «забота о самосохранении и безопасности является главной заботой всех государств». В Европе, и особенно в Великобритании, государственная безопасность была напрямую связана с управлением торговлей еще в 18 веке. В то время теоретики меркантилизма определили взаимосвязь между военной безопасностью и уровнем экономического благосостояния государства [1, с. 93].

Затем последовала концепция «экономической безопасности», которая возникла после инаугурации президента Франклина Делано Рузвельта. В его обращении к Конгрессу США 11 января 1944 года данное понятие прозвучало в следующем контексте: «Мы понимаем тот факт, что настоящая свобода личности человека невозможна без экономической безопасности и независимости. Бедные люди несвободны. Голодные и безработные - дело рук диктаторов» [2, с. 3].

Это понятие впервые было использовано в нормативных правовых актах в резолюции «Международная экономическая безопасность» от 17 декабря 1985 г. на 119-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Западные исследователи, в частности, Ронис Ш. Р., Вольф Ч., Кенурти Л., Ниседурей Х. и другие часто узко определяли предмет государственной безопасности и делали акцент на важности экономической безопасности для защиты личности или борьбы с безработицей. Современное значение экономической безопасности появилось не сразу. В 1995 г. британский учёный У. Кейбл соединил понятия «экономическая безопасность» с «геоэкономикой» и «глобализацией» [3, с. 314], а его последователи определили международные конфронтационные отношения между двумя сверхдержавами мира с помощью «холодной Войны», которая в настоящее время обретает угрожающий характер.

Дж. Киршнер из Корнельского университета, анализирувавший теоретические работы по международным отношениям, считал существенным аспектом «национальную жизнеспособность» государства, которая определялась как способность общества успешно решать существующие, особенно социально-экономические проблемы [4, с. 72]. Еще в 1997 году стратегия национальной безопасности США на новый век, так называемая «Стратегия Клинтона», отражала современный подход к пониманию природы

безопасности страны, в котором национальные интересы также оценивались с точки зрения взгляда на безопасность страны и экономическую мощь нации.

В настоящее время, хотя лагеря социалистических стран больше не существует, а экономическая безопасность превратилась в политическую битву между странами, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония являются основными противниками Российской Федерации как правопреемника СССР. Термин «экономическая безопасность» за рубежом по отношению к государству в целом, а не к отдельным лицам и домашним хозяйствам до сих пор явно не используется. В то же время в стратегии национальной безопасности США, которая постоянно обновляется, перечислены три основные цели политики США: укрепление военной безопасности, экономическое процветание и продвижение демократии в других странах.

В таблице 1.1 приведены различные концепции экономической безопасности в сознании отечественных учёных, которые сгруппированы по ряду критериев, которые их характеризующих.

Таблица 1.1

Кластеризация подходов авторов к определению понятия «экономическая безопасность предприятия» по ряду критериев её оценки

Автор	Содержание понятия «экономическая безопасность»
как составляющей безопасности государства	
Абалкин Л. И.	состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность выравнять и проводить в жизнь независимую экономическую политику
как важнейшей характеристики деятельности предприятия	
Тамбовцев В.Л.	совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающих возможность достижения целей всей системы
с позиций ресурсного подхода к функционированию предприятия	
Грунин С. О.	состояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов достигает предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз
с позиций устойчивости и самовывживания предприятия	
Герасимов К.Б., Несоленов Г. Ф.	устойчивость и безопасность являются важнейшими характеристиками любой системы, в том числе направленной на функционирование и развитие экономической, коммерческой или предпринимательской деятельности
в контексте конкурентоспособности предприятия	
Иванова Л. К.	наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технологического потенциалов и организационной структуры предприятия его стратегическим целям и задачам

В Российской Федерации в законе № 2446-1 от 5 марта 1992 г. «О безопасности» (28 декабря 2010 года № 390-ФЗ) были установлены такие основные понятия, как безопасность, а также объекты и субъекты, угрозы и обеспечение безопасности. Понятие «экономическая безопасность» вошло в нормативный документ «О государственной стратегии экономической безопасности РФ» от 29.04.1996 г., которая первоначально разрабатывалась на срок до 2020 г., а в настоящее время сформирована стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года [5].

Экономическая безопасность как научная категория имеет различные уровни и аспекты исследования. С учётом процессов глобализации и международного аспекта деятельности государств можно выделить четыре уровня структуризации экономической безопасности: метаэкономический, макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический. В данной работе было раскрыто содержание понятия «экономическая безопасность предприятия» (ЭБП) на микроэкономическом уровне её изучения, которое является производным от понятий экономической безопасности страны, региона, отрасли, объединения и основополагающим для формирования пирамиды экономической безопасности конкретного государства.

Сделаем *вывод*. Из определений учёных вытекает, что *экономическая безопасность* – это многогранное понятие, сутью которого является способность предприятия к идентификации возможных внутренних и внешних угроз и полноценной защиты от них, а также возможность оптимального использования ресурсного потенциала с целью реализации экономической стратегии предприятия, обеспечивающей сбалансированное, устойчивое и конкурентоспособное развитие предприятия в долгосрочном и текущем периоде его функционирования. При этом все перечисленные составляющие экономической безопасности претендуют на самостоятельное, полноценное и углублённое исследование и креативное раскрытие, что является предметом дальнейших научных изысканий.

Литература

1. Орлова А. В. Эволюция понятия «экономическая безопасность» // А. В. Орлова // Экономика. Информатика. – 2012. - № 19 (138). - Выпуск 24/1. – С. 93-97.
2. Обращение Франклина Рузвельта, 11 января 1944 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fdrheritage.org/bill_of_rights.htm.
3. Cable V. What is International Economic Security? [Text] // International Affairs. - 1995. - Vol. 71, No. 2. - P. 312-317.
4. Kirshner J. Political Economy in Security Studies after the Cold War. // Review of International Political Economy. - 1988. - Vol. 5, No 1. - P. 64-91.
5. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 29 апр. 1996 г. № 608. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ФИРМЫ

*Моисеенкова В.М., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Лазаренко Н.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Изучение приоритетов и проблемных аспектов формирования механизма управления ресурсным потенциалом носит актуальный характер для обеспечения экономического развития страны, поскольку отражает один из наиболее важных ориентиров функционирования экономики и повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности фирм. В научных публикациях концепциям управления ресурсным потенциалом на уровне субъектов хозяйствования уделено значительное внимание. Однако, определение особенностей формирования механизма управления ресурсным потенциалом фирмы в неблагоприятных условиях конкурентной среды, с учетом отраслевой специфики и системных характеристик потенциала развития, требует дальнейших исследований.

В общем виде ресурсный потенциал фирмы представляет совокупность явных и скрытых возможностей всех составных элементов ее экономической деятельности, которые могут быть реализованы в процессе воспроизводства в определенных условиях хозяйствования. Ресурсный потенциал фирмы включает совокупность взаимосвязанных элементов, в том числе:

- производственные мощности (здания, сооружения, оборудование и др.)
- сырьевые и топливно-энергетические ресурсы,
- персонал (численность, профессионально-квалификационный состав, стаж работы и т.д.),
- финансовые средства (включая инвестиционные вложения),
- информационно-коммуникационные технологии и др. [1].

К основным факторам, определяющим уровень эффективности использования ресурсного потенциала фирмы, можно отнести:

- повышение технико-технологического уровня производства, обеспечивающее рост производительности труда (новая техника, инновационная технология, механизация и автоматизация производства, информационно-коммуникационные системы беспроводной связи и др.);
- совершенствование организации производства, труда и управления (повышение уровня нормирования труда и специализации производства, сокращение потерь рабочего времени, упрощение структуры управления, создание безопасных и комфортных условий труда и т.д.);
- изменение объема и структуры производства (удельный вес отдельных видов конкурентоспособной продукции в общем объеме

производства, расширение номенклатуры и ассортимента продукции, трудоемкость выпуска новой продукции, объем покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий и т.п.);

– макро-экономические и отраслевые факторы (изменение природных и демографических условий, рыночная конъюнктура, условия конкуренции, политическая стабильность и др.).

Немаловажную роль в характеристике ресурсного потенциала фирмы занимают такие факторы ее внутренней среды, как:

- уровень менеджмента,
- эффективность стратегии развития,
- уровень взаимодействия с другими экономическими субъектами,
- гибкость организационных структур и др.

Организационно-экономический механизм управления ресурсным потенциалом фирмы связан с реализацией управленческих решений, направленных на достижение конкретных целей функционирования и развития деятельности фирмы как объекта управления, путем воздействия на конкретные факторы с использованием ресурсного потенциала. В процессе совершенствования механизма управления ресурсным потенциалом фирмы проявляются характерные особенности потенциала развития, как социально-экономической системы, а именно:

1) сложность – ресурсный потенциал включает в себя комплексные компоненты, которые в свою очередь можно разделить на мелкие составные элементы;

2) структурность – ресурсный потенциал имеет определенную иерархическую структуру, которая отражает содержание и соотношение его составных элементов, что способно поддерживать целостность системы;

3) динамичность – ресурсный потенциал формируется и развивается в условиях нестабильной внешней рыночной и внутренней среды, поэтому невозможно изучить ресурсный потенциал в статическом состоянии;

4) адаптивность – ресурсный потенциал фирмы должен быстро реагировать на изменения внешней и внутренней среды хозяйствования;

5) пропорциональность – все элементы ресурсного потенциала фирмы формируются в условиях сопоставимости их количества;

6) временная ограниченность – реализация ресурсного потенциала является стратегической задачей, которая обусловлена необходимостью учета всех факторов влияния на его величину в краткосрочном периоде;

7) практичность – элементы, формирующие ресурсный потенциал, должны иметь конкретную реалистичную направленность.

Исследование проблем оценки эффективности управления социально-экономическими системами показало, что оценочный инструментальный эффективности использования ресурсного потенциала фирмы требует интегрального (обобщающего) подхода. Однако, практический опыт свидетельствует – его использование не всегда целесообразно, поскольку усложняет оценивание, а порой искажает финансово-экономическое состояние фирмы, что, в свою очередь, сказывается на адекватности управленческих

решений, снижает их гибкость и адаптивность в меняющихся условиях внутренней и внешней рыночной среды, а это нередко приводит к потере конкурентных позиций фирмы на отраслевом рынке [2].

Еще одним важным вопросом в исследовании эффективности использования ресурсного потенциала фирмы является определение критериев оценки результатов по осуществляемым фирмой видам деятельности. При этом выбор критериев определяется многими факторами, что зависит от:

- специфики объекта и характеристик среды его функционирования,
- содержания и характера целей и задач оценивания,
- масштаба применения полученных результатов и т.д., что позволяет придерживаться принципа максимального охвата всех аспектов хозяйственной деятельности фирмы.

В зависимости от выбранных критериев оценки на фирме формируется система конкретных показателей, по которым может определяться эффективность использования ресурсного потенциала фирмы в процессе функционирования и развития производственно-хозяйственной деятельности.

Таким образом, в современных условиях трансформации рыночных отношений, неопределенности политико-экономической ситуации внешней среды и усилением влияния факторов риска ведения бизнеса, управление исключительно внутренними ресурсами фирмы не позволяет достичь оптимальных результатов. Это связано, главным образом, с ускорением интеграционных процессов в деловом мире, что является основой формирования масштабной экономической системы, объединяющей, с одной стороны, внутреннюю сферу бизнес-среды фирмы, а с другой – всех ее деловых партнеров, клиентов, инвесторов и др. заинтересованные стороны. Поэтому для фирмы важно сформировать такие организационно-правовые границы своей хозяйственной деятельности, которые позволили бы эффективно использовать широкий арсенал внешних экономических ресурсов. Основу оптимизации механизма управления функционированием и развитием экономики фирмы составляет своевременная диагностика потенциальных и реальных ресурсов, позволяющая выявить и оценить их сильные и слабые стороны, включая определение потребности, возможностей приобретения и/или обновления всей совокупности элементов ресурсного потенциала.

Литература

1. Лазаренко Н.В. *Управление производственным и социально-экономическим потенциалом развития предприятия* / Н.В. Лазаренко // *Управление предприятием в условиях нестабильности: Материалы региональной научно-практической интернет-конференции, 12 апреля – 9 мая 2016 г., г. Донецк* / ГОУ ВПО «ДонГУУ». – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 138 с. – С. 39-43. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dsum.org>.

2. Жура С.Е. *Проблемы оценки эффективности управления социально-экономическими системами* / С.Е. Жура // *Российское предпринимательство*. – 2010. – №12. – Вып. 2 (174). – С.11-16. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://creativeconomy.ru/articles/11430/>.

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНР

*Мокина К.И., ОП магистратура,
Научный руководитель: Жидченко В.Д., канд. экон. наук,
профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Целью исследования данной темы является анализ современного состояния, проблем и перспектив государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики, в сложившихся политических условиях.

Государственная поддержка внешней рыночной экономики является объективной необходимостью. Система государственной поддержки внешнеэкономической деятельности товаропроизводителей формируется на основе реализации определенных принципов, к которым Н.Ф. Вернигор относит следующие пять [1]:

- одинаковая степень доступности элементов системы поддержки для всех субъектов;
- адресность осуществляемой государством поддержки;
- существование и равная доступность гарантий государственной поддержки;
- целевой характер получения и использования бюджетных средств;
- эффективность использования бюджетных средств.

Несмотря на негативные тенденции и имеющиеся существенные риски за период 2015-2017 гг. и динамика внешней торговли ДНР изменилась в положительную сторону (табл. 1).

Таблица 1
Внешняя торговля Донецкой Народной Республики за 2015-2017 гг.,
млрд. долл. США

Наименование	2015	2016	2017(1-3 квартал)
Внешнеторговый оборот	250,6	1491,5	1174,1
Экспорт	55,1	298,9	538,6
Импорт	195,5	1192,6	635,5
Сальдо	-140,3	-893,8	-96,8

По данным таблицы видно, что внешнеторговый оборот в 2016 г. существенно вырос (в 6 раз по сравнению с 2015 г.), а за три квартала 2017 г. на 317,4 млн. дол. США не дотянул до уровня 2016 г.

Причем в 2015-2016 гг. наблюдается значительная разница между показателями экспорта и импорта продукции, что говорит, об отрицательном сальдо и соответственно оттоке валютной выручки из бюджета Республики и ограничении возможностей социально-экономического развития.

За три квартала 2017 г. экспорт увеличился и достиг 538,6 млн. дол. США, однако, не смог превысить импорт. Это объясняется тем, что работа некоторых отраслей промышленности (металлургия, химическая, машиностроение) зависит от импорта сырья и полуфабрикатов [3].

В структуре импорта и экспорта ДНР за 2015г ведущее место заняли продовольственные товары. По данным Департамента таможенного дела с апреля по декабрь 2015г из ДНР было экспортировано 1,4 млн тонн продукции на сумму 11,3млрд. российских рублей.

В тоже время у субъектов ВЭД, в особенности у экспортёров, возникает множество проблем. На это негативно влияют военные действия, полная социально-экономическая изоляция, блокада, отсутствие каких-либо механизмов взаимодействия с украинской стороной, отсутствие международных договоров.

К основным факторам, оказавшим влияние на низкие объемы экспорта, следует отнести:

- потерю рынков сбыта из-за административных и таможенных барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности;
- снижение конкурентоспособности реализуемой продукции хозяйствующих субъектов Республики, вследствие дорогостоящего сырья и устаревших технологий, незначительных возможностей привлечения передовых технологий;
- отсутствие в числе экспортеров продукции предприятий металлургической отрасли, которая являлась большей частью экспортной деятельности региона в целом;
- снижение доли производителей в отраслях сельского хозяйства, в связи, с чем снизился уровень самообеспеченности, который не достигает принятого в мировой практике уровня продовольственной безопасности в 80%;
- отсутствие на территории Республики финансово-банковской системы, что ограничивает возможности осуществления международных расчетов и снижает уровень прозрачности внешней торговли;
- разрушение транспортной инфраструктуры, что повышает затраты на осуществление внешнеэкономических операций;
- неопределенность международного политико-правового статуса Республики.

Возможным выходом из данной ситуации может стать формирование государственной концепции управления внешнеэкономической деятельности, в рамках которой необходимо рассмотреть условия развития ее инфраструктуры, возможности организации производственного сотрудничества с

дружественными государствами Абхазией, Сирией и латиноамериканскими странами.

Также необходимо рассмотреть вероятность участия предприятий Республики в программах импортозамещения или толлинговых схемах с Российской Федерацией, что будет способствовать увеличению доли экспорта продукции.

Данные меры помогут не только снизить импорт, но и поспособствуют значительному росту отечественного производства и созданию новых рабочих мест, позволят перейти в будущем торговой модели внешнеэкономических связей к воспроизводственной, преимуществами которой являются привлечение инвестиций, новых технологий и освоение новых рынков сбыта.

Поскольку именно государство создает нормы права, следовать которым обязаны участники внешнеэкономического рынка, то от государства напрямую зависит успех любого бизнеса.

Тема разработки инструментов государственного регулирования ВЭД в молодом и юридически не признанном государстве, является малоизученной и недостаточно разработанной проблемой как теоретически, так и практически.

Наша цель – выявление и обобщение основных проблем, возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности у предприятий ДНР, связанные с её государственным регулированием, и наметить их возможного решения.

Литература

1. Вернигор Н.Ф. Государственная поддержка сельского хозяйства – неотъемлемая часть государственного регулирования / Н.Ф. Вернигор // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. – № 2 (124). – С. 143-147.

2. Официальный сайт Министерства экономического развития. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru>.

3. Доклад Института экономических исследований. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://econri.org/download/monographs/2017>.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ

*Нестерец С.А., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Лазаренко Н.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современной экономике повышение конкурентоспособности фирмы относится к главным проблемам управления производственно-хозяйственной деятельности, связанных с обеспечением эффективного функционирования и достижением устойчивого экономического развития фирмы с целью укрепления ее позиций на отраслевом рынке и максимизации целевого дохода (прибыли).

Конкурентоспособность характеризует умение и возможности фирмы:

- осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в неблагоприятных условиях конкурентных рыночных отношений;
- устанавливать эффективные экономические контакты с потребителями, поставщиками, инвесторами и др. заинтересованными сторонами бизнес-среды;
- организовывать производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями рыночной конъюнктуры;
- разрабатывать и реализовывать эффективную бизнес-стратегию на основе инновационно-инвестиционного подхода.

На основе изучения различных теоретических концепций к определению сущности конкурентоспособности фирмы сформирована следующая классификация ее основных видов:

а) по сферам возникновения:

- производственно-техническая,
- товарно-продуктовая,
- организационно-управленческая,
- природно-ресурсная,
- инновационная;

б) по уровню развития:

- лидерская,
- аутсайдерская,
- оптимальная,
- эталонная,
- стагнирующая,
- развитая;

в) по влиянию на др. субъекты рынка:

- стимулирующая,
- доминирующая,
- созидаящая,

- разрушающая,
- мотивирующая,
- поглощающая;
- г) по стадиям развития:
 - стартовая (начальная),
 - формируемая,
 - фактическая,
 - планируемая,
 - целевая (стратегическая) [1].

К основным проблемам, связанным с разработкой и реализацией управленческих организационных мероприятий по повышению конкурентных позиций фирмы на отраслевом рынке, можно отнести следующие:

- обеспечение приоритетности видов выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) фирмы на рынке;
- выявление преимуществ продукции (работ, услуг) фирмы по сравнению с заменителями;
- определение недостатков продукции (работ, услуг)-аналогов, которую выпускают фирмы-конкуренты;
- изучение мероприятий фирм-конкурентов по совершенствованию аналогичных видов продукции (работ, услуг);
- выявление и использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции (работ, услуг) фирмы;
- освоение новых приоритетных сфер использования продукции (работ, услуг) фирмы;
- дифференциация продукции (работ, услуг) фирмы, что обеспечивает относительно устойчивые предпочтения потребителей, которые отдаются определенным видам взаимозаменяемых товаров и услуг;
- воздействие непосредственно на потребителя путем активизации маркетинговой и логистической деятельности фирмы (различных форм рекламы, предоставления товарного кредита и т.д.)

Управление конкурентоспособностью фирмы основывается на реализации комплекса последовательно осуществляемых мероприятий:

- 1) анализ показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности фирмы, включая анализ факторов внешней и внутренней среды;
- 2) формализация метода оценки конкурентоспособности фирмы;
- 3) выделение отдельных признаков и установление по ним ограничений;
- 4) определений количественных значений отдельных признаков;
- 5) проведение оценки уровня конкурентоспособности фирмы на отраслевом рынке товаров и услуг;
- 6) разработка стратегии повышения конкурентоспособности фирмы, учитывающей высокую мотивацию сотрудников; стремление всесторонне развивать отношения с покупателями с целью удовлетворения их потребностей; обеспечение гибкого регулирования и своевременных изменений в организации, помогающих достижению конкурентных преимуществ, что в

совокупности дает возможность компании выжить и достичь определенных целей в долгосрочной перспективе [2].

В качестве основных направлений повышения конкурентоспособности фирмы, как в краткосрочном планировании, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе, целесообразно рассмотрение следующих мер:

- обоснование роста объемов производства и реализации продукции (работ, услуг) фирмы;

- повышение качества, технических и др. параметров изготавливаемой продукции (работ, услуг) фирмы с учетом изменения требований и конкретных запросов потребителей;

- снижение себестоимости на основе постоянного анализа и оптимизации структуры затрат на всех этапах проектирования, производства и реализации продукции (работ, услуг) фирмы;

- развитие бенчмаркинга (систематическое, непрерывное изучение лучших практик конкурентов и фирм в смежных отраслях; постоянное сравнение желаемых результатов и изменений бизнеса с разработанными моделями, а также обеспечение поддержки системы непрерывного улучшения показателей деятельности фирмы на основе полученной информации).

Таким образом, комплекс мероприятий, направленных на обеспечение роста конкурентоспособности фирмы на отраслевом рынке товаров и услуг в стране и за рубежом, должен предусматривать:

- внедрение в производство продукции (работ, услуг) фирмы новых технологий и технических средств, включая современные информационно-коммуникационные технологии и средства связи;

- анализ наличия и использования нематериальных ресурсов и определение путей дополнительного привлечения их в производство на основе совершенствования инвестиционно-инновационной деятельности фирмы;

- рациональное использование всех видов ресурсов на основе совершенствования системы планирования и нормирования материально-технического обеспечения производства;

- улучшение использования земельных участков, зданий и производственных сооружений, машин и оборудования с целью обеспечения экологической безопасности производства и оптимизации состояния материально-технической базы;

- совершенствование механизма материального и морального стимулирования работников на основе повышения эффективности кадровой и социально-экономической политики фирмы.

Литература

1. Ахматова М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // *Маркетинг*. – 2013. – № 4. – С.38-41.

2. Айдинова А.Т. Пути повышения конкурентоспособности предприятий / А.Т. Айдинова, Е.С. Головки // *Молодой ученый*. – 2015. – №2. – С.371-373.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Оборотова К.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Фучеджи А.И.,
преподаватель кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Военные действия на территории Донбасса в течение 2014-2016 гг. привели к стремительному спаду промышленного производства ДНР. Многие показатели в сфере экономики упали, возникли проблемы, связанные с импортом и экспортом сырья и продукции. Постепенно разрушалась производственная инфраструктура.

Донецкая Народная Республика нуждалась в создании собственной экономики. Первым и большим шагом к ее развитию и становлению стало создание важнейших учреждений – Банк ДНР и Почта Донбасса.

Уже в 2015 году в ДНР сформировалась своя налоговая система и свой бюджет. В том же году бюджет Республики пополнился из внутренних поступлений на 53%, а 47% пришлось на внешнюю гуманитарную помощь (в основном – Российская Федерация).

В апреле 2015 года «Почта Донбасса» и Центральный республиканский банк ДНР официально приступили к регулярным выплатам пенсий и пособий населению.

Донецкая Народная Республика всегда выделялась довольно мощным промышленным комплексом. Основная отрасль экономики ДНР – промышленность (в особенности, тяжёлая индустрия: металлургия, добыча каменного угля и сырья для использования в металлургической промышленности, коксохимия и химия, горное машиностроение) [1].

Основными промышленными центрами являются Донецкий, Горловско-Енакиевский, Шахтёрско-Снежнянский, Новый Свет Старобешевского района.

Специфика производственной инфраструктуры и хозяйственного комплекса Донецкого региона могут быть обусловлены его трудовым, природно-ресурсным и научным потенциалом.

Донецкая народная Республика имеет уникальные возможности для создания функционирующих технологических цепочек: немалые запасы природных ресурсов, относительно мощный производственный и научно-технический потенциал [2].

На сегодняшний день перед Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики был поставлен ряд задач и целей, рекомендуемых к скорейшему исполнению и достижению.

Основной такой задачей можно считать восстановление экономики, формирование стабильных, безопасных экономических условий для бизнеса. Это должно послужить надежным фундаментом для восстановления экономического роста республики.

В структуре экономики в 2019 году наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность – около 40%, оптовая и розничная торговля – 29%, поставка электроэнергии, газа, пара – 18%, добывающая промышленность – 6%, и, всего лишь 2% – на транспорт, хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность.

При этом промышленность занимала 63,4% в общем объеме реализации продукции всех отраслей экономики [3].

Второй, не менее важной задачей Министерства является формирование инфраструктуры поддержки и развития среднего и малого бизнеса.

Это платформенные решения информационной поддержки, осуществляемые на базе инвестиционного портала, а также создание совещательного органа по поддержке среднего и малого предпринимательства на базе Министерства.

Особое место среди функциональных направлений работы Министерства безоговорочно отводится цифровой повестке. Без данного инструмента движение экономики ДНР вверх не может быть осуществлено.

В свою очередь, положительные результаты могут утверждаться как расширение информационного функционала, направленное на действующие порталы Министерства.

Запуск выше представленного инструмента имеет ряд положительных последствий, которые и служат причиной его создания.

Эти же причины обуславливают необходимость его вступления в действие, а именно: оптимизация расходования бюджетных средств, минимизирование влияния человеческого фактора на результат закупок, расширение уникальной возможности поиска новых поставщиков и исполнителей, возможность увеличения уровня конкуренции [4].

Донецкий международный инвестиционный форум, который прошел в октябре 2019 года при участии представителей семнадцати зарубежных стран, положительно повлиял на дальнейшие решения относительно развития экономики Донецкой Народной Республики.

В сформировавшихся экономических условиях все усилия Министерства экономического развития на тот момент (включая настоящее время) были направлены на решение следующих задач:

1. Формирование институциональной среды, ориентированной на экономический рост:

- повышение эффективности управления государственной сферой экономики;
- создание всевозможных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- перепрофилирование предприятий в рамках развития внутреннего потенциала;

- формирование благоприятной среды для улучшения инвестиционного климата.

2. Сбалансированность производственно-технологического потенциала, создание новых условий для увеличения объема внутреннего спроса:

- формирование благоприятных условий для усиления инвестиционной активности;

- восстановление (а также развитие) собственной базы инвестиционных ресурсов;

- активное развитие внутреннего рынка;

- повышение уровня продовольственной безопасности;

- импортозамещение, увеличение экспортных операций;

- повышение экономической самостоятельности и ответственности, касающихся административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики и субъектов хозяйственной деятельности.

3. Активное развитие человеческого капитала:

- преодоление негативных демографических тенденций;

- максимальное удовлетворение потребностей рынка труда в квалифицированных работниках;

- создание условий для устойчивого роста заработной платы, сбалансированного увеличением производительности труда и качества рабочей силы;

- содействие инвестированию в развитие науки и любой научной деятельности;

- использование инструмента государственно-частного партнерства для модернизации коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Литература

1. Сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-alekseya-polovyana-ob-itogah-raboty-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-za-2018-god/> (дата обращения 04.04.2021).

2. Донецкая Народная Республика. Русский эксперт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ruxpert.ru> (дата обращения 04.04.2021).

3. Правительственный час. Народный Совет ДНР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnrsovet.su> (дата обращения 04.04.2021).

4. Половян А.В. Научный доклад «Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения» / А.В Половян, Р.Н. Лена // Донецк: ГУ «Институт экономических исследований». – 2018. – 260 с.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Осифов А.Ю., ОП магистратура
Научный руководитель: Романинец Р.Н., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

На современном этапе развития экономики стран самым актуальным способом обеспечения ее необходимым количеством ресурсов оказывается ресурсосбережение. Проблемой ресурсосбережения занимаются на государственном уровне разрабатывая программы по энергосбережению. Технологии ресурсосбережения разрабатываются с целью повышения экономики и урегулирование экологического состояния в государстве. Следовательно, вопрос ресурсосбережения становится на уровень государства и мира в целом.

Ресурсы включают в себя многие аспекты, которые обеспечивают развитие производства: трудовой, природный, материальный, финансовый, нематериальный, а также информационный.

В науке принято выделять два основных подхода к объяснению ресурсосбережения. В первом подходе принято рассматривать ресурсосбережение через бережное отношение к природным ресурсам. Подразумевается любая деятельность, направленная на охрану окружающей среды. В экологической политике и ресурсосбережении данный подход ориентирован на сохранении природных ресурсов. Что влечет за собой остановку их использования, или в крайнем случае эксплуатацию их на уровне, обеспечивающем их 100% восстановление в период определенного времени.

В основе второго подхода ресурсосбережение связано с экономией ресурсов. Данный подход наиболее актуален и соответствует требованиям современного периода развития производственных сил. Это связано с тем, что в самом природопользовании и политике охраны среды внимание смещается от политики всеобщего внедрения технологий по защите среды, к политике применение менее отходных технологий, и далее к политике радикального снижения ресурсоемкости общественного продукта [1].

Ресурсосбережение - это организационная, экономическая, техническая, научная, практическая, информационная работа, а также процессы, методы, совокупность организационно-технических мероприятий, которые сопровождают все этапы срока функционирования объектов. Данная деятельность направлена на обеспечение наименьшего расхода ресурса на вышеперечисленных стадиях в расчете на единицу итогового продукта, в соответствии имеющимся уровнем развития техники и технологии и с минимальным воздействием на природные системы и человека.

Согласно исследованиям С. Мочерного, ресурсосбережение есть не что иное как комплекс экономических, административных и правовых мер со стороны государства и различных субъектов хозяйствования, которые заключаются в экономии и рациональном использовании материально-сырьевых ресурсов во всех сферах народного хозяйства.

И. Педько рассматривает процесс ресурсосбережения более широко, акцентируя внимание на развитии предприятия в перспективе, его стратегическое направление, а также влияние используемых мероприятий на дальнейшую деятельность.

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо должное внимание уделить разработке, внедрению современных инновационных научно-технических моделей производства, которые в свою очередь состоят из разработки и внедрении ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, существенно новых видов техники и технологий; совершенного механизма инновационного развития предприятия, организация конкурентоспособных производств, а также поощрение инновационной деятельности субъекта хозяйствования.

На современном этапе, все страны с развитой экономикой реализуют системный подход в политике эффективного ресурсопотребления, это заключается в согласовании законодательной и нормативной баз, что реализуется через разработку и внедрение энергосберегающих технологий, организацию эффективного менеджмента ресурсопотребления на государственном и муниципальном уровнях, использование инвестиционных программ и экономических стимулов. [1].

Государственная политика ДНР как и многие современные государства делает акцент на снижение ресурсо – и энергоемкости производства. При этом остаются проблемы в данном направлении, главная из которых состоит в отсутствии результативных управленческих механизмов ресурсосберегающего развития предприятий на соответствующих уровнях.

Проанализировав причины сложившейся ситуации, учитывая динамику иных показателей инновационной деятельности предприятий в ДНР обозначены следующие проблемы в данной области:

- законодательная и нормативно-правовая системы регулирования и стимулирования ресурсосберегающей деятельности несовершенны;
- отсутствуют достаточные финансовые ресурсы позволяющие провести ресурсосберегающие мероприятия, поддержка научных исследований и внедрения инновационных ресурсосберегающих разработок;
- отсутствуют действенные финансовые схемы по реализации ресурсосберегающих проектов в различных сферах экономической деятельности;
- современный и масштабный рынок ресурсосбережения, а также развитие его инфраструктуры в ДНР формируется очень медленно;
- отсутствуют реальные экономические механизмы стимулирования ресурсосберегающей деятельности, которые обеспечивают формирование

экономической заинтересованности участников такой деятельности в ее осуществлении;

– выявлен недостаток информированности населения, менеджеров предприятий и организаций по действующим на рынке ресурсосберегающей технике и технологиям, возможностей экономии различных видов ресурсов;

– отсутствие специалистов и соответствующих служб на предприятиях.

Таким образом, все описанные проблемы можно решить при совместном обеспечении ресурсосбережения со стороны государства и предприятий в условиях совершенствования экономики. Данное сотрудничество необходимо формировать внутри следующих направлений: пускать в дело вторичные материальные ресурсы; энергоэффективность; сокращение потерь ресурсов; экотехнологии. Все вышеперечисленные направления ресурсосбережения есть результатом государственной и корпоративной политики ресурсосбережения, их соотношение взаимообусловлено и представлено в действующих концепциях ресурсосбережения.

В современном мире самыми актуальными концепциями ресурсосбережения являются: концепция стабильного развития; концепция инновационного ресурсозамещения «5К», которая включает в себя коммуникацию, компетенции, конкуренцию, коммерциализацию, координацию, концепция полной эксплуатации сырьевых ресурсов; концепция всеобщего употребления энергетических ресурсов; концепция уменьшения остатков; концепция эффективной эксплуатации оборудования и его реконструкции; концепция человеческого развития; концепция ресурсной сохранности [2].

В производстве, первостепенные изменения обязаны касаться структуры управления. Следовательно, организация более совершенного производства происходит через применение инновационных технологий, рабочего снаряжения, а также повышение мотивации всех участников процесса.

Выделяют основные факторы, которые обуславливают необходимость управления ресурсосберегающим развитием предприятия: иррадиация применения ресурсосберегающих технологий; нехватка ресурсов; научно-технический прогресс; интеграция экономики; экономия и рациональное использование ресурсов; осложнение мировой экологической ситуации, а также стабилизация техногенной нагрузки на окружающую среду со стороны органов власти. Управление ресурсосбережением дает возможность предприятию увеличить выпуск изготавливаемой продукции при наименьших затратах производство, снизить себестоимость изделия и производства, увеличить уровень прибыли предприятия, увеличить инвестиции НТП.

Литература

1. Калюк А. В. Ключевые цели и задачи системного подхода к управлению ресурсосбережением в промышленности // *Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер.: Экономика и менеджмент*. 2017. № 28. С. 77–80

2. Скрыпник Е. А. Управление ресурсосбережением на промышленных предприятиях / Е. А. Скрыпник // *Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит*. – 2019. – No 1. – С. 45–52.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Тесленко Е.В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук,
проф., профессор кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Конкурентоспособность выступает одним из ключевых факторов, определяющих успешность деятельности хозяйствующего субъекта на рынке в условиях острой конкуренции с другими рыночными участниками. Наиболее известными зарубежными исследователями в области проблем конкуренции и конкурентоспособности на различных уровнях её исследования являются Ж.Ж. Ламбен, И. Ансофф, М. Портер, Г. Минцберг, К. Эндрюс, А. Чандлер, Г. Стейнер. В табл. 1 приведен ряд дефиниций конкурентоспособности предприятия в трактовке ведущих российских и зарубежных авторов.

Таблица 1

Определение экономической категории «конкурентоспособность предприятия»

Автор	Определение
1	2
Портер М.	Конкурентоспособность предприятия – способность определенного объекта или субъекта отвечать потребностям лиц, заинтересованных в сравнении с другими аналогичными субъектами или объектами.
Г. Хэмел и К. Прахалад	Конкурентоспособность предприятия – это способность предвидения, основанная на навыках, знаниях, опыте и интеллектуальном лидерстве.
Данилов И.А.	Конкурентоспособность предприятия – предоставление клиенту-покупателю преимуществ в цене, техническом обслуживании, скорости доставки товара и других, обеспечивающих производителю возможность реализации собственных товаров (услуг) в ущерб конкурентам.
Фатхутдинов Р.А.	Конкурентоспособность предприятия – свойство объекта, которое характеризуется степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, которые представлены на данном рынке. Он отмечает, что конкурентоспособность предприятия – это его способность производить конкурентоспособную продукцию.

Их анализ и обобщение позволили выявить характеристики конкурентоспособности, отражающие в полной мере сущность данного понятия, а именно: понятие «конкурентоспособность» обладает свойством универсальности и распространяется как на объект рыночных отношений

(товар), так и на субъект (компанию, отрасль или страну в целом); конкурентоспособность является относительным показателем и может иметь разный уровень для разных объектов измерения; она представляет собой результат эффективной хозяйственной деятельности предприятия в условиях конкурентного рынка; неотъемлемой составляющей конкурентоспособности являются удовлетворённость потребителей, положительный имидж предприятия, наличие сильной торговой марки (бренда) и т.д.

Определим конкурентоспособность как способность определённого объекта или субъекта превзойти ведущих конкурентов в сложившихся в текущий период условиях их деятельности.

Наиболее ответственными, сложными и важными этапами её исследования являются валидация и верификация методов оценки, так как именно на этих стадиях определяются методики, показатели и параметры, с помощью которых будет определяться уровень конкурентоспособности, а также способ сведения отдельных параметров и оценок в единый интегральный показатель.

Выбор метода комплексной оценки конкурентоспособности предприятия и его продукции является ключевым решением в концепции конкурентоспособности, поскольку должен обеспечивать функциональную полноту, точность и достоверность оценки, а также минимизировать затраты времени и средств на её получение.

Кроме того, именно метод оценивания должен создавать возможность получить объективную количественную оценку и может являться основой формирования и управления конкурентными преимуществами предприятия, а также уровнем его конкурентного потенциала.

Методы оценки показателей и расчётных индикаторов деятельности предприятия можно рассмотреть на примере научных подходов к оценке конкурентоспособности предприятия, предложенных Р.А. Фатхутдиновым (рис. 1) [1]. Весьма популярным и высоко обоснованным в настоящее время также является оценка конкурентоспособности с помощью *метода теории эффективной конкуренции*.

Данный метод представляет практический интерес, так как в его основе лежит анализ эффективности работы предприятий, и он предполагает оценку эффективности использования, а значит, и конкурентоспособности, прежде всего трёх основных видов потенциалов: *производственного, финансового и маркетингового*, а также четырех групп показателей, отражающих уровень использования каждого из названных потенциалов, которые являются *критериями конкурентоспособности предприятия*.

В целом конкурентоспособность предприятия согласно рассмотренному методу оценивается исходя из идеи единства конкурентоспособности его ресурсного потенциала на «входе» предприятия, который используется для выпуска продукции, и оценки показателей конкурентоспособности готовой продукции на «выходе» [2].

Анализ конкурентоспособности предприятия, с нашей точки зрения, требует проведения оценки эффективности большего ряда функциональных

потенциалов и их оценки по большому числу показателей, что является предметом специального исследования.

Рис. 1. Научные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия согласно методике Р.А. Фатхутдинова

В данной работе сделана попытка описания общего подхода к оценке «эффективности» конкуренции. Кроме того, предлагается ввести в аппарат исследования конкурентоспособности такую важную категорию, как «управленческий потенциал», который является доминантным с точки зрения повышения уровня конкурентоспособности трех вышеназванных остальных и разработать алгоритм его оценки.

Литература

1. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. пособие / Р.А. Фатхутдинов. - М.: ЭКСМО, 2005. - 544 с.
2. Иванова Т.Л., Игуменцева А.В. Антикризисная стратегия обеспечения устойчивости промышленных предприятий / Т.Л. Иванова, А.В. Игуменцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. - № 2. – 2019. – С. 137-149.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Титова Л.Н., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Боталова Н.П., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

При рассмотрении значения и применения инновационных технологий, внедрение которых положительно влияет на экономику в Донецкой Народной Республике можно заметить, что на протяжении всего существования ДНР прослеживается положительная тенденция в этом вопросе.

Инновационный путь развития экономики Донецкой Народной Республики признан основным направлением, способствующим восстановлению объемов производства, повышению международной конкурентоспособности предприятий, росту уровня жизни населения, повышению эффективности национальной экономики, улучшению экологического состояния республики после глобального ущерба, нанесенного в 2014 году [1].

Масштаб внедрения инноваций в экономику один из важнейших показателей эффективности работы любого государства. В основе инновационного развития государства находится ряд основополагающих факторов. Термин «инновация» трактуется – как изменение с целью внедрения и использования различных нововведений, направленных на повышение эффективности человеческой деятельности в государстве, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технический эффект	Ресурсный эффект	Экономический эффект	Социальный эффект
Появление новой техники и технологии, открытий, изобретений, рационализаторских предложений, ноу-хау и др.	Высвобождение ресурсов на предприятии (материальных, трудовых, финансовых).	Рост производительности труда и снижение трудоемкости, материалоемкости и себестоимости продукции, рост прибыли и рентабельности.	Повышение материального и культурного уровня жизни населения, увеличение удовлетворения человеческих потребностей; улучшение условий и безопасности труда.

Эффективность инновационного развития организации определяют исходя из соотношения эффекта и вызвавших его затрат.

Донецкий регион имеет все возможности для выхода на инновационный путь развития даже после колоссального экономического ущерба, нанесенного боевыми действиями. Донбасс традиционно характеризуется мощной промышленной базой. Регион обладает опытом формирования научных центров; разработками в сфере машиностроения, металлургии, информационных технологий, производстве бытовой химии [2].

Особое внимание в Донецкой Народной Республике уделяется производству жидких моющих средств. Новинками на потребительском рынке стали концентраты для стирки, выпускаемые ООО «Центр управления качеством больничной гигиены» (ТМ Eclean - 2-х видов) и ООО «Ди Сета» (ТМ DISETA - 4-х видов). Покупатели по достоинству оценили инновационные инициативы республиканских производителей, тем самым поддержали развитие рынка бытовой химии Донецкой Народной Республики [3].

На данный момент сложно говорить о масштабных инновационных программах. Но стоит отметить, что некоторые шаги в этом русле уже сделаны и продолжают активно внедряться или находятся на завершающем этапе. Уже завершается процесс разработки законопроекта «Об инновационной и инвестиционной деятельности». Параллельно формируется соответствующая инфраструктура. Возобновилась активная работа центрального научно-технического библиотечного и патентного фонда. В ближайшей перспективе – открытие центра передовых технологий. Реализуются практические инновации в сфере экологии, что очень актуально для нашего промышленного региона, энергосбережения, коммуникационных систем. Учеными ДНР разработана стратегия перехода к водородной энергетике, а также эффективные способы существенного повышения урожая [1].

Экономика Донецкой Народной Республики тема очень важная, на фоне войны, пандемии, блокады. Инновации являются важнейшей составляющей в стимулировании роста национальной экономики. Здесь существует плотная связь между инновациями, экономическим ростом и инвестициями. Опираясь на данный факт, у Донецкого металлургического завода появился новый инвестор, благодаря которому не только производство, но и условия работы сотрудников ДМЗ постепенно улучшатся, о чем сообщалось на совещании представителей Минпромторга, Министерства доходов и сборов и Общественной палаты ДНР от 18.03.2021 года [4].

«Основным поставщиком кокса для «ДМЗ» будет являться Филиал № 1 ГП» Республиканский центр Торговый дом «Уголь Донбасса». А для него, в свою очередь, основным поставщиком угля выбрана шахта «Щегловская - Глубокая» ПАО «Шахтоуправление Донбасс. В течении трех лет Донецкий металлургический завод ждет масштабная реконструкция, что в итоге приведет к запуску его работы на полную мощность», - отметили в МДС [4].

Основным инструментом инновационных перспектив является участие в финансировании проектов, льготное налогообложение, формирование необходимой инфраструктуры. Работа по созданию эффективной инновационной инфраструктуры, проработке нормативно-правовых,

организационных механизмов трансфера технологий даст существенные результаты для развития экономики ДНР [1].

В 2018 году Указом Главы Донецкой Народной Республики была создана ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ДОНЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», в сферу управления которой были переданы объекты промышленного и социального значения.

Решение о создании Корпорации принималось, основываясь на стремлении поддержать государственные предприятия в сложный для Республики период становления и сделать их конкурентоспособными. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Корпорации за несколько лет работы удалось добиться высоких показателей деятельности и на сегодняшний день она демонстрирует стабильный рост [5].

Таким образом, социальное и экономическое развитие Донецкой Народной Республики обусловлено стратегическими инвестициями и инновационными технологиями на предприятиях, которые значительно повышают уровень конкурентоспособности ДНР на мировой экономической арене.

Литература

1. Титова Л.Н. Инновационные пути развития предприятий в Донецкой Народной Республике / Л.Н. Титова, Н.П. Боталова // «Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие» [Электронный ресурс]: материалы V Республиканской научно-практической конференции, г. Донецк, 30 октября 2020 года / отв. ред. А.В. Ярошенко / кафедра «Экономика предприятия и инноватика» ГОУ ВПО «ДонНТУ». - Донецк: ДонНТУ, 2020. – 591 с.– С. 413-419.

2. Министерство экономического развития ДНР официальный сайт, © 2015 – 2020, «О приоритетных направлениях экономического развития ДНР». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4848&catid=40&Itemid=665/ (20.03.2021).

3. Министерство экономического развития ДНР официальный сайт, © 2015 – 2020, «О производстве бытовой химии – инновации и развитие». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2731:byt-him110417&catid=8&Itemid=141/ (20.03.2021).

4. DNR LIVE деловой портал, DNR LIVE. : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: <https://dnr-live.ru/dmz-zapustyat-na-polnuyu-moshhnost/> (20.03.2021).

5. Корпорация ДОНТЕХ официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL : <https://dt-dnr.ru/o-korporatsii/> (20.03.2021).

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ НЕПРИЗНАННОСТИ

*Титова Л.Н., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Мешкова В.С., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В системе рыночных отношений первостепенное место занимает рынок одного из важных факторов производства - труда. На данном рынке происходит столкновение интересов трудоспособных людей и работодателей, представляющих муниципальные, государственные, общественные и частные организации. Отношения, которые складываются на рынке труда, имеют ярко обозначенный социально-экономический характер. Данные отношения кроме того затрагивают сложившиеся потребности большинства людей страны. Через определенный механизм рынка труда происходит установление уровня занятости населения страны или республики и оплаты труда. Существенным последствием разнообразных процессов, которые происходят на рынке труда, становится безработица - негативное, но почти неизбежное явление общественной жизни [1].

Занятость населения является необходимым условием для его воспроизводства, потому что от нее зависят уровень жизни общества, издержки населения на подбор, переподготовку, подготовку и повышение квалификации кадров, на материальную поддержку людей, лишившихся работы, на их трудоустройство. Поэтому вопросы занятости населения, безработица, ресурсы для трудовой деятельности и, в целом, рынок труда, актуальны для экономики любой страны.

Международно-правовой статус Донецкой Народной Республики - статус не признанности со стороны хотя бы одного государства - члена ООН, больно ударил по рынку труда в ДНР. Последствия вооруженного конфликта ощущают все люди в республике. Безработица становится постоянной проблемой жизни людей из ДНР, оказывающее существенное влияние не только на политическую ситуацию в республике, но и на социально-экономическую.

Последствиями безработицы являются расточение рабочей силы, значительные производительные расходы государства на выплату пособий по безработице, сокращение потенциального валового внутреннего продукта и национального дохода республики. Кроме того, необходимо осуществлять переквалификацию безработных и их трудоустраивать. Понятно, что при неполной загрузке имеющихся трудовых ресурсов экономика будет работать, не достигая пределов своих производственных возможностей, в этом случае, не может быть речи ни о каком подъеме экономики.

Безработица считается одним из признаков макроэкономической нестабильности. Безработица – это такое состояние рынка, когда трудоспособное население пытается найти себе работу, но не может. Все население республики можно разделить на два вида: трудоспособное и нетрудоспособное. Трудоспособным считается население в возрасте от 16 до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин, причем это люди, которые хотят и могут работать. К нетрудоспособному или экономически неактивному населению относятся следующие категории граждан: студенты и учащиеся, которые посещают дневные учебные заведения; лица, которые получают пенсии по старости, по инвалидности; военнослужащие срочной службы и так далее [1].

Немалый ущерб безработица приносит интересам людей, не давая возможности им в полной мере реализовать свои созидательные потенциалы, предложить свою квалификацию и опыт в том виде деятельности, где человек мог бы наилучшим способом проявить себя и, самое главное, достаточно резко ухудшая материальное состояние семей безработных, что в свою очередь способствует росту преступности и заболеваемости, обостряя при этом социальную напряженность в обществе [2].

В целом, показатель уровня безработицы является одним из важных факторов для обозначения общего состояния экономики страны или республики, для оценки эффективности его функционирования. В силу этого данная проблема в Донецкой Народной Республике в условиях непризнанности миром приобретает исключительную актуальность. Данный вопрос требует самого пристального внимания экономической науки, так же как и других обществоведческих наук.

Экономическая и социальная ситуация в Донецкой Народной Республике остаётся и сейчас нестабильной из-за военных действий на линии разграничения с Украиной. Большое значение для жителей нашей территории приобретает наличие постоянного или временного денежного дохода. Его может дать людям только стабильная работа. В ДНР с момента начала военного конфликта не осуществляют полноценную производственную деятельность некоторые большие промышленные предприятия, которые до начала конфликта предоставляли трудоустройство жителям Донбасса. Но на сегодняшний день правительство республики делает все возможное для того, что бы улучшить ситуацию [3].

Например, особое внимание в Донецкой Народной Республике уделяется производству жидких моющих средств. Покупатели по достоинству оценили инновационные инициативы республиканских производителей, тем самым поддержали развитие рынка бытовой химии Донецкой Народной Республики. Так же в скором времени правительство ДНР начнет реконструкцию Донецкого металлургического завода, благодаря этому не только производство, но и условия работы сотрудников ДМЗ постепенно улучшатся, а также появятся дополнительные вакансии, о чем сообщалось на совещании представителей Минпромторга, Министерства доходов и сборов и Общественной палаты ДНР от 18.03.2021 года.

При ограниченном количестве рабочих мест населению обязательно требуется достоверная информация о вакансиях. На данный момент в ДНР функционирует Республиканский Центр Занятости. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 09.12.2014 №38 «О создании Республиканского центра занятости» был крайне важным шагом в развитии рынка труда республики. Данные за январь – февраль 2020 года и тот же период 2021года приведены в таблице [4].

Таблица 1

Сравниваемый год	Численность лиц, ищущих работу, состоявших на учете в центре занятости, человек	Количество свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставленных работодателями в центр занятости, единиц	Коэффициент напряженности на рынке труда (нагрузка на одно свободное рабочее место (вакантную должность))
2020	11058	18918	0,6
2021	11246	19449	0,6

В таблице можно отметить положительную тенденцию за прошедший год. Это обусловлено заинтересованностью населения, а так же республики в предоставлении вакансий на рынке труда.

Проблема безработицы в ДНР требует глубокого научного исследования, всестороннего теоретического анализа и выработки рекомендаций, направленных на обеспечение занятости трудоспособного населения республики. Снижение безработицы до минимального уровня в условиях боевых действий и не признанности мировым сообществом, является одним из самых важных аспектов в Донецкой Народной Республике на данный момент.

Литература

1. Косов, Н.С. Микроэкономика: Учебное пособие / Н.С. Косов, Н.И. Саталкина, Г.И. Терехова. - М.: Инфра-М, 2019. - 448 с.
2. Чеканский, А.Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова. - М.: Проспект, 2016. - 688 с.
3. Титова Л.Н. Инновационные пути развития предприятий в Донецкой Народной Республике / Л.Н. Титова, Н.П. Боталова // «Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие» [Электронный ресурс]: материалы V Республиканской научно-практической конференции, г. Донецк, 30 октября 2020 года / отв. ред. А.В. Ярошенко / кафедра «Экономика предприятия и инноватика» ГОУ ВПО «ДонНТУ». - Донецк: ДонНТУ, 2020. – 591 с.– С. 413-419.
4. Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики, 2015 – 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - URL: <https://rcz-dnr.ru/> (28.02.2021).

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

*Фучеджи А.И.,
преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В рыночной экономике вопросы формирования и повышения конкурентоспособности работников на рынке труда актуальны на разных уровнях управления. Для работника высокая конкурентоспособность является предпосылкой успешного трудоустройства и некоторой социальной защищенности. Для предприятия наличие конкурентоспособного персонала является предпосылкой для достижения стратегических целей, поддержания высокой конкурентоспособности в целом.

Конкурентоспособность работника - это способность отдельного человека или группы людей лидировать в конкурентной борьбе за экономические блага [1]. Кадровый потенциал работников и их конкурентоспособность являются составляющими нематериальных активов, формирующих значительную часть стоимости организации. В этой связи задача повышения конкурентоспособности работников сегодня - одна из основных задач современных организаций.

Рассматривая конкурентоспособность работника в рамках повышения конкурентоспособности предприятия, необходимо фокусировать свое внимание на экономической ценности этого ресурса. Экономическая ценность человеческих ресурсов и способ их формирования никогда не были более значимыми для достижения конкурентоспособности бизнеса, как сейчас. Экономическая ценность работников - это единица экономической выгоды и экономических инвестиций, так как человеческие ресурсы характеризуются способностью генерировать доход предприятия.

Экономические инвестиции и экономическая выгода в единстве реализуют принцип саморегулирования конкурентоспособности работников (рис. 1). Таким образом, предприятие стремится повысить экономическую полезность человеческих ресурсов на рынке труда, приобретая отличительное конкурентное преимущество. Экономическая полезность работника зависит от наличия конкурентного преимущества, которое важно для достижения целей на рынке труда. Конкурентоспособность работника заключается в комплексной характеристике работника, которая определяет его сравнительные позиции на рынке труда по отношению к другим работникам. Таким образом, конкурентное преимущество является относительным, поскольку оно определяется путем сравнения с конкурентом, занимающим наилучшее положение на данном рынке труда.

Рис. 1. Экономическая ценность и конкурентоспособность работника

Свобода владельцев экономических ресурсов, когда они вступают в отношения обмена, формирует приоритет владельца капитала, который имеет двойное значение в отношении владельца рабочей силы [2]. Таким образом, с одной стороны, он отрицательный, работник во многом подчинен интересам работодателя: развитие трудоспособности осуществляется только как потребность в основном капитале, саморазвитие которого становится основой развития рабочей силы; с другой стороны - положительный, поскольку такое отношение дает стимул к поддержанию потребительной стоимости рабочей силы на высоком уровне. Таким образом, параметры конкурентного преимущества определяются необходимостью удовлетворения рыночного спроса на товары и услуги: только то, что востребовано на рынке, производится и может приносить необходимый уровень прибыли. Именно прибыль движет научно-технический прогресс, экономический прогресс и создает материальные предпосылки для социального обеспечения [3].

В зависимости от личных и корпоративных преимуществ, выделяют следующие виды конкурентоспособности работника:

- исключительная конкурентоспособность направлена на развитие личностного потенциала, который максимально соответствует высокому уровню качества работы и таким образом дает наибольшую выгоду. Для

работодателя при таком виде конкурентоспособности возникают дополнительные затраты и усилия по привлечению и созданию условий для эффективного использования работников;

- диверсифицированная конкурентоспособность определяет качество труда, широко распространенное на рынке по низким ценам. Эта конкурентоспособность основана на быстрой адаптации работника к неопределенным экономическим ситуациям, подготовке к профессиональной деятельности широкого профиля без узкой специализации, которая позволяет выполнять простые, легко запоминающиеся рабочие приемы и действия.

- селективная конкурентоспособность является промежуточной между двумя упомянутыми выше видами. Нацелена на работу, требующую более низкой квалификации, чем квалификация владельца рабочей силы.

Следует отметить, что возможности привлечения конкурентоспособного человеческого ресурса ограничены. Поскольку конкурентные преимущества человеческих ресурсов полностью или частично незаменимы, и воссоздать условия для их формирования и использования в профессиональной деятельности сложно или даже невозможно. При этом для формирования конкурентоспособности и устойчивого развития предприятия информация об уровне конкурентоспособности работников необходима для оценки перспектив успешной деятельности, а также для эффективной организации управления человеческим капиталом. С точки зрения работника, уровень его конкурентоспособности является показателем устойчивости его положения на предприятии, а также возможности трудоустройства за его пределами.

Таким образом, конкурентоспособность работника можно определить как степень развития комплекса используемых в процессе трудовой деятельности способностей, которые влияют на степень удовлетворения потребности субъекта предпринимательской деятельности в рабочей силе. Важно определять потенциальную и реальную полезности кадров для предприятий, на базе которых целесообразно производить выборку наиболее талантливых работников.

Литература

1. Гармидер А.А. Методический подход к оценке конкурентоспособности персонала предприятия / А.А. Гармидер // Экономика строительства. – 2018. - № 1(66). – с. 102-109.

2. Овчинникова Т.И. Влияние факторов глобализации на конкурентоспособность работников в рыночных условиях / Т.И. Овчинникова, С.В. Кобелева, С.Н. Арзыбова,ю Т.А. Еремина // Экономика. Инновации. Управление качеством. – 2014. – №3. – С. 22-27.

3. Миляева Л.Г. Управление конкурентоспособностью персонала в условиях реализации компетентностного подхода: монография / Л.Г. Миляева, Е.Н. Бавыкина // Новосибирск: «Сибирское университетское издательство». – 2015. – С. 145.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Чернова О.И., ОП магистратура,
Научный руководитель: Зубрыкина М.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современном обществе, имитационное моделирование представляет собой развитую часть научного познания, используемого как на макроуровне, так и на мезо- и микроуровнях моделирования, являясь инструментом выполнения многовариантного прогнозирования экономических явлений и процессов.

Разработке имитационных моделей посвящены также труды Е.М. Левицкого, В.В. Давниса. Прикладные возможности этих моделей для решения конкретных экономических задач были использованы в исследованиях И.Н. Булгаковой, В.И. Тиняковой. Однако ни в одной из работ до сих пор не была решена задача создания комплексной методики прогнозирования многомерных процессов, которая могла бы эффективно применяться на региональном уровне в условиях недостаточного объема фактографической информации.

Основные цели имитационных экспериментов следующие:

1. Экспериментальная отработка существующих или проектируемых систем планирования и управления путем выбора параметров и изменения экзогенных переменных. При этом может быть оценен возможный эффект от изменения в организации реальной системы, ее функционирования, взаимоотношения между подсистемами и т.д.

2. Проверка определенных гипотез о поведении реальной системы.

3. Прогнозирование и предплановые расчеты, при которых оценивается поведение системы при некотором предполагаемом сочетании рабочих условий.

4. Проведение параметрического анализа и анализа чувствительности системы к изменению параметров; определение на этой основе наиболее важных (значимых) параметров.

5. Тренировка, т. е. обучение работников плановых органов и управленческих организаций в режиме человеко-машинного диалога.

6. Решение сложных математических, не обязательно вероятностных задач, которые не могут быть решены аналитическими методами.

7. Оперативное управление производственными процессами, выработка управляющих решений в реальном времени, касающихся корректировки расписания работ, перераспределения ресурсов и т. д.

8. Оптимизация, т.е. точное определение такого сочетания действующих факторов и их величин, при котором обеспечивается наилучший отклик всей системы в целом [1].

9. Выявление функциональных соотношений, т. е. определение природы зависимости между двумя или несколькими действующими факторами с одной стороны и откликом системы - с другой.

10. Оценка - определение, насколько хорошо система предлагаемой структуры будет соответствовать некоторым конкретным критериям.

11. Сравнение - конкурирующих систем, рассчитанных на выполнение определенной функции, или же сопоставление нескольких предлагаемых рабочих принципов или методик [1].

Исходя из того, что имитация должна применяться для исследования реальных систем, тщательно составленный план ее проведения определяет глобальные проблемы и пути их разрешения. Четко поставленная программа имитации реальной системы поможет в дальнейшем проверить правильность функционирования модели и отдельных ее частей и усовершенствовать их.

В общем виде логика имитационной модели прогнозирования экономического развития угледобывающего предприятия представлена на рис. 1.

Рис. 1. Имитационная модель прогнозирования экономического потенциала угледобывающего предприятия

Исходными данными для имитационного моделирования являются основные финансовые документы угледобывающего предприятия (баланс, отчёт о финансовых результатах), а также статистическая отчётность за последние анализируемые года. Каждый фактор в прогнозируемом периоде может быть спрогнозирован отдельно. Способ прогноза факторов на прогнозный период не фиксируется в модели и может выбираться для каждого фактора свой [2, с.5].

Прогноз развития угледобывающих предприятий, выделенный в отдельный блок в имитационной модели прогнозирования, должен включать следующие аналитические расчёты:

- прогноз состояния предприятия;
- оценку направления развития;
- прогнозирование динамики на основе системы опережающих индикаторов [3, с. 69-70].

Применение имитационного моделирования в условиях современного угледобывающего предприятия основывается на симуляционных воспроизведениях всех ее качественных и количественных характеристик [3, с. 71-73].

Создание имитационной модели всей шахты в приведенных объемах требует небольших усилий на уровне развитой структуры и высоких системных возможностей программного обеспечения. Для этого на угледобывающих предприятиях применяются программные пакеты «Suprask», «Minex» и другие, известные на мировом рынке как программные пакеты для горного типа. Поэтому при проектировании такой сложной информационной системы предлагается разбивать ее на составляющие, каждая из которых рассматривается отдельно. Возможны два разных способа такого разбиения на подсистемы: структурное (или функциональное) разбиение и объективная (компонентная) декомпозиция.

Таким образом, предлагаемая имитационная модель прогнозирования экономического развития угледобывающего предприятия является удобным инструментом прогнозного анализа, так как даёт возможность моделировать различные варианты прогнозных показателей, обеспечивает их непротиворечивость и согласованность, оценивает направления экономического развития с учётом управляющих воздействий.

Литература

1. *Коровин А.М. Анализ подходов и программного обеспечения для имитационного моделирования социальных и экономических систем [Текст] / А.М. Коровин // Вестник ЮУрГУ. — 2016. — № 35. — С. 98—100.*
2. *Eastman N. Software Engineering and Technology. Technical Directions vol. 10(1): Bethesda, MD: IBM Federal Systems Division, 1984. — P. 5.*
3. *Рванцов Ю.А. Сравнительный анализ систем имитационного моделирования деловых процессов по критерию функциональной полноты [Текст] / Ю.А. Рванцов // Вестник ДГТУ — 2017. — Т. 11. — № 1 (52). — С. 69—73.*

СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ.

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УЧЁТА РАСХОДОВ

*Белгородцева В.А., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л., д-р экон. наук, проф.,
заведующий кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Порядок учета расходов интересовал ученых на протяжении всей истории развития бухгалтерского учета. «Все, что представляет собой каждое общество, каждая наука, каждый человек – следствие истории...» [1, с. 7].

Добыча угля – сложный технологический процесс, у которого тоже есть история. В полной мере это относится и к бухгалтерскому учету на предприятиях угольной промышленности, так как понимание успехов и неудач прошлого является базисом успешного будущего.

История возникновения и становления учета как науки были объектом исследования многих отечественных и зарубежных ученых, в частности, А.В. Вериги [1], И.И. Коломиец, Т.Н. Мальковой, М.Р. Мэтьюса, М.Я. Остапьюка, М.Р. Лучко и др.. Становление бухгалтерского учета в России (опыт исторического развития) является темой диссертационного исследования А.В. Кузнецовой. В монографии Я.В. Соколова детально проанализированы и изложены достигнутые результаты в системе счетоведения [2]. Вопросы эволюции учёта расходов рассматриваются в трудах отечественных учёных-экономистов: Т.И. Ардатьяевой [3], А.В. Вериги [1], С.Ф. Голова, Л.В. Нападовской, Н.С. Пушкаря, Ю.С. Цал-Цалко, Н.Г. Чумаченко и др.

Изучению проблем, связанных с учетом расходов на предприятиях угольной промышленности, уделяли внимание отечественные и зарубежные ученые-экономисты. Теоретические и практические основы учёта расходов на предприятиях угольной промышленности, в том числе генезис их развития раскрывается в работах ученых: Т.И. Ардатьяева, И.А. Ефремов, В.В. Сопко, А.М. Патрик О.И. Шатохина и др.

Однако, эволюционный путь возникновения и воспроизведения в системе бухгалтерских счетов расходов на предприятиях угольной промышленности изучен недостаточно, что и вызвало необходимость дальнейших исследований.

Целью исследования является изучение генезиса научной мысли теории и практики учета расходов, на основании накопленного отечественного и зарубежного опыта. Развитие угольной промышленности прослеживается с античных времен. Греция и Китай стали первыми странами, которые

использовали его в виде топлива. Уголь добывали изначально только для отопления помещений (для семьи), а в дальнейшем стали использовать для выплавки металлов (для государства). 3000 лет тому назад в Китае сделали вывод, что его сгорание намного эффективнее, чем получение тепла от дерева и другого сырья. В 315 году первым, кто изучал свойства угля был ученый Теофаст, который дал ему говорящее название – антракс, что в переводе с греческого означало «горящий камень» [4].

Благодаря Петру I Донбасский край стал одним из немногих масштабных родников «черного золота». Во времена СССР добыче топливного ископаемого отводилась особая роль [4].

История развития научной мысли о расходах содержит разные исторические периоды. В результате обобщения информации по эволюции учета расходов, выделено пять этапов развития знаний о данном объекте учета (рис. 1).

1 этап	XXVIII – IV ст. до н.э. характеризуется отслеживанием, учета и контроля расходов на государственном уровне
2 этап	III – II ст. до н.э. зарождается публичная отчетность о расходах
3 этап	XV – XIX ст. осуществление попыток раскрытия сущности понятия «расходы», появление различных теорий экономической сущности затрат
4 этап	XX ст. изучение расходов как объекта учета, анализа и контроля, использование математических методов в теории расходов, изучение поведений и
5 этап	кон. XX – нач. XXI ст. появление нового направления изучения – оперативное, а после и стратегическое управление расходами

Рис. 1. Этапы развития учета расходов

В середине XVIII века начинают добывать уголь в Донбасском крае. Лондонское управление финансировало разведку и добычу угля (можно только предположить, что учет расходов на то время имел зарубежное влияние). На пути становления бухгалтерского учета как науки весомый вклад в методологию учета расходов осуществили представители Франции, Германии и Великобритании.

В XVIII столетии развивается система производственных расходов. Кроме того, расходы сопоставляли с доходами и определяли результаты хозяйственной деятельности. Велась книга расходов. Издавали новые книги по бухгалтерии. Создавали училища, в которых преподавали бухгалтерский учет [3].

Со временем масштабы производства увеличивались, развивались отрасли народного хозяйства. Поэтому начало XIX – сер. XX столетия характеризуется использованием математических методов в теории расходов. А. Хиггинсом предложен учет расходов по центрам ответственности [2].

На государственном уровне, XIX века, велись разработки основ калькулирования себестоимости. В 70 годы XIX века развивается строительство железной дороги. Например, построенные в 70-е годы XIX века

железные дороги из Юзовки в Мариуполь позволили транспортировать уголь за границу, что послужило толчком в развитии добычи угля. Всё это положительно влияло на развитие угольной промышленности [4].

Впервые четкие теории калькуляции себестоимости появились в начале XX века. Ученый Кальмес А. в 1912 году в полную себестоимость включал, как прямые, так и косвенные затраты [2]. В начале XX века учет затрат и калькулирование себестоимости стали основными задачами управленческого учета на предприятиях. Конец XX начало XXI столетия характеризуется закрытием убыточных шахт, а с 1991 г. угледобывающая отрасль является дотационной. Учет расходов изучают в разрезе отраслей экономики. Необходимо отметить, что к концу 90-х годов иностранцам принадлежало до 90% капиталов акционерных компаний в угольной отрасли Донбасса [3]. На этапе становления рыночных отношений в рамках действующего Плана счетов и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом МФУ № 291 от 30.11.1999 г., каждый субъект хозяйствования имеет право самостоятельно выбрать бухгалтерские счета по учету расходов, применяя счета 8 или 9 классов. В настоящее время, под себестоимостью продукции понимают выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. П(С)БУ 16 «Расходы» предоставляет организациям базис для определения производственной себестоимости и даёт им возможность самостоятельно определять перечень статей [5]. Однако каждая отрасль имеет Методические рекомендации, которые в силу специфики деятельности и накопленного опыта раскрывают перечень и состав статей калькуляции.

Таким образом, в результате изучения генезиса научной мысли теории и практики учета расходов систематизированы этапы возникновения и совершенствования их учета. В разрезе каждого этапа детально освещен опыт прошлого в бухгалтерском учете расходов на предприятиях угольной промышленности и до сегодняшних дней.

Знание истории возникновения и становления учета как науки является прочной основой для принятия оптимальных управленческих решений.

Литература

1. *Верига, А.В. История бухгалтерского учёта: учебное пособие / А.В. Верига. – Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кафедра учёта и аудита. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 203 с.*

2. *Соколов, Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней: учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996 – 638 с.*

3. *Ардатьева, Т.И. Эволюция учёта расходов на угольных шахтах Донбасса // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. Республиканской научно-практ. Интернет конф., 6 ноября 2019 г., Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 446 с. – С. 111-113.*

4. *Костыря, И.С. Думы о Донбассе: в двух частях. – Донецк: издательство «УкрНТЭК», 2002. – 488 с.*

5. *Расходы Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16, утвержденный приказом МФУ от 31.12.99 № 318, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/law>*

ВЛИЯНИЕ УЧЁТА ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА

*Блинова Д.Э., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Верига А.В., д-р экон. наук,
доцент, профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

К способам, которые дают возможность искусственно координировать материальное состояние и итоги хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, позволительно причислить амортизацию, способ переоценки собственности, резервирование и отсроченные доходы и затраты. Но в связи с особенностями организации бухгалтерского учета в Донецкой Народной Республике отнюдь не все из подобных способов изучены в полной мере. К этим методам можно причислить и доходы предстоящих периодов.

Доходы будущих периодов (далее – ДБП) имеют крайне весомое значение в ходе формирования окончательного финансового итога деятельности каждого субъекта. При этом данная тема освещена в профессиональной литературе недостаточно. Кроме того, категория ДБП отсутствует в МСФО [1, с. 22].

В случае недоступности либо нехватки в нормативных актах данных, которые необходимы в целях формирования сведений о доходах предстоящих периодов в концепции бухгалтерского учета, итоговую значимость обретает профессиональное мнение бухгалтера.

Этот вопрос актуален на сегодняшний день потому, что за время существования в любой компании образуются условия, когда полученный доход принадлежит не к текущему этапу, а к предстоящему. Помимо этого необходимо предусматривать то, что доходы, полученные с деятельности хозяйствующих субъектов, подлежат налогообложению. Ошибочное их отображение приводит к нарушению налогового законодательства. Вследствие некорректных налоговых исчислений, хозяйствующие субъекты несут незапланированные убытки (штрафы, пени, налагаемые налоговыми органами). По этой причине бухгалтеру следует грамотно отображать прибыли, образующиеся вследствие финансово-хозяйственной деятельности компании.

Обычно ДБП – это ранее приобретенные активы, в основной массе случаев – полученные деньги, однако, в соответствии с принципом соответствия, их следует сопоставить с теми затратами, которые к данным доходам имеют отношение. Также здесь появляется затруднение, как распределить доходы этого отчетного этапа и доходы, принадлежащие к предстоящим этапам.

Вначале появилась статья в балансе, затем, когда начали акцентировать внимание на том, что всякая статья баланса обязана быть в соответствии с сальдо счета Главной книги, доходы будущих периодов начали регулярно

отображаться на специальном одноименном счете. В функционирующем плане счетов он числится под кодом 69 [2]. К ДБП относятся:

доходы в виде полученных авансовых платежей за сданные в аренду основные средства и другие необоротные активы;

полученная предоплата за подписку на газеты, журналы, периодические и справочные издания;

выручка от продажи билетов транспортных и театрально – зрелищных предприятий;

абонентная плата за пользование средствами связи и т.п. [3, с. 450].

Также к ДБП относятся:

– активы организации, полученные безвозмездно;

– предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы.

При отражении доходов будущих отчетных периодов, необходимо вести пообъектный учет, где объектом выступает каждый случай:

– или поступление денег в счет будущих доходов;

– или безвозмездное поступление каждого объекта по договору дарения;

– или по каждому случаю недостач прошлых отчетных периодов;

– или по каждому случаю недостач ценностей, выявленному в данном отчетном периоде.

Доходы будущих периодов, которые подлежат отдельному отражению в бухгалтерском учете, обычно возникают как раз не в «предоплатных» случаях. Специалисты в сфере международного учета приводят такие ситуации «будущего» дохода.

Ситуация 1. Товарное финансирование.

В соответствии П(С)БУ 15 доход от реализации товара признается при соблюдении следующих условий:

покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на продукцию (товар, другой актив);

предприятие не осуществляет в дальнейшем управление и контроль за реализованной продукцией (товарами, другими активами);

сумма дохода (выручка) может быть достоверно определена;

существует уверенность, что в результате операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия, а расходы, связанные с этой операцией, могут быть достоверно определены.

Толковать это можно и таким образом, что в случае с переходом права собственности на товар после окончательного расчета («налоговая» торговля в рассрочку), доход от продажи товара (кредит субсчета 702 «Доход от реализации товаров») следует признавать именно на эту дату (момент окончательной оплаты). В момент же отгрузки товара используют счет 69. Однако такое толкование не является единственным. Можно найти аргументы и в пользу того, что доход нужно отражать сразу при передаче товаров.

Ситуация 2. Отсутствие гарантии получения средств за проданный товар.

Если, согласно условиям договора продажи товара, получение средств за товар зависит от того, будет ли он продан (перепродан) покупателем третьим лицам, до истечения возможного срока возврата товара доход обычно не признают.

Аналитический учет доходов будущих периодов при журнальной форме учета ведется в таблице аналитических данных по каждому из субсчетов счета 69 «Доходы будущих периодов». Записи в данной таблице делают на основании выписок банка, решений судебных органов, счетов-фактур, актов инвентаризации, бухгалтерских справок и др. Синтетический учет ДБП ведут в Разделе II журнала № 3 «Учет расчетов, долгосрочных и текущих обязательств» по счету 69 и в Главной книге.

При автоматизации бухгалтерского учета ДБП в качестве регистра аналитического и синтетического учета используется ведомость учета ДБП, где информация накапливается: по видам, по источникам формирования доходов и направлениям их списания со счета 69.

Доходы, полученные в отчетном периоде, однако принадлежащие к последующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы предстоящих периодов. В периоде их получения они признаются обязательствами, причем могут оказаться как текущими, так и долгосрочными. Данные доходы подлежат признанию в виде текущих доходов при условии наступления отчетного этапа, к которому они причисляются.

Таким образом, ДБП отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей. Кроме того, они подлежат отнесению в экономические итоги при условии наступления отчетного периода, к которому они принадлежат.

Необходимо акцентировать внимание на том, что проблемы, с которыми встречаются бухгалтеры во время организации в учете данных о ДБП, объединены с неполноценностью методологического аппарата в области задач бухгалтерского учета данной категорий – в определенных ситуациях отсутствует точное нормативное понятие о том, что считается доходом предстоящего этапа, а что нет. Ключевая трудность, стоящая перед бухгалтерами: как отыскать рубеж между теми доходами, которые возможно причислить сразу к настоящему отчетному периоду, и теми, которые необходимо причислить к предстоящим отчетным периодам.

Литература

1. Алексеева, Г.И. Актуальные проблемы бухгалтерского учета доходов будущих периодов / Г.И. Алексеева, Э.С. Алексеев // *Международный бухгалтерский учёт*. – 2015. - № 24 (366). – С. 21-33.

2. План счетов бухгалтерского учёта и инструкция по применению: приказ МФУ от 30.11.1999 № 291; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4186.html

3. *Бухгалтерский финансовый учёт: учебное пособие для студентов образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)* очной / заочной форм обучения / А.В. Верига. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 619 с.

ОСОБЕННОСТЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Бредихина О.А., соискатель
Научный руководитель: Сименко И.В.,
д-р экон.наук, профессор,
зав.кафедрой контроля и анализа
хозяйственной деятельности,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Налоговый контроль является необходимым условием функционирования налоговой системы Донецкой Народной Республики, способствующий предупреждению, своевременному выявлению и устранению налоговых правонарушений.

Особенностью налогового контроля является то, что он охватывает весь период деятельности налогоплательщика. Поэтому, многие авторы, такие как Орлова В.А., Мелентьева О.А., Чайковская Н.В., Лупанов К. Ю., Барулин С. В. классифицируют налоговый контроль, в зависимости от времени его проведения, на предварительный, текущий и последующий. Вместе с тем, Чайковская Н.В. и Спирина Л.В. представляют данную классификацию как форму налогового контроля, другие авторы, такие как Орлова В.А., Мелентьева О.А., Лупанов К. Ю. выделяют ее как метод. Принимая во внимание Лимскую декларацию, и основываясь на мнениях таких ученых как Барулина С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В., Косова М.Е., Савельевой Е.Н., Французова Д.В., считаем, что данные категории относятся к виду налогового контроля.

Исследуя характеристики данной классификации, отметим, что одни авторы [3] сводят предварительный налоговый контроль лишь к проведению информационной и разъяснительной работы с налогоплательщиками; другие [1, 9, 10] - расширяют сферу предварительного налогового контроля, включая в него планирование проведения налоговых проверок, разъяснительную работу налоговых органов, а также профилактику и предупреждение нарушений налогового законодательства [1, 5]; еще одна группа специалистов [4, 6] рассматривают предварительный контроль как учет и регистрация объектов налогообложения.

Характеризуя текущий контроль, одни авторы [4, С. 65-66; 10, С. 164] придерживаются мнения, что он является частью регулярной работы и представляет собой проверку, проводимую в отчетном периоде для оценки правильности отражения различных операций и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, представляемых в налоговые органы плательщиком; другая группа специалистов [6] считает, что текущий контроль представляет собой комплекс контрольных мероприятий налоговых органов в процессе осуществления налогоплательщиками финансово-хозяйственной деятельности.

Считаем правильной позицию Адвокатовой А.С., которая под текущим (оперативным) контролем понимает контроль за отдельными операциями хозяйствующего субъекта, как правило, в момент осуществления контролируемой деятельности (в новых условиях цифровизации фактически в режиме реального времени) [2, С. 139]. Новые технологии предполагают передачу данных по интернету в единую базу данных хранилища налоговых органов РФ (автоматизированная система контроля контрольно-кассовой техники (далее - АСК ККТ). Соответственно АСК ККТ модифицируется, в конечном итоге, в контроль за правильностью отражения возникающего объекта налогообложения в режиме онлайн и в последующем полнотой формирования налоговой базы без представления декларации налогоплательщиком [2, С. 137].

Мнения авторов [4, 10] сходятся в том, что последующий контроль проводится по окончании определенного налогового или отчетного периода методом документальной проверки, т.е. проверки налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа [4, С. 65-66]. Целью последующего контроля является проверка законности совершенных налогоплательщиком финансово-хозяйственных операций, выполнения норм и требований налогового законодательства, правильности, полноты и своевременности перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджет, а в случаях установления налоговых правонарушений - принятие соответствующих мер по их устранению, привлечение к ответственности виновных, посредством применения финансовых санкций для возмещения ущерба [10, С 164].

Налоговый контроль в Донецкой Народной Республике осуществляется преимущественно в виде последующего контроля, что подтверждается процедурами, утвержденными на законодательном уровне, осуществляемыми субъектом налогового контроля - Департаментом контрольно-проверочной работы Министерства Доходов и Сборов (далее - Департамент КПП МДС). Что касается текущего налогового контроля в ДНР, то для его осуществления, в режиме реального времени, необходимо перенимать опыт проектов цифровизации налоговой системы Российской Федерации. По оценке Boston Consulting Group цифровизация в Российской Федерации в области налогового администрирования занимает лидирующие позиции в мире [8, С.16].

Последующий вид налогового контроля, осуществляемый Департаментом КПП МДС ДНР, проявляется в следующих процедурах [7]:

- координация работы территориальных органов МДС в части сопоставления данных налоговой отчетности с данными, полученными из других информационных источников;
- выявление факторов, анализ причин и их оценка, негативно влияющих на поступление платежей в бюджет ДНР;
- организация работы по отбору плательщиков, имеющие риск уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей;

- принятие решений о применении штрафа за налоговые правонарушения и контроль за своевременностью их уплаты;
- осуществление контроля за пересчётом ставок налогов и сборов, размеров неустойки (штрафов, пени) и т.д.

Таким образом, изучение содержательной компоненты и специфики осуществления таких видов государственного контроля, как предварительный, текущий и последующий позволила заключить, что налоговый контроль в ДНР осуществляется преимущественно в виде последующего контроля, утвержденными на законодательном уровне и осуществляемыми субъектом налогового контроля - Департаментом КПП МДС.

Литература

1. Агабекян, О. В. *Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. В. Агабекян, К. С. Макарова. М. – 2009.-172 с.*
2. Адвокатова, А.С. *Налоговый контроль в условиях модификации отношений налоговых органов и налогоплательщиков: Дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Адвокатова Алена Станиславовна; [Место защиты: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации]. – Москва.- 2019. – 229 с.*
3. Гостева, М. *Налоговое администрирование и налоговый контроль / М. Гостева // Финансовая газета. – 2007. – № 23. – С.26-27*
4. Лупанов, К. Ю. *Налоговое администрирование: учеб. пособие / К. Ю. Лупанов, М. С. Мануйлова – М. : Изд-во МТИ. – 2015. – 197 с.*
5. Овчинников, Г. В. *Система государственного контроля за соблюдением налоговой дисциплины : дис. ... канд. экон. наук./ Г. В. Овчинников. – Москва. – 2004. – 169 с.*
6. Орлова, В.А. *Сущность и принципы государственного налогового контроля/ В.А. Орлова, О.А. Мелентьева // Торговля и рынок. – 2019. – Вып. 3, Т 1. – 2019.– С. 199-210.*
7. *Положение о Департаменте аудита Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 09.10.2019 №389*
8. Сименко, И.В. *Цифровизация налоговых систем в странах СНГ: опыт и тенденции развития / И.В. Сименко, О.А. Бредихина //Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы : материалы III Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., посв. 100- летию осн-ия ДонНУЭТ, 30 окт. 2020 г. – 285с.– С. 15-18.*
9. Спирина, Л.В. *Государственный предварительный налоговый контроль: сущность и функции / Л.В. Спирина // Весник Поволжской Академии государственной службы. – 2010. – №3. – С. 156-161.*
10. Чайковская, Н.В. *Теоретические основы развития налогового контроля в системе налогового администрирования / Н.В. Чайковская // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2012. – №1. Ч.2. – С. 158-165*

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Диряба Н.В., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Криштопа И.В., канд.экон.наук,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Для определения чистой прибыли организациям необходимо вести бухгалтерский учёт доходов и расходов, причем одним из видов расходов (доходов) является налог на прибыль. Достоверность определения этого показателя является важным для корректного формирования налога на прибыль. Данный налог является прямым, т.е. напрямую воздействует на экономический потенциал налогоплательщика, поэтому государство стремится активно влиять на развитие экономики именно через механизм его применения. Благодаря непосредственной связи этого налога с размером полученного налогоплательщиком реального дохода через предоставление или отмену льгот и регулирование налоговой ставки государство ограничивает или стимулирует ту или иную деятельность, инвестиционную активность в различных отраслях экономики и регионах. Для ДНР налог на прибыль является существенной составляющей как республиканского, так и местных бюджетов. Для республики сегодня создание правовых основ и регулирования данного налога является актуальным вопросом, ведь в ДНР активно проводится работа по созданию стабильного налогового законодательства. Налог на прибыль – одна из болезненных и ключевых тем сегодняшнего направления налогообложения, которое является основой для ведения налогового учёта на предприятии. Также проводятся работы по созданию собственного законодательства в сфере бухгалтерского (финансового) учёта, частью которого являются республиканские стандарты бухгалтерского учёта [1]. Стандарты устанавливают требования к бухгалтерскому учету и способы его ведения, а также порядок раскрытия в информации в финансовой отчетности, в том числе о расчетах по налогу на прибыль организаций.

На территории ДНР организации сегодня имеют право вести бухгалтерский учёт основываясь на положениях (стандартах) бухгалтерского учета (П(С)БУ) принятых Министерством финансов Украины до сентября 2014 года, а также, по своему выбору, базируясь на международных стандартах бухгалтерского учета (МСБУ) принятых СМСФО в последней редакции. Однако не стоит забывать, что в своём развитии республика взяла вектор по направлению сближения с Российской Федерацией (РФ). А, следовательно, рассмотрение основ положений бухгалтерского учета (ПБУ) принятых Министерством финансов РФ и Центральным банком РФ также является актуальной темой для правовых и экономических исследований.

Положения (стандарты) бухгалтерского учёта разработанные в Украине, начиная с 1999 года, были созданы на базе МСБУ и адаптированы под экономические особенности Украинской действительности. Положения бухгалтерского учёта Российской Федерации были основаны на стандартах учёта Советского Союза и впоследствии адаптированы под особенности Российской действительности и сегодня они снова проходят этап адаптации, но в этот уже в направлении международных стандартов.

Международные стандарты бухгалтерского учета сегодня становятся в РФ все более актуальными. Они стали ориентиром для образования новой национальной системы бухгалтерского учета, многие компании используют их при составлении финансовой отчетности в добровольном порядке. В 2011 г. МСФО официально были переведены и одобрены для их использования в РФ. Стандарты и разъяснения, одобрены приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» [2], однако стоит отметить, что обязательными к применению они являются только для консолидированной финансовой отчетности.

Нормативными документами, регулирующими учёт налога на прибыль, являются: П(С)БУ 17 «Налог на прибыль» [3], МСБУ 12 «Налоги на прибыль» [4], ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» [5]. Данные нормативные документы регламентируют отражение в отчетности отложенного налогообложения – демонстрируют взаимосвязь и различия показателей бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли (убытка), информация о которой приводится в декларации по налогу на прибыль.

Каждое изменение, вносимое в ПБУ, устанавливает всё большие сходства с соответствующими МСБУ. Например, утвержденный в 2002 г. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» во многом соответствует МСБУ 12 «Налоги на прибыль», но также в них имеются явные и значительные отличия. Так как учет налога на прибыль, всегда сопровождается многочисленными вопросами со стороны компаний и вопрос исчисления и уплаты налога всегда является актуальным, рассмотрим, какие же значимые различия имеются в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», П(С)БУ 17 «Налог на прибыль» и МСБУ 12 «Налоги на прибыль».

Для начала рассмотрим цели, которые перед собой поставили разработчики данных документов. Минфин РФ в первую очередь ставило перед собой следующую задачу: установить взаимосвязь между показателем бухгалтерской прибыли и величиной базы по налогу на прибыль (п. 1 ПБУ 18/02). Но здесь возникают трудности и ловушки. Побочным эффектом от установления соответствия между бухгалтерской и налоговой прибылью будет выступать формирование отложенных налоговых активов и обязательств, имеющих значение для пользователей бухгалтерской отчетности.

Основная цель, которую решает МСБУ 12, заключается в том, чтобы показать в отчетности не только текущие, но и будущие налоговые последствия операций, которые фирма провела за отчетный период, а также то, как повлияет

налог на прибыль на возмещение стоимости отраженных в отчетности активов и погашение обязательств.

П(С)БУ 17 основной своей целью ставит раскрытие методологических принципов формирования в бухгалтерском учете информации о расходах, доходах, активах и обязательствах по налогу на прибыль и их раскрытие в финансовой отчетности.

МСБУ 12 и П(С)БУ утвердили порядок определения величины текущего налога на прибыль в ответном периоде на основании налогового законодательства в отличии от ПБУ 18/02, который дает право организациям самостоятельно определять порядок определения такой величины, в том числе на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете [5].

Учитывая направленность ПБУ 18/02 на взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета, он закрепил исчисление постоянного налогового расхода (дохода), как произведения постоянной разницы отчетного периода и ставки налога на прибыль. Для П(С)БУ 17 и МСБУ 12 этот показатель отдельно не исчисляется, хотя является составной частью текущего налога на прибыль.

Таким образом, можно сделать вывод, что по соотношению затрат и выгод ПБУ 18/02 проигрывает, таким образом при разработке республиканских стандартов бухгалтерского учета ДНР целесообразно больше ориентироваться на МСБУ.

Литература

1. *О бухгалтерском учете: закон Донецкой Народной Республики, принят Постановлением Народного Совета 18.12.2020 г. (Постановление № 223-ПНС). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>.*

2. *О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.11 г. № 160н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318032/.*

3. *Налог на прибыль: положение (стандарт) бухгалтерского учета 17, приказ Министерства финансов Украины от 28.12.2000 г. № 353 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.prostobiz.ua/spravochniki/dokumenty/buhuchet/polozhenie_standart_buhgalterskogo_ucheta_17_nalog_na_pribyl/.*

4. *Налоги на прибыль: международный стандарт бухгалтерского учета 12, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/2019/IAS%2012_ukr19-.pdf/.*

5. *Учет расчетов по налогу на прибыль: положение бухгалтерского учета 18/02, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 N 114н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40313/.*

СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ, МСФО И US GAAP

*Добродеева В.Д., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Вопрос методологии бухгалтерского учёта всегда и везде актуален, ведь финансовая отчётность составляется субъектами хозяйствования по всему миру.

Крупные компании, размещающие акции на мировых фондовых биржах, а также фирмы, которые вышли на международный рынок, и стремящиеся привлечь внимание иностранных инвесторов, обязаны составлять финансовую отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (далее – МСФО). Следование именно международных стандартов учёта обусловлена потребностью в возможности понимать отчётность всеми участниками международного бизнеса.

Фирма, которая только выходит на международный рынок, столкнётся с вопросом перехода с национальных положений бухгалтерского учёта (далее – ПБУ) на МСФО. Однако если такая фирма будет размещать акции на фондовом рынке США, или привлечёт американских инвесторов, с большой вероятностью, будет иметь дело с Национальными учётными стандартами США (далее – US GAAP).

Часто встречаются компании, составляющие одну финансовую отчётность по МСФО, и ещё одну согласно национальным требованиям. В редких случаях, компании вынуждены одновременно отчитываться ещё и по Национальным стандартам США. В процессе стремительной глобализации экономики в августе 2008 г. Комиссией по ценным бумагам и биржам в США был разработан предварительный план перехода на международные стандарты финансовой отчётности и отказа от использования GAAP[1].

Несмотря на стремительное сближение двух учётных систем МСФО и Гаар, различия между ними по-прежнему остаются. По своей сути US Gaap подобны отечественным стандартам бухгалтерского учёта. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, они же Общепринятые правила бухгалтерского учёта, принятые в стране публикации отчётности - в данном случае в США.

В чём же заключается принципиальное различие между концепциями учёта и составления финансовой отчётности в соответствии с ПБУ, МСФО и US GAAP? Рассмотрим основные требования к составлению отчётности в соответствии с каждой учётной системой в табл. 1. Сравнительный анализ показал наличие значительных различий между учётными системами. Так ПБУ

имеют обязательное применение для всех отечественных предприятий, составляющих финансовую отчётность.

Таблица 1.

Основные требования к составлению финансовой отчётности в соответствии с ПБУ, МСФО и US GAAP

Критерии	ПБУ	МСФО	US GAAP
Обязательность следования правил стандартов	Жесткое следование чётко сформулированным правилам ведения учёта и составления отчетности. Наличие Плана счетов.	Несут рекомендательный характер	Наличие обязательных к следованию правил, касающихся учёта отдельных практических ситуаций
Формат финансовой отчётности	Предполагает единый формат отчётности.	Не предполагает единого формата представления отчётности. Опирается на опыт бухгалтера, который имеет право разработать наиболее удобный формат отчётности, исходя из характера деятельности предприятия.	Не предполагает единого формата отчётности. Исключением является отчётность публичных компаний, эмитирующих акции на фондовых биржах. Для них разработаны специальные стандарты Regulation S-X[2].
Необходимость предоставления сравнительной информации за предшествующий период (периоды)	Предполагается предоставление информации за два предыдущих учётных периода.	Не требуют обязательного предоставления сравнительной информации. Предприятия могут предоставлять баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств за два предшествующих года.	Для публичных организаций, котирующихся на фондовых биржах, все составляющие отчётности представляются за три предшествующих года, баланс – за два года
Консолидированная финансовая отчётность	Не предполагает консолидацию отчетности для холдинговых компаний. Отображает финансовую ситуацию лишь по головной компании, её публикующей, без отражения информации по дочерним организациям.	Для учёта используется метод пропорциональной консолидации или метод участия в капитале	Применение метода пропорциональной консолидации не разрешается

Такие стандарты учёта предполагают жёсткую регламентацию ведения бухгалтерского учёта, дают единую стандартную форму финансовой отчётности. Главным отличием является наличие единого Плана счетов, имеющего цифровое обозначение. Стоит заметить, что финансовая отчётность, составленная по национальным стандартам, ориентирована на запросы регулирующих административных органов, в том числе налоговых. Данная система не предусматривает консолидацию отчётности для холдинговых компаний. Такой подход затрудняет их финансовый анализ, так как в отчёте отображена деятельность головной компании и не отражены результаты работы дочерних предприятий. Этот вопрос важен для зарубежных инвесторов, так как демонстрирует уровень доходности всех компаний холдинга. В отличие от национальных стандартов составления отчётности, МСФО представляет собой стандарты, основанные на принципах и положениях, а не на жестких предписаниях или правилах. Цель международных стандартов состоит в том, чтобы компания в любой практической ситуации могла следовать данным принципам, а не пыталась найти обходные пути в четко прописанных правилах[3]. Финансовая отчётность, составленная в соответствие с МСФО, ориентирована на пользователей, имеющих финансовый интерес к компании – инвесторов, акционеров, контрагентов. Стандарты бухгалтерского учёта, применяемые в США, отличаются от МСФО и ПБУ тем, что подробно регулируют порядок учёта некоторых практических ситуаций. Строгой регламентации бухгалтерского учёта и финансовой отчётности подлежат публичные компании, являющимися эмитентами ценных бумаг на фондовых биржах.

Итак, отечественные компании, переходящие с ПБУ на МСФО должны быть готовы к некой неоднозначности в подходах к учёту. Бухгалтеры, опираясь на свой опыт, должны самостоятельно выбрать из рекомендованных методов учёта и составления отчётности, тот метод, который будет более удобный для компании. Для этого, необходимо учитывать характер деятельности компании и цели лиц, заинтересованных в её отчётности. В целом учётная система, согласно US GAAP, схожа с ПБУ и в основном обязательна к применению для компаний-эмитентов ценных бумаг на американской бирже.

Литература

1. Бельских, И.Е. *К вопросу использования МСФО, us GAAP и РСБУ в финансовой отчетности российского крупного бизнеса / И.Е. Бельских // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – №2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ispolzovaniya-msfo-us-gaap-i-rsbu-v-finansovoy-otchetnosti-rossiyskogo-krupnogo-biznesa>*

2. *Electronic Code of Federal Regulations Official website [Electronic resource] – Access mode: <https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?amp;node=17:3.0.1.1.8&rgn=div5>*

3. *Обобщение практики применения МСФО Официальный сайт Минфин России [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/performance/accounting/mej_standart_fo/standard/generalization/*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

*Жидченко А.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Официально понятие «учетная политика» (accounting polisy) в международной практике учета введено Международным стандартом бухгалтерского учета 1 «Раскрытие учетной политики» [1] в 1975г. Согласно первой редакции Международного стандарта бухгалтерского учета 1 «Раскрытие учетной политики», учетная политика - это определенные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые предприятием для составления и представления финансовой отчетности.

Закон ДНР «О бухгалтерском учете» № 223-ПНС от 18.12.2020г. [2] (статья 8) дает следующее понятие термина «учетная политика» - совокупность принципов, методов и процедур, используемых экономическим субъектом для составления и предоставления финансовой и налоговой отчетности.

Первым нормативным документом, который регламентировал документальное оформление учетной политики, стало Положение об учетной политике для компаний, акции которых размещены на фондовых рынках, разработанное в 1934 году. Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Необходимость создания данного документа была вызвана необходимостью упорядочения учета на предприятиях после Великой депрессии 1929-1933 гг. И только гораздо позже, национальным стандартом 1972 правила разработки и документального оформления учетной политики были распространены на другие предприятия [3, с. 21-22].

Юридическое регулирование учетной политики и ее содержание на национальном уровне определены Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности» от 07.02.2013г. №73, П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах» [4].

Данные требования указывают на то, что предприятиям следует разрабатывать учетную политику, ориентированную на максимальное сближение с принципиальными положениями международных стандартов и финансовой отчетности. При этом необходимо учитывать специфику ведения хозяйственной деятельности предприятия и применять комплексный системный подход.

Исследованием проблем развития учетной политики и совершенствованием правовой базы занимались Х. Андерсон, И. Ансофф,

Бутынец Ф.Ф., Юнацкий М.О., Мэтьюс М.Р., Наговицына О.В., Петров А.М. и другие ученые экономисты.

В то же время научные наработки в области теории и методологии формирования учетной политики и соответственно показателей отчетности предприятий объективно отстают от практических проблем современности. Подтверждением справедливости такого тезиса является отсутствие научных исследований по разработке учетной политики для нужд управления при формировании соответствующей отчетности. В учетной практике нарастает существенное отставание научных разработок формирования положений учетной политики от управленческих нужд предприятий.

Сегодня продолжаются научные дискуссии о целесообразности утверждения единой учетной политики и составления унифицированной отчетности для нужд управления предприятием. Мнения разных ученых по этому вопросу порой кардинально противоположны: от признания их необходимости до полного отрицания. Однако, в действующем законодательстве, профессиональной литературе и практике хозяйствования, возможно, наблюдать, как активизируются процессы подготовки учетной политики, формирования отчетности, внутреннего контроля.

Менеджмент корпоративных предприятий, чувствуя все более острую потребность в дополнительной информации (в том числе и учетно-контрольного характера, подготовленной специально для решения управленческих проблем), осознал, что информационную систему, которая обслуживает запросы пользователей, необходимо совершенствовать. В значительной степени это связано с введением учетной политики и формированием показателей отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности (согласно МСФО и МСФО).

Совершенствование государственного регулирования в сфере бухгалтерского учета с целью методического и организационного обеспечения применения национальных и международных стандартов и единых методологических основах ведения бухгалтерского учета всеми субъектами хозяйствования может быть достигнуто внедрением следующих мероприятий:

- усилением правового статуса национального регуляторного органа по вопросам бухгалтерского учета, его возможностей и ответственности в пределах законодательных органов ДНР;

- разработка и утверждение нового положения (стандарта) бухгалтерского учета, которое должно учитывать действующее в ДНР законодательство по бухгалтерскому учету и международные стандарты финансовой отчетности, и должно определять порядок выбора учетной политики и общие требования к раскрытию ее элементов;

- расширение круга субъектов влияния на бухгалтерскую деятельность путем участия в регуляторных органах представителей отраслевых министерств и профессиональных бухгалтерских организаций.

Среди проблем в сфере законодательного регулирования учетной политики следует выделить следующие:

1) отсутствие единой установленной законодательством формы приказа об учетной политике, что приводит к неоднозначному толкованию его разделов. Большинство ученых считают, что для каждого предприятия следует выделить три составные части Приказа об учетной политике: методологическую, содержащую положения, регулирующие методологию ведения бухгалтерского учета; методическую, которая должна состоять из методов ведения бухгалтерского учета, описывающую порядок отражения финансово-хозяйственных операций; организационную, описывающую организацию системы бухгалтерского учета.

2) отсутствие единого нормативного документа относительно учетной политики предприятия. Так, отдельные вопросы учетной политики регулируются Законом ДНР «О бухгалтерском учете», Национальным Положением (стандартом) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», Положением (стандартом) бухгалтерского учета 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах», Письмом Министерства финансов Украины «Об учетной политике». Поэтому учитывая выше сказанное, целесообразным было бы утверждение отдельного Положения (стандарта) бухгалтерского учета «Учетная политика предприятий» или дополнить существующие стандарты разделом, в котором указать основные пункты, которые должны входить в приказ об учетной политике предприятия.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения учетной политики в ДНР предусматривает внесение изменений в Закон ДНР «О бухгалтерском учете»: в части определения понятия «учетная политика». В Методические рекомендации по учетной политике предприятия необходимо путем дополнения элементов учетной политики предприятия, предусмотренных Положениями (стандартами) бухгалтерского учета, которые, однако, не вошли в содержание указанного нормативно-правового акта. Также необходимо гармонизировать республиканское законодательство, регламентирующее особенности формирования и применения учетной политики для хозяйствующих субъектов, поскольку отдельные положения методических рекомендаций (инструкций, указаний, писем, приказов) отраслевых министерств и ведомств противоречат требованиям Положений (стандартов) бухгалтерского учета.

Литература

1. МСФО-2011. Русский перевод. — М. : Аскери-АССА, 2011. — 984 с.
2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 18.12.2020 г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>
3. Бухгалтерский учёт: учеб. / И.И. Бочкарева, В.А. Быков, Я.В. Соколов; под ред. Я.В. Соколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК «Велби», 2008. - 776 с.
4. Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах: положение (стандарт) бухгалтерского учета 6, утвержденный приказом МФУ от 28.05.1999 № 137, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0392-99>

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

*Заречная А. М., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Коноваленко Н. В., канд. филос. наук,
доцент, доцент кафедры философии и психологии
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Проблема становления, формирования и развития научного знания, а также вопросы методологии познания всегда находились в центре внимания философии науки. В настоящее время это обусловлено коренными преобразованиями в самом характере развития науки, изменением стиля научного мышления, необходимостью осмыслить последствия научно-технического прогресса, его влияния на социальные процессы, происходящие в современном мире. Среди социальных и гуманитарных наук можно выделить более узкие и прикладные направления философских исследований: философию права, политики, культуры, истории, экономики и т.д. Также сюда следует отнести философию учета и аудита. Из этого следует, что философия науки их рассматривает как отдельные философские дисциплины, направленные на изучение фундаментальных метафизических проблем науки.

Вопросы функционирования учета в системе управления исследованы в работах отечественных и зарубежных ученых: В. Д. Андреева, Ф. Ф. Бутинца, Н. С. Витвицкой, Н. Г. Выговской, А. В. Грилицкой, Н.Н. Малюги, В. Ф. Максимова, Н.И. Петренко, Л. А. Сухарева, Б. Ф. Усача, В. А. Шевчука, Н.Н. Чумаченко и других. В своих трудах ученые формируют основу для философских размышлений над институциональной природой учета и контроля, что обуславливает актуальность последующего научного исследования.

Целью данного исследования является теоретическое углубление восприятия истории возникновения учета арендных операций на основе современных экономических теорий.

Дискуссии в области методологических и теоретических проблем развития учета как науки показывают, что, хотя ряд ученых и выступает за философское решение проблем науки, тем не менее, современная учетная наука, претендуя на роль методологии науки, в то же время должна носить статус практической экономической дисциплины, лишенной функции контроля и предвидения результатов деятельности. Все это обязывает нас критически рассматривать всевозможные трактовки проблем развития бухгалтерской науки в современной экономике, принимая во внимание роль и значение учета в научном познании.

Для более детального и четкого понимания сути явления необходимо в полной мере рассмотреть его развитие в историко-философском аспекте. Исследование возникновения и дальнейшего функционирования арендных

отношений позволяет познать природу и смысл данного социального явления, обнаружить тенденции в развитии регулирующих норм.

В первую очередь, заглядывая в глубины истории, следует развеять существующую догму о том, что аренда – это американское изобретение 50-х годов XX века, которое постепенно перенеслось в Европу и распространилось по всему миру. Большинство ученых, исследователей и специалистов придерживаются мнения о том, что арендные отношения, возможно в несколько наивной экономической форме, существовали еще до нашей эры.

Такое расхождение во взглядах на историю возникновения аренды связано с различными пониманиями того, что именно составляет аренду, исходя из разносторонности ее определения. В теоретико-экономическом аспекте практической деятельности аренда трактуется как способ кредитования предпринимательской деятельности; способ купли-продажи основных средств, а также приобретения права пользования чужим имуществом; инвестиционная деятельность.

В определенной степени аренда по своему содержанию родственна с кредитным механизмом (выдачей кредита для получения в собственность основных средств). Возможным есть и сравнение арендных отношений с оказанием арендодателем арендатору услуг коммерческого кредита по договору купли-продажи с рассрочкой выплаты за имущество, переданное в финансовую аренду. Ее можно рассматривать и как деятельность, направленную на инвестирование собственных и привлеченных финансовых ресурсов. На самом деле, совокупность всех этих определений дает самую полную характеристику экономической сущности аренды. Сочетание операций инвестиционной деятельности и кредитования одновременно создает новую организационно-правовую форму бизнеса – арендные отношения. В табл. 1 представлены основные этапы развития арендных отношений.

Таблица 1

Периодизация развития арендных операций

Период		Характеристика
Первый	Древний мир 2000 г. до н.э. – X ст.	Возникновение арендных операций в более примитивном виде. Для получения дохода не обязательно покупать или владеть – достаточно иметь право использовать – значимое открытие далекого прошлого.
Второй	Средние века XI – XVI ст.	Расширение перечня объектов аренды. Принят один из первых нормативных документов, регулирующих арендные отношения.
Третий	XVIII – начало XIX ст.	Лидеры по внедрению аренды – Великобритания и США. Возникновение новых форм аренды. Появление термина «аренда».
Четвертый	Середина XIX – начало XX ст.	Появление первых лизинговых компаний. Начало развития финансовой аренды. Новое направление – аренда автомобилей.
Пятый	Середина XX – наши дни	Формирование сегмента государственной аренды. Создание банками лизинговых компаний. Развитие аренды в Европе.

Раскрытие сущности арендных отношений восходит к древности. Первые договоры аренды найдены в шумерских городах Киш, Лагаш, Ур. Они написаны на глиняных табличках, датированных 2000 г. до н.э. В Древнем Египте

в учетных книгах и ее фрагментах (II в. до н. э.) найдены записи, отражающие суммы от сдачи в аренду недвижимости (домов, земли, водных ресурсов, сельскохозяйственных орудий, скота). В Древней Греции крупнейшим банковским предприятием был Дельфийский храм, где велся детальный учет всех ссудных операций. В приходной части, которая разделялась на шесть частей, две статьи непосредственно были связаны с долгосрочной арендой: суммы, полученные от сдачи принадлежащей храму недвижимости; суммы, полученные от сдачи в аренду домов.

Выдающийся ученый и мыслитель Древней Греции Аристотель в 350г. до н.э., в трактате «Риторика» утверждал, что богатство состоит из пользования, а не по праву собственности, тем самым предоставляя аренде имущества и недвижимости права эффективного и действенного рычага ведения хозяйства [1].

Как самостоятельная теоретическая дисциплина общенаучного статуса философия учета может выполнять ряд существенных общенаучных функций методологического, гносеологического, аксиологического характера. Во взаимосвязи с другими методами и средствами изучения она является высшей духовной формой познания самостоятельности процесса учета, постижения и утверждения его смысла, ценностей и возможностей применения в жизнедеятельности предприятия и человека.

Практика подтверждает необходимость философского подхода для методологического осмысления научного познания, указывает на наличие недостатков в содержательной трактовке ряда учетных категорий, выявляет потребность в проведении анализа диалектических оснований категорий случайности и необходимости в современной экономической науке.

Философия учета арендных операций стремится к постижению сущности и содержания, цели и значения учетной деятельности в контексте вызовов и рисков современного общества. Рефлексия философии учета имеет всеобщую направленность, а сам учет аренды в ее рамках рассматривается как выход на общеприкладные философские вопросы глобального характера. Таким образом, сравнивая данные сферы знаний, можно отметить, что в философии учета больше философии, чем учета, а в теории учета больше абстрактных учетно-технических и экономико-финансовых категорий. Кроме того, философия учета арендных операций дополняется этическими обоснованиями основных положений, которые дают социальный инструментарий для построения философских конструкций. Таким образом, несмотря на различия между философией и теорией учета, можно констатировать явную конвергенцию между этими двумя областями учетной науки.

Литература

1. *Верига, А. В. История бухгалтерского учета: учебное пособие для обучающихся 3-го курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной / заочной форм обучения / А.В. Верига; Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кафедра учета и аудита. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 203 с.*

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

*Звягинцева И.В., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Коваль А.А.,
преподаватель кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Роль социального страхования трудно переоценить. В тех странах, где рыночная экономика значительно развита, страхование является важной отраслью народного хозяйства.

Страхование является важной составляющей экономической и социальной сфер, так как гарантирует: осуществление полезной для общества деятельности, финансовую устойчивость предприятия, обеспечивает сохранность сбережений и доходов, гарантирует достойную жизнь, дает возможность использовать свободные средства из страхового фонда для участия в инвестиционных проектах.

Роль социального страхования проявляется в решении ряда социально значимых вопросов, обеспечении достойной пенсии пенсионеров, реализации накопительных потребностей граждан. Государство гарантирует выплату социальных пособий населению. Однако их размер невелик. В этом случае дополнительное страховое покрытие имеет большое значение для граждан. В случае потери трудоспособности или инвалидности застрахованные лица получают помощь от страховых компаний. Она включает в себя компенсацию расходов, понесенных на реабилитацию или лечение, а в случае смерти застрахованного лица эти деньги будут выплачены его родственникам и друзьям [1].

Страхование гарантирует возможность поддержания материального достатка и высокого уровня жизни в периоды потери или ограничения трудоспособности.

Учитывая постоянные колебания экономики и всевозможные политические и экономические потрясения, финансовые кризисы, социальная защита населения приобретает особое значение.

Основным источником наполнения фондов социального страхования является единый взнос на общеобязательное социальное страхование, размер которого составляет 31% для коммерческих предприятий и 28% для бюджетных организаций от выплат и иных вознаграждений. Единый взнос подлежит уплате независимо от финансово-хозяйственного состояния плательщика.

Суммы единого взноса перечисляются в Пенсионный фонд и в дальнейшем распределяются по видам общеобязательного государственного социального страхования (рис. 1).

Рис. 1. Распределение сумм единого взноса по видам общеобязательного государственного социального страхования

На основании теоретических положений по учету расчетов по социальному страхованию в качестве рекомендаций для более качественной и оперативной работы можно выделить следующие направления по совершенствованию:

1. В современных условиях целесообразно предусмотреть фонд выплат на срочное лечение после несчастных случаев и производственных травм. Потому что то, насколько быстро и качественно будет оказана медицинская услуга, реабилитация, будет влиять потом на общую потерю трудоспособности. То есть, чем быстрее оказывается медицинская помощь, тем больше шансов у работника сохранить здоровье.

2. Устранение технических ошибок в базе данных по страховым взносам. Устранение сальдовых ошибок прошлых отчетных периодов периодически необходимо каждой организации, так как в практике часто встречается ситуация, когда остатки на счетах бухгалтерского учета расчетов с различными фондами неверны.

3. Рационализация рабочего процесса в целом – следует ввести формы (внутрифирменные) для предоставления отчетности руководителю – усилить контроль за ведением расчетной документации, на основании которой составляется отчетность по страховым взносам. Наиболее эффективным инструментом контроля за состоянием расчетов следует считать мониторинг состояния расчетов с внебюджетными фондами, который включает в себя постоянное наблюдение за состоянием задолженности и своевременным перечислением взносов.

Аналитические процедуры включают в себя: анализ относительных показателей; перспективный анализ; вариантный анализ; подготовка стандартных финансовых отчетов; проведение сравнений; регрессионный анализ; обеспечение строгого порядка приемки, хранения и расходования первичной учетной документации.

4. Перераспределение обязанностей между главным бухгалтером и бухгалтером даст возможность оптимизации системы бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами. Целесообразно предусмотреть штатную единицу бухгалтерской службы по учету расчетов по расчетам с сотрудниками по оплате труда и социальному страхованию.

Чтобы автоматизировать этот процесс, достаточно настроить типовые бухгалтерские проводки по начислению взносов во внебюджетные фонды и средствами конфигурирования 1С настроить правильный расчет отчислений по каждому работнику. После этого возможно делегирование обязанности по начислению взносов во внебюджетные фонды бухгалтеру и перераспределение. Предложенные ранее рекомендации облегчают работу бухгалтеру, его работа будет осуществляться более оперативно и без ошибок.

Таким образом, можно сделать вывод, что процессы формирования, распределения и использования внебюджетных фондов тесно связаны с основными тенденциями экономической, политической и социальной обстановки в обществе. Поэтому при разработке направлений совершенствования системы социального страхования необходимо учитывать влияние внешних факторов, так как все социально-значимые отрасли тесно связаны между собой и изменения в качественно лучшую сторону одних, ведёт к негативным последствиям других.

Литература

1. *Об основах общеобязательного социального страхования: закон ДНР, принят Народным Советом ДНР 13.04.2015 (Постановление № 37-ИНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii>*

2. *Государственное социальное страхование: как это работает в ДНР: dnr-live деловой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/gosudarstvennoe-sotsialnoe-strahovanie-kak-eto-rabotaet-v-dnr/>*

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

*Ищенко В.Н., ОП магистратуры
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики
г. Донецк*

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях обеспечивает отражение таких операций, которые связаны с выполнением сметы расходов бюджета, сметы внебюджетных средств и обобщения данных учета и отчетности, а это необходимо для анализа за целевым использованием средств.

Главной задачей анализа финансирования бюджетных учреждений является характеристика обеспеченности учреждения бюджетными и другими средствами и полноты их использования, а также организации такого использования. Это и обуславливает актуальность данной темы.

Большое научно-практическое значение в анализе хозяйственной деятельности бюджетных учреждений имеет учебное пособие Т.С. Масловой.

Целью является исследование анализа доходов и расходов в бюджетных учреждениях и разработка конкретных путей их совершенствования.

С помощью приемов экономического анализа осуществляется контроль выполнения плановых показателей и выявление неиспользованных резервов. Цель экономического анализа - выявление и изучение причин и факторов, которые повлияли на отклонение показателей от планового значения, а также выявление недоработок в работе учреждения для последующей более углубленной проверки.

Для оценки деятельности учреждения и организации за отчетный период применяют итоговый (заключительный) анализ, т.е. деятельность изучают комплексно и всесторонне по отчетным данным за соответствующий месяц, квартал, год [1, с. 27].

Все поступления и расходования планируются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения. Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения [2, п. 6 ст. 1].

Учреждения и организации ведут учёт, и в конце месяца в программе Бюджет-смарт Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики выставляются лицевые счета для сверки их с Техникумом в разрезе показателей сметы.

Источниками данного анализа выступает информация, непосредственно характеризующая уровень доходов и затрат, и позволяющая выявить факторы

их изменения. К ней относятся: лицевой счет получателя средств бюджета и лицевой счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Таблица 1

Анализ хозяйственной деятельности ГПОУ «Донецкий техникум
химических технологий и фармации»
рос.руб

Показатель	2019 год	2020 год			Отклонения (+ -)
		план	факт	(+ -)	2020-2019
1	2	3	4	5	6
Ассигнования за счет средств бюджета	19316,011	27513,349	27513,349	–	8197,34
Поступления от приносящей доход деятельности	1253,339	1608,291	1608,291	–	354,952
Всего доходы:	20569,35	29121,64	29121,64	–	8552,29
Расходы за счет средств бюджета, всего:	18550,985	27513,349	27513,337	-0,012	8962,352
Выплаты от приносящей доход деятельности, всего:	1221,547	1608,291	1232,714	-375,577	11,167
за услуги в сфере образования	670,17	1144,314	768,737	-375,577	98,567
за услуги по организации питания	396,425	146,571	146,571	–	-249,854
за услуги по организации проживания	114,941	242,328	242,328	–	127,387
арендная плата	40,011	75,078	75,078	–	35,067
Всего расходы:	19772,532	29121,64	28746,051	-375,589	8973,519
Финансовый результат	796,818	–	375,589	375,589	-421,229
В том числе – за счет средств бюджета	765,026	–	0,012	0,012	-765,014
– от приносящей доход деятельности	31,792	–	375,577	375,577	343,785

По данным таблицы и диаграммы видно, что согласно смете учебного заведения, основными источниками финансирования его хозяйственной деятельности являются ассигнования из бюджета. Собственные поступления незначительны.

В результате сравнительного анализа по экономическим показателям можно увидеть, что объем сметы ассигнований бюджетного фонда и, соответственно, финансирование в 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно увеличились, выросли на 8197,34 рос. руб. Объем доходов внебюджетного фонда также значительно вырос в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 354,952 рос. руб. Рост объема поступлений за счет внебюджетного фонда вызван ростом объема целевых фондов, а также поступлений за счет средств арендной платы, возрастания стоимости услуг в сфере образования и организацию проживания (обучение и плата за общежитие) в 2020 году.

Рис. 1. Анализ динамики доходов и расходов Техникума за 2019-2020 годы

Основной объем расходов по внебюджетному фонду приходится на услуги в сфере образования, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос на 98,567 руб. Но было понижение расходов и доходов за услуги в организации питания (столовая) из-за карантина в связи с коронавирусом. Так же можно заметить, что в 2019 году было недофинансирование ассигнований за счет бюджета, это привело к образованию кредиторской задолженности по выплатам поставщикам.

Анализируя данные можем сделать выводы, что общий рост расходов происходит каждый год. Это обусловлено ростом заработной платы, оплаты за коммунальные услуги, повышением цен на материалы, а также в связи с уменьшением финансирования по бюджетному фонду, и оплаты этих потребностей за счет собственных поступлений. Рост сметы ассигнований, финансирования и расходов вызван, в основном, за счет роста расходов на оплату труда работников и выплаты стипендии студентам.

Для увеличения поступлений по внебюджетному фонду, надо расширить объём предоставленных услуг, ввести курсы по иностранному языку, курсы по обучению фармацевтов, сдачу в аренду свободной площади.

По результатам проведенного анализа доходов и расходов бюджетного и внебюджетного фонда можно сделать выводы, что финансирование достаточно для того, чтобы не возникало увеличение расходной части над доходами.

Литература

1. Маслова, Т.С. *Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. – М.: Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 227с.*
2. *Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики, Принят Постановлением Народного Совета № 46-ПНС от 28 июня 2019 года (с изменениями, внесенными Законом от 28.12.2020 № 238-ПНС – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>*

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Корячек А.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Верига А.В., д-р экон. наук,
доцент, профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Основной целью государственной политики в области совершенствования оплаты труда является превращение заработной платы в надёжный источник доходов населения, повышение её роли в стимулировании трудовой активности работников. Актуальными на сегодня проблемами оплаты труда работников бюджетной сферы являются низкий уровень заработной платы, с одной стороны, и чрезмерно завышенная разница в оплате труда между разными категориями работников, с другой.

Отрадно, что в Донецкой Народной Республике процесс совершенствования регулирования в области оплаты труда в бюджетной сфере со стороны государства в последнее время активизировался. Так, помимо действующего законодательства [1, 2], существенно больше внимания уделено бюджетной сфере в новом законе «О бухгалтерском учёте» [3], Министерством финансов ДНР сформирована рабочая группа по разработке стандартов бухгалтерского учёта государственных финансов, в том числе стандарта «Выплаты персоналу».

Цель. Раскрыть актуальные вопросы учёта и контроля расчётов по выплатам персоналу в бюджетных учреждениях и предложить мероприятия по их совершенствованию.

Современные условия развития бюджетной системы предусматривают необходимость совершенствования системы ведения учёта в бюджетных учреждениях. Правильная его организация даст возможность проследить за рациональным и эффективным использованием бюджетных средств. Это очень важно, так как в настоящее время бюджетные средства очень ограничены, и их нехватка негативно сказывается на функционировании всей бюджетной системы Донецкой Народной Республики.

В расходах бюджетной системы [4] расходы по выплатам персоналу очень весомы. Совершенствование их учёта позволит обеспечить реальность плановых показателей бюджета и их исполнение, определить приоритеты бюджетного финансирования, обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов.

Расчёты с персоналом по оплате труда занимают особое место среди наиболее трудоёмких участков бухгалтерского учёта. Для работы на данном участке необходимы высокая точность, аккуратность, максимум внимания и

своевременное выполнение всех расчётных операций. В роли объектов учёта выступают подлежащие оплате результаты труда сотен человек, по каждому из которых нужно учитывать и обрабатывать достаточно большие объёмы данных. Данная область бухгалтерского учёта требует безукоризненного знания действующего законодательства, так как любое его нарушение ущемляет интересы, как трудящихся – при избыточном удержании налогов, так и государства – при их недоначислении.

Одним из основных путей совершенствования учёта труда и заработной платы является максимально возможная полная автоматизация этого участка работы, так как совершенствование процесса расчётов по оплате и налогов очень важно.

Помимо учётного аспекта, компьютерные системы дают в руки администрации широкий выбор аналитических средств, позволяющих оценивать и контролировать деятельность организации. Так, например, результаты обычного сопоставления фактических затрат с плановыми, а также сверки счетов поступают администрации более регулярно и оперативно именно при компьютерной обработке информации.

В отличие от документов на бумажных носителях, электронные документы обладают несомненными преимуществами при создании, совместном использовании, визировании, распространении и хранении. Системы электронного документооборота позволяют планировать и контролировать потоки документов, регулировать документооборот.

Очевидно, что, чем больше персонала в организации и чем разнообразнее виды начислений и удержаний, тем сложнее решать перечисленные задачи без применения компьютерных технологий.

Поскольку затраты на оплату труда рассматриваются в системе всех затрат бюджетного учреждения, очень важными являются вопросы раскрытия информации о затратах на оплату труда в учётной политике.

Таким образом, в учётной политике учреждения необходимо детально предусмотреть, какие виды начислений относятся на затраты, а также виды выплат, премий, надбавок, иных поощрений, выплачиваемых за счёт внебюджетных средств.

Важным вопросом в деятельности бюджетного учреждения является организация системы внутреннего контроля. Статьёй 19 Закона Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учёте» [3] предусмотрена обязательность организации и осуществления внутреннего контроля. При этом следует различать внутренний контроль совершаемых хозяйственных операций и внутренний контроль системы учёта. Потребность во внутреннем контроле в современных условиях обусловлена тем обстоятельством, что он позволяет подтвердить достоверность отчётности, предотвращать потерю ресурсов, своевременно осуществлять необходимые изменения внутри организации. Наличие дополнительных инструментов обеспечивает укрепление системы внутреннего контроля в целом и, таким образом, снижение риска его неэффективности.

Действенным средством совершенствования системы учёта можно считать проведение в организации внутреннего контроля расчётов по выплатам сотрудникам. Поэтому в каждой организации необходимо разработать и внедрить систему внутреннего контроля по учёту труда и его оплате.

Направлением её совершенствования является усиление контроля над правильным использованием фонда заработной платы на основе внедрения принципов нормативного учёта расходов на оплату труда. Внедрение нормативного учёта позволяет фиксировать все случаи выплат за нарушение условий труда и формировать сводную информацию о размерах, причинах и виновниках отрицательных отклонений от норм для анализа и своевременного принятия мер по их минимизации и полной ликвидации.

Для улучшения системы внутреннего контроля расчётов по оплате труда необходимо реализовать следующие мероприятия:

создать справочно-информационную систему для надлежащего законодательного обеспечения расчётов по оплате труда;

определить границы ответственности работников за допущенные ошибки и нарушения.

К сожалению, на сегодня заработная плата как стимул к труду не заинтересовывает работников в достижении высоких конечных результатов. Всё это может привести к тому, что заработная плата из экономической категории превратится в простую социальную выплату работнику, не связанную с общественной оценкой ни количества, ни качества труда.

Внедрение вышеперечисленных мероприятий позволит повысить производительность труда и совершенствовать учёт и контроль расчётов с персоналом по оплате труда.

Литература

1. *Об оплате труда: закон ДНР от 06.03.2015 № 19-ИНС, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>*

2. *Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: закон ДНР от 28.06.2019 № 46-ИНС, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>*

3. *О бухгалтерском учёте: закон ДНР, принят Народным Советом ДНР 18.12.2020 (Постановление № 1-72ПНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>*

4. *Виды расходов бюджетной системы: приказ Министерства финансов ДНР от 04.09.2020 № 230 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/8845/>*

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРКИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

*Красиков М.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Светличная Т.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях у фирмы перед выводом на рынок нового продукта возникает вопрос о необходимости проведения маркетингового исследования. Принятие решения о проведении маркетинговых исследований на стадии разработки нового продукта, это своеобразный поединок между научно–обоснованными методиками с одной стороны, опытом и интуицией разработчиков с другой.

Тема маркетинговых исследований нашла широкое отражение в экономической литературе, в частности в работах следующих авторов: Солдатовой Н.В., Мамонтова С.А., Аакера Дэвида А., Скляр Е.Н., Ковалевского В.П., Божук С.Г., Невоструева П.Ю., Кореняк Н.Н., Каменевой Н.Г., Старостиной А.А., Рольбиной Е.С., Павлова Н.В., Токарева Б.Е. и других

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что с каждым днем усиливается значение и роль маркетинговых исследований.

Целью исследования является изучение эффективной организации выборки для проведения грамотного маркетингового исследования

Из всех методов маркетинговых исследований, для изучения конечных потребителей лучше всего подойдет опрос потребителей. А так как опрос связан с большим размером генеральной совокупности, то от эффективной организации выборки зависит успех всего исследования. Отдавая предпочтение определенному типу выборки, стоит обращать внимание на то, может ли она гарантировать репрезентативность.

Проблемы обеспечения репрезентативности рассматриваются статистикой. Они достаточно сложны, поскольку речь идет, с одной стороны, об обеспечении количественной репрезентации генеральной совокупности, с другой – качественной. Качественная репрезентативность предполагает вхождение в выборку всех элементов генеральной. Количественная репрезентативность, предполагает, что все эти группы должны быть представлены в выборочной совокупности в оптимальном количестве.

При выведении на рынок нового товара вначале необходимо определить генеральную совокупность. Совокупность можно описать, опираясь на те признаки сегментации потребителей, которые могут представлять интерес для исследования. Например – генеральной совокупностью будут жители г. Донецка в возрасте от 18 лет и старше. Затем для вероятностной выборки идет создание основы выборки. Вот здесь возникает проблема: получить данные о

жителей описанной территории в настоящее время практически невозможно. Из этого следует, что для исследований вывода нового товара на рынок могут использоваться детерминированные выборки. Как правило, размер и состав таких выборок заранее не известен, и определяется только одним параметром – активностью респондентов. Но почему бы не применить в детерминированных выборках расчет объема выборки исходя из того, что область изменения одного из оцениваемых признаков известна, например возраст респондента (18–70 лет). Оценку репрезентативности выборки затем можно провести по двум направлениям: первое – оценка репрезентативности по объему и второе – оценка репрезентативности по структуре.

Объем выборки можно определить по формуле:

$$n = \frac{t^2 * \sigma^2}{\Delta^2} = \frac{2^2 * 8,67^2}{1,32} \approx 173 \text{ чел.}$$

Где n – объем выборки;

t – коэффициент доверия;

σ – среднее квадратичное отклонение изучаемого признака;

Δ – допустимая ошибка.

σ для признака, имеющего физическую величину (в данном случае возраста), рассчитывается по правилу «трех сигм»:

$$\sigma = \frac{x_{max} - x_{min}}{6} = \frac{70 - 18}{6} = 8,67$$

Где x_{max} и x_{min} – максимальный и минимальный возраст респондентов

При условии, если допустимая ошибка Δ не будет превышать 3%, то расчет производится по формуле (3):

$$\Delta = x_{сред.} * 0,03 = \frac{70 - 18}{2} * 0,03 = 1,32$$

Для оценки репрезентативности выборки по объему используем доверительный интервал. В данном случае, если среднее генеральной совокупности попадет в интервал, рассчитанный на основе средней по выборке, то размер выборки можно считать достаточным для опроса.

Где $x_{выб.}$ – среднее значение признака по выборочной совокупности;

Δx – предельная ошибка средней.

$x_{ген.совок.}$ – среднее значение признака по генеральной совокупности

Предельная ошибка средней определяется по формуле:

$$\Delta x = \pm t \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \pm \sqrt{\frac{8,67^2}{173}} = 1,32$$

По результатам проведенных исследований среднее значение признака по выборочной совокупности составило 38,11 лет, а среднее значение признака по генеральной совокупности составило 39,25 лет

$$38,11 - 1,32 \leq 39,25 \leq 38,11 + 1,32$$

$$36,79 \leq 39,25 \leq 39,43$$

Среднее генеральной совокупности попадает в рассчитанный интервал, следовательно, выборка репрезентативна по объему.

Оценку репрезентативности выборки по структуре можно провести с помощью расчета долей, представленных элементов в выборке и генеральной совокупности по характеристикам потребителей. Как правило, для этого используются основные социально-демографические характеристики генеральной совокупности. Если в результате расчетов отклонения по всем критериям не будут превышать $\pm 5\%$, то можно утверждать, что полученная выборка является репрезентативной. Если отклонение превышает 5% порог, то необходимо увеличить объем выборки, либо изменить структуру и состав выборки, либо провести новый опрос.

По итогам исследований было получено следующее распределение.

Рис 1. Распределение респондентов по полу

Из рисунка 1 видно, что выборка является репрезентативной, т.к. разница в данных не превышает 5%. Также проводится анализ по другим признакам, и если отклонение не будет превышать 5% уровень, то выборка считается репрезентативной и ее результаты можно переносить на совокупность.

Таким образом, мы пришли к выводу, что для эффективного осуществления маркетинговых исследований, в частности проведения опросов, необходима грамотная организация выборки.

Литература:

1. Березин, И.С. *Маркетинговые исследования : инструкция по применению / Игорь Березин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 381 с.*
2. Рольбина, Е.С. *Маркетинговые исследования : методика и практика / Е. С. Рольбина. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2005. - 109 с.*
3. Токарев, Б.Е. *Маркетинговые исследования / Б. Е. Токарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 508 с*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

*Лисицына К. А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бондаренко О.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Производственные запасы занимают особое место не только в составе активов предприятия, но и в структуре расходов, поскольку являются основной составляющей формирования себестоимости готовой продукции. Производственные запасы обеспечивают постоянство, непрерывность и ритмичность деятельности предприятия, гарантируют его экономическую безопасность, также они требуют больших капитальных вложений, следовательно, точность определения прибыли компании, ее финансового положения, конкурентоспособности рынка и, в целом, эффективности экономического субъекта зависят от организации и ведения бухгалтерского учета и анализа [1].

Проблемы развития и совершенствования учета, анализа и контроля производственных запасов являются сферой научных интересов многих экономистов. Большой вклад в исследование проблем учета производственных запасов внесли такие отечественные ученые как А. Бородкин, А. Кузьминский, В. Сопко, Н. Чумаченко, Л. Чижевская, Н. Герасимчук, С. Голов, П. Смоленюк, В. Ластовецкий, Л. Нападовская, Н.Ткаченко и другие. Однако изучение научных трудов свидетельствуют о том, что до сих пор остаются дискуссионными теоретические положения и практические вопросы учета производственных запасов, которые нуждаются в дальнейшем исследовании.

Для обеспечения информации о потребностях затрат на производство важное значение имеет разработка методики учета наличия, движения и контроля производственных запасов, которая лучше всего отвечала бы потребностям рыночной экономики и требованиям Положения (стандарта) бухгалтерского учета 9 «Запасы» [2].

Вопросам наличия и движения производственных запасов уделяется значительное внимание, поскольку от организации их учета зависит развитие как непосредственно предприятия, так и экономики страны в целом. Необходимым условием поддержания производственного процесса на предприятии является наличие достаточного количества производственных запасов.

Для улучшения оперативности учетных процессов, улучшения качества экономической информации и управления, облегчения анализа ведения деятельности необходима грамотная организация ведения учета, в том числе складского, которая позволит решить следующие задачи:

контроль за выполнением договорных обязательств по каждому поставщику;

отклонение фактических материальных производственных запасов от нормативных;

наблюдение за движением материальных производственных запасов по местам хранения и потребления.

На сегодняшний день существует ряд негативных аспектов учета производственных запасов, а именно:

низкий уровень оперативности информационного обеспечения управления производственными запасами предприятий;

неподходящий уровень контроля и оперативного регулирования процессов образования запасов;

ограниченность контроля использования производственных запасов и тому подобное.

В вопросах рационального и эффективного использования всех производственных запасов предприятия, особую роль должен играть их первичный учет [3]. Недостатки организации учета производственных запасов наиболее часто выявляются при инвентаризации, сверке данных складского учета, когда определяются недостача и значительные расхождения за счет пересортицы отдельных видов запасов, а также ошибки в первичных документах и учетных регистрах, характеризующие поступления и движение материалов. Только при правильной организации документирования и складского учета производственных запасов возможно уменьшение материальных потерь.

Одним из важных проблемных вопросов учета производственных запасов являются значительные трудозатраты при заполнении и обработке первичных и сводных документов.

Данную проблематику рассматривают многие ученые. Некоторые из них считают, что направлениями совершенствования документального оформления операций по поступлению производственных запасов является «устранение» реквизитов, в которых происходит дублирование данных, и заполнение которых не является существенным, а также выделение в журнале регистрации доверенностей графы «просроченные», что повышает контрольную функцию данного документа [4].

Документы на поступление и расход материалов, которые передаются в бухгалтерию, требуют повседневной обработки и отображения в тех или иных учетных регистрах. При этом для своевременного отражения и контроля за наличием и движением производственных запасов на предприятии целесообразно составлять и утверждать график документооборота и четко его придерживаться.

Решение этих проблем требует обновления системы получения информации о производственных запасах, использования нетрадиционных для отечественной учетной практики подходов к их эффективному использованию и оптимизации результатов деятельности предприятия для применения принципов и методов бухгалтерского учета.

В организации учета производственных запасов на предприятиях целесообразно будет выделить следующие направления совершенствования:

1) обобщение теоретико-методических основ учета, анализа и контроля производственных запасов, определения их сути и классификации;

2) повышение оперативности информационного обеспечения управления производственными запасами предприятий, которое обеспечивается введением информационных технологий обработки экономической информации;

3) разработка системы автоматизации учетно-аналитических работ в управлении производственными запасами.

4) согласование механизмов бухгалтерского и налогового учета производственных запасов;

5) проектирование системы экономического анализа и контроля эффективности использования материальных ценностей;

6) четкая организация учетно-контрольных процедур движения запасов предприятий (применение приемов учета по центрам ответственности, мер контроля и оперативного регулирования процессов образования запасов).

Проанализировав вышеприведенные проблемы и пути улучшения учета производственных запасов, можно утверждать, что реализация перечисленных направлений совершенствования учета запасов предприятием приведет к значительному повышению результативности его финансово-экономической деятельности. Решение комплекса противоречивых и спорных вопросов учетно-аналитического управления производственными запасами является актуальным для большинства предприятий до сих пор и требует дальнейших исследований.

Литература

1. Ефремова, В. Г. Актуальные проблемы учета материально-производственных запасов [Текст] / В. Г. Ефремова // Экономика и управление региональной транспортной системой. – 2015. – № 1. – С.55-60.

2. Запасы [Электронный ресурс]: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9 [утвержденный приказом МФУ от 20.10.99 г. № 246, с изменениями и дополнениями] – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99>

3. Назимкина, А. В. Актуальные проблемы учета материально-производственных запасов [Текст] / А. В. Назимкина // Наука и Просвещение ФГБОУ «АГТУ». – 2018. – С.90-93.

4. Светличная, В. Ю. Проблемы организации и ведения учета производственных запасов предприятиями Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economyconfer.com.ua/full_article/716/

5. Колесников, Р. В. Совершенствование бухгалтерского учета производственных запасов [Текст] / Р. В. Колесников // Международный научный журнал «Инновационная карта» / 2017. – № 02 –1. – С.171-173.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА В СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

*Лисовец О. Р., ОП магистратуры
Научный руководитель: Ардатьяева Т.И, канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Функционирование строительных предприятий непосредственно влияет на ход экономических процессов в Донецкой Народной Республике. Целью деятельности предприятий строительного комплекса выступает обеспечение населения жилыми домами с высоким уровнем комфорта и удобства, а также предоставление промышленных объектов предприятиям других сфер деятельности, непосредственно имея влияние на ход экономических событий, поскольку интенсивность рабочей силы в строительной отрасли делает ее чрезвычайно важной для поддержания уровня занятости, востребованного населением [1].

Инфраструктура, создаваемая организациями в исследуемой отрасли, имеет жизненно важное значение для нормального существования семей и функционирования других секторов отрасли экономики.

До военных событий, которые начали разворачиваться в начале 2014 г., строительство, как одна из основных отраслей экономики, находилась в значительном подъёме. Наблюдались положительные тенденции относительно роста объёмов освоения капитальных инвестиций и производственной активности в строительстве. Среднегодовые темпы прироста объёмов работ, выполненных по строительным контрактам, в начале 2014 г. составляли 10-15%. Военные действия на Донбассе привели к резкому сокращению строительного бизнеса Республики по отношению к предыдущему периоду. Все экономические показатели стремительно падали, появились проблемы, связанные с поставкой сырья, разрушением производственной инфраструктуры и др. [2].

На сегодняшний день, одним из ключевых вопросов отрасли является восстановление жилого фонда и объектов социально-бытового назначения, разрушенных или поврежденных в период боевых действий. По восстановлению жилого фонда Республики работает два механизма: первый – по восстановлению многоквартирных жилых домов (в соответствии с порядком работы Комиссии по оценке объёмов разрушений объектов и по приему выполненных работ по восстановлению объектов (протокол от 15.04.2015 № 52/У), с изменениями и дополнениями от 01.06.2016 г., протокол № 23/16) и второй – по восстановлению частного сектора (регламентируется распоряжением Главы ДНР № 46 от 08.04.2015 г. (с изменениями) и распоряжением Главы ДНР № 169 от 10.09.2015 г., распоряжением Главы ДНР № 138 от 12.08.2015 г.) [3].

Согласно отчёту 2017 г. разрушено 1676 социальных объектов. Однако,

Республика даже с учетом ущерба от разрушений обладает значительным промышленным потенциалом, и при условии внешней помощи, инвестирования в реальный сектор экономики имеет шанс развиваться [2].

Необходимо отметить, что в республиканский бюджет осуществляются поступления от лицензионной деятельности Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства ДНР. Утверждено Постановление № 14-39 от 06.11.2017 «Об утверждении Временного положения об архитектурно-строительной деятельности в Донецкой Народной Республике» (в ред. Постановления Совета Министров ДНР от 13.09.2018 № 2-30, в ред. Постановления Правительства ДНР от 09.02.2021 № 7-5) [3]. Строительный Кодекс Донецкой Народной Республики находится на стадии разработки.

Научным исследованиям по организации учета в строительном бизнесе и проблемам их трансформации в соответствии с требованиями Международных стандартов учета посвящены работы таких специалистов, как: С. Андриенко, И. Чалого, А. Грибкова и др.. Однако, в направлении исследования особенностей перестройки учетной деятельности строительных организаций все еще остается много дискуссионных вопросов, так как современные условия рыночной среды выдвигают определенные требования к их функционированию. Соответственно, происходит формирование новых норм, стандартов, требующих методологического согласования. Поэтому рассмотрение вопросов по организации учета на предприятиях строительной отрасли являются актуальными и требуют обоснованного решения.

Строительство имеет специфические особенности, отличающие его от других отраслей материального производства. Строительные изделия недвижимые и географически закреплены. Строительство как отрасль производства материалов имеет свои особенности, обусловленные следующими факторами: характер конечного продукта; особые условия труда; особенности используемого оборудования, технологии производства и организации работы; сезонность работы. Строительство характеризуется относительно большой продолжительностью производственного цикла, большим разнообразием зданий, сооружений и сооружений различного промышленного и социального назначения, а также значительным влиянием на производственный процесс в географических, особенно климатических условиях [4]. Особенности и специфика бухгалтерского учета влияют на организацию производства строительных работ и вызывают существенные отличия от других видов деятельности.

В результате проведенного исследования, выделены следующие организационно-технологические особенности строительного производства, оказывающие существенное влияние на организацию учета: прерывание строительного производства; высокая мобильность трудовых и технических ресурсов; недвижимость строительной продукции; технологическое присоединение и строгая последовательность всех операций, входящих в процесс строительства; нестабильность соотношения строительно-монтажных работ по сложности и характеру в течение отчетного периода, что существенно затрудняет расчет и планирование численности и профессиональной квалификации рабочих; участие в

строительстве многих участников; тесная связь со всеми другими секторами экономики Республики; высокая материалоемкость; зависимость от природных факторов; продолжительность срока строительства; территориальная разбросанность объектов; различные способы ведения работ.

В настоящее время принятие управленческих решений по определению строительной продукции, методологии ее учета приводит к соответствующим фискальным последствиям, так как одной из главных целей учета является формирование качественной и своевременной информации о финансово-хозяйственной деятельности строительной организации, которая необходима управленческому персоналу для подготовки, обоснования и принятия эффективных управленческих решений.

В целом существует немало нерешенных вопросов в учете на предприятиях строительной отрасли, которые снижают эффективность их функционирования, ведь известно, что все управленческие действия основываются на информационной базе, основой для которой является качественный учет. Поэтому для построения эффективного развития предприятия всегда привлекают принципы и методы учета.

Таким образом, строительная деятельность – является одной из самых крупных отраслей промышленности, обеспечивающая помимо машиностроения создание и ускоренное обновление основных фондов.

Учитывая специфику всех вышеперечисленных характеристик, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет играет важную роль в строительном бизнесе, так как формирует информацию о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Детальное изучение ряда особенностей ведения бухгалтерского учета на строительном предприятии подтверждает потребность осуществления многих важных шагов по совершенствованию методов и процедур учета исследуемых предприятий в соответствии со спецификой строительной отрасли.

Литература

1. Афанасьева, Л.К. *Бухгалтерский учет в строительных организациях.* – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, 2010. – 168 с.

2. *Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»;* под науч. ред. А. В. Половяна, Р. Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – Ч.1. – 124 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://econri.org/2018/09/11/2018-09-11/>

3. *Официальный сайт Министерства строительства и ЖКХ* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minstroy-dnr.ru/>

4. Бобрышев, А.Н. *Организация учета и исчисления себестоимости строительных работ в дорожном хозяйстве / А.Н. Бобрышев, Р.В. Дебелый, В.В. Шелухина. // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях.* – 2015. – № 24. – С. 22-29.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Малинина А. А., ОП магистратура
Научный руководитель: Бондаренко О. В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Бесперебойность осуществления производственного процесса предприятий предусматривает систематическое поступление производственных запасов. В свою очередь решение проблемы эффективного использования производственных запасов требует полной, объективной, своевременной и достоверной информации об их поступлении и использовании. Основным носителем такой информации является первичный документ, от своевременности и полноты составления которого в значительной степени зависит эффективность принятия управленческих решений.

Исследование организации учета производственных запасов и применения типовых форм первичных документов показывают ряд недостатков, которые, требуют дополнительного изучения с целью урегулирования. В частности это касается дублирования записей в бухгалтерских документах и необходимости повышения их контрольной функции. Поэтому, актуальным остается вопрос уменьшения трудоемкости составления первичных документов с одновременным обеспечением наличия исчерпывающей информации об осуществляемых операциях с целью контроля за правильностью их отражения в учете [1].

Для решения данного вопроса необходимо, в первую очередь, отредактировать документы, в которых происходит повторение информации, которая не является существенной – это ускорит процесс документального оформления. А для того, чтобы повысить контрольную функцию представляется целесообразным добавить в журнале регистрации графу «просроченные».

Для улучшения организации учета производственных запасов необходимо совершенствовать процесс документирования, то есть шире использовать накопительные документы (лимитно-заборные и комплектующие карты, ведомости и другие), карточки складского учета как расходный документ по отпущенным материалам. Улучшению документального обеспечения способствует особое упорядочение первичной документации, широкое внедрение типовых форм, обеспечение строгого порядка приемки, хранения и расходования сырья, материалов, комплектующих изделий и т.д., ограничение числа должностных лиц, имеющих право подписи документов на выдачу дефицитных и дорогих материалов. При этом в учетной политике

необходимо определить нормы естественной убыли по каждой группе запасов, а также порядок и сроки проведения инвентаризации.

Документы на поступление и расходование материалов, передаваемых в бухгалтерию, требуют повседневной обработки и отображения в тех или иных учетных регистрах. При этом для своевременного отражения и контроля за наличием и движением производственных запасов на предприятии является целесообразным составление и утверждение графика документооборота и четкого его соблюдения [2].

Необходимо также внедрять эффективные формы предварительного и текущего контроля соблюдения норм запасов и затрат материальных ресурсов, уделять больше внимания повышению достоверности оперативного учета движения полуфабрикатов, комплектующих изделий, деталей и узлов в производстве. Данные бухгалтерского учета должны содержать информацию для изыскания резервов снижения себестоимости продукции в части рационального использования.

Проблемой учета производственных запасов является их оценка на дату составления баланса. Так, согласно П(С)БУ 9 «Запасы» на дату баланса запасы отражаются в бухгалтерском учете по меньшей из двух оценок: первоначальной стоимости или чистой стоимости реализации [3].

В этом стандарте особое внимание уделено уценке запасов, а увеличение их стоимости предполагается только на сумму предварительной уценки. Это приведет к злоупотреблениям и массовым уценкам запасов с последующей их реализацией, низкие цены на них на момент составления баланса исказят реальную стоимость оборотных активов в целом и производственных запасов в частности.

Актуальным направлением совершенствования документирования и учета производственных запасов на предприятии является рациональное использование компьютеризированной формы учета. Применение компьютерных технологий в бухгалтерском учете значительно повышает производительность труда бухгалтеров и существенно улучшает его организации на предприятии. Ведь, при бумажных формах учета накопления данных в учетных регистрах, вычисления итогов и переноса данных между учетными регистрами требуют больших затрат труда и часто сопровождаются ошибками.

Учет производственных запасов с использованием специфического модуля бухгалтерской программы позволит решить проблему аналитического учета. Если при применении бумажных форм учета увеличение уровней детализации аналитического учета и перечня объектов аналитики требует увеличения количества учетных работников, то при применении бухгалтерской программы можно эффективно вести аналитический учет с любым уровнем детализации и широкой номенклатурой аналитических объектов, а регистрация операций в хронологическом и системном порядке в разрезе синтетических и аналитических счетов, ранее осуществляемой отдельно сочетается в одном рабочем процессе. При этом контроль за тождеством данных синтетического и аналитического учета обеспечивается автоматически [4].

Поэтому, считается возможным предложить внесение изменений в этот стандарт, что позволило бы предприятиям осуществить дооценку запасов в соответствии с действующими рыночными ценами, с отнесением этих сумм на пополнение собственных оборотных средств.

Таким образом, для обеспечения эффективного развития предприятий и роста их производственного потенциала в современных условиях хозяйствования необходимо:

правильное определение первоначальной стоимости производственных запасов при их поступлении на предприятие, которое обеспечивается введением информационных технологий обработки экономической информации;

повышение оперативности информационного обеспечения управления производственными запасами предприятия;

четкая организация учетно-контрольных процедур движения запасов на предприятии (применение приемов учета по центрам ответственности, мер контроля и оперативного регулирования процессов образования запасов);

совершенствование системы учета производственных запасов в части их оценки и документирования;

для обеспечения правильного приема, хранения и отпуска ценностей важна рациональная организация складского учета запасов;

совершенствование системы автоматизации учетно-аналитических работ учета производственных запасов.

Следовательно, проблемы учета и контроля за использованием производственных запасов в процессе производства являются достаточно важными и актуальными аспектами настоящего, ведь их устранение приведет к значительному повышению результативности деятельности предприятия.

Литература

1. Рыбалко, О. Н. Совершенствование учета производственных запасов [Текст] / О. Н. Рыбалко, А. В. Болдуев // Государство и регионы. Серия: Экономика и предпринимательства. – 2014. – № 6. – С. 210-215.

2. Васильева, Л. Н. Современные проблемы и направления совершенствования ведения учета производственных запасов на предприятии [Текст] / Л. Н. Васильева, А. И. Соколенко // Молодой ученый. – 2017. - № 4 (44) . – С. 623-625.

3. Запасы [Электронный ресурс]: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9 [утвержденный приказом МФУ от 20.10.99 г. № 246, с изменениями и дополнениями] – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99>

4. Одношевная, О. А. Практические аспекты и пути усовершенствования учета производственных запасов / О. А. Одношевная // Научный вестник Ужгородского национального университета. – 2016. - № 6. – С. 146-148.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Перебейнос В.А., ОП магистратуры,
Научный руководитель Демидова И.А., канд.экон.наук,
доцент, доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Каждый субъект национальной экономики создается и осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли, которая и является конечным финансовым результатом хозяйственной деятельности любого предприятия независимо от формы его собственности и вида осуществляемой деятельности.

Финансовым результатом может стать как прибыль, так и убыток, который является итогом деятельности предприятия, т.е. финансовый результат – это важнейший обобщающий экономический показатель результатов всей хозяйственной деятельности, который дает возможность комплексно оценить эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

Предприятие, получая прибыль, удовлетворяет одновременно и потребности общества. Один из основоположников классической экономической теории А. Смит отмечал, что предприниматели, имея собственный интерес (а он состоит в личном обогащении), организуют свою хозяйственную деятельность в тех сферах, которые, на их взгляд, позволят получить высокий доход. Так они способствуют и эффективному удовлетворению потребностей общества, ведь деятельность в сферах, приносящих высокие доходы, получает благодаря механизму рыночного ценообразования высокую общественную оценку. Частный интерес становится средством реализации общественного интереса [1].

В связи с этим можно утверждать, что прямое влияние на величину прибыли оказывает общественная полезность товара (услуги), ведь чем больше общество нуждается в данном товаре, тем большую сумму добавленной стоимости может реализовать предприятие (сумма прибыли не равна сумме добавленной стоимости, прибыль – это реализованная часть добавленной стоимости). Таким образом, общественная полезность является оценкой предпринимательских способностей руководства предприятия, то есть умение использовать капитал в нужном направлении.

Прибыль предприятия для государства это гарантия поступления денежных средств в бюджеты различных уровней в виде уплаченных налогов. С помощью налогов, а точнее их фискальной и стимулирующей функции, государство может оказывать значительное влияние на развитие предприятий той или иной отрасли, планировать поступления в госбюджет. Полученные в виде налогов поступления служат для реализации внешней и внутренней

политики государства, поддержки приоритетных отраслей, то есть происходит перераспределение прибыли [2].

Для контрагентов прибыль предприятия является, прежде всего, позитивным результатом его деятельности, гарантом платежеспособности и финансовой устойчивости. То есть, по этому показателю контрагенты оценивают предприятие, его привлекательность для сотрудничества.

Следовательно, прибыль, полученная предприятием, дает возможность удовлетворить экономические интересы, как государства, так и предприятия, его работников и собственников. Государство интересуется именно та часть прибыли предприятия, с которой оно платит налоги, используемые государством для осуществления своей социальной политики. Экономический интерес предприятия заключается в повышении объема прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, которую оно использует на развитие производства и обеспечение вопросов социального развития коллектива. Работники предприятия заинтересованы в увеличении прибыльности предприятия в связи с увеличением в этом случае фонда материального стимулирования труда и увеличением социальных гарантий со стороны предприятия. Собственники предприятия в случае увеличения прибыли получают рост дивидендов и увеличение капитала.

Таким образом, если общество и его экономическая система развиваются гармонично, что означает сбалансированность всех названных интересов. Нарушение баланса интересов может привести к нарушению взаимосвязи этих интересов в пользу одного из субъектов, что приведет к ущемлению интересов других сторон экономической системы. Например, если у предприятия снижается заинтересованность в увеличении прибыли вследствие наличия необоснованных налогов и повышенных отчислений, то снижение прибыли приведет к снижению и платежей в бюджет, замораживанию выплат по заработной плате, а значит к снижению потребительского спроса на товары, а также к нерациональному использованию капитала предприятия.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что прибыль выполняет ряд функций (рис. 1.1) [3].

Рис. 1. Основные функции прибыли предприятия

Оценочная функция. Прибыль предприятия используется как оценочный показатель, характеризующий эффект его хозяйственной деятельности. Использование этой функции в полной мере возможно только в условиях рыночной экономики, которая предполагает свободу установления цен, свободу выбора поставщика и покупателя.

Распределительная функция. Ее смысл заключается в том, что прибыль используется как инструмент распределения чистого дохода общества на части, которые аккумулируются в бюджетах разных уровней и остаются в распоряжении предприятия.

Стимулирующая функция. Цена товара напрямую зависит от его общественной полезности, то есть цена, по которой потребители покупают товар – это его общественная стоимость, а все расходы, понесенные в связи с его производством и сбытом – полная себестоимость. Следовательно, прибыль предприятия – это плата владельцу капитала за предпринимательский риск, который численно равен превышению суммы доходов над расходами, понесенными для получения этих доходов. Кроме того, наличие и величина прибыли напрямую зависит от общественной полезности продукции предприятия, то есть прибыль – это превышение общественной стоимости товарной продукции над ее себестоимостью. Таким образом, можно сказать, что сущность прибыли триединая [3].

Прибыльность деятельности хозяйствующего субъекта является не только основной целью, но и главным условием успешной деловой активности предприятия, получения отличного финансового результата и выполнения функций по удовлетворению существующего спроса на товары и услуги.

Следовательно, прибыль является важнейшим показателем, который характеризует финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Увеличение объема прибыли показывает растущие возможности предприятия, повышает уровень его деловой активности. Показатель прибыли является ключевым в определении доли доходов владельцев предприятия, размера дивидендов, а также при расчете рентабельности собственных и привлеченных средств, основных средств, всего авансированного капитала и отдельных акций [3]. Также прибыль является характеристикой рентабельности вложений средств в активы хозяйствующего субъекта, показывает уровень мастерства менеджмента в управлении хозяйственной деятельностью предприятия. Таким образом, прибыль является наилучшим измерителем финансового результата предприятия.

Литература

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 448 с.
2. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В. Б. Ивашкевич. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 576 с.
3. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Инфра-М, 2016. – 208 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Пономаренко А.А., ОП магистратура,
Научный руководитель: Криштопа И.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Профсоюзы – это самые распространённые общественные организации. Их деятельность регулируется нормативно-правовыми документами, основным из которых является Закон Донецкой Народной Республики от 29.06.2015 № 65-ІНС «О профессиональных союзах» [1].

Профсоюзы формируются с основной целью: объединение и координация профсоюзных организаций, защита профессиональных, трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. Их деятельность основывается на устойчивой финансово-экономической базе, размеренной организационной и финансовой работе всех звеньев профсоюзной структуры, действенной системе формирования бюджета и рациональном применении поступающих денежных средств.

Как и любой другой организации, Профсоюзам необходимы источники формирования своих ресурсов и финансирования расходов.

Профсоюзные организации являются некоммерческими организациями, которые являются юридическими лицами, поэтому должны вести бухгалтерский учёт фактов хозяйственной жизни в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики (ДНР).

Финансово-экономическая деятельность профсоюзов находит своё отражение в организационно-финансовых мероприятиях выборных профсоюзных органов в соответствии с Уставом и действующим законодательством ДНР. Такая деятельность и включает в себя: планирование профсоюзного бюджета, организацию сбора и поступления членских взносов, контроль за полнотой и своевременностью их перечисления, рациональное использование профсоюзных средств, в том числе на осуществление налоговых платежей, ведение бухгалтерского учёта, формирование отчётности, анализ хозяйственной деятельности и др. мероприятия. (рис.1).

Профсоюзная организация использует полученные средства для осуществления собственной деятельности на основании утверждённой сметы доходов и расходов. Особенностью смет считается то, что в профсоюзах отсутствуют типовые формы или же нормативные акты, напрямую устанавливающие требования к ним [2].

Рис. 1. Финансовая работа профсоюзной организации

Смета доходов и расходов составляется на год. Каждая организация в индивидуальном порядке определяет виды и размеры будущих доходов и расходов, исходя из имеющихся источников получения средств и особенностей деятельности.

Бюджет профсоюзной организации пополняется средствами, которые поступают на текущий банковский счёт профсоюза. Поступившие денежные средства находятся в полном распоряжении профсоюза и используются для дальнейшего распределения (рис. 2).

На основании уставных норм средства, формирующиеся из членских взносов, направляются на финансово-экономическое обеспечение деятельности всех структурных звеньев профсоюза: территориальных и первичных профсоюзных организаций.

Распределение средств между структурами профсоюза осуществляется от вышестоящего к нижестоящему по решению выборных профсоюзных органов. Начиная с комитета республиканского профсоюза, каждый выборный профсоюзный орган уточняет процент средств, который нужен для обеспечения работы профсоюза на соответственном уровне его структуры. После того, как комитет республиканского профсоюза принял решение о сумме оставшихся в нём средств, оставшая сумма передаётся в процентном выражении в управление нижестоящей структуре – территориальной организации. Она, в свою очередь, устанавливает процент средств на реализацию собственной деятельности и передаёт остальные денежные средства в распоряжение первичной профсоюзной организации [3].

Рис. 2. Формирование бюджета профсоюзной организации

Подводя итоги, можно сказать, что для обеспечения непрерывной работы профсоюзной организации нужно отчётливо знать и понимать, из каких средств составляется бюджет профсоюзных организаций. Финансово-экономическая работа является одним из ключевых направлений работы профсоюзов, она гарантирует функционирование профсоюзных организаций и выборных профсоюзных органов. Порядок формирования и использования средств профсоюза регламентируется нормативно-правовыми документами, Уставом, Положениями, документами внутреннего обращения.

Литература:

1. *О профессиональных союзах: закон ДНР, принят Постановлением Народного Совета 29 июня 2015 г., № 65-ІНС от. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-professionalnyh-soyuzah/>.*

2. *Лебедева, Н.М. Финансовая работа в первичной и территориальной на муниципальном уровне организации Профсоюза / Н.М. Лебедева, Н.И. Маленова, В.В. Щеголькова – Москва: Издательство МИСИС, 2015. – 35 с.*

3. *Сорокина, А.Ю. Финансовая работа в первичных профсоюзных организациях: учебно–методическое пособие / А.Ю. Сорокина, О.М. Грубинина – Москва: УИЦ МФП, 2013. – 68 с.*

ОПЛАТА ТРУДА В ДНР: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

*Разумов Д.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Светличная Т.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Данное исследование связано с изучением сущности заработной платы, которую стоит рассматривать с позиций социально-правового (нормативного) и экономического аспектов.

Социально-правовой аспект сущности заработной платы связан с реализацией социальных прав человека, то есть его правом на труд. Экономическая сущность заработной платы не имеет четкого согласования и поэтому трактуется по-разному в различных литературных источниках, поэтому выбранная тема исследования является актуальной.

Цель исследования заключается в изучении теоретических основ оплаты труда и заработной платы, анализе учета и порядок осуществления операций по оплате труда. Кроме этого, необходима разработка практических рекомендаций по совершенствованию учета оплаты труда и заработной платы на предприятиях разных форм собственности.

Как мы знаем, существуют три основных точки зрения о роли заработной платы в системе экономических отношений. Во-первых, заработная плата представляется как преобразованная форма цены рабочей силы, во-вторых, как выделенная государством часть национального дохода и в-третьих, как цена рабочей силы.

Размер минимальной заработной платы устанавливается Народным Советом ДНР по представлению Совета Министров ДНР, как правило, один раз в год во время утверждения республиканского бюджета ДНР.

Поскольку Конституция Донецкой Народной Республики [1] гарантирует каждому гражданину право на труд, то это дает ему возможность зарабатывать себе на жизнь тем трудом, который он свободно избирает или на которую свободно соглашается.

В Законе Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» [2] изложены основные положения по оплате труда.

Вопрос государственного и договорного регулирования оплаты труда определяется Законом ДНР, принятым Народным Советом Донецкой Народной Республики 06 марта 2015 года (Постановление № 1-78П-НС) и другими нормативно-правовыми актами.

В соответствии с Инструкцией по статистике заработной платы Фонд оплаты труда имеет структуру, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Структура фонда оплаты труда

Формы и системы оплаты труда устанавливаются предприятиями (организациями) самостоятельно. Основные положения прописываются в коллективном договоре с соблюдением требований и гарантий, предусмотренных законодательством, а также генеральными и отраслевыми (региональными) соглашениями.

Рис. 2. Схема построения тарифной системы

Согласно Закону ДНР «Об оплате труда» [2] основной системой организации оплаты труда является тарифная система оплаты труда (рис. 2).

На рис. 3 представлены формы и системы заработной платы

Рис. 3. Формы и системы заработной платы

Известно, что текущие выплаты работникам включают: заработную плату по окладам и тарифам, прочие начисления по оплате труда; выплаты за неотработанное время (ежегодные отпуска и прочее оплачиваемое неотработанное время); премии и прочие поощрительные выплаты, которые подлежат уплате в течение двенадцати месяцев по окончании периода, в котором работники производят соответствующую работу и/или предоставляют услуги, и тому подобное.

Установлено, что заработная плата - это вознаграждение, вычисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за произведенную им работу. Выявлено, что размер заработной платы зависит не только от сложности и условий производимой работы, но и от профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия (организации).

Литература:

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Постановление Верховного Совета Донецкой Народной Республики 14.05.2014 г. (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>.

2. Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики (принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 06 марта 2015 года (Постановление № 1-78П-НС) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uckk.ru/publ/zakonodatelstvo_dnr_i_lnr/zakony_dnr/zakon_dnr_ob_oplate_truda/26-1-0-91.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Сахно Ю.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Евсеенко В.А., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

На современном этапе, когда осуществляется адаптация отечественного законодательства по вопросам бухгалтерского учета и отчетности деятельности органов государственного сектора к требованиям международных стандартов возникает необходимость углубленного исследования вопросов первичного, синтетического и аналитического учета наличия и движения основных средств бюджетных учреждений. Вопросам учета основных средств бюджетных учреждений посвящены труды многих ученых, в частности: П. И. Атамаса [1], Н. Т. Билухи, И. Д. Ватули, Р. Т. Джоги, В. И. Лемишевского [2], Н. Г. Михайлова [3], Е. В. Мныха, Е. Ю. Шары [4] и др. Однако, целый ряд проблем исследован недостаточно и требует дальнейшей научной проработки.

Правильное документирование операций с основными средствами бюджетных учреждений является достаточно трудоемкой учетной работой. Наличие в некоторых типовых формах по учету и списанию основных средств устаревших реквизитов, отсутствие методических рекомендаций по их заполнению усложняют этот процесс и делают его пока несовершенным.

Из всех разработанных нормативно-правовых актов, используемых в учете основных средств бюджетных учреждений, прямое указание на то, что объекты основных средств должны иметь инвентарный номер содержится только в Положении по бухгалтерскому учету необоротных активов бюджетных учреждений [5] и Положении об инвентаризации активов и обязательств [6]. Поэтому, для ведения аналитического учета основных средств и обеспечения контроля за их использованием в местах эксплуатации, каждому объекту основных средств (в т.ч. и части (компонента) основного средства, в случае признания ее учреждением отдельным объектом основных средств), зачисленному на баланс, присваивается инвентарный номер.

Порядок формирования этого номера для бюджетных учреждений схематически представлен на рис. 1.

Порядковый номер знака в инвентарном номере							
1	2	3	4	5	6	7	8
Номер субсчета				Подгруппа*	Порядковый номер предмета в подгруппе		

Примечание * Для тех групп основных средств, для которых не выделены подгруппы, пятый знак может указываться нулем.

Рис. 1. Структура инвентарного номера объекта основных средств бюджетного учреждения

В связи с тем, что присвоение объекту основных средств инвентарного номера это стандартная одновариантная процедура порядок ее осуществления в распорядительном документе об учетной политике не приводится [2].

Разумеется, источником происхождения любого номера является соответствующий журнал (ведомость) регистрации или реестр. На данный момент нет, утвержденного Министерством финансов типового бланка документа, в котором бюджетное учреждение регистрировало бы инвентарные номера своих основных средств, и который бы позволял контролировать соблюдение установленных правил их использования. Такой реестр основных средств может иметь следующий вид (рис. 2).

(название бюджетного учреждения)																	
Код		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>															
РЕЕСТР ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ																	
Начат «__» _____ 20__ г.																	
Инвентарный номер			Наименование основного средства	Акт приемки- передачи основных средств	Инвентарная карточка или запись в инвентарной карточке		Выбытие основного средства										
номер субсчета	подгруппа	порядковый номер предмета в подгруппе		дата	номер	дата	документ	дата									

Рис.2. Образец формы реестра основных средств

Представленная форма реестра строится с учетом законодательно установленной классификации основных средств и ее детализации, принятой самостоятельно бюджетным учреждением, т.е. по принципу группового учета однотипных объектов основных средств, что позволяет быстро получить информацию о составе основных средств учреждения на любую дату. Наличие в нем информации о сроках зачисления объекта основных средств на баланс, открытие на него инвентарной карточки, его выбытия способствует контролю за правильностью организации попредметного учета основных средств и использованию их инвентарных номеров.

Инвентарный номер закрепляется за объектом основных средств на все время его нахождения в учреждении и обязательно указывается на нем. Для этого он может указываться на жетоне, который прикрепляется (приклеивается, привинчивается) к объекту, или указывается краской на объекте, или проставляется другим способом. В случае, когда инвентарный объект является сложным и включает те или иные обособленные элементы, составляющие вместе с ним одно целое, тот же инвентарный номер, нанесенный на основном объекте, проставляется на каждом таком элементе.

Инвентарный номер, в соответствии с требованиями законодательства [5], является обязательным реквизитом всех первичных документов, которыми оформляются хозяйственные операции по строительству, изготовлению, приобретению, вводу в эксплуатацию, поддержанию в рабочем состоянии, улучшению и выбытию основных средств.

При проведении инвентаризации основных средств [6] инвентаризационной комиссией не только обязательно проверяется наличие соответствующего инвентарного номера на каждом объекте основных средств, но и правильность присвоения его этому объекту. Только после выполнения этих процедур инвентаризационный номер основного средства отмечается в инвентаризационной описи.

Инвентарные номера выбывших объектов основных средств не присваиваются другим объектам основных средств, которые поступили в организацию, в течение периода, который обеспечивает исключение идентификации новых объектов с выбывшими (например, в течение сроков хранения документов). Арендованные объекты основных средств могут оставаться с инвентарным номером арендодателя (если таких инвентарных номеров арендатором не присвоены объектам основных средств) [3].

Таким образом, бюджетным учреждениям целесообразно самостоятельно разработать и утвердить форму регистрации инвентарных номеров объектов основных средств. Представленная в исследовании форма реестра содержит квалификационные, идентификационные и справочные данные об основных средствах учреждения, поэтому ее применение будет способствовать оперативному получению информации о составе основных средств, улучшению качества их попредметного учета.

Литература

1. *Актуальные вопросы учета, анализа и аудита: теория и практика: коллект. монография. : В 2 т. / Под ред. канд. экон. наук, проф. П.И. Атамас; Днепрпетр. ун-т им. Альфреда Нобеля, Каф. междунар. учета и аудита, Научн. журн. «Экономика и финансы». – Днепрпетровск: Дробязко С. И. [изд.], 2014. – 621 с.*

2. *Бюджетные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение: учеб. пособие. / под ред. В.И. Лемшишевского. – 2-е изд., доп. и перераб. - Львов: Нац. ун-т. «Львовская политехника»: «Интеллект Запад», 2011. – 1104 с.*

3. *Михайлов, Н.Г. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебное пособие / М.Г. Михайлов, Н.И. Телегунь, А.П. Славкова. – К.: Центр учебной литературы, 2011. – 384 с.*

4. *Шара, Е.Ю. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях: учеб. пособие. / Е.Ю. Шара, А.Н. Андриенко, Л.И. Жидеева. – Киев: Центр учебной лит-ры, 2014. – 440 с.*

5. *Положение по бухгалтерскому учету необоротных активов бюджетных учреждений [Электронный ресурс]: приказ МФУ от 26.06.2013г. № 611. – Режим доступа: <https://www.buhbudget.com.ua/ru/journal/buhbudget/article/48>*

6. *Об утверждении Положения об инвентаризации активов и обязательств [Электронный ресурс]: приказ МФУ 02.05.2014 № 879. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26142.html*

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКХ

*Севостьянова Ю.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Классификация затрат в зависимости от их состава, экономического значения, роли в производстве и реализации продукции имеет большое значение для предприятий любой отрасли. Данное утверждение вытекает из определения экономической сущности себестоимости продукции как составного синтетического показателя, объединяющего разнородные затраты. Четкое выделение каждого вида затрат, разграничения расходов на основании тех или иных признаков является одним из главных вопросов учетной политики каждого предприятия. Введение рациональной классификации расходов значительно упрощает организацию учетного процесса, повышает действенность и оперативность контроля.

Под классификацией расходов в экономической практике принято понимать группировку всего спектра затрат на производство и реализацию продукции в однородные экономически обоснованные группы. При этом группировка происходит по определенным признакам, которые определяют близость расходов одной группы между собой.

Ученые-экономисты В.В. Говдя и С. А. Шулепина отмечают: «Научная классификация затрат необходима, прежде всего, для определения стоимости, а соответственно ценообразования, то есть общественно необходимых затрат, а также определения себестоимости, то есть локальных расходов» [1, с.8]. Данное определение, по нашему мнению, тесно связывает вопрос классификации расходов с процессом калькулирования продукции.

Общепринятыми в отечественной экономической практике классификациями расходов является группировка их по: экономическому содержанию, назначению и функциям расходов, отношением к технологическому процессу; месту возникновения; способам отнесения затрат на себестоимость отдельных видов продукции; этапам производственного процесса; роли и участию в процессе реализации продукции; охвату расходов планированием; отношению к времени производства продукции (периодичность возникновения); характеру связи с объемом производства; целесообразностью использования.

Среди приведенных групп отечественные исследователи особое внимание уделяют признакам классификации расходов по экономическому содержанию, назначению, местам возникновения, характеру связи с объемами производства и способам включения в себестоимость отдельных видов продукции. При этом,

по нашему мнению, выпускается из-под внимания классификация затрат по их целесообразности.

Данный вопрос на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства носит принципиальный характер, ведь только экономически оправданные затраты являются основой для ценообразования предприятий-монополистов. Неоправданные (избыточные) расходы не могут учитываться при расчете цен на жилищно-коммунальные услуги и ограничиваются уровнем доходности (рентабельности), который заложен в соответствующий тариф.

Итак, классификация затрат на производство должна, на наш взгляд, определять целесообразность (оправданность) отдельных расходов, а соответственно и предоставлять возможность их возмещения за счет задекларированного тарифа на жилищно-коммунальную услугу.

Распространенной в экономической литературе есть номенклатура, которой охвачены следующие элементы затрат:

сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов):

покупные изделия, полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера;

вспомогательные материалы;

топливо;

энергия,

заработная плата (основная и дополнительная)

отчисления в обязательные виды социального страхования;

амортизация (износ) основных фондов;

Прочие расходы.

Важную роль также играет классификация затрат по статьям (калькуляционным статьям). Классификация затрат по статьям (в некоторых литературных источниках - по назначению [2]) отражает затраты на производство в зависимости от их роли в производственном и технологическом процессах, характера и назначения расходов и т.д. (то есть их прямого или косвенного участия в производстве данного продукта). Использование классификации расходов по статьям играет выдающуюся роль в организации планирования, учета и калькулирования продукции.

В основу построения номенклатуры статей затрат на производство отечественные экономисты возлагают ряд признаков и принципов. Различают следующие основные принципы построения номенклатуры статей затрат:

номенклатура максимум;

номенклатура-минимум;

единая номенклатура;

типовая номенклатура [3].

По нашему мнению, более уместным в условиях рыночной экономики является поиск номенклатуры-оптимум, что в наибольшей степени отвечала бы требованиям классификации расходов в сфере ЖКХ. Задачами такой классификации является группировка затрат на производство не только с целью формирования показателей финансовой отчетности, но и одновременное обеспечение информационных потребностей системы управления тарифной

себестоимости жилищно-коммунальной услуги. Таким образом, основной характеристикой номенклатуры статей затрат на производство должна стать ее универсальность по решению обоих приведенных задач, соединенная с использованием единого массива учетных данных.

В результате проведенного исследования нами разработана оптимальная номенклатура статей затрат на производство на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

В предлагаемой нами классификации статей затрат на производство:

предусмотрено выделение в виде отдельных статей: «Потери материального носителя услуги в сетях», «Плата за пользование сетями сторонних организаций по доставке покупного ресурса»;

уточнено действующую классификацию статей затрат на производство в части формирования статей: «Амортизация основного производственного оборудования», «Работы и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций», «Топливо на технологические нужды», «Электроэнергия на технологические нужды», «Сырье и материалы»;

системно решен вопрос по формированию показателей неполной и тарифной себестоимости на основании единых массивов учетных данных.

Приведенная классификация статей затрат позволяет:

системно решать весь комплекс задач управления затратами на производство, а именно охватывать весь комплекс вопросов планирования, нормирования, учета, контроля затрат на производство, калькулирования производственной и тарифной себестоимости, анализа и совершенствования на этой основе процесса управления затратами на производство;

составлять нормативные и плановые калькуляции по каждому объекту учета затрат с учетом задач по снижению себестоимости;

осуществлять четкое вычисления производственной себестоимости основанное на принципах П(С)БУ;

ввести учет тарифной производственной себестоимости с целью информационного обеспечения процесса управления затратами на производство на предприятиях исследуемой отрасли.

Литература

1. Говдя, В.В. Основные принципы построения системы учета затрат в управляющих организациях ЖКХ/ В.В. Говдя, С. А. Шулепина// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №02(106). С. 1 – 13.

2. Алексикова, Т. В. Развитие методики учета затрат в сфере услуг ЖКХ (на примере ООО «Коммунальщик») / Т. В. Алексикова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 23 (103). — С. 438-440.

3. Лазарева, Т.Г. Особенности организации учетно-аналитического обеспечения деятельности управляющих компаний/ Лазарева Т.Г., Газизьянова Ю.Ю. // Вестник Евразийской науки, 2019. - № 4. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esj.today/PDF/05ECVN419.pdf>

ФОРЕНЗИК-АУДИТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

Соенко Ю.А. ОП магистратуры,
Научный руководитель: Шухман М.Э., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры контроля и анализа
хозяйственной деятельности,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк

Сегодня, в эпоху стремительного развития экономических отношений, между субъектами хозяйствования довольно часто наблюдаются незаконные мошеннические действия, случаи коррупции, взяточничества и злоупотребления должностными обязанностями. Собственники бизнеса вынуждены защищать свои активы от недобросовестных работников различными методами, выявляя и пресекая преступные действия в отношении финансовых операций, происходящих на их предприятиях. Мошенничество и финансовые преступления – это глобальная проблема, к тому же растущая постоянно.

По данным последнего обзора экономических преступлений, выпущенного компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), за последние два года в мире заявлено 42 млрд долларов США убытков от мошенничества, а также 47% компаний столкнулись с преступлениями в данной сфере [1]. Это второй по значению уровень экономической преступности за последние 20 лет.

Самыми распространенными видами мошенничества в 2020 году являются мошеннические действия клиентов, киберпреступления, незаконное присвоение активов, взяточничество и коррупция (рис. 1).

Рис. 1. Основные виды экономических преступлений в 2020 году [1]

Чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и расследования финансовых преступлений и незамедлительно реагировать на противоправные действия. Наиболее эффективным способом

борьбы с корпоративным мошенничеством является форензик-аудит, который выявляет скрытые незаконные процессы внутри предприятия и за его пределами.

Что касается определения понятия «форензик», то среди ученых и практиков не сложилось единого мнения. Так, Бульга Р.П. определяет форензик, как деятельность по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных незаконных действий работников компании [2, с.33]. Чирва Е.В. считает, что это независимое экономическое расследование, которое проводится по запросу собственника для того, чтобы раскрыть возможные мошенничества со стороны менеджеров предприятия [3, с. 24]. Злобова Е.Г. акцентирует внимание на том, что форензик-аудит используется как инструмент урегулирования разногласий сторон по вопросам, содержащим большие экономические риски [4, с. 24]. В свою очередь, Суйц В. П. и Козельцева Е. А., полагают, что это совокупность услуг от аудиторских, консалтинговых и прочих специализированных компаний, оказываемых собственнику [5, с. 24]. Такой многофункциональный подход присущ зарубежным исследователям, поскольку европейские и американские компании активно используют независимые экономические расследования в качестве незаменимого инструмента для выбора надежного партнера при заключении крупных контрактов и сделок слияний или поглощений. Расследования позволяют перепроверить собственные данные о контрагенте и получить сведения, позволяющие руководству и учредителям принять выгодное решение. Кроме того, они помогают выявить менеджеров, которые «сливают» информацию конкурентам, осуществляют мошеннические операции. Так бизнес защищает себя от недобросовестных конкурентов и увеличивает экономическую безопасность.

Особенно остро вопрос проведения форензик-аудита стоит во время принятия стратегически важных решений, связанных с развитием компании; при возможных фактах утечки корпоративной тайны, засекреченной информации; при решении вопросов, связанных с наладкой взаимоотношений с поставщиками; при планировании большой финансовой сделки.

Выявляя причины, вследствие которых угроза мошеннических действий внутри компании становится реальной проблемой, исследователи называют следующие факторы:

- отсутствие законодательной базы, согласованной с антикоррупционным законодательством;
- отсутствие системы внутреннего контроля по выявлению и предупреждению злоупотреблений на предприятиях;
- отсутствие базы данных лиц, неоднократно злоупотребляющих должностными обязанностями, а также системы извещения о фактах, имевших недобросовестный характер действий;
- отсутствие практики проведения ежегодного аудита финансовой отчетности [6, с.13].

Индикаторами, свидетельствующими о корпоративном мошенничестве, могут выступать следующие параметры:

- необоснованное увеличение объемов закупки сырья/материалов;
- снижение качества продукции;
- несоответствие расходов и доходов персонала;
- закупка материалов по завышенным ценам в ущерб собственному предприятию;
- применение эксклюзивной системы скидок, которая доступна только избранным покупателям;
- подделка бухгалтерских отчетов, «чёрная бухгалтерия»;
- взятки, незаконные работы подрядного характера и т.д [7, с. 16].

Форензик – это самостоятельная услуга, отличающаяся от других видов экспертно-аналитических и аудиторских услуг. На данном этапе развития форензик не имеет собственной системы регулирующих норм, поэтому в качестве нормативной базы в России используются законодательство и иные акты в областях, смежных с форензик.

Таким образом, форензик-аудит, рассматриваемый сегодня как независимая деятельность, инициированная собственниками компании и ориентированная на выявление экономических преступлений и противодействие всем видам финансового мошенничества, по праву можно считать эффективным инструментом защиты бизнеса.

Литература

1. *Всемирный обзор экономических преступлений за 2020 год (PwC) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/gecs-2020-rus.pdf>.*

2. *Булыга, Р.П. Роль аудиторской профессии в борьбе против финансовых преступлений и финансирование терроризма / Р.П. Булыга, Б. Мохамад // Наука через призму времени. – 2017. – С. 30-37.*

3. *Городилов, М.А. Форензик как разновидность экспертно-аналитической и аудиторской деятельности / М.А. Городилов, Н.А. Шкляева // Аудиторские ведомости. Москва. – 2018. – С. 12–19.*

4. *Дорджиева, З.Д. Становление и развитие форензик экспертизы как услуги / З.Д. Дорджиева // Учет, аудит и налогообложение в обеспечении экономической безопасности предприятий. – 2018. – С. 157-161.*

5. *Чирва, Е.В. Услуга форензик как эффективный инструмент предотвращения и уменьшения рисков мошенничества / Е.В. Чирва // Актуальные проблемы современной экономической науки. – 2016. – С. 308-310*

6. *Злобова, Е.Г. Технология форензик: аналитические процедуры проверки доходов и расходов / Е.Г. Злобова, О.И. Швырева // Проблемы и перспективы развития экономического контроля и аудита в России. – 2016. – С. 61–69.*

7. *Суйц, В.П. Услуга форензик: профессиональное обучение и регулирование в зарубежных странах/ В.П. Суйц, А.Н. Хорин, Е.А. Козельцева // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – №2. – С. 74–83.*

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

*Соколова Ю.С., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Томашевская Е.Ю., канд. экон. наук,
доцент кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

На сегодняшний день наблюдается значительный рост автоматизации производства, а это значит, что в современном мире компьютеры играют все более важную роль. В том числе ведение бухгалтерского учета уже практически невозможно без новейшего компьютерного обеспечения, которое позволяет более точно и качественно вести учет, а также составлять первичную учетную документацию. Именно поэтому часто встает вопрос о преимуществах и недостатках такой системы.

На современном этапе, когда машины способны полностью или частично заменить человека, проблема ведения бухгалтерского учета с помощью компьютера становится все более актуальной. Несмотря на то, что бухгалтерский учет начал появляться одновременно с письменностью, его автоматизация стала происходить недавно и была связана с годами перестройки, когда широкое распространение стали получать персональные компьютеры и появляться первые бухгалтерские программы, такие как «Финансы без проблем», «Турбо-бухгалтер», «Парус». С развитием новых сфер и организаций требовалось более качественное и быстрое ведение бухгалтерского учета. Множество фирм старались продвинуть на рынок все более новую и усовершенствованную продукцию и тем самым завоевать место на мировом рынке. Стали появляться программы «1С», «БЭСТ», «Инфо-бухгалтер», занимающие лидирующие места по настоящее время [2].

Компьютеризация – процесс внедрения электронно-вычислительной техники во все сферы человеческой жизни. Практически ни один современный экономический субъект не обходится без компьютеров. Множество информационных потоков, поступающих в организацию, требуют своевременного и тщательного учета, в том числе и бухгалтерского. В связи с этим ведение бухгалтерского учета предполагает сложный и кропотливый труд бухгалтеров, который в значительной мере может облегчить компьютеризация.

Компьютеризация, как и любой другой процесс, имеет свои преимущества и недостатки [3]. К преимуществам можно отнести снижение числа бухгалтерских ошибок, упорядочение и повышение оперативности бухгалтерского учета. Из недостатков можно выделить незащищенность от случайных сбоев и от умышленной порчи данных, компьютерные вирусы, наличие особых навыков и умения работы с компьютером.

Одним из главных преимуществ компьютеризации бухгалтерского учета является снижение числа бухгалтерских ошибок. Бухгалтерия – это очень трудоемкий процесс, в котором даже опытный сотрудник может допустить

погрешность, особенно в расчете. Современные качественные бухгалтерские программы исключают эту проблему, они направлены на то, чтобы точно и без малейших арифметических ошибок произвести нужные вычисления и очень быстро вывести на монитор компьютера необходимую бухгалтеру информацию.

Другим, не менее важным преимуществом, является упорядочение бухгалтерского учета. Если раньше для получения какой-либо информации требовалось несколько рабочих часов, чтобы найти нужный документ, то теперь это занимает всего лишь считанные минуты, что позволяет сэкономить силы, а также один из важных ресурсов – время.

С появлением автоматизации нельзя не сказать и о повышении оперативности бухгалтерского учета. Компьютеризация позволяет увеличить скорость расчета заработной платы, вовремя сдавать квартальный и годовой отчет, оперативно отслеживать состояние расчетного и валютного счета, дебиторскую и кредиторскую задолженность и другие операции, позволяющие оперативно формировать информацию по различным аспектам финансового состояния организации.

Как и любой процесс, компьютеризация имеет свои недостатки. Один из них – это незащищенность от случайных сбоев и, в некоторых случаях, от умышленной порчи данных. Современные персональные компьютеры являются достаточно открытыми и не защищены от несанкционированного доступа, даже самые надежные пароли подвергаются взлому, поэтому нельзя достоверно гарантировать защиту всей бухгалтерской информации. Поскольку ведение бухгалтерского учета непрерывно, повреждение компьютера может затруднить работу не только бухгалтерии, но и всего предприятия в целом. Очень важно, чтобы после сбоя можно было быстро и легко возобновить работу в кратчайшие сроки.

В последнее время один из главных недостатков ведения электронного бухгалтерского учета – появление компьютерных вирусов. Даже самые современные антивирусы иногда не справляются с этой проблемой. Вирусы опасны тем, что способны изменить информацию, а порой и вовсе ее уничтожить. Отсутствие достоверных данных может привести к неверному управленческому решению, а это, в свою очередь, к серьезным проблемам, в том числе и убыткам.

Однако не стоит забывать, что автоматизация - это все-таки трудоемкий процесс, требующий особых навыков и умений работы с компьютером, постичь который может не каждый. Именно поэтому для успешной компьютеризации бухгалтерского учета важно продумать все эти проблемы и постараться решить их на начальной стадии автоматизации бухгалтерского учета. А именно, делать резервные копии всей бухгалтерской информации; ограничить к ней доступ посторонних лиц, в том числе, через систему паролей; устанавливать лицензионные и надежные антивирусные программы, а также проводить курсы по обучению работе с компьютерными программами. Немаловажную роль для успешной компьютеризации ведения бухгалтерского учета играют правильно выбранные бухгалтерские программы, разработкой которых занимаются

множество специализированных фирм. Все предлагаемые на рынке программы можно разделить по своей функциональности на три большие группы [1].

Первая группа включает в себя программы, созданные для ведения финансового учета. Целью финансового учета является составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая используется в самой организации руководителями разных уровней, а также инвесторами, кредиторами, банками, финансовыми организациями и другими.

Вторая – программы смешанного типа, предназначенные для ведения и финансового и управленческого учета на малых предприятиях, которые в большинстве случаев ведут только финансовый учет и не нуждаются в сложных и ненужных операциях.

Третья группа – программы, применяемые средними и крупными предприятиями, для выполнения функций отдельных участков учета, как правило, управленческого, предназначенного для сбора внутренней информации, используемой в самой организации для принятия управленческих решений.

На данный момент практически не осталось организаций, использующих ручной труд бухгалтера, все из них давно перешли либо на частичную компьютеризацию бухгалтерского учета, либо на полностью автоматизированную систему, преимущественно с программой 1С. Данная программа является универсальной, так как подходит для любых предприятий вне зависимости от размеров и видов их деятельности.

Несмотря на то, что сейчас существует огромный выбор бухгалтерских программ, все из них по-своему хороши, нельзя точно определить их недостатки, так как это можно выявить только на практике в течение длительного времени. За последние несколько лет процесс компьютеризации достиг максимального уровня. Организации стремятся перейти на все более новый уровень автоматизации, приобрести более качественные и современные компьютеры и программы для ведения быстрого и эффективного учета. В свою очередь, чтобы компьютерное ведение бухгалтерского учета было наиболее эффективным, необходимо использовать такое компьютерное обеспечение, которое отвечает следующим требованиям: простота и удобство в использовании, быстрое освоение работниками, а также настраиваемость для каждого экономического субъекта независимо от его вида деятельности.

Литература

1. *Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин; под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2014. – 326 с.*

2. *Азиева, З. И. Информационная технология автоматизации офиса / З.И. Азиева, В.В. Григоренко // Экономическая наука в XXI веке: проблемы, перспективы, информационное обеспечение. Краснодар. – 2013. – С.302-306.*

3. *Башкатов, В.В. Основы компьютеризации бухгалтерского учета / В.В. Башкатов, В.Д. Семакина // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 2014. – № 5-5. – С. 29-32.*

МЕСТО И РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Степанова Ю.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Необходимым условием принятия участниками рыночных отношений обоснованных управленческих решений является наличие достоверной и исчерпывающей информации. В современных динамических условиях экономической деятельности роль информации значительно возрастает.

Финансовая отчетность считается основным средством коммуникации и ключевым элементом системы информационного обеспечения субъектов рыночной среды. Это источник информации об имущественном и финансовом состоянии предприятия, а также результатах его хозяйственной деятельности за отчетной период, которые находятся в поле зрения, как ученых, так и практиков.

Отчетность как элемент бухгалтерского учета является завершающим этапом финансового, налогового, производственного и статистического учета. Она предназначена как для внешних (государство, собственники, деловые партнеры, инвесторы), так и для внутренних пользователей и является источником различной информации для принятия решений на внутреннем и внешнем уровнях [1].

Государство использует отчетность для контроля правильности и своевременности расчетов по налогам, сборам, неналоговым платежам. Показатели отчетности используют для мониторинга экономической и финансовой деятельности предприятий и ее анализа с целью принятия решений на макроуровне.

Вышестоящие организации используют отчетность для того, чтобы контролировать работу подведомственных предприятий и организаций, анализировать показатели их хозяйственной деятельности, выявлять недостатки в работе и управлении. Статистические органы на основании данных статистической отчетности группируют показатели деятельности предприятий различных отраслей, формируя общегосударственную статистику.

Данные финансовой и статистической отчетности широко используются научными учреждениями для выявления динамики и тенденций развития отдельных отраслей, факторного анализа, подготовки научно обоснованных предложений для разных уровней управления, написания монографий, учебников и учебных пособий [2].

На предприятиях отчетность используется для контроля выполнения планов, анализа хозяйственной деятельности, формированием стратегических планов, принятия решений и т.д. Принятие тактических и стратегических решений зависит от качества отчетности, а, следовательно, от эффективности функционирования как каждого отдельного предприятия, так и государства в целом.

Отчетность классифицируют по различным признакам. В зависимости от того, кому она предоставляется, отчетность разделяется на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя отчетность составляется для передачи руководству для принятия управленческих решений на ее основе и для производственного планирования. Объем, показатели, периодичность и формы представления внутренней отчетности регламентируются внутренними нормативными документами и оперативными, тактическими и стратегическими потребностями предприятия.

Внешняя отчетность передается органам управления предприятия, налоговым, статистическим и другим органам и пользователям, определенным законами и иными нормативными документами Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отчетность классифицирует по:

1) видам хозяйственного учета (оперативная, финансовая, налоговая, статистическая);

2) срокам составления (ежедневная, еженедельная, декадная, ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная);

3) способу утверждения (Министерством финансов ДНР, отраслевыми министерствами, Главным управлением статистики, решением предприятия);

4) отраслевым характеристикам предприятий (угольная промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, оказание услуг и т.п.);

5) результатам деятельности предприятий (прибыльная, неприбыльная);

6) объемам предоставленной информации (консолидированная, индивидуальная);

7) объемам реализации готовой продукции, работ и услуг (общая, собственный оборотный капитал, сокращенная для субъектов малого предпринимательства).

Финансовая отчетность не допускают подчистки и помарок, исправления ошибок.

Информационные потребности различных групп пользователей финансовой отчетности приведены в табл. 1.

Компоненты финансовой отчетности отображают разные аспекты одних и тех же хозяйственных операций и событий в течение отчетного периода, соответствующую информацию предыдущего отчетного периода, а также раскрытие учетной политики и ее изменений.

В связи с реформой бухгалтерского учета, основанной на международной гармонизации и стандартизации, существенные изменения были внесены в баланс и другие формы финансовой отчетности. Отказ от концепции

исторической стоимости, переход от учета имущества к учету ресурсов, от брутто-оценок к нетто-оценкам создали предпосылки для адекватного отражения активов, капитала и обязательств в балансах предприятий. Под влиянием этих изменений были пересмотрены некоторые аспекты методологии

Таблица 1.

Информационные потребности пользователей финансовых отчетов

Пользователи отчетности	Информационные потребности
Инвесторы, собственники	Приобретение, продажа и владение ценными бумагами. Участие в капитале предприятия. Оценка качества управления. Определение размера выплачиваемых дивидендов.
Руководство предприятия	Регулирование деятельности предприятия.
Банки, поставщики и другие кредиторы	Обеспечение обязательств предприятия. Оценка способности предприятия своевременно выполнять взятые на себя обязательства по кредитам, процентам по ним и погашению кредиторской задолженности.
Заказчики, клиенты	Оценка способности предприятия своевременно выполнять взятые на себя обязательства.
Работники предприятия	Оценка способности предприятия своевременно выполнять взятые на себя обязательства перед сотрудниками и их обеспечение.
Органы государственной власти	Формирование макроэкономических показателей.

Бухгалтерский баланс и другие формы финансовой отчетности, несмотря на значительные изменения, внесенные в ходе их трансформации, все еще не полностью соответствуют требованиям международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности и потребностям руководства. Это касается принципа существенной информации. Существенность информации определяет в первую очередь руководством предприятия, исходя из того, насколько серьезно эта информация может повлиять на принятие управленческих решений пользователем отчетности.

Литература

1. Садовська, І. Б. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посіб.: рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 687 с.

2. Борисова Н. В. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі: реалії та конструктивні перспективи / Н. В. Борисова // Менеджмент. – 2010. – №13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portaI/Soc_Gum/Menedzhment/2010_13/borisova.htm

АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Суровцева Д.С., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Подготовка отчетности и ведение бухгалтерского учета на предприятии, на сегодняшний момент, не обходится без осложнений, которые возникают во время проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, предприятия обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Цель работы состоит в анализе необходимости проведения инвентаризации на предприятии и отражении её результатов в бухгалтерском учете.

Инвентаризация позволяет контролировать безопасность объектов недвижимости, а также своевременно определять и выявленные расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием. Бухгалтерский учет ответственный за запись складских расходов. Предприятия проводят инвентаризацию, для подсчёта (измерения), какое количество каждого элемента находится в его распоряжении [1]. Проведение инвентаризации включает в себя следующие принципы внутреннего контроля, которые отражены на рис.1.

Рис.1. Принципы внутреннего контроля

Определенные ТМЦ подсчитываются сотрудниками, которые не имеют прямого отношения к данным ТМЦ с целью достоверного отражения результатов по инвентаризации [2].

Доступ к ценностям должен быть ограничен до тех пор, пока инвентаризация не будет завершена. Если предприятие планирует выпустить

ТМЦ во время материальной инвентаризации, следовательно, эти предметы должны быть помещены в отдельное место. Аналогичным образом, если предприятие получает ТМЦ во время материальной инвентаризации, эти предметы должны храниться в определенном месте и учитываются отдельно.

Независимые проверки на производительность. При окончании подсчета сотрудниками, руководитель должен убедиться, что все товары были подсчитаны, и что ни один не был учтен дважды. Некоторые предприятия производят пересчеты дважды, чтобы проверить результаты первого пересчета. Данные в инвентаризационных ведомостях (актах) сверяются с данными бухгалтерского учета, базой предприятия.

В ходе выявления излишек или недостачи по инвентаризации, оформляется сличительная ведомость, в которой указывают расхождения (излишек, недостача), выявленные при инвентаризации. Составляется она только по тому имуществу, по которому есть отклонения от учетных данных [3].

Со дня проведения инвентаризации прекращаются все операции (особенно на складе). Бухгалтер или экономист распечатывает сличительные ведомости (не заполняя графу «По данным бухгалтерского учета») по объектам и подразделениям, департаментам, подлежащим инвентаризации (не менее 2 экземпляров). Подготовленные инвентаризационные ведомости раздаются по всем материально ответственным лицам для заполнения строки «фактически имеется в наличии» с указанием сроков и время заполнения (для точного отображения данных).

Бухгалтер или экономист вносит полученные сведения в инвентаризационную ведомость, где проводится сопоставление фактических данных с полученными по бухгалтерским документам.

Расхождения фиксируются в акте инвентаризации, к которому прилагается бухгалтерская справка с указанием возможных направлений списания выявленных недостач: на хищения, в результате стихийных бедствий, порчи при хранении, а также по халатности виновных лиц. Составляется специальная ведомость для объектов, не пригодных к дальнейшей эксплуатации и не подлежащих восстановлению, с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин непригодности (порча, полный износ), а также предложений по списанию этих объектов.

Проводится собрание комиссии, которая ответственна за проведение инвентаризации, на котором обсуждаются результаты проведения инвентаризации, и утверждаются результаты инвентаризации.

На основании утвержденного и подписанного членами комиссии акта делаются бухгалтерские записи по списанию выявленных недостач на субсчет 947 «Недостачи и потери от порчи ценностей» контролем пересортицы выравниваются остатки. Если принято решение о взыскании с виновных лиц, то делается соответствующая запись в личной карточке сотрудника при удержании из зарплаты по дебету счета 66 «Расчеты по выплатам работникам» или открывается счет 37 «Расчеты с разными дебиторами» субсчет 37.5 «Расчеты по возмещению причинённых убытков» при погашении частями.

Результаты каждой инвентаризации подшиваются в папку «Инвентаризация» и хранятся не менее 5 лет.

После подведения итогов инвентаризации составляется сводная ведомость ее результатов, в которой указываются: наименования и номера счетов, по которым выявлены недостатки и излишки, их суммы, суммы установленных норм имущества, после чего определяются направления списания недостатков и потерь.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета следует отразить в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация [1].

Все выводы, предложения и решения комиссии оформляют протоколом, который утверждается руководителем самого предприятия. После чего все результаты по инвентаризации отражают в учете (в течение 10 дней после окончания инвентаризации) и отчетности того месяца, в котором она была завершена, а результаты годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. Обнаруженные при инвентаризации отклонения между фактическим наличием имущества и документальным учетом отражаются на счетах бухгалтерского учета [2]. Таким образом, излишки оформляются по розничной стоимости на дату проведения инвентаризации, и сумма зачисляется на финансовые результаты предприятия. Недостача имущества или его порча в пределах норм естественных убытков, относится на издержки (расходы), сверх норм - за счет виновных лиц. В случае не установления виновных лиц или отказа судом во взыскании с них убытков, убытки списываются на финансовые результаты предприятия.

Использование автоматизированного учета при проведении инвентаризации, как правило, сокращает на 40-50% сроки ее проведения, устраняет вероятность ошибок. Традиционные способы пересчета, взвешивания, измерения ценностей, а также их оценка, при проведении инвентаризации в условиях автоматизированного учета, сохраняют свое значение, что объясняется невозможностью полностью избежать ошибок при определении фактического наличия.

Следовательно, инвентаризация занимает неотъемлемое место в функционировании предприятия, позволяет в сроки выявить недостатки, излишки и пересортицы и кражи материальных ценностей.

Литература

- 1. Быкова, Е. Н. Техническая инвентаризация объектов капитального строительства. Учебное пособие / Е.Н. Быкова, В.А. Павлова. - М.: Лань, 2015. - 160 с.*
- 2. Филина, Ф. Н. Инвентаризация. Бухгалтерский учет и налогообложение / Ф.Н. Филина. - М.: ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ, 2017. - 264 с.*
- 3. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А. Мельникова. - М.: Проспект, 2016. - 424 с.*

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО УЧЁТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

*Сыленко Е.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Ардатьяева Т.И, канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В производственно-хозяйственной деятельности предприятия используются средства труда, которые эксплуатируются длительный период времени, сохраняют свой первоначальный внешний вид, постепенно изнашиваются и перекладывают свою стоимость на себестоимость реализации услуг, в течение их нормативного срока службы по установленным нормам.

От рационального учета основных средств зависит дальнейший процесс воспроизведения, обновления, пополнения и в конечном итоге – обеспеченность предприятия конкурентоспособными, современными средствами труда. Развитие данного направления экономики зависит, прежде всего, от своевременного получения достоверной, надежной и полной учетно-экономической информации. В связи с этим, возрастает роль и значение учета основных средств как важной функции управления предприятием.

На сегодняшний день, в Донецкой Народной Республике предприятия водоснабжения и водоотведения, а именно их основные средства находятся в аварийном состоянии. В основном это касается канализационных и водопроводных систем.

В течение последних лет наблюдается негативная тенденция устойчивого роста износа основных средств, являющихся результатом недостаточного объема финансирования в расширение и модернизацию основных средств и неэффективной амортизационной политики, как на уровне государства, так и на уровне организаций [1, с. 94].

Целью исследования является изучение документооборота по учету основных средств и разработка практических рекомендаций по его усовершенствованию.

Организационные аспекты учета основных средств предприятий нашли отображение в трудах ученых - экономистов: А. В. Верига, Н. И. Верхолядова, И. П. Ильичев, А. В. Лишиленко, Т. Н. Кондрашова, Ю. Л. Петрушевский.

В учете поступления основных средств важным и необходимым является своевременное получение объективной, полной и достоверной информации об их состоянии и использовании. Первоисточником для получения такой информации являются первичные документы.

Состав первичной документации по выбытию и поступлению основных средств зависит не только от того, на какой стадии оформления находится приемка (ликвидация, выбытие) того или иного объекта, но и к какой классификационной группе он относится. Движение основных средств связано

с осуществлением хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств.

В Законе Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете» предусмотрено, что «каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом» [2, ст. 9, п. 1].

Документация как процесс оформления хозяйственных операций является одним из основных элементов метода бухгалтерского учета [3, с. 40].

Документирование основных средств оформляется первичными документами, которые определены Приказом МСУ «Об утверждении типовых форм первичного учёта» от 29.12.1995 № 352. Кроме утвержденных форм предприятия имеют право применять самостоятельно разработанные регистры аналитического учета.

Путем совершенствования организационных аспектов учета основных средств, в первую очередь является рационализация и унификация форм первичных документов как носителей информации.

При документальном оформлении хозяйственных операций и связанных с ними изменений на предприятии происходит движение учетной информации между первичной документацией, регистрами синтетического и аналитического учета, и отчетности.

Действующие типовые формы первичной учетной документации по учету основных средств имеют существенные недостатки. Типовые формы первичной учетной документации являются устаревшими по содержанию и соответствующим реквизитам, а также противоречат попыткам приблизить Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета 7 «Основные средства» [4] к Международным стандартам финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» [5].

Прием объекта на баланс осуществляется по форме ОС – 1 «Акт приема – передачи (внутреннего перемещения) основных средств». Заполняется данный документ в одном экземпляре. При внутреннем перемещении объекта основного средства от одного материально – ответственного лица другому, акт составляется в двух экземплярах [1].

По нашему мнению, целесообразно в унифицированную форму первичного документа ОС – 1 «Акт приема-передачи (внутреннего перемещения) основных средств» внести дополнительную информацию (колонки 12 «Ожидаемый срок полезной эксплуатации» и 13 «Способ амортизации»): ожидаемый срок полезной эксплуатации; способ начисления амортизации, который может применяться для основных средств по разным методам, что позволяет повысить информативность.

Таким образом, рационально в отдельные формы первичных документов и реестры аналитического учета основных средств внести дополнительные показатели, заполнение которых будет обеспечивать рост уровня информативности и достоверности такой документации, усиление контроля над эффективностью выполненных операций, а также уменьшение трудоемкости учетных работ.

Повышение информативности и соответствия современным требованиям бухгалтерского учета первичной документации обуславливают необходимость

внесения в формы ОС – 1 «Акт приема-передачи (внутреннего перемещения) основных средств», ОС – 3 «Акт на списание основных средств» и ОС – 6 «Инвентарная карточка учёта основных средств» дополнительной информации:

срок полезного использования объекта;

ликвидационная стоимость;

справедливая стоимость;

стоимость, которая амортизируется;

метод амортизации, в случае изменения которого необходимо вносить пометки об этом, а также суммы дооценки и уценки объекта.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Усовершенствованы действующие формы первичных документов: ОС – 1, ОС – 3 и ОС – 6, в рамках которых предложено внести дополнительную информацию, что предоставляет возможность расширить характеристику объекта с целью получения наглядной и доступной информации для принятия своевременных управленческих решений по эффективному использованию основных средств.

Направлениями дальнейших исследований является разработка сетевого и таблично-текстового графиков документооборота по учету основных средств.

Литература

1. Ардатьяева, Т.И. Учёт основных средств на коммунальных предприятиях Донецкой Народной Республики: организация и методика / Т.И. Ардатьяева, Е.А. Сыленко // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 19 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 245 с. – С. 93-109.

2. О бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [Принят Народным Советом ДНР 18.12.2020 (Постановление № 223-ПНС)]. – Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9125/>

3. Петрушевский, Ю.Л. Организация учёта: учебное пособие для студентов 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной / заочной форм обучения / Ю. Л. Петрушевский, А. И. Стрельников, Т. И. Ардатьяева. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 258 с.

4. Основные средства: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7, утвержденный приказом МФУ от 27.04.2000 № 92, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.nau.ua/>

5. Основные средства: Международный стандарт финансовой отчётности 16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://minfin.gov.ru/upload/library/2016/03/main/RU_BlueBook_GVT_2015_IAS_16.pdf

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

*Тангарова Е.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Евсеенко В.А., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальным вопросом, который на сегодняшний день остро стоит перед субъектами хозяйствования является возникновение и погашение дебиторской задолженности. Поэтому наиболее важными проблемами, решение которых должно способствовать улучшению финансового состояния предприятия, является разработка системы управления дебиторской задолженностью, определение ее оптимальных сроков и объемов, что позволит предприятиям контролировать ситуацию и приведет к уменьшению не только дебиторской задолженности, но и расходов на ее содержание.

Управление дебиторской задолженностью предприятие может осуществлять самостоятельно, путем использования трудовых, технических и финансовых ресурсов, создания специализированных подразделений анализа и контроля дебиторской задолженности.

Как показывает практика, осуществляя предпринимательскую деятельность предприятие зачастую не может взыскать долги с контрагентов. Рост дебиторской задолженности возможен вследствие увеличения объемов продаж, нерациональной кредитной политики, неплатежеспособности покупателей и т.п. [1].

Увеличение дебиторской задолженности приводит к снижению финансовой устойчивости предприятия и требует привлечения дополнительных источников финансирования. В случае увеличения кредиторской задолженности создается угроза неплатежеспособности предприятия.

Основными задачами управления дебиторской являются [2]:

1) систематизация и анализ информации о заказчиках и других дебиторах предприятия;

2) мониторинг размера и структуры дебиторской задолженности покупателей, заказчиков и других дебиторов за отгруженную продукцию, выполненные работы, предоставленные услуги и по другим операциям, обеспеченным векселями, предусматривающий уменьшение текущих финансовых потребностей предприятия в оборотных инвестициях с целью уменьшения затрат на их обслуживание;

3) обеспечение высокой скорости оборота дебиторской задолженности, что позволит сократить потребность в нем благодаря рациональному использованию;

4) выявление величины влияния дебиторской задолженности на прибыль и текущую платежеспособность и ликвидность активов предприятия;

5) обеспечение оптимального соотношения между платежеспособностью и рентабельностью путем поддержания соответствующих размеров и структуры оборотных активов;

6) защита от инфляции;

7) выявление условий, способствующих возникновению риска потери ликвидности и снижению эффективности деятельности предприятия;

8) контроль за задолженностью, срок уплаты по которой еще не наступил, а также задолженностью, не оплаченной в срок;

10) разработка вариантов рефинансирования дебиторской задолженности;

11) содействие росту объема услуг путем предоставления коммерческого кредита и тем самым - росту прибыли;

12) определение степени риска неуплаты счетов покупателями и заказчиками;

13) предоставление рекомендаций по уменьшению количества фактически или потенциально неплатежеспособных покупателей и заказчиков;

14) повышение конкурентоспособности с помощью отсрочки платежей.

Политика управления дебиторской задолженностью состоит из условий, правил и процедур, выполнение которых обеспечивает достижение запланированного результата.

На основе этого предлагаем общую схему управления дебиторской задолженностью, которая является специфической функциональной и многокомпонентной системой, состоящей из комплекса взаимосвязанных блоков, испытывающих на себе влияние внешних и внутренних факторов и создающих определенную целостность. Схема состоит из десяти блоков, отражающих необходимые действия и мероприятия в их взаимосвязи и взаимозависимости, реализация которых будет способствовать результативному осуществлению управленческих решений на предприятии (рис.1).

Таким образом, обобщенная схема системы управления дебиторской задолженностью предприятия является совокупностью подсистем, отражающих агрегированные комплексы действий по повышению финансовых возможностей предприятия. В связи со сложностью и многоаспектностью проблемы, общая схема не отражает, с высокой степенью детализации, всех организационно-экономических и учетных методов управления дебиторской задолженностью по расчетам с покупателями и заказчиками предприятия. Но такая структуризация позволяет осуществлять системный и целенаправленный поиск путей сочетания всех основных компонентов организационно-экономического обеспечения внутрифирменного управления для концентрации усилий и управленческих воздействий на факторы, определяющие внутренний потенциал предприятия, который дает возможность обеспечить повышение его конкурентных возможностей [3].

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку конкретных методик эффективной организации бухгалтерского учета дебиторской задолженности, обеспечивающих формирование достоверной информации о расчетно-платежных операциях предприятия, регулирование порядка их осуществления с наименьшими потерями и принятие своевременных управленческих решений

Рис. 1. Общая схема управления дебиторской задолженностью предприятия

Литература

1. Ефимова, А.Г. *Методология формирования учетно-аналитического обеспечения в системе управления дебиторской задолженностью* / А.Г. Ефимова // *Вестник современных исследований*. – 2018. – №8.4 (23). – С. 66-68.
2. Исхакова, А.И. *Проблемные аспекты учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженности для целей управления* / А.И. Исхакова, Ю.И. Нуруллина // *Вести научных достижений. Бухгалтерский учет, анализ и аудит*. – 2019. – №1. – С. 31-33.
3. Карлова, Н.П. *Совершенствование механизма управления дебиторской задолженностью предприятия* / Н.П. Карлова, М.А. Кузьмина // *Финансы. Учет. Банки*. – 2019. – №3-4 (28-29). – С. 28-35.

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

*Тимошенко С. И., студент ОП магистратуры
Научный руководитель: Гришко Н.В., д-р экон.наук, профессор
заведующая кафедрой государственного аудита
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»,
г. Алчевск*

В процессе мировой экономической интеграции одно из важных значений занимают экономические и информационные связи с другими государствами. Бурное развитие международных отношений, рост иностранных инвестиций, увеличение количества предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, создают новые условия по отношению к бухгалтерской информации, к повышению уровня бухгалтерской и финансовой отчетности. Необходимость роста эффективности делового сотрудничества и процесса принятия решений обуславливает применение новых концепций на основе изучения зарубежного опыта.

Понятие «глобализация» чаще стало встречаться в экономической литературе, но четкого и полного определения в практическом и концептуальном контексте не освещено.

На повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете, в значительной степени повлияла концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, разработанная по решению Правительства Российской Федерации, рассчитанная на период с 2004-2010 гг. Однако данный период уже закончился, а многие из предложенных концепций так и не были выполнены.

Целым перечнем ученых, в частности В.В. Паньковым, Л.А. Чайковской, В.И. Петровой и другими, предлагается для дальнейшего исследования методики и методологии бухгалтерского учета использовать институциональную концепцию.

Институционализм — это учение, которое рассматривает значение различных институтов и взаимосвязь в области принятия определенных решений. Он позволяет объяснить динамику учетного процесса, его трансформацию, взаимосвязь, становление и развитие.

Необходимость применения данного подхода связана с тем, что учет не может рассматриваться как отдельная система, так как тесно связан с другими, не менее важными сферами, такими как правовая, налоговая, социальная, культурная и т.д.

Проблематика институционализма наиболее удачно изложена в работах известных российских исследователей: В.С. Антонова, В.П. Гутника, Т.Г. Долгопятова, Р.И. Капелюшника,

Я.И. Кузьмина, Р.М. Нурева, А.Н. Олейника, В.С. Панькова, В.П. Тамбовцева, А.Е. Шаститко, А.А. Яковлева и др.

Многие проблемы, связанные с институциональными теориями, достаточно обстоятельно исследованы в зарубежной литературе, в трудах таких авторов, как: А. Алчиан, Д.Белл, Ф.Беш, Дж. Бьюкенен, Дж. Гелбрейт, Г. Десец, М.Ж. Денсен, Г. Колабреззи, Д. Коттер, Р.Х. Коуз, У. Меклин, К. Менгер, В. Ойкен, М.Олсон, Р.Познер, М.Уильямсон, М.Портер, Р.Рихтер, М. Тул, Г. Шмоллер, А. Щюллер.

По мнению одного из основоположников институциональной теории Д. Нортана, все институты подразделяются на формальные, т.е. выраженные в соответствии с нормативно-правовыми актами, и неформальные — выраженные через обычаи, традиции, менталитет.

Взаимодействие между данными институтами является одним из самых важных факторов для анализа институциональной динамики бухгалтерского учета. Основой данного анализа служит то, что учет тесно переплетается с окружающей его институциональной средой.

При огромном количестве институциональных условий и их разнообразии в каждой стране они отражают уровень развития экономики, социальной сферы, культурных и национальных особенностей. Для контроля и регулирования любого вида деятельности необходимо формирование институциональных структур, которые будут упорядочивать, и контролировать возникающие отношения. Для этого предполагается использовать различные по своей природе, но в одном направлении механизмы на микро- и макроуровнях.

В результате остается констатировать, что положительных последствий от современной глобализации, изменивших бухгалтерский учет на мировом уровне, оказалось больше чем сомнительных.

Современная экономика навсегда трансформировала национальные учетные системы, поскольку «значимость ресурса бухгалтерского учета для акционеров и внешних инвесторов обязывает приемы и способы его ведения подчинять некоторым нормам унификации» [6]. В совокупности процессы влияния такой экономики на бухгалтерский учет улучшили качество самого учета.

Мнения многих исследователей, обсуждающих проблемы глобализации и ее влияние на учет, сводятся к тому, что странам, не ориентированным на МСФО, но желающим участвовать в мировом товарообороте, в условиях необратимости ситуации нет смысла дистанцироваться от процесса гармонизации учета. Результатом такого вмешательства становится унификация бухгалтерского учета, которая важна для формирования публичной отчетности.

Однако отсутствие гибкости в учетных методиках после закрепления их в учетной политике становится препятствием для использования ресурса учета в целях управления бизнесом.

Влияние фактора глобализации экономики на унификацию бухгалтерского учета обусловило трансформацию интереса к управленческой составляющей учета. В этой связи миссия учета в системе менеджмента, в том числе и в России, должна реализоваться по пути развития методик управленческого учета, привлекая и развивая опыт международных практик в этом направлении [7, С. 30-31].

Таким образом, в рамках данной теории институт бухгалтерии рассматривается вместе с правовыми, социальными, культурными и другими смежными дисциплинами и позволяет рассмотреть все возможные пути решения проблемы, взаимосвязь и взаимозависимость с другими институтами. Поэтому необходимость изучения данной концепции очень велика и служит основой определения институциональных особенностей бухгалтерского учета.

Для разностороннего рассмотрения процесса трансформации учетного процесса необходимо соответствующим образом расширить рамки уже существующих теорий и найти наиболее подходящий методологический инструментарий. Для этой цели и существует институциональная теория.

Литература:

1. Норт, Д. *Институты, институциональные изменения и функционирование экономики*/ Д. Норт. — М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. — 450 с.

2. Паньков, В. В. *Институциональный подход и теория учета* / В. В. Паньков // *Бухгалтерский учет*. — 2008. — № 1.

3. Петрова, В. И. *Институционализм и реформирование бухгалтерского учета в России*/ В. И. Петрова, Л. А. Чайковская // *Аудиторские ведомости*. — 2005. — № 7.

4. Владимирова, И. Г. *Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия*/ И. Г. Владимирова // *Менеджмент в России и за рубежом*. — 200. 1 — № 3.

5. Уильямсон, О. И. *Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контракция* / научн. ред. и вступ. статья В. С. Калькало. - Спб.: Лениздат: SevPress, 2013.

6. Labyntsev N.T., Sharovatova E. A., Omelchenko I. A., Makarenko T.V. *Tendencies of standardisation of management accounting in Russian and international practices. European Research Studies Journal*. 2017. - 20(3B). – P. 45-60.

7. Шароватова, Е.А. *Влияние глобализации мировой экономики на развитие бухгалтерского учета: плюсы и минусы*/ Е.А. Шароватова // *Учет. Анализ. Аудит. - Accounting. Analysis. Auditing*. 2020. № 7(4). – С. 25-32.

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Федорчук Н.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Мехедова Т.Н., канд. гос. упр.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В периоды нестабильной политической ситуации правильное и рациональное ведение бухгалтерского учета становится просто необходимым. Бюджетный сектор является важной системой управления, но до сих пор характеризуется многочисленными несоответствиями, вызванными противоречивой законодательной базой, и требует немедленного

Основным направлением бухгалтерского учета бюджетных учреждений выступает учет расходов. Расходы - один из важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, они являются основой для определения результатов выполнения сметы доходов и расходов и его анализа с целью выявления внутренних резервов. Помимо этого, понятие расходов (или затрат) и их классификации занимает важное место в управленческом учете и является одним из основных его объектов.

Основными нормативными документами, определяющими состав и структуру расходов бюджетных учреждений, являются закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики «Об утверждении бюджетной классификации и ее внедрении», приказ Министерства финансов ДНР «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики [1-3].

Согласно указанным документам, выделяют такие виды классификации расходов бюджета: функциональную; экономическую; ведомственную.

Экономическая классификация расходов имеет непосредственное применение в рамках системы бухгалтерского учета, поскольку именно относительно ее кодов осуществляется планирование и учет расходов бюджетных учреждений. В рамках указанной классификации, с учетом последних изменений в законодательстве, выделены следующие основные направления, как текущие, капитальные и нераспределенные расходы. В рамках каждого из перечисленных направлений выделяются коды экономической классификации расходов. Сосредоточим внимание на текущих расходах учреждения, поскольку они являются наиболее распространенными в практической деятельности бюджетных учреждений. При этом отметим, что оптимизация кодов текущих расходов осуществляется по двум направлениям: приобретение товаров и приобретение услуг. Осуществление расходов по соответствующим кодам экономической классификации имеет определенную

цель: оплату приобретения или изготовления товаров (предметов, материалов, оборудования); оплату услуг для обеспечения нужд учреждения (профессиональные услуги, арендная плата, транспортные услуги, банковские услуги); оплату других расходов, не связанных с приобретением товаров и услуг учреждениями для собственных нужд (налогов, сборов, обязательных платежей, штрафов).

Подробная характеристика каждого из кодов на основе четырех уровней позволяет полностью идентифицировать расходы бюджетных учреждений. Определим, что во время практической деятельности каждого учреждения следует выделять общие и специфические коды экономической классификации расходов. Общие коды экономических расходов характеризует хозяйственные процессы, характерные для большинства бюджетных учреждений, такие как: заработная плата, начисления на заработную плату, приобретение предметов снабжения и материалов, оплата транспортных услуг и содержание транспортных средств, оплата коммунальных услуг, услуг связи. Под специфическими следует понимать денежное содержание военнослужащих, медикаменты и перевязочные материалы, продукты питания, выплату стипендий. Из-за обилия и специфики кодов экономической классификации расходов и учитывая разнородную специфику деятельности бюджетных учреждений руководитель бухгалтерской службы каждого бюджетного учреждения должен разрабатывать рабочую, сокращенную экономическую классификацию расходов, причем это следует осуществлять до начала планирования деятельности на следующий год, то есть перед составлением проекта сметы доходов и расходов. Чтобы получить максимально объективные показатели относительно будущих расходов, каждое бюджетное учреждение должно осуществить комплекс последовательных организационных мероприятий, а именно: в учреждение должны быть своевременно доведены предельные объемы расходов из общего и специального фондов бюджета [4].

Такая классификация расходов обеспечивает ведение бухгалтерского учета расходов в соответствии со сметой учреждения и обеспечивает контроль за эффективным расходованием ресурсов.

В реформировании бухгалтерского учета важным методическим подходом является использование управленческого учета, который обеспечит адаптацию учета к современным условиям хозяйствования учреждений и усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств. Однако реализация указанных мероприятий происходит очень медленно или вообще существует только на бумаге [5, с.290]. Соответственно этого документа можно определить основные направления модернизации учета, а именно: совершенствование системы бухгалтерского учета, совершенствование системы финансовой отчетности и отчетности о выполнении бюджетов, создание унифицированной организационной и информационной учетной системы.

Одним из направлений усовершенствования учета в бюджетных учреждениях является внедрение комплексной и сплошной автоматизированной системы обработки данных финансово-хозяйственной

деятельности, а именно учета доходов по видам и расходов по кодам экономической классификации, что позволит проводить качественный и четкий контроль данных участков учета, а также экономить время, которое затрачивалось на фиксацию, систематизацию и обработку документов. В результате этого бухгалтерский аппарат бюджетной организации имеет возможность сосредоточить внимание на поиске альтернативных источников поступления доходов и в процессе экономии бюджетных средств минимизировать расходы организации, используя средства только по назначению и в пределах бюджетных ассигнований.

Проводя анализ ведения бухгалтерского учета в Новосветской поселковой администрации, было выявлено, что учреждение сдает помещения в аренду. При оплате коммунальных услуг возникает множество проблем. Приходится дробить счета. Предлагаем на законодательном уровне внести изменения, касающиеся разрешения арендодателю, в случае, когда арендатор также бюджетное учреждение, самому оплачивать коммунальные услуги. Это позволит сократить трудовые затраты и сэкономить время, и, следовательно, повысить эффективность работы организации.

Реформирование государственной учетной системы должно происходить по отраслевому подходу в построении бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это позволило бы активизировать работу по разработке и апробации отраслевого методического и методологического обеспечения ведения учета и составления отчетности бюджетных учреждений.

Литература

1. *Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР (Постановление № 46-ПНС от 28.06.2019. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>*

2. *Об утверждении бюджетной классификации: Приказ Министерства Финансов Донецкой Народной Республики от 27.12.2017 № 193 [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/01/pr_193_ot_27-12-2017.pdf*

3. *Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: приказ Министерства финансов ДНР [принят Приказом Минфина ДНР от 01.07.2019 № 97]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2019/09/pr_97_ot_01-07-2019_izm.pdf (дата обращения 18.05.2020).*

4. *Пелипадченко, Р. А. Классификация расходов и затрат в системе учета бюджетных учреждений и организаций / Р. А. Пелипадченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7533/1/pdf>.*

5. *Половинчак, Л. А. Основные пути модернизации учета в бюджетных учреждениях Л.А.Половинчак //Научный вестник НЛТУ Украины. – 2015. – Вып. 25.3. – С.288-293.*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

*Чегринец В.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Пальцун И. Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк*

В современном мире основным элементом любой организации, от частных предприятий до банковских учреждений, является капитал. Собственный капитал обозначает рамки работы хозяйственного субъекта, его возможности. Данный элемент является основополагающим для формирования всего основного финансового аппарата учреждения.

Проблему исследования этапов аудита собственного капитала изучали в своих работах такие авторы, как Б.Ф. Усач, В.В. Сопко, С.Б. Ильина, А.Х. Ахматбеков, Т.А. Дубровина и другие. Также в работах данных авторов чаще всего освещаются такие вопросы, как: анализ деятельности клиента и операций, который он проводит; сбор данных про основателей организаций и их доли в капитале; ознакомление с уставными документами, анализ их соответствия и точности.

Целью данного исследования является раскрытие специфики аудита собственного капитала в разрезе этапов его проведения.

Собственный капитал – важная и неотъемлемая часть в любой организации. Он является составляющим источником имущества предприятия.

Можно отметить, что: собственный капитал – постоянные пассивы хозяйствующего субъекта, которые подвергаются изменениям реже, чем другие пассивы.

Аудит собственного капитала позволяет установить правильность и законность его формирования и учета.

Аудит собственного капитала – документ, который содержит задания аудита для конкретного объекта, процедуры, необходимые для выполнения данных задач, объем и сроки их выполнения [1].

Аудит собственного капитала проводится по нескольким направлениям: особенности учредительных документов и осуществляемых видов деятельности предприятия, а также особенности его функционирования; расчеты с учредителями по выплате доходов и взноса в уставной капитал; организацию и изменение уставного капитала предприятия; состояние и движение прочих видов капитала и резервов.

В целом, для достижение целей аудиторской проверки авторы выделяют четыре этапа, а именно: подготовительный (предварительный), этап планирования, аудиторской проверки и заключительный этап.

В зависимости от вида деятельности хозяйственного субъекта может различаться аудит его капитала. В общих чертах рассмотрим данные отличия на примере этапов проведения аудита предприятия, по автору Р.А. Алборову, и коммерческого банка, по работе автора М.И. Баканова.

Таблица 1

Таблица сравнения этапов проведения аудита собственного капитала на примере предприятия и коммерческого банка

Этап	Предприятие	Коммерческий банк
1	На данном этапе происходит проверка юридического статуса, имеющихся документов, их подлинность и изучение устава и учредительных документов.	Также происходит анализ учредительных документов, обязательные изучение и анализ устава, лицензий и сопутствующих документов.
2	На следующем этапе происходит анализ и изучение нематериальных активов организации, их происхождение и применение.	На данном этапе аудитор должен убедиться в соблюдении порядка выпуска акций банком.
3	Происходит проверка правильности корреспондентских счетов по расчетам с учредителями и соответствие данных аналитического и синтетического учета капитала.	Происходит проверка основной документации банка; аудитор должен убедиться в правильности и полноте счетов, формирующих собственный капитал; также необходимо проверить резервный и иные капиталы, их полноту и соответствие всем денежным операциям.
4	Завершающим этапом является обобщение полученных данных и о выявленных отклонениях в ходе проверки по сравнению с действующим законодательством, а также предложение мер по их устранению [2].	По итогам проверки банку может быть предъявлено требование по корректировке величины собственного капитала (средств) и о соответствующих изменениях значений экономических нормативов и лимитов, которые используются для расчета капитала [3].

Исходя из данных таблицы, можем сделать вывод, что вне зависимости от вида деятельности хозяйствующего субъекта, при аудите собственного капитала для всех субъектов существуют единые правила.

Целью аудита собственного капитала является подтверждение юридического статуса предприятия, законности источников формирования собственного капитала, изменения размера и направлений его использования [4].

Аудит собственного капитала всегда начинается с юридической проверки субъекта, устава и сопутствующих документов [5].

На последнем этапе же в обязательном порядке аудитор должен предоставить обобщённую информацию о финансовом состоянии субъекта, о каких-либо отклонениях от нормы законодательства в финансовом учете и дать собственные рекомендации по поводу их устранения [6].

Все законодательные требования к величине размера резервного капитала, его минимальному размеру и обязательным ежегодным отчислениям контролируется при аудите собственного капитала. Кроме того, расходование резервного капитала также строго регламентировано законом: его можно использовать только при погашении облигаций общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств. Также следует отметить, что направлять резервный капитал на иные цели, не регламентированные в уставе, запрещено.

Литература

1. Сахарцева И.И. Теоретико-методологические аспекты формирования программ аудита: Монография./ И.И. Сахарцева – Киев: Кондор, 205. – 374 с.

2. Алборов Р.А. Практический аудит (курс лекций): Учебное пособие/ Алборов Р.А., Концевая С.М. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2010.- 279с.

3. Банковский аудит: Учеб. пособие / Под ред. проф. М. И. Баканова. — М.: Финансы и статистика, 2001.

Теоретические и практические аспекты учета и аудита собственного капитала предприятий различных форм собственности / Н.Ю. Анисимова, З.И. Гулямова // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 257. — С. 130-135.

4. Аудит по международным стандартам: Практикум: [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Дмитренко И.Н./ Текст. дан. и граф. – М.: Изд. «Научный консультант», 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - Объем издания: 2,8 Мб.; Тираж 500 экз. – Систем. требования: IBMPC с процессором Intel(R) Pentium (R) CPU G3220 @; частота 3.00 GHz; 4Гб RAM; CD-ROM дисковод; Windows 7 Ultimate; мышь; клавиатура, Adobe Acrobat XI Pro, Adobe Reader

5. Широков С.И. Внутрифирменный стандарт – методика аудиторской деятельности «Особенности аудита собственного капитала коммерческих организаций» // Аудит и финансовый анализ, 2008. -№5.-С. 40-42.

ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Чернышова Е.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Никитенко А.А. канд. экон. наук,
доцент кафедры учета, анализа и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
г. Донецк*

В настоящее время в условиях напряженной экономической и политической ситуации наблюдается высокая нестабильность процессов, определяющих финансово-экономическую среду деятельности предприятий. Несостоятельность отдельных хозяйствующих субъектов является неизбежным следствием рыночной конкуренции. Поэтому для достижения эффективного управления необходимо проводить финансовый анализ предприятия, определять его финансовое состояние на определенном этапе развития и проводить раннюю диагностику субъекта возможного сбоя в будущем.

Соответственно, чтобы выявить признаки неудачи и бороться с ними, нужно знать методы определения вероятности неудачи. Многие показатели, рассчитанные в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности, впоследствии используются для определения вероятности банкротства.

Анализ последних исследований и публикаций, посвященных проблематике диагностике вероятности банкротства предприятий, показал, что данное направление представляет значительный интерес, как для отечественных, так и для зарубежных экономистов, среди которых можно упомянуть Альтмана Э., Бегли Дж., Беликову А.Д., Бивера У., Зайцеву О.П., Кадыкову Г.Г., Кокурину Д.И., Колосову А.В., Минга Дж., Минусси Дж., Олсона Дж., Сайфуллина Р.С., Сенкевича В.В., Супрамайнена Д., Уаттса С., Уорсинктона Д. и др.

Целью данного исследования является изучение самых популярных в мировой практике методов диагностики вероятности банкротства, определение их преимуществ и недостатков.

Практика банкротства предприятий во всем мире показала, что опасность финансовой нестабильности предприятий в среднем на 25-30% возникает из-за внешних факторов и на 70-75% из-за внутренних факторов, которые связаны с нерациональным и неумелым руководством. В то же время внешние факторы в развитых странах составляют 10-15%, в то время как внутренние факторы составляют 85-90%. [1]

Существуют расхождения между понятиями "банкротство" и "несостоятельность" в экономической литературе. Банкротство может быть охарактеризовано как необратимый факт смены состояния, а несостоятельность может быть охарактеризована как обратимое состояние или процесс. [3] В мировой практике с целью прогнозирования финансовой устойчивости предприятия и оценки вероятности банкротства используются разные экономико-математические модели. К прогнозированию банкротства

существует два основных подхода. Первым подходом является количественный. Он базируется на финансовых данных и в него входит управление такими известными коэффициентами, как: Z-коэффициент Альтмана (США), коэффициент Таффлера, (Великобритания), коэффициент Бивера, модель R-счета (Россия) и другие. При оценке показателей вероятности банкротства, таких как цена предприятия, коэффициент восстановления платежеспособности, коэффициент финансирования труднореализуемых активов они также используются. Вторым подходом является качественный. Он сравнивает данные исследуемой компании и данные уже обанкротившихся компаний (А-счет Аргенти, метод Скоуна). Также существует метод, который сочетает в себе черты как количественного, так и качественного подхода - это метод интегральной бальной оценки, используемый для обобщающей оценки финансовой устойчивости предприятия. [2]

В зарубежной практике наиболее известными и распространенными являются модель Альтмана и модель Спрингейта.

Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства является двухфакторная модель, предложенная известным западным экономистом Э. Альтманом. В ее основе лежат два ключевых показателя: текущая ликвидность и доля заемных средств, от которых зависит вероятность банкротства предприятия. Особенностью и одновременно ограничением применения этой модели является необходимость проведения рыночной оценки собственного капитала.

В 1968 году Э. Альтман предложил пятифакторную модель прогнозирования — модель "Altman Z-score". При составлении индекса платежеспособности Альтман изучил 66 компаний, половина из которых потерпела неудачу в период с 1946 по 1965 год, а другая половина была успешной, и 22 аналитических отчета, которые могут быть полезны для прогнозирования потенциальной несостоятельности. Из этих показателей он выбрал наиболее важные пять и построил многомерное уравнение регрессии. Индекс платежеспособности, созданный с помощью машины мультипликативного анализа, позволяет в первом приближении разделить бизнес-объекты на потенциальные неудачи и дефициты. Коэффициент Z имеет серьезный общий недостаток: по существу, он может быть использован только для относительно крупных компаний, акции которых котируются на фондовой бирже. Эти компании могут получить объективную оценку рынка чистых активов. Модель, разработанная Э. Альтманом в 1977 году для планирования банкротства на пятилетнем горизонте, с точностью до 70% включает в себя следующие показатели: рентабельность активов; динамика - прибыль; Коэффициент хеджирования (ликвидность); соотношение между автономией и балансовой суммой. Преимущества этой модели-высокая точность. Однако его применение затруднено из-за недостатка информации (требуются бухгалтерские анализы, недоступные внешним пользователям).

Известны и другие подобные критерии. В 1977 году, например, британский ученый Таффлер (Taffler) предложил четырехфакторную модель прогнозирования вероятности банкротства. Суть подхода состояла в

преобразовании Z-фактора в Analysys Score Factor (PAS) для отслеживания деловой активности с течением времени. Изучая отношения PAS как выше, так и ниже критического уровня, легко выявить моменты упадка и возрождения компании. Коэффициент-PAS-это относительный уровень активности предприятия, полученный из его Z-коэффициента в данном году и выраженный в процентах от 1 до 100. Сила этого подхода заключается в его способности сочетать ключевые характеристики отчета о прибылях и убытках и баланса в репрезентативном соотношении. Например, компанию, которая получает большую прибыль, но слаба с точки зрения бюджета, можно сравнить с менее прибыльной компанией, которая имеет сбалансированный бюджет. Поэтому при расчете коэффициента PAS вы можете быстро оценить финансовый риск, связанный с этой компанией, и соответствующим образом изменить условия. По сути, подход основан на принципе, что целое более ценно, чем сумма его составляющих. Еще одной особенностью данного подхода является использование "оценки риска" для выявления скрытого риска. [4]

Получение прогноза будущего состояния предприятия, возможность его банкротства-цель исследователя, но для руководства предприятия важнее не прогнозировать возможный подход негативных событий, а избегать их. Добиться этого можно с помощью ряда процедур, по-разному указанных в разных источниках - "реформирование", "реструктуризация" и другие, которые могут быть эффективными для нерентабельных и малообеспеченных предприятий, могут помочь вывести их с грани банкротства, и зачастую толчком к началу активного процесса реструктуризации является лишь потеря платежеспособности и угроза банкротства. Поэтому, чтобы избежать кризисных ситуаций, любому предприятию показано постоянно следить за его состоянием, используя наиболее подходящие методы прогнозирования возможного банкротства.

Литература

1. Курманова, Д.А. *Финансовая стратегия в системе управления социально-экономическими процессами/ Курманова Д.А., Курманова Л.Р. // «Стратегическое управление организациями: традиционные и современные методы». Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 67-71.*

2. Овечкина, О.Н. *Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации: учебное пособие / О.Н. Овечкина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 205 с.*

3. *Финансовое оздоровление предприятия: методология учетно-аналитического обеспечения: монография /В.Л. Поздеев, Е.А. Астраханцева, Т.Л. Леухина, Е.А. Лукачанова: под общей ред. В.Л. Поздеева. – Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 2013. – 310 с.*

4. Хайдаршина, Г.А. *Количественные методы оценки риска банкротства предприятий: классификация и практическое применение/ Г.А. Хайдаршина // Вестник Финансовой академии — 2007. — № 4(44). — С. 169-178.*

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Щербина И.А., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Мехедова Т.Н., канд. гос. упр.,
доцент, доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современном информационном обществе процесс обработки и получения качественных данных для принятия эффективного управленческого решения приобретает все большее значение и является одной из приоритетных задач, стоящих перед человечеством. Успешное функционирование предприятия зависит от своевременного принятия профессионального управленческого решения. Базой принятия решения о развитии субъекта хозяйственной деятельности выступают данные бухгалтерского учета, в частности финансовая отчетность. Именно ее качество (уместность, достоверность, своевременность, сопоставимость, возможность осуществления проверки, понятность) определяет успешность того или иного решения по дальнейшему развитию предприятий.

Одним из наиболее понятных и доступных пользователю объектов анализа финансовой отчетности является бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое положение организации по состоянию на определенную дату. Основная цель формирования бухгалтерского баланса – показать собственникам, каким имуществом они владеют, и, соответственно, какой капитал находится под их контролем [1, с.134].

Как отчетная форма баланс представляет собой таблицу, в которой одинакова сумма средств, которые находятся в собственности или под контролем предприятия, представлена в двух разрезах: а) по составу средств (в активе) и б) по источникам их финансирования (в пассиве). Равенство итогов актива и пассива баланса обусловлено методом двойной записи, который положен в основу построения баланса. Кроме того, каждому балансу присуще определенное балансовое уравнение, которое поясняет логику его построения и задает его формат. Наиболее известными балансовыми уравнениями, которые активно используют на практике, являются: $A=K+З$ (горизонтальный баланс) и $A-З=K$ (вертикальный баланс), где,

А - сумма активов.

К - величина собственного капитала,

З - величина обязательств (заемных средств).

Сущность первого, классического, балансового равенства, состоит в том, чтобы показать всю совокупность активов и источников их финансирования на определенный момент времени; содержание другого – в акцентировании

внимания на чистых активах и собственном капитале. Сегодня именно горизонтальный формат, который является наиболее применяемым в мире, применяется в Украине, России и ДНР.

Одним из дискуссионных и принципиальных для финансового анализа является вопрос о целесообразности составления баланса в оценке брутто или нетто. Дело в том, что наука о бухгалтерском учете рассматривает три варианта отражения основных и контрарных (регулирующих) счетов в балансе (табл. 1) [2, с. 134].

Баланс-брутто составлялся отечественными предприятиями до 1992 года. Но включение в баланс всех регулирующих статей приводит к завышению его валюты, что равнозначно появлению некоторых псевдоактивов.

В процессе реформирования бухгалтерского учета на принципах международной гармонизации и стандартизации, в основе которой заложена нетто-оценка, произошли изменения в форме представления баланса. Однако перехода к балансу-нетто в чистом виде не произошло, что связано с желанием втиснуть новое в оболочку старого, традиционного и обычного.

Таблица 1

Методы отражения в балансе основных и регулирующих счетов

Метод	Содержание метода	Примеры
1 Брутто -баланс	Сальдо основного и регулирующего счета приводятся в балансе и включаются в его итог	Основные средства отражаются в активе баланса по первоначальной стоимости, сумма их износа - как самостоятельная статья в пассиве баланса
3. Нетто-баланс (с дополнительными строками)	Сальдо основного и регулирующего счета приводятся в одном разделе баланса дополнительными строками, а в итог баланса включается разница между ними	В активе баланса по статье «Основные средства» приводятся: первоначальная стоимость, сумма износа и остаточная стоимость. Последняя включается в валюту баланса.
3. Нетто-баланс	В баланс включается только результат регулирования без дополнительного отражения основных и регулирующих счетов	Первоначальная стоимость и сумма износа не отражаются, в балансе приводится только остаточная стоимость основных средств

Поэтому в современном Балансе (Отчете о финансовом состоянии) наших предприятий наблюдается гибридный (частично второй и третий) вариант представления баланса. Если статьи «Товары», «Дебиторская задолженность» приводятся в балансе по себестоимости (т.е. за минусом наценки) и чистой стоимостью реализации (за минусом резерва сомнительных долгов) соответственно, то в статьях «Нематериальные активы» и «Основные средства» продолжает приводиться дополнительная информация о первоначальной стоимости и износе. Также такая информация будет отражаться в случае, если предприятие ведет учет инвестиционной недвижимости и долгосрочных биологических активов по первоначальной стоимости.

Аналогично в первом разделе пассива регулирующие статьи «Неоплаченный капитал» и «Изъятый капитал», которые в итоге уменьшают сумму собственного капитала.

На наш взгляд, регулирующие статьи только усложняют восприятие информации баланса пользователями отчетности. Поэтому с целью соблюдения одинакового подхода к формированию баланса на основе нетто-оценок их приводить не следует. В частности, в статье «Зарегистрированный (паевой) капитал» предлагаем отражать стоимость уставного (паевого), неоплаченного, незарегистрированного и изъятых капитала [3].

Необходимо отметить, что действующий баланс в целом построен с соблюдением «золотого правила ликвидности». Спорным является отражение необоротных активов, удерживаемых для продажи и групп выбытия и обязательств, связанных с такими активами, в отдельных разделах актива (раздел 3) и пассива (раздел 4) соответственно. Это нарушает логическую структуру актива и пассива баланса, в соответствии с которой активы отражаются в порядке роста их ликвидности, а обязательства на основе ускорения сроков их погашения, и единство методической основы анализа финансового состояния предприятия. Поэтому необоротные активы, удерживаемые для продажи и группы выбытия, учет которых ведется на одноименном субсчете 286, следует отражать в составе оборотных активов, но по отдельной статье после статьи «Запасы». Что касается обязательств, связанных с такими активами, то они могут иметь как краткосрочный, так и долгосрочный характер, и поэтому должны быть приведены в соответствующих разделах пассива отдельными строками [3].

В современных условиях активного реформирования системы бухгалтерского учета, роста конкуренции и предпринимательского риска растет необходимость совершенствования содержания и структуры отчетности, максимально ориентированной на полное удовлетворение потребностей заинтересованных пользователей в доступном и понятном формате. На общегосударственном уровне должна осуществляться переориентация отчетности на потребности пользователей с учетом их финансового интереса, участия в формировании капитала и финансовых результатов. Современная финансовая отчетность хоть и частично формируется с учетом международных стандартов, однако является слишком обобщенной и сокращенной и не содержит достаточного для управления объема информации.

Литература

1. *Верига, А.В. Бухгалтерский финансовый учёт: учебное пособие для студентов образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика»: Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 619 с.*

2. *Ерохина, Л.И. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / Под ред. Л.И. Ерохиной. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 496 с.*

3. *Гудзенко, Н.М. Влияние информационных потребностей пользователей на структуру и наполнение финансовой отчетности /Л. И. Гузенко // Экономика. Финансы. Менеджмент: актуальные вопросы науки и практики. – 2018. – № 5. – С.102-110.*

СЕКЦИЯ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Бондарева М. А., ОП магистратура
Научный руководитель: Максимова Т.С., д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВО «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»,
г. Луганск*

Условием, на основе которого работает рыночный механизм, обеспечивающий стабильный рост экономики, разнообразие ассортимента и высокое качество товаров и услуг, является конкуренция. Формирование конкурентных отношений способствует созданию развитого, цивилизованного рынка, включая сферу производства и товарообмена. Необходимость разработки теоретико-методических положений и практических рекомендаций по диагностике конкурентного потенциала предприятия подтверждает актуальность тематики данного исследования.

Чтобы глубже понять сущность конкурентного потенциала, рассмотрим его определения, сформулированные известными учёными. «Конкурентный потенциал—это совокупность свойств фирмы и ее стремление как можно лучше удовлетворить критерии доступа к потребительским благам», - считает современный американский экономист М. Портер [1]. Е.М. Азарян и Т.А. Загорная считают, что «конкурентный потенциал – это наличие способности предприятий свободно выходить на рынок с конкурентоспособными товарами и удовлетворять рыночный спрос» [2]. Р.А.Фатхутдинов отмечает, что «конкурентный потенциал— это совокупная возможность производителя удовлетворить потребность в товарах и услугах в условиях рынка. По его мнению, на рынке только благодаря конкурентному потенциалу скрытое становится явным [3]. Таким образом, конкурентный потенциал ведет к лучшему удовлетворению рыночного спроса. Большая часть достигнутых человеческих благ получена именно путем повышения конкурентного потенциала субъектов хозяйствования. Конкурентный потенциал требует рационального поведения как условия пребывания на рынке и стимулирует рациональность.

Определив сущность конкурентного потенциала предприятия как важного объекта управления, необходимо выяснить, какой методический инструментарий может быть использован для его оценки. Накопленный опыт анализа конкуренции на различных рынках в трудах зарубежных и отечественных авторов дает возможность критически подойти к этой проблеме.

Организация проведения диагностики конкурентного потенциала предприятия начинается с составления программы ее проведения. Это комплекс

положений, определяющих цели и задачи диагностики, предмет и условия ее проведения, используемые ресурсы, а также предполагаемый результат.

Программа разрабатывается на основе определения и осознания целей развития организации (фирмы, корпорации, предприятия, офиса и пр.), определения проблем ее развития, выделения решающих проблем, продвигающих развитие к цели кратчайшим путем. Программа, как правило, отражает следующие вопросы: цель проведения диагностики, содержание проблемы, ее актуальность и важность, парадигма и рабочая гипотеза решения проблемы в процессе диагностики, обеспечение диагностики ресурсами, предполагаемый результат и эффективность диагностики. Программа оформляется в виде документа, включающего три раздела: теоретический, методический и организационный. В теоретическом разделе определяются основные цели, задачи, предмет и объект диагностики, содержание проблемы, ее актуальность и важность, а также рабочая гипотеза. Методический раздел содержит обоснование выбора метода проведения диагностики, сбора и обработки данных, анализ полученных результатов, способы их оформления. Организационный раздел отражает, прежде всего, последовательность проведения диагностики, формирование команды исполнителей, распределение трудовых и финансовых ресурсов. Здесь же определяется и организационная форма проведения диагностики, т.е. индивидуальная или коллективная диагностика; диагностика, проводимая внутренними или внешними специалистами. Выделяются специальные отделы, службы управления измерениями, целевые проектные подразделения, которые будут задействованы в проведении диагностики организации. Организация диагностики – это система регламентов, нормативов, инструкций, определяющих порядок его проведения, т. е. распределения функций, обязанностей, ответственности и полномочий на выполнение исследовательских работ. В ней находят свое отражение распределение и комбинация ресурсов по времени, видам работ, кадрам, проблемам. В настоящее время существуют различные формы организации диагностики. В каждом конкретном случае приходится выбирать, какой из видов может оказаться наиболее приемлемым или наиболее эффективным.

1. Увеличение нагрузки персонала дополнительными обязанностями диагностической работы. Такие исследования возможны в том случае, если у персонала управления есть резервы времени и его исследовательский потенциал достаточно высок. Тогда необходимо провести соответствующие консультации, организовать систему контроля и мотивации, организовать координацию деятельности по этим заданиям. Можно организовать конкурс проектов и дополнительную оплату труда. Возможна добровольная или обязательная форма.

2. Создание специализированных групп из наиболее творческой и активной части персонала с освобождением участников этих групп на определенное время от основной работы.

3. Приглашение консалтинговых фирм на договорной основе и предоставление им организационных и информационных возможностей для проведения диагностики и разработки соответствующих рекомендаций.

4. Создание собственных консультационных, а лучше образовательно-исследовательских структур в организации, позволяющих, совместить повышение профессионализма персонала с развитием исследований и обеспечением их необходимого качества.

5. Возможна комбинация этих форм, и во многих случаях она оказывается весьма полезной и эффективной. Например, создание творческих коллективов, состоящих как из собственных работников, так и из приглашенных специалистов консультационной фирмы. При этом очень важно учитывать (и здесь часто возникают сложности) социально-психологические моменты формирования таких коллективов.

Диагностика является организованным процессом. В основе ее организации лежит определенная технологическая схема, которая отражает последовательность и комбинацию использования методов исследования. Технология – это вариант рационального построения процесса диагностики. Заключительным этапом метода диагностики является оценка конкурентного потенциала предприятия. Модель определения конкурентного потенциала должна согласовывать разносторонние характеристики предприятия, с обязательным выделением тех параметров, которые отображают ключевую роль в конкурентном потенциале предприятия.

Управлять конкурентным потенциалом означает находить, разрабатывать, поддерживать, использовать и развивать субъектом рынка специфические функциональные стороны предприятия. С момента перехода на рыночные принципы экономики предприятия столкнулись с необходимостью самостоятельно организовывать сбыт своей продукции и обеспечивать производство необходимыми ресурсами. В этом смысле, проблема формирования конкурентного потенциала является особенно актуальной. Если речь идет о повышении эффективности использования внутренних ресурсов, продлении жизненного цикла выпускаемой продукции, использовании новых подходов к управлению конкурентным потенциалом предприятия становится обязательным условием существования предприятия.

Литература

1. Портер М. *Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран.* – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 947 с.

2. Азарян Е.М., Загорная Т.О. *Динамический подход в изучении параметров конкурентного процесса: сущность, уровни, оценка.* - Донецк: ДВНЗ «ДОННТУ», 2013. - 241 с.

3. Фатхутдинов Р.А. *Управление конкурентоспособностью организации. Учебник.* — 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 544 с.

4. Radionova N. *Dual nature of industrial enterprise cost management system* / N. Radionova, M. I. Skrypnyk, T. Voronkova // *Baltic Journal of Economic Studies.* – 2019. – Vol. 5, No. 2. – P. 184-190... <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/652/pdf>.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Борисенко В.Р., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Налоговая система является одним из наиважнейших регуляторов в экономике и ядром финансово – кредитного механизма в государственном регулировании. Эффективность функционирования в общем, народных хозяйств, напрямую зависит от правильности построения системы налогообложения.

Эффективность функционирования налоговой системы достигается путем сбалансированности совмещения всех ее функций, целей и задач, которые установило перед собой государство с учетом собственного интереса и интереса своих налогоплательщиков.

Актуальностью выбранной темы является то, что эффективность налоговой политики – это один из важнейших механизмов, который создан для динамичного развития любого государства, напрямую влияющий на его хозяйственную деятельность.

Целью исследования является выявление существующих проблем государственной налоговой политики ДНР и разработка рекомендаций для повышения эффективности налоговой системы.

Проблемы формирования и функционирования эффективности государственной налоговой политики изучали в своих работах такие ученые: Алиев Б. Х. [1], Самоев, Р. Г.[4], Эльдарушева М.Д.[1], Тихонова, А. В.[4], Дзюба Д.В. [4], Волобуева Д.С. В связи с политической ситуацией налоговая система в Донецкой Народной Республике находится в процессе развития, переживает кардинальные изменения и является практически основным объектом доработок и поправок. Именно поэтому в наше время очень актуальна потребность в эффективном формировании налоговой политики, что позволило бы решить множество проблем в Донецкой Народной Республике, в том числе частые изменения в налоговом законодательстве; нерациональное распределение средств, поступающих в бюджет; малоэффективный налоговый контроль; несовершенство организационной структуры управления. Налоговая система является совокупностью налогов и сборов, субъекта налогообложения, которые установлены в налоговом законодательстве, определенные правительством государства. В ДНР – это «Закон о налоговой системе», который был принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 года.

В процессе анализа налоговой системы в Донецкой Народной Республике были выведены вытекающие из вышесказанного, недостатки налогового законодательства ДНР и сформированы и показаны на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Недостатки налогового законодательства ДНР

Исходя из вышеуказанных недостатков следует, что существует необходимость принятия эффективных, политических и экономических мер по улучшению состояния налоговой системы в ДНР. Несмотря на это, Республика обладает значительным промышленным потенциалом, и в условиях внешней помощи и инвестирования имеет шанс на успешное развитие. Ниже обозначим основные и главенствующие приоритетные направления в развитии налоговой системы в Донецкой Народной Республике (рис. 1.2).

Рисунок 1.2. Приоритетные направления налоговой системы в ДНР

Отталкиваясь от всего вышеизложенного, можно сформировать вывод о том, что налоговую систему необходимо понимать, как экономическое явление, которое изменяется и развивается вместе с развитием общества.

Основа важнейшей части налоговой системы является совокупность налогов и сборов. К иным элементам налоговой системы относятся принципы, формы и методы установления налогов, формы и методы налогового контроля и ответственность за нарушение налогового законодательства.

Благодаря налоговому механизму и налоговой политике определяется, в целом, сущность налога в мире, которые напрямую связаны с реализацией государства своих многочисленных функций. Целью направленности данного налогового механизма устанавливается действующая налоговая политика в любом государстве.

Экономическое положение нашей Республики, как указывалось ранее, в очень сложной ситуации, которая отягощена соглашениями неопределенности в политическом статусе данной территории. Не взирая на все трудности, Донецкая Народная Республика и так же с учетом многократных ущербов от разрушения владеет существенными промышленными потенциалами, и в содействии внешней помощи, такой как инвестирование в реальный сектор экономики, может иметь огромный шанс на развитие своего региона.

К повышению эффективности налоговой политики относится экономического базиса в общественном развитии, благодаря повышению дохода в бюджете, упорядочиванию законодательства, укреплению кадровых потенциалов, оптимизации налоговых нагрузок и, как следствие, увеличение экономического и финансового результата налогоплательщиков, а также рост качества и уровня жизни населения Донецкой Народной Республики.

Литература

1. Алиев, Б. Х. *Налоговая политика государства: её сущность, механизмы реализации и перспективы* / Б. Х. Алиев, М. Д. Эльдарушева // *Финансы и кредит*. 2014. – № 40 (616). – С. 27-40.

2. *Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: [с изменением и дополнением : по состоянию на 02 декабря 2018 г.]* // *Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики*. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>.

3. *О налоговой системе [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 г. № 99-ІНС : [принят Народным Советом 25 декабря 2015 г. : по состояниям на 22 марта 2019 г.]* // *Официальный сайт Народного Совета ДНР*. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnojrespubliki/>.

4. Самоев, Р. Г. *Общественная теория налога и налогообложений: учебное пособие* / Р. Г. Самоев. – М.: ПРИОР, 2010. – 176 с. Тихонова, А. В. *К вопросам о оценке эффективности налогового контроля* / А. В. Тихонова, Д. В. Дзюба // *Экономический анализ: теории и практики*. – 2017. – Т. 16. № 4 (463). – С. 746-755.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Волобуева Д.С., канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк*

Финансовая система Донецкой Народной Республики не стоит на месте и продолжает совершенствоваться. Бюджетно-налоговая политика необходима для регулирования доходов и расходов Донецкой Народной Республики.

Бюджетно-налоговая политика – это система мер государства, которая непосредственно влияют на экономику для регулирования доходов и расходов.

В Донецкой Народной Республике главной задачей бюджетно-налоговой политики является социальное обеспечение граждан, увеличение заработной платы работников государственного сектора, сбалансированность исполнения бюджета. Инструменты сдерживающей и симулирующей бюджетно-налоговой политики рассмотрены на рис.1.

Рис.1. Инструменты сдерживающей и симулирующей бюджетно-налоговой политики

Бюджетно-налоговая политика Республики, на сегодняшний день, выполняет четыре функции (таблица 1).

Функции бюджетно-налоговой политики Донецкой Народной Республики

Функция	Значение функции
Налогооблагаемая функция	Основной частью доходов бюджета являются налоги. Реализация данной функции происходит за счет осуществления налогового контроля и налоговых санкций. Другими словами, это сбор налогов в пользу Республики.
Регулирующая функция	За счёт исполнения этой функции происходит выравнивание доходов и расходов, а также потоков рефинансирования разных отраслей экономики. Её осуществление происходит за счёт изменения налоговых ставок, изменения налоговых изъятий между бюджетами различных уровней и регулированием налоговой базы.
Стимулирующая функция	Определяет, что бюджетно-налоговая политика — это средство оказания влияния на темпы экономического роста, которая ускоряет или замедляет её темпы. Выполняет за счёт установления налоговых льгот или снижением налоговых ставок.
Контрольная функция	Осуществляет контроль государством уровня доходов и расходов населения.

При реализации бюджетно-налоговой политики, правительство Донецкой Народной Республики ставит перед собой различные цели, представленные на рисунке 2.

Рис.2. Цели бюджетно-налоговой политики
Донецкой Народной Республики

В Донецкой Народной Республике существует множество различных проблем развития бюджетно-налоговой политики:

- невозможно реализовывать регулирующую функцию в полной мере;
- косвенные налоги преобладают над прямыми;
- политическая и экономическая нестабильность;
- существует риск неэффективного использования бюджетных средств;

отсутствие инвестиций;

отсутствие благоприятных условий налогового и бюджетного администрирования.

Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетно-налоговая политика Донецкой Народной Республики преследует следующие цели:

обеспечение формирования доходов Республики местных бюджетов, которые необходимы для финансирования деятельности органов местного самоуправления для осуществления соответствующих функций и полномочий;

содействие устойчивому развитию экономики Республики, а также её отраслей и видов деятельности для малого и среднего бизнеса;

при осуществлении налогообложения для физических и юридических лиц, а также субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, социального равенства для развития Республики;

На сегодняшний день для Донецкой Народной Республики в целях обеспечения бюджетной сбалансированности, увеличения доходов и улучшения системы налогового администрирования определены следующие направления бюджетно-налоговой политики:

совершенствование налогообложения;

совершенствование методов налогового администрирования;

повышение уровня ответственности за выполнение плановых показателей поступления доходов в консолидированный бюджет Республики;

проведение оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности на республиканском и местном уровнях налоговых льгот и отмены не эффективных.

Для развития бюджетно-налоговой политики необходимо провести следующие мероприятия:

модернизировать порядок учёта расходов;

совершенствовать законы Донецкой Народной Республики о налоговой и бюджетной системе;

привлечь инвестиции в экономику Донецкой Народной Республики, что будет способствовать развитию не только бюджетно-налоговой политики, но и всей Республики в целом;

наладить политическую и экономическую стабильность;

с помощью вышеперечисленных методов оценить бюджетно-налоговую политику ДНР, что способствует вычислению не эффективных способов её применения.

Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетно-налоговая политика Донецкой Народной Республики не совершенна и, следовательно, необходимо решить ряд проблем, которые препятствуют её развитию.

Литература

1. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 99-ІНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 01.04.2021

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Гончарова А.Г., магистрант кафедры аудита,
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону*

В наше время Донецкая Народная Республика переживает очень непростую экономическую ситуацию, в частности это, военный конфликт, экономическую и социальную нестабильность, которые не позволяют ей развиваться на подобающем уровне, расширять предпринимательскую деятельность и внешнеэкономические связи субъектов хозяйствования. Обеспечить стабильное социально-экономическое развитие Республики можно путем повышения ее инвестиционной активности и проведения эффективной инвестиционной политики на территории Донецкой Народной Республики, что и обуславливает актуальность темы.

Целью исследования является выявление особенностей инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Вопросами роли инвестиционной деятельности в экономике государства занимались многие отечественные и зарубежные ученые, такие как: В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова [1], Грищенко А.В.[2], Т.В. Майорова [3]. Однако актуальной остается проблема совершенствования и развитие инвестиционной деятельности на территории ДНР.

Инвестирование представляют собой вложения капитала в назначенный срок времени в воспроизводственные процессы прямо или же косвенно через финансовые инструменты с целевым получением экономических выгод или прочих эффектов. Инвестиции решают социальные и экономические проблемы, а именно:

расширения и развития производств в целях обеспечений ростов доходов и стабильности в работе предприятия в будущем времени;

своевременные обновления важнейших производственных фондов хозяйствующих субъектов, предотвращения их чрезмерных моральных и физических износов;

повышения технических уровней производств с учетом внедрений новейших и разнообразных технологий и разработок;

увеличение качеств и обеспечений конкурентоспособностей выпускаемых продукции [1].

В Донецкой Народной Республике в настоящее время непосредственно необходимы инвестиции для модернизаций и технических перевооружений промышленных комплексов, которые представлены главенствующей основной промышленных потенциальных предприятий угледобывающих, химических, металлургических промышленностей и машиностроений.

Большое количество таких предприятий являются градообразующими, следственно, социально значительными для населения Республики. Предприятия легкой промышленности тоже не менее значительны на стратегических уровнях для экономической политики республики и решений о социальных проблемах. Ниже рассмотрим показатели индекса развития малого предпринимательства в ДНР.

Таблица 1

Показатели индекса развития малого предпринимательства в ДНР

Критерий	Вес в баллах	Вес, %	Весовой коэффициент критерия
Уровень обеспечения актами законодательного, нормативно-правового и таможенного регулирования	7	5	0,40
Возможность реализации внешнеэкономических связей	5	9	0,45
Уровень обеспечения предприятий малого бизнеса заемными средствами	5	9	0,45
Оценка уровня износа активной части основных фондов	2	7	0,14
Оценка уровня обновления активной части основных фондов	2	7	0,14
Достаточность инвестиционного обеспечения	4	5	0,20
Уровень конкуренции на территории ДНР	1	3	0,03
Уровень наукоёмкости	2	3	0,06
Уровень платежеспособного спроса внутреннего рынка	5	4	0,20
Степень интеграции в технологические цепочки реального сектора экономики	6	5	0,30
Государственный заказ	6	4	0,24
Уровень обеспеченности сырьем	6	5	0,30
Создание предприятий	7	10	0,7

Основой устойчивости в развитии региона и по наши дни является построение эффективностей инвестиционной деятельности, которая позже поспособствовала бы притокам инвестиционного ресурса, который потребен для повышений экономического, финансового, промышленного, научно-технического, интеллектуального, инновационного, трудового и других видов потенциалов, а также для роста конкурентоспособности региона на мировом уровне. Инвестиционная политика региона сформирована с целью привлечений

инвестиционных ресурсов, и именно поэтому она сосредоточена на повышении инвестиционной привлекательности региона [2].

Оживления инвестиционной активности в данном случае является важнейшим инструментом для повышений экономической активности в Донецком регионе. И немаловажной ролью в данном случае является инвестиционно-финансовый механизм, которые используется для повышения результативности движений денежных средств и не мешает направлению финансовых ресурсов в приоритетные отрасли [3].

Министерство, в области инвестиционной деятельности экономических развитий реализовывает руководствующиеся деятельности:

согласовывает осуществления инвестиционной деятельности на территориях нашей Республики;

разрабатываются определенные программы и виды мероприятий, которые направлены на развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, и организывает их выполнения;

проводятся мониторинги по показателям инвестиционной деятельности;

принимает участие в реализациях по мероприятиям в сфере по государственным инвестиционным программам и программам по трансграничному сотрудничеству на территории государства;

осуществляется сопровождения и актуализация инвестиционный интернет – это портал, электронных реестров по инвестиционным предложениям (проектам) и на инвестиционных площадках, инкубаторах, зонах;

готовятся презентационные и аналитические материалы в сферах инвестиционной деятельности;

осуществляются организационно-методические сопровождения работ отечественного и иностранного инвестора на Совете Министров ДНР;

сформированы проведения по рабочим встречам инвестора с представителем предприятия нашего региона, органом исполнительных властей Донецкой Народной Республики, и прочих сторон, которые заинтересованные в этом [4].

Литература

1. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. *Инвестиции: учебник для бакалавров* / В.М. . Максимова // -М.: Юрайт, 2014. – 422 с

2. Грищенко А.В. *Инвестиционная деятельность организаций: управления денежных потоков* / А.В. Грищенко // *Справочник экономистов*, 2010. - №2. - С. 26-28.

3. Майорова. Т. В., *Инвестиционная деятельность: учеб. [Для студ. высш. учеб. зав.]* / Т.В.Майорова - М.: Центр учебной литературы, 2009. – 472

4. *Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республике от 02.12.2015 № 23-3 «Концепции инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]. – URL: <http://smdnr.ru/wpcontent/uploads/2016/05/23-3.pdf>*

ФИНАНСОВЫЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В ПРОЦЕССЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

*Дюндикова В.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В рыночных условиях объективно возникают риски во всех сферах хозяйственной деятельности предприятия. Рыночная среда вносит в деятельность предприятий элементы неопределенности и повышает вероятность возникновения рискованных ситуаций. Финансовые риски являются тем явлением, которое может иметь место в деятельности каждого предприятия и они являются следствием рискованных ситуаций в деятельности компаний в целом. Однако, ликвидация многих предприятий [12], что происходит в последние годы, свидетельствует о том, что многие из них не обладают эффективной системой управления финансовыми рисками, а также плохо понимают характер и специфику управления рисками в системе бюджетирования. Бюджетирование, охватывающее процессы планирования, учета, анализа и контроля деятельности для достижения цели предприятия путем формирования и исполнения бюджетов, создает возможности для подготовки предприятия к возможным как негативным, так и позитивным изменениям, формированию алгоритма действий, по которому предприятие будет действовать при определенных условиях с целью достижения поставленных целей, а следовательно, подлежит исследованию механизм управления финансовыми и предпринимательскими рисками в процессе бюджетирования.

Теоретико-методические основы и проблематику управления финансовыми и предпринимательскими рисками предприятия в системе бюджетирования исследовали в своих трудах известные отечественные и зарубежные ученые: И.Т. Балабанов, В.Г. Бабенко, В.В. Витлинский, Т.А. Говорушко, И.Ю. Ивченко, Л.А. Коваленко, С. Коробко, В. Ларионов, А.И. Лебедева, В.В. Лукьянова, Д. Михайлова, И. Платонова и др. Учитывая результаты исследований предшественников, установлено, что управление рисками можно определить как сочетание определенных мер, способов и видов реагирования на идентификацию рисков, нейтрализации их негативного эффекта в системе бюджетирования.

Обобщающий расчет эффективности деятельности предприятия можно обеспечить на основе бюджетирования. Однако система бюджетирования (планирования) может быть недостаточной, если отклонения фактических показателей от планируемых составляет 35-40% и более [1]. Это говорит о том,

что система оперативного управления финансовым риском в виде бюджета в этой ситуации становится источником финансового риска. Поэтому в рыночных условиях хозяйствования особое внимание нужно уделять постоянному совершенствованию управления финансовыми рисками, что приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значения.

Долгое время в экономической теории не обращалось внимание на проблемы возникновения риска в предпринимательстве. В 90-х годах XX в. изменилась концепция управления рисками, особое внимание ученые и управленческий персонал начали уделять процессу управления рисками, а не количественному анализу рисков. Понятие «риск» применяется в различных контекстах, что связано с осознанием опасности, угрозы, ненадежности, неопределенности, неуверенности, случайности, ущерба, поэтому следует рассмотреть сущность этого термина.

Исследование показало, что риск как экономическая категория - это многоаспектное явление, он представляется динамичной величиной. Риск можно определить как возможность наступления события для предприятия, которое приняло решение о способах достижения поставленной цели, результатом которого могут быть как благоприятные, так и неблагоприятные последствия. То есть, риск является одним из параметров качества управленческого решения, обеспечивает сопоставимость альтернативных вариантов принимаемых решений и повышает их обоснованность.

Предприятиям, которым не удалось наладить процесс управления рисками, сталкиваются с различными последствиями - непредвиденные и довольно значительные финансовые потери, приводящие к ухудшению финансового состояния, прежде всего из-за снижения деловой активности предприятия [2].

В ходе процесса бюджетирования для управления рисками учитываются следующие факторы: стадия жизненного цикла продукта; постоянные и переменные потребности покупателей; уровень конкуренции; трудовые ресурсы; тенденции в развитии технологии; уровень предпринимательского и финансового риска; потребности и ресурсы производства; запасы на складе; стоимость сырья; маркетинговые и рекламные условия и тому подобное.

Бюджетирование в условиях предпринимательского риска предполагает комплексное исследование возможностей и угроз внутренней и внешней среды с целью разработки альтернативных мер по ликвидации потенциальных опасностей или использования благоприятных ситуаций. Таким образом, этот вид деятельности призван сформировать обоснованную информационную базу для разработки действенных управленческих решений.

Важно отметить, что период бюджетирования зависит не только от предпринимательского, но и от финансового риска. В широком смысле под финансовыми рисками Е.Ю. Давыдова [3] определяет риски, которые характеризуются вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств) в предпринимательской деятельности. Исследователь также отмечает, что в этом определении понятия «финансовый риск» тождественно понятию «коммерческий (предпринимательский) риск».

Управление финансовыми рисками в системе бюджетирования деятельности предприятия позволяет снизить ущерб от рисков прямого и непрямого действия. Риски непрямого действия имеют также денежное выражение, которое сопоставимо с значениями основных рисков в деятельности предприятия. Косвенные риски имеют большое значение, поскольку могут быть даже не сопоставимыми с рисками от основной деятельности и значительно преобладать. Оценку потерь предприятия от неблагоприятного воздействия рисков можно получить, если использовать экспертные оценки вероятностей наступления неблагоприятных событий (рисков) и масштаб влияния этого события на соответствующий показатель деятельности предприятия [4, с. 60].

Исследование существующих подходов к основам, расположению и роли системы управления финансовыми рисками, позволило сформировать следующие выводы: во-первых, бюджетирование - это методы финансовых планировщиков, которые предоставляют такие функции управления, как финансовое управление; во-вторых, это технология управления, бизнес-процесс, который описывает, как выполнить эту функцию (заказать его) и как повысить действительность решений, осуществляемых менеджерами разных уровней.

Поэтому руководство компании имеет ключевую роль в решении финансовых рисков, поскольку именно утверждение мер по снижению программных мер, принятие решения о начале их применения в критических ситуациях, а также на оценку принятия достигнутого уровня риска.

Учитывая сущность интегрированной системы бюджетирования через включенные элементы, создаются условия для определения рисков с целью разработки альтернативных мер по удалению потенциальных опасностей или использованию благоприятных ситуаций. Предлагаемый механизм управления финансовыми и предпринимательскими рисками в компаниях включает в себя цели, методы оценки, процедуры оценки, определяющие их виды, реализацию высококачественных управлений рисков, стратегии образования, стратегии оценки и контроля. Практическое применение описанного механизма способствует идентификации и выявлению финансовых и деловых рисков для целенаправленного воздействия на управление возможными последствиями их наступления.

Литература

1. Гриценко А. "Рискованное" бюджетирование. Безрисковый бюджет/ А.Гриценко // *Управленческий учет и бюджетирование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bud-tech.ru/budgeting_risk.html*
2. Голубятникова Ю.Ю. *Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности: монография.* – Воронеж: ООО «Издательство РИТМ», 2017. – 256 с.
3. Давыдова Е.Ю. *Финансовые риски: методы оценки и подходы к управлению // Территория науки.* –2016. –Но 3. –С. 70-75.
4. Бородушко И.В. *Теоретико-методологические и правовые аспекты анализа экономических рисков// Вестник Санкт-Петербургской юридической академии.* –2017.–Но1(34). –С. 57-61.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ИСТОЧНИКА СБЕРЕЖЕНИЙ

*Истомина О.И.,
ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях социально-экономической нестабильности Донецкой Народной возрастает актуальность проблемы повышения благосостояния отдельно взятого гражданина. Вследствие того, что одним из наиболее объективных показателей эффективности государственной социальной политики являются реальные доходы и расходы населения, возникает необходимость исследования данного вопроса.

Актуальными вопросами формирования сбережений населения, исходя их уровня доходов и расходов, занимались многие зарубежные и отечественные ученые, такие как: А. Н. Аверин, А. В. Понеделков, С. А. Воронцов [1], А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной [2], В.И. Иванова, С.Н. Серегин [3].

Но, не смотря на значительный интерес к данному вопросу, проблемными остаются моменты регулирования и обеспечения правильной структуры доходов и расходов населения ДНР для повышения склонности к сбережению.

Сегодня, особенно учитывая циклические инфляционные процессы и нестабильную социально-экономическую ситуацию в республике, обращает на себя внимание существенное несоответствие размера минимальных государственных социальных стандартов и гарантий реальным потребительским запросам и потребностям. Это в первую очередь касается прожиточного минимума и потребительской корзины, которая не соответствует современным потребностям социально-экономического развития общества ДНР. Денежные доходы населения включают заработную плату наемных работников, социальные выплаты – пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и другие выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, другие доходы. Реальные располагаемые денежные доходы определяются путем деления индекса номинального размера, сложившегося в определенном периоде времени, на индекс потребительских цен за этот же временной период [1, с. 129]. В связи со сложной социально-экономической и политической ситуацией в республике, минимальный уровень заработной платы, который приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения, является одной из самых низких из числа развитых стран. Поэтому даже значительная часть даже трудоспособного населения находится за гранью бедности. Если проанализировать доходы граждан ДНР (см. рис. 1), то можно наблюдать рост, однако на фоне общего роста цен, данные увеличения недостаточны для осуществления полноценной жизни [2].

Рис. 2. Динамика средней заработной платы в ДНР, руб.

Причинами бедности в нашей Республики в первую очередь является нестабильная политическая и экономическая ситуация, которые в свою очередь влияют на то, что величина потребительской корзины и прожиточного минимума не совпадают с ценами на товары и услуги.

Склонность к сбережению и накоплению зависит от уровня доходов и потребления. Для разных категорий населения рассчитываются свои нормы потребления, поэтому параметры для работающих граждан, пенсионеров и детей отличаются. Следует отметить, что можно сказать, что на протяжении 2017-2020 гг. стоимость потребительской корзины стабильно увеличивалась, за исключением стоимости потребительской корзины для детей от 0 до 6 лет, которая в 2018 году уменьшилась на 185,82 руб., однако к 2019 году её значение превысило первоначальное и составило 6418,48 руб. Более детальное представление об изменении стоимости потребительской корзины, согласно демографическим группам населения, представлены на рис. 2. [3].

Рисунок 3. Динамика изменения стоимости потребительской корзины за 2017-2019 гг.

Рассматривая структуру потребительской корзины, см. рис. 2, следует отметить, что в 2017 году в структуре потребительской корзины, первых 3-х категорий более 50% составляет продовольственная корзина, около 30% составляют непродовольственные товары, а оставшиеся составляют услуги, поскольку данные категории не являются плательщиками налогов. Для трудоспособного населения в 2017 и 2018 гг. продовольственная корзина составляет менее 50%, поскольку в состав потребительской корзины входят услуги более 20% и налоги составляющие более 11%. В 2018 году структура потребительской корзины для детей осталась практически неизменной, а для пенсионеров сократилась доля продовольственных товаров, за счет роста услуг. В 2019 году в структуре потребительской корзины детей и пенсионеров наибольшая доля – более 60%, принадлежит потребительским товарам, на фоне чего сократилась доля непродовольственных товаров, которая не превышает и 25%, оставшиеся составляют услуги. Что касается трудоспособного населения, то к 2019 году доля продовольственных товаров, увеличивается до 48%, что произошло в связи с уменьшением доли непродовольственных товаров и услуг, в общей структуре потребительской корзины.

Таким образом, экономика ДНР находится в тяжелом состоянии. Одним из критериев, по которому можно судить об уровне жизни населения и социальную политику государства, является потребительская корзина и уровень доходов, под которым понимается ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или его семьи. Состояние и уровень жизни в ДНР очень низкий, потому что в республике на потребительской корзине базируется прожиточный минимум. Для улучшения этого аспекта необходимо, прежде всего, пересмотреть потребительскую корзину и минимальный прожиточный уровень, к которому привязаны все выплаты и социальные стандарты республики.

В настоящее время для решения проблем в сфере потребления применяются преимущественно минимальные социальные стандарты. Но следует понимать, что в экономической сфере только минимальных социальных стандартов недостаточно, поскольку они не могут обеспечить необходимых стимулов для стабильного экономического развития.

Литература

1. Аверин, А. Н. Денежные доходы населения как составная часть социальной политики государства / А. Н. Аверин, А. В. Понеделков, С. А. Воронцов // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС, 2017. – № 4. – С. 128-132.

2. Половяна А. В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

3. Иванова В.И. Потребительская корзина: новый формат расширения набора услуг / В.И. Иванова, С.Н. Серегин, Е.И. Иванова // Пищевая промышленность. – №9. – 2018. – С.44-47.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Коротыч А.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Данная работа посвящена основным особенностям управления финансовыми активами предприятия в современных условиях.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что, являясь наиболее ликвидными из всех видов активов организации, финансовые активы с их особенностями (величинами, характеристиками, оборачиваемостью) непосредственно влияют на настоящее и будущее любого предприятия в целом. Рациональное использование финансовых активов является основой успешного развития любой организации, особенно в ситуации экономической нестабильности, вызванной различными неблагоприятными внешними факторами (пандемией коронавирусной инфекции, изменениями климата, политическими изменениями и прочими). Ухудшение условий хозяйствования и ведения бизнеса актуализирует для всех предприятий необходимость адаптировать свои системы управления финансовыми активами к современным реалиям [1;2].

Цель работы состоит в том, чтобы с помощью методов анализа и синтеза информации составить представление об особенностях современного управления активами предприятия. Для достижения поставленной цели были решены задачи по изучению соответствующих источников, проведению анализа полученной информации и формулированию выводов.

Теория и практика управления финансовыми активами современного предприятия представлена в работах многих российских и зарубежных ученых, в том числе Джеймса К. Ван Хорна, Тепловой Т.В., Шуляка П.Н. и других, однако эти исследования не дают всеобъемлющего представления о способах управления финансовыми активами предприятий в эпоху глобальных трансформаций.

В соответствии с этими исследованиями, финансовые активы представляют собой финансовые ресурсы, которые выражаются совокупностью денежных средств и ценных бумаг, являющихся собственностью предприятия. К ним относятся не только денежные средства, которые находятся на банковских счетах и в кассе, но и различные ценные бумаги (акции, облигации и др.), права на долевое участие в других компаниях, а также имеющиеся дебиторские задолженности.

Основными характеристиками финансового актива считаются его цена, стоимость, доходность и риск. Их оценка дает возможность провести анализ

потенциальной экономической эффективности от предстоящей операции с определенным активом. Доходность финансового актива представляет собой ключевой показатель, по уровню которого (в соотношении с уровнем риска) принимается решение о том, как поступить с конкретным активом [4]. Поскольку все финансовые активы объединяет право будущего получения дохода и его востребования, – в методике управления этими активами должны решаться следующие вопросы:

на какой срок откладывается получение дохода, будет ли предприятие ждать какое-то время или продаст актив при первой же выгодной возможности; какой дополнительный доход пожелает получить организация за услугу ожидания востребования;

какие способы востребования будут использоваться в процессе управления.

Руководство предприятий должно уделять значительное внимание управлению финансовыми активами своей организации, поскольку для эффективного хозяйствования и обеспечения нормальной работы предприятия необходимо регулярно принимать решения о рациональном использовании имеющихся в организации средств. В связи с тем, что большой объем свободных денежных средств, повышая ликвидность компании, уменьшает экономическую эффективность ее деятельности, политика управления финансовыми активами должна быть направлена на управленческие решения, балансирующие между необходимостью участия финансов в оборотах предприятия и необходимостью иметь свободные денежные средства для погашения имеющихся обязательств. Финансовые активы должны использоваться не только для своевременного погашения текущих обязательств, но и для того, чтобы предоставлять организации необходимые для ее дальнейшего развития возможности. Эффективное управление высоколиквидными активами приносит предприятию дополнительный доход, обеспечивая его финансовую устойчивость [3;6].

Результативное управление финансовыми активами достигается следующим образом:

оптимизацией денежных потоков, которая осуществляется с помощью регулирования денежного оборота предприятия (синхронность поступлений и расходования финансовых средств обеспечивает потребность организации в необходимом объеме денежных ресурсов, иначе могут возникнуть сложности с погашением имеющихся обязательств);

формированием финансовых ресурсов в том объеме, который должен соответствовать потребностям предприятия на любом этапе его развития (для этого необходимо сделать анализ источников привлечения средств и определить финансовый потенциал);

максимальным получением прибыли при допустимом уровне экономических рисков;

оптимальными пропорциями капитала и активов для достижения финансового равновесия организации.

На характер управления финансовыми активами влияет специфика предприятия: для эффективности управления целесообразно рассмотреть обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами и выявить степень необходимости привлечения заемных капиталов. Качественный мониторинг финансового состояния экономического субъекта возможен при соблюдении ряда условий. Это: наличие нормативной базы (локальных правовых актов в том числе); привлечение к работе профессионалов (работник, управляющий активами, должен иметь высокий уровень квалификации); документирование процесса управления [5].

В практике ведения российского бизнеса финансовые активы выступают в форме финансовых вложений, при этом доходность финансовых активов в большинстве случаев выше доходности активов реальных. Многие российские предприятия стараются максимально уменьшить объемы денежных средств для осуществления деятельности, вложив их большую часть в высоколиквидные и быстроликвидные ценные бумаги. Принято считать, что денежные средства выгоднее держать не на расчетных счетах в банках, а в ценных бумагах, легко переводимых в наличность и приносящих регулярный доход [2].

В целом, управление финансовыми активами занимает особое место в системе каждого предприятия и представляет собой актуальную и сложную проблему финансового менеджмента. Его теоретические и практические аспекты, имеющиеся в соответствующих публикациях, в основном, касаются работы предприятия в стабильной экономической среде. Реальная практика управления финансовыми активами в современных, не имеющих аналогов в прошлом, нестабильных экономических условиях носит противоречивый, ситуативный характер, поскольку применение отечественных и зарубежных методик ограничено большим количеством внешних негативных факторов.

В связи с этим можно сделать вывод о необходимости индивидуального подхода к управлению финансовыми активами предприятия, основанного на регулярном анализе актуальной информации об изменениях ситуации, в которой экономические субъекты осуществляют свою деятельность.

Литература

- 1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2018. – 372 с.*
- 2. Бережной В.И. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций): учеб. пособие / В.И. Бережной, Е.В. Бережная, О.Б. Бигдай и др. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 336 с.*
- 3. Большаков С.В. Основы управления финансами: Учебное пособие / С.В. Большаков. – М.: ФБК-Пресс, 2019. – 365 с.*
- 4. Джеймс К. Ван Хорн Основы финансового менеджмента / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович. – М.: Вильямс, 2019. – 627 с.*
- 5. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. проф. Е.И. Шохина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 476 с.*
- 6. Шуляк П.Н. Финансы: Учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2017. – 384 с.*

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Коротыч А.С., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Пшеничная В.П., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Данная работа посвящена анализу динамики развития рынка ценных бумаг Российской Федерации, изучению основных направлений и тенденций. Российский рынок ценных бумаг является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка. Несмотря на динамичность рынка ценных бумаг, он может стать одним из ключевых факторов успешного развития экономики, активно привлекающим инвестиции физических и юридических лиц. Это связано с тем, что фондовый рынок можно рассматривать как инструмент перераспределения свободных денежных и финансовых ресурсов, емкость которого, по темпам прироста в частности, в течение 2016-2019 гг. опережает развитие банковского сектора экономики мира в целом примерно на 3,5%.

Актуальность выбранной темы обусловлена важностью изучения опыта Российской Федерации в обозначенной сфере для дальнейшего успешного построения финансовой системы Донецкой Народной Республики и ее успешной интеграции в экономику РФ, как сильного государства, имеющего общие с нами культурно-исторические корни и способного обеспечить Донбассу стабильное экономическое развитие и региональную безопасность. Цель работы состоит в том, чтобы с помощью методов анализа и синтеза информации, сделать выводы об особенностях российского рынка ценных бумаг. Для достижения цели были решены следующие задачи: анализ динамики развития фондового рынка РФ, выявление его особенностей и формулировка выводов о перспективах развития.

Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг неоднократно рассматривались многими исследователями (Астаховым А.А., Гребеником В.В., Болдыревой Н.Б., Черновой Г.В. и др.), однако влияние современных социально-экономических процессов на развитие фондового рынка, обуславливает дальнейшее изучение обозначенной темы.

На данном этапе невозможно представить успешное развитие мировой и национальной экономики без эффективного функционирования рынка ценных бумаг, где эмитенты и инвесторы с помощью посредников размещают и привлекают финансовые ресурсы. Во всех экономически развитых странах фондовый рынок считается самым динамичным сегментом экономики и является важным инструментом перераспределения финансов и привлечения инвестиций в экономике государств [1;2]. Деятельность рынков ценных бумаг

нуждается в наличии обязательных к исполнению определенных стандартов и норм. Этим занимаются специально созданные регулирующие органы, представляющие собой различные национальные и международные организации. Несмотря на это, фондовые рынки развиваются, испытывая на себе влияние разнообразных положительных и отрицательных факторов [3]. Так, положительными факторами можно считать меры стимулирования со стороны Центробанков ведущих стран мира (как правило, эти меры благоприятствуют притоку капитала). Отрицательными факторами являются мировые финансово-экономические кризисы, они способствуют оттоку капиталов (наиболее ярким за последнее время негативным фактором, вызвавшим обвал биржевых индексов и котировок ценных бумаг, стала пандемия коронавирусной инфекции).

В связи с тем, что история формирования российского рынка ценных бумаг относительно коротка, его специфика такова: относительно небольшие объемы, мало развитая база клиентов, труднодоступность торговых технологий для многих физлиц, высокий уровень спекулятивных рисков.

Стоит отметить, что российский рынок ценных бумаг испытывает ряд методологических, организационных и кадровых проблем. Кадровые проблемы: невысокий уровень подготовки специалистов в связи с коротким периодом становления рынка. Методологические: недостаточная разработанность методов осуществления ряда отдельных процедур и многих биржевых сделок. Кроме того, фондовый рынок РФ до сих пор не в полной мере воспринимается населением, как важный инструмент накопления и инвестирования денежных средств.

Важной особенностью развития российского фондового рынка является сокращение количества брокеров (участников торгов), имеющих активных клиентов (по данным ЦБ РФ и ПАО «Московская биржа» к концу декабря 2019 года действовало 275 человек, это на 205 участников меньше, чем в 2012 году).

Еще одной особенностью рынка ценных бумаг РФ является то, что последнее время активировалось развитие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это направление рассчитано на привлечение на фондовый рынок свободных средств граждан и стать альтернативой банковским депозитам. Как показывает практика, идет наращивание данного финансового ресурса; по данным ПАО «Московская биржа за 2017-2019 годы наблюдается резкое увеличение количества ИИС (на конец 2019 года было открыто 1453 тыс. ИИС, а это в 2,4 раза больше, чем на конец 2018 года).

Также важной особенностью и тенденцией российского фондового рынка является появление на рынке в 2016 году облигаций-однодневок на сумму в 1401 млрд. руб., что составило 5,9 % от общего объема торгов на фондовом рынке за вышеназванный год. Эти облигации представляют собой бескупонный бонды, по которым не выплачивается купонный доход. Прибыль образуется в результате того, что облигации выставляются на фондовую биржу по цене ниже номинала (например, за 99,7 %), а погашение идет по номиналу. Несмотря на снижение объемов размещения, само размещение и удельный вес облигаций-однодневок в общем объеме торгов российского рынка ценных бумаг остается

высоким. За 2019 год их размещение составило 5859 млрд. руб. или 14,4 % от общего объема торгов фондового рынка [4].

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы:

несмотря на определенные трудности, рынок ценных бумаг РФ активно развивается, а брокеры активно консолидируются (как результат слияний и поглощений, а также активной работы регулятора, направленного на очищение рынка от псевдоброкеров);

активно развивается направление ИИС, ориентированное на привлечение средств физических лиц на фондовый рынок (этому способствует его популяризация);

компании для покрытия кассовых разрывов активно используют новый финансовый инструмент: облигации-однодневки.

В целом, формирование и развитие российского рынка ценных бумаг происходит по мере решения ряда поставленных задач: повышение уровня финансовой грамотности населения, привлечение большего количества физических лиц к инвестированию на фондовом рынке, совершенствование законодательной базы, модернизация регулятивных функций и многое другое. За соблюдение правил со стороны участников рынка и недопущение всевозможных манипуляций на рынке с использованием инсайдерской информации несет ответственность ЦБ РФ, являясь регулятором рынка ценных бумаг.

Анализ причин и последствий мирового финансового кризиса позволяет прийти к выводу, что неконтролируемые и нерегулируемые операции с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг могут значительно углубить масштабы и катастрофические последствия кризисных явлений в экономике. Дальнейшему развитию рынка ценных бумаг будет способствовать: исследование опыта и тенденций развития мирового фондового рынка; создание соответствующей нормативной базы, которая бы учитывала особенности, практику и традиции финансовой системы, в частности ее ведущего звена - банков; создание эффективной системы регулирования рынка ценных бумаг, особенно его внебиржевого сегмента.

Литература

1. Астахов А. А. Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг как инструмента инвестирования в России [Электронный ресурс] / А.А. Астахов, В.В. Гребеник // Вестник Евразийской науки. – URL: <https://esj.today/PDF/52ECVN318.pdf> (дата обращения: 23.03.2021).

2. Беломытцева О.С. О развитии рынка инноваций и инвестиций Московской биржи и предоставлении налоговых льгот в данном сегменте / О.С. Беломытцева // Экономика и управление. – 2018. – № 6. – С. 112-120.

3. Иванов В.В. Современные финансовые рынки. Монография для магистрантов / В.В. Иванов, Н.С. Воронова, В.С. Воронов, И.А. Дарушин и др.: под ред. В.В. Иванова. – М.: Проспект, 2018. – 576 с.

4. Официальный сайт ЦБ РФ. – URL: cbr.ru/ (дата обращения: 23.03.2021).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Корсакова А.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Истомина О.И.,
ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Новые технологические решения меняют современную рабочую силу по мере того, как цифровая трансформация проникает во все отрасли. Однако отсутствие необходимых инвестиций описывается как одно из основных препятствий для внедрения цифровых практик в организациях. Для этого необходимо наладить инвестиционный климат и провести инновационную реформу в Донецкой Народной Республике.

Среди авторов, которые исследовали проблемы инвестиционного климата, выделяются следующие: Грузан А. В., Калуцкий И. А., Истомина О. И., Петрушевская В. В., Шарый К. и другие.

Инвестиции имеют решающее значение для экономического роста, но также и для решения основных проблем развития, таких как проблемы, связанные с экономической интеграцией и социальной устойчивостью.

Во всем мире отсутствие инновационной культуры или цифровых навыков посредством отсутствия инвестиционного климата, например, часто не позволяет государственным служащим искать нестандартные решения [2, с. 150]. Хотя существует множество новых способов приобретения инноваций, устоявшаяся практика государственных закупок часто склоняет чашу весов, когда предлагаются более рискованные инновационные закупки [7, с. 209].

Чтобы повысить инвестиционный потенциал Донецкой Народной Республики, как это рекомендовалось в различных отчетах, подготовленных ОЭСР, Комиссией ЕС и другими международными организациями, Министерства экономического развития должно приступить к реализации инновационной реформы [3, с. 104].

ОЭСР предполагают, что взаимодействие между инновациями, НИОКР и инвестиционной привлекательностью зависит от типа регионов. «Парадокс региональных инноваций» относится к очевидному противоречию между сравнительно большей потребностью в расходах на инновации в периферийных регионах и их относительно низкой способностью поглощать государственные средства, предназначенные для продвижения инноваций, и инвестировать в деятельность, связанную с инновациями, по сравнению с более продвинутыми регионами [1, с. 432]. Донецкую Народную Республику можно считать государственным образованием с низкими доходами, специализирующейся на

трудоемких традиционных отраслях промышленности, которая сталкивается с необходимостью модернизации, где ключевым аспектом является отсутствие инвестиционных потоков.

Новая реформа поможет правительству разработать национальную инновационную систему, ориентированную на рынок, что привлечет финансовые инвестиции. Это будет стимулировать сотрудничество между государственными агентствами, государственными исследовательскими организациями и частным сектором в области НИОКР и коммерциализации научных и инновационных продуктов и услуг.

На данный момент нет свидетельств значительного экономического воздействия мер по развитию кластеризации или инвестиций в инфраструктуру по продвижению инноваций. Проанализируем этапы инновационной реформы на следующем рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы инновационной реформы

Суть этой реформы - выявить и усилить важность экспериментальных разработок в инновационном процессе. Стратегически важно охватить полный инновационный цикл, и главное в данной системе, сместить акцент в сторону эффективности инновационной деятельности. Суть в том, чтобы усилить влияние НИОКР, выполняемых НТИ (научно-технических исследований), на экономику государства и консолидировать инновационную систему.

Однако экономика и инновационная среда республики по-прежнему в основном ориентирована на повышение производительности производства и прибыльности компаний – отсутствует стратегия по внедрению экономики замкнутого цикла [5, с. 146].

Более того, инновации в области НИОКР осуществляются фирмами в тех отраслях или рыночных нишах, где технологические возможности больше, база знаний более тесно связана с естественными или инженерными науками, а прибыль от частных инвестиций может быть, по крайней мере, частично, присвоена. Согласно последним данным, по итогам 2018 г. предприятиями ДНР за счет всех источников финансирования освоено почти на 37% больше капитальных инвестиций, чем за прошлый период, при этом значительная часть инвестиций была направлена в материальные активы. Следует отметить, что по сравнению с 2017 г. удельный вес инвестиций в нематериальные активы вырос на 6,3 п.п. Источниками финансирования в основном выступали сами предприятия и организации – 87%, за счет средств республиканского и местных

бюджетов финансировалось 7,7% и 2,2% активов соответственно. Капитальных инвестиций иностранных инвесторов освоено на 1,6% больше, чем в 2017 г. [6, с.484].

Учитывая, что у большинства донецких компаний нет НИОКР, существует высокий спрос на модернизацию технологий, помогающую им повысить эффективность в контексте снижения конкурентоспособности по затратам на рабочую силу и повысить квалификацию, необходимую для продвижения вверх по цепочке создания стоимости. Инновации, не связанные с исследованиями и разработками, также остаются важной целью [4, с.149].

Итак, были предложены рекомендации для развития инвестиционного климата посредством развития инновационного потенциала на территории Донецкой Народной Республики. Более сбалансированный комплекс мер политики, направленный на увеличение числа исполнителей НИОКР и инноваций среди компаний – акцент на новичках (стартапы, спин-оффы, ПИИ, основанные на знаниях) и поощрение ранее не инновационных компаний к преобразованию бизнеса в сторону более высокой стоимости добавленные мероприятия – выступает как цель Инновационной реформы.

Литература

1. Грузан А. В., Калуцкий И. А. *Инвестиционная привлекательность Донбасса //Инженерная экономика и управление в современных условиях.* – 2019. – С. 432-438.

2. Загорная Т. О., Удалых О. А., Ткачева А. В. *Инвестиционная безопасность экономического развития предприятия //Менеджер.* – 2018. – №. 1. – С. 147-152.

3. Истомина О. И. *Зарубежный опыт в сфере стимулирования инвестиционной активности населения //Инновационные перспективы Донбасса.* – 2015. – С. 104-108.

4. Истомина О. И. *Факторы, влияющие на механизм стимулирования инвестиционной активности населения //Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления.* – 2016. – №. 2. – С. 148-152.

5. Петрушевская В. В., Шарый К. В. *Современное состояние инновационно-инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике //Менеджер.* – 2017. – №. 2. – С. 145-153.

6. Половян А. В., Лепя Р. Н., Гриневская С. Н. *Экономическая дезинтеграция: новые аспекты развития (на примере вновь образованной территории Донбасса) //Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество.* – 2019. – №. 2-2. – С. 483-487.

7. Тимохин В. Н., Кужелева А. А. *Составляющие инвестиционного климата социально-экономической системы на примере Донецкой Народной Республики //Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право.* – 2019. – №. 2. – С. 209-220.

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Кудрявцева А.С.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Развитие малого бизнеса в контексте государственной политики Донецкой Народной Республики является необходимостью в сложившихся, нестабильных экономических условиях экономики Республики. В результате военных действий, экономической блокады и «непризнанности» территории субъекты хозяйствования Республики утратили свою ликвидность, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность. На сложившуюся ситуацию повлияли следующие факторы:

- поставка сырья и комплектующих для производств;
- потеря квалифицированных кадров, устаревшие технологии процесса производства;
- отток финансовых ресурсов, в следствии инвестиционной непривлекательности территории Республики;
- высокие ввозные и вывозные пошлины;
- отсутствие механизма кредитования на приемлемых условиях;
- отсутствие унификации налоговой и таможенной системы между Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой и Российской Федерации.

В результате изучения научной литературы по вопросам государственной политики в сфере развития малого бизнеса, было выявлено определение государственной политике, сущность которого заключается в комплексном подходе постановке целей, задач, мер, программ и методов реализуемых органами государственной власти для стабильного развития и поддержании сектора малого бизнеса в государстве. Малый бизнес в экономике государства играет важную составляющую, повышая уровень населения, уменьшая безработицу и увеличивая рост воспроизводственного процесса национального продукта, создавая тем самым конкурентоспособность продукции и инвестиционную привлекательность территории. Государственная политика в экономической составляющей страны разделяется по направлениям (см. рис. 1). Каждое из направлений включает следующие элементы:

- установление целей и приоритетов развития общества;
- разработка и планирование политической стратегии;
- анализ и оценка затрат;
- выбор и принятие государственных решений;
- мониторинг и оценка выполнения [1].

Рис. 1. Направления государственной экономической политики

Для более детального понятия отношений между государственными органами и малым бизнесом необходимо рассмотреть классификацию государственной политики в секторе экономики (см. табл. 1).

Таблица 1

Классификация государственной политики

№ п/п	Направление классификации государственной политики	Критерии государственной политики
1	Распределительная	Распределение денежных средств осуществляют органы власти среди различных групп населения: социальные программы, образование, наука.
2	Перераспределительная	Перераспределение осуществляется перемещением финансовых ресурсов путем налогов, тарифов и сборов.
3	Регулирующая	Органы государственного управления осуществляют регулирование в экономической сфере и защите потребительского рынка.
4	Стратегическая	Взаимоотношения с зарубежными государствами и включает иностранную и оборонную политику.

Рассматривая государственную политику в разрезе развития малого бизнеса Донецкой Народной Республики, следует выделить цели и задачи для их достижения. В результате исследования были выявлены следующие цели:

обеспечение устойчивое развитие малого предпринимательства;
увеличение потенциала и конкурентоспособности субъектов хозяйствования.

Для достижения поставленных целей должны решаться следующие задачи:

формирование правовой среды для развития малого предпринимательства;

формирование информационной базы совместно с государством для возможности правильного ведения хозяйственной деятельности;

налаживание экспортного потенциала сектора малого бизнеса совместно с органами власти Республики, по поиску зарубежных партнеров и налаживанию деловых контактов с ними;

проведение анализа таможенного контроля, ввозных и вывозных пошлин, унификация льготных пошлин на отдельные виды импортируемых и экспортируемых товаров Республики;

разработка программ повышения квалификации для подготовки кадров;

разработка проектов по созданию благоприятного инвестиционного климата, тем самым восстанавливая технологическую составляющую производственного процесса;

формирование ресурсного обеспечения предприятий малого бизнеса сырьем, материалами, комплектующими и предметами труда для бесперебойного производственного процесса;

анализ и предложения по устранению барьеров на пути к развитию малого бизнеса;

разработка и реализация эффективных механизмов финансово-кредитных потребностей малого бизнеса;

налаживание деловых контактов и развитие инфраструктуры [2].

Подводя итог теоретическому изложению сущности государственной политики в экономической сфере сектора малого бизнеса, можно сказать, что взаимодействие государства, а именно поддержка предпринимательства играет стратегическую роль в развитии молодой Республики, которая на стадии становления нуждается в инновациях, инвестициях и экономическом развитии.

Литература

1. Магомедов, А.Р. *Сущность государственной политики [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://sci-article.ru/stat.php?i=1577019776>*
2. *Официальный сайт Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов «О концепции государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2020 годы» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/801111936>*

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР

*Лапина В.В., магистр кафедры финансов
Научный руководитель: Афендикова Е.Ю., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена тем, что на современном этапе большая часть предприятий имеет проблемы, которые связанные с формированием собственных финансовых ресурсов или не имеют доступа к заемным, а также уровень эффективности управления этими ресурсами существенно ниже, чем мог бы быть.

В результате существует острая необходимость активизировать поиск путей улучшения своего финансового состояния, а также в комплексном исследовании теоретико-организационных основ повышения эффективности использования финансовых ресурсов и разработке практических рекомендаций по их оптимизации.

Цель данной работы заключается разработке направлений по оптимизации источников формирования финансовых ресурсов на предприятиях.

В ДНР принят закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 27.02.2015 № 14-ИНС. Целями настоящего Закона является - установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской и финансовой отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета.

Государственное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Донецкой Народной Республике осуществляется в целях:

создания и ведения единых правил бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, неизбежных для всех экономических субъектов, гарантирующих и защищающих интересы пользователей;

совершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Методология регулирования вопроса бухгалтерского учета и финансовой отчетности, осуществляется республиканским органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной финансовой политики, а также утверждает республиканские стандарты бухгалтерского учета, и другие нормативные правовые акты по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности [1].

Основой стратегического управления собственным капиталом предприятия является управление формированием собственных финансовых ресурсов. Для обеспечения эффективного управления этим процессом

предприятия разрабатывают специальную финансовую политику формирования капитала с учетом своей стратегии развития.

Процесс накопления капитала в рыночной экономике, оптимизация его структуры, установление рационального соотношения разнообразных источников финансирования, способствует эффективному функционированию предприятия.

Достижение наилучшей структуры финансовых ресурсов осуществляется посредством стратегического управления. При этом максимальная эффективность и действенность финансового менеджмента может быть достигнуто при системном подходе, рациональном сочетании стратегических и тактических мер.

Оптимизация источников формирования финансовых ресурсов предприятия предопределяет необходимость их предварительной классификации. Существуют различные классификации финансовых ресурсов: по праву собственности, по срокам привлечения, по группе источников привлечения, по отношению к предприятию [2].

Процесс оптимизации основан на следующих ведущих аспектах:

обеспечение общей стоимостью минимального привлечения личных финансовых ресурсов. Если стоимость притягивания финансовых ресурсов из внешних источников значительно выше плановой стоимости привлечения заемных средств, то от такого формирования собственных ресурсов следует отказаться;

обеспечение сохранения управления организацией ее первоначальными учредителями. Рост дополнительного акционерного или акционерного капитала за счет сторонних инвесторов может привести к потере такой управляемости;

эффективность политики формирования собственных финансовых ресурсов, оценивается с помощью коэффициента самофинансирования развития предприятия в предстоящий период. Его уровень должен соответствовать поставленной цели.

Успешная разработанная реализация по формированию собственных финансовых ресурсов связана с решением следующих основных задач:

максимального обеспечения формирования прибыли предприятия с учетом допустимого уровня финансового риска;

эффективное формирование политики распределения прибыли (дивидендной политики) организации;

дополнительное осуществление эмиссии акций или привлечение дополнительного уставного капитала [3].

Прогрессивная финансовая действительность, не каждый раз соответствует данным теоретическим постулатам и обосновывает следующее: наилучшая структура капитала – это сознательный компромисс между вероятными экономическими трудностями и агентскими издержками на использование и поддержание заемного капитала и надежностью, стабильностью, но низкой ликвидностью собственных финансовых ресурсов.

Согласно компромиссной концепции управления структурой капитала, рост части заемных средств, которые дешевле собственного капитала, в

совокупном капитале организации способствует достижению более высокой прибыльности собственного капитала.

Однако более высокая рентабельность «грабит» организацию финансовой устойчивости, поскольку с увеличением доли заемных средств в структуре пассивов платежеспособность организации существенно снижается, и возникает проблема возврата долгов кредитным предприятиям и контрагентам.

Можно сделать вывод, что высокий финансовый рычаг оказывает двойное влияние на финансовое состояние предприятия, а именно увеличивает рентабельность собственного капитала при одновременном снижении финансовой устойчивости предприятия.

Таким образом, существует экономическая граница для привлечения заемного капитала, при достижении которой его цена повышается до такой степени, что он поглощает эффект, достигаемый налоговой выгодой от его использования.

Оптимальная структура капитала предприятия в реальных экономических условиях, несмотря на попытки объективизации, представляется скорее субъективным параметром и должна устанавливаться в контексте каждого конкретного предприятия отдельно, исходя из его специфики и с учетом стратегии развития организации.

Лишь только на основе анализа факторов, воздействующих на выбор источников финансирования, практических рекомендаций и специальных разработок, обосновывающих выбор структуры капитала организации, руководство компании может разработать оптимальную структуру капитала, позволяющую установить динамический баланс между риском и доходом, что, в свою очередь, позволяет максимально увеличить общую стоимость предприятия как бизнеса и минимизировать затраты на привлечение капитала.

Литература

1. *Закон Донецкой Народной Республики. О бухгалтерской и финансовой отчетности. Принят Постановлением Народного Совета от 27.02.2015 № 14-ИНС.* <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>

2. *Грачев, А. В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. [Текст]: учеб. -метод. пособие / А. В. Грачев учеб. пособие. М.: Финпресс, 2010.- 430с.*

3. *Ивашковская, И. В. От финансового рычага к оптимизации структуры капитала компании. [Текст]: учеб. -метод. пособие / И. В. Ивашковская // Управление компанией. 2010 № 11. 23-35с.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

*Ларичева Е.А., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры производственного менеджмента
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
технический университет»,
г. Брянск*

Актуальность этой темы заключается в том, что, несмотря на значительный объем имеющихся исследований, степень развития проблем функционирования современных рынков долгового кредита значительно отстает от практических потребностей рынка, находясь в состоянии непрерывного развития и модификации. Имеются также недостаточные исследования таких аспектов проблемы, как возможность адаптации зарубежного опыта функционирования меновых рынков, недостаточная теоретическая разработка, практическая значимость, а также отсутствие всестороннего сравнительного исследования функционирования меновых рынков за рубежом.

Цель данного исследования – определить общие особенности и особенности менового рынка за рубежом, оценить степень развития и качество российского менового рынка.

В последние годы появилось много различных монографий и статей на тему векселя и менового рынка, поэтому при подготовке этой работы особое значение имели исследования таких авторов, как Айсетуллова Д. И., Бабкина Е. В., Горловская И. Г., Коваленко Н.В. [1].

Особенность современной рыночной экономики заключается в повышении спроса на денежные и кредитные отношения в производственном процессе, и одним из основных направлений этого процесса является распространение долговых обязательств.

Вексель – это, как правило, документ, выданный заемщиком кредитором по кредиту, в котором заемщик обязан погасить кредит в установленный срок, а кредитор вправе взыскать его с заемщика по истечении этого срока [2, с. 53].

Долговые обязательства включают следующие обязательные элементы [2, с. 54]:

личность должника, то есть ответственность заемщика за погашение кредита в начале срока оплаты;

размер задолженности, подлежащей уплате заемщику, и порядок погашения;

срок или срок выполнения обязательств;

четко определенная сумма процентных платежей и частота их оплаты.

Появление долговых обязательств объясняется двумя основными причинами: различная продолжительность производственных и оборотных периодов, приводящая к задержке платежа при покупке товара или покупке долга.

Меновые рынки формируются во многих развитых и развивающихся зарубежных странах. А для более точного и эффективного анализа целесообразно использовать практику стран, где функционирование меняющегося рынка оказало определенное стимулирующее влияние на развитие экономики в целом.

Поэтому рассмотрим состояние обменных рынков на примере Китая. До 1980-х годов финансовая сфера китайской экономики характеризовалась значительным отставанием от существующих международных стандартов, подчиненным положением кредитных организаций по отношению к государственным финансам, недоразвитием инструментов рынка ценных бумаг [3, с. 72].

Объявленные в 1978 году экономические реформы привели к увеличению числа экономических единиц в стране за счет развития частного сектора, появления предприятий с иностранным капиталом и превращения большинства государственных предприятий в полноценные юридические лица, а также активизации контактов с мировой экономикой, роста и диверсификации форм внешнеэкономической деятельности. В результате этих процессов произошло увеличение монетизации экономики, значительное увеличение сделок в денежной сфере и пополнение финансовых инструментов новыми, ранее отсутствующими видами операций [3, с. 73].

В настоящее время вексельный рынок волатилен и мобилен по своей структуре, что связано с постоянным усложнением его механизмов, появлением новых способов использования векселей.

Известно, что на сегодняшнем глобальном рынке ценных бумаг есть две основные характеристики, которые влияют на его дальнейшее развитие:

глобализация рынков ценных бумаг, которая предполагает «процесс размывания границ между национальными рынками, интеграцию финансовых инструментов, участников рынка, регуляторов, механизмов торговли ценными бумагами и т. д.»;

дематериализацию ценных бумаг, а именно потерю материальных носителей.

Переход от бумажных ценных бумаг к безбумажным ценным бумагам также играет довольно большую роль, поскольку количество торгуемых ценных бумаг, таких как акции и облигации, растет.

Для других ценных бумаг, количество которых относительно невелико, преобладает документальная форма, поскольку многие права, предоставленные владельцу ценной бумаги, могут быть реализованы независимо от ее формы.

Рассмотрим тенденции функционирования различных сегментов менового рынка из-за рубежа с учетом вышеуказанных условий.

Счета-фактуры, выпущенные национальными правительствами и муниципалитетами, первоначально выпускались в документальной форме, то есть на бумажном документе.

В последнее десятилетие казначейские и муниципальные векселя в большинстве стран выпускаются в виде векселей из-за тенденции к усилению процесса дематериализации ценных бумаг.

Однако права, связанные с векселем, не могут быть реализованы без наличия самой ценной бумаги, ее материального носителя. В Женевской и англо-американской вексельных системах было принято, что вексель должен быть составлен в письменной форме и подписан лицом-эмитентом.

Из года в год наблюдается положительная тенденция к увеличению числа зарегистрированных и активных инвесторов на фондовом рынке основной торговой площадки России – ПАО «Московская биржа» (МОЭКС), что подтверждает интерес инвесторов к инвестициям в инструменты фондового рынка.

К сожалению, процессы на рынке микрофинансирования и кредитования приводят к дальнейшему сокращению числа его участников и созданию «серого» рынка, а именно к увеличению числа хозяйствующих субъектов, не подлежащих надзору ЦБ России – альтернативных мест для выдачи и привлечения кредитов, таких как комиссионные, лизинговые компании или юридические лица, выдающие кредиты физическим лицам в рамках гражданского права. Фактически, такие мероприятия, которые проводятся регулярно, в настоящее время также являются незаконными. Однако, при этом права и законные интересы лиц, выступающих в качестве заемщиков и инвесторов, незащищены [4].

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что вексельный рынок является неотъемлемой частью денежного рынка и одновременно является сегментом рынка ценных бумаг. Его роль в рыночной системе реализуется совокупностью ее общих, специфических для рынка и специфических функций.

Литература

1. Айзетуллова Д.И., Бабкина Е.В. Современное развитие рынка ценных бумаг как рынка услуг // *Вестник науки.* – 2018. – Т. 3, № 9 (9). – С. 95-96. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36551092>

2. Чалова А.Ю. Вексель как инструмент совершенствования кредитно-расчетных отношений в экономике. : Дис. . канд. экон. наук / РЭА им. Г.В. Плеханова. М., 2018. – 178с.

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 306 с.

4. Яценко Е.А. Проблемы и перспективы интеграции российского фондового рынка в мировой рынок ценных бумаг // *Modern Economy Success.* – 2020. – № 3. – С. 200-206. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43089712>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ ДНР И РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

*Латышева А.С., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность исследуемой работы заключается в том, что в состоянии крайней нестабильности, несовершенства налоговой системы и неустойчивости экономики, важно определить твердую структуру налоговых сборов, что даст в дальнейшем перспективу развития сильного и конкурентоспособного государства. Это возможно сделать, сравнив две Республики, ведь Республика Абхазия уже давно существует как отдельное государство и только сравнив её налоговую систему с налоговой системой Донецкой Народной Республики, можно предпринять ряд действий по улучшению налогового законодательства ДНР.

Классические проблемы налогообложения отражены в работах З.А. Ключкович, Н. Макиавелли, В.Н. Овчинникова, Д. Рикардо, А. Смита; вопросам государственной налоговой политики в ДНР посвящены работы И.А. Карпунно, Ю.В. Лапина, Н.А. Одинцовой, В.В. Петрушевской. Однако, несмотря на многочисленные исследования, посвященные проблемам налоговой политики, такие вопросы как улучшение эффективности налогового контроля, упрощение налогового законодательства, поиск и отбор профессиональных кадров в органах налоговой системы государства являются не до конца раскрытыми.

Донецкая Народная Республика – молодое государство, вызванное ценить и охранять полномочия и независимости человека. С данной целью органы власти ДНР, которые разделяются в законодательную, исполнительную и судебную, осуществляют собственную работу согласно принципу разделения властей.

На протяжении 2014-2020 годов в Донецкой Народной Республике улучшается законодательное урегулирование правоотношений в области предпринимательской работы субъектами хозяйствования, так как формирование подходящих обстоятельств с целью ведения коммерческой и не коммерческой деятельности считается задатком устойчивого формирования республики.

Нормативно урегулированы подобные сфере права, как уголовное, уголовно-процессуальное, налоговое, таможенное, улучшается последовательность регистрации субъектов предпринимательства. Налог на добавленную стоимость, который был значительным препятствием для бизнесменов в Украине, был аннулирован.

Неопределённость и неоднозначность непосредственно налогового процесса, свойственные для стадии провозглашения самостоятельности ДНР, в настоящее время почти устранены.

Так 19 января 2016 г. был установлен Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» 99-ІНС с 25.12.2015, что гармонизирует налоговые принципы, а также процедуры регулирования налогообложения физических также юридических лиц. Данный закон считается главным нормативным законным действием, создающим концепцию налогов, сборов и неотъемлемых платежей.

Республика Абхазия является также непризнанным государством, как и ДНР. Но на данный момент её полностью признала Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. В Республике Абхазия также был военный конфликт, после которого она отделилась и стала отдельной республикой.

В Республике Абхазия достаточно мягкая налоговая концепция. Ставка подоходного налога с жителей является 10%. В случае если сопоставлять с ставкой налога на прибыль в ДНР, то она больше и является 13%. В Абхазии ставка налога на предпринимательство является 15%. В практике следует разобраться, кто за что выплачивает. Есть налог на добавленную стоимость. Это никак не упрощенный налог и составляет 1,5%. Однако оплата данного налога никак не избавляет предпринимателя от уплаты иных налогов, в том числе налога на прибыль.

Также, в Республике Абхазия доход предприятий, организаций и юридических лиц облагается налогом согласно ставке 18%. В Законе ДНР «О налоговой системе» пошлина на прибыль определена в объеме 20%, что еще больше, нежели в Республике Абхазия. В Абхазии с целью единичных видов деятельности ставки налога на прибыль формируются в последующих объемах: банковское дело – 25%, страхование – 20%, посреднические операции – 25%. В Донецке доход от банковских, страховых и иных действий по предоставлению экономических услуг вводится в совокупный доход, а также облагается налогом согласно ставке 20%.

Однако в практике очевидно, что доходы с данных разновидностей работ в бюджет ДНР достаточно незначительные. Это связано с тем, что банковская концепция в ДНР слабо сформирована, а страховая работа пребывает только лишь в стадии формирования. В Абхазии налог на добавленную стоимость установлен в размере 10% [1].

В настоящее время в ДНР, как было заявлено прежде, функционирует налог с оборота, который является 1,5%. Реализация продуктов на вывоз не облагается акцизами, а также налогом на добавленную стоимость (помимо древесины, сплава, строительных материалов).

Если сопоставлять основы, объекты и субъекты налогообложения в Республике Абхазия и ДНР, в таком случае они совершенно схожи. Кроме того возможно заметить единые сходства того, что в двух республиках уплачиваются республиканские и местные налоги [2].

Отталкиваясь от этого, возможно сделать вывод, что общим является то, что в республиках существует налог на прибыль, акцизный сбор, экологический

налог, плата за использование недр, земельный налог, подоходный налог. Названия хотя и многообразны, но суть их от этого совсем никак не меняется. Однако отличия существуют кроме того действительно большие.

В Абхазии функционирует несколько налогов, которые отсутствуют в ДНР, а конкретно: налог на имущество физических лиц, сборы за право торговли, сборы за выдачу квартирного заказа, сборы за использование национальной символики, наименования «Республика Абхазия», «Абхазия», «Апсны»; курортный сбор. Последнее разъясняется своеобразным географическим расположением Республики Абхазия. Правительство рационально внедрило данный налог, так как формирование туризма в республике располагается в довольно значительной степени.

Собственные налоговые, а также неналоговые поступления в общереспубликанский госбюджет в ДНР в 2016 г. возросли с 1,79 миллиардов руб. до 3,76 миллиардов руб. Состав личной прибыли в 2016 г. сформирована согласно 3 статьям: НДС – 15%; Таможенная пошлина – 10%; Налог на прибыль – 3%. Их часть является 28%, что на 16% больше, нежели в 2015 г.. Данное повышение намечается в результате внедрения импортного НДС (1,08 миллиардов руб.) [3].

Таким образом, возможно отметить то, что концепция законов в ДНР в сфере регулирования правоотношений в налоговой области хоть и находится на этапе развития, однако уже довольно эффективна. Это необходимое требование с целью стабилизации финансовых условий, а также предоставления возможностей увеличения степени финансового формирования в перспективе. Кроме того из всего вышеизложенного возможно сделать заключение, то что Донецкая Народная Республика совершила огромный ход вперед с принятием Закона «О налоговой системе». Для непризнанных стран свойственна подобная налоговая стратегия. Однако принимая во внимание, то что ДНР – находится на этапе становления, ей есть чему поучиться у наиболее устоявшейся Абхазии. В Республике Абхазия имеется несколько вопросов, на которые следует обратить внимание и возможно решить путем улучшения налогового законодательства.

Определение четкой налоговой стратегии данных республик – один с основных элементов правительственного влияния в государственную экономику, что позволит заинтересовывать инвестиционную динамику в абсолютно всех секторах производственной, учено-промышленной, торговой и другой деятельности, в том числе в сфере иностранных инвестиций.

Литература

1. Основные виды налогов к уплате в РА для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Электронный ресурс / Режим доступа: <http://www.tppra.org/ru/osnovnye-vidy-nalogov-k-uplate-v-ra-dlyayuridicheskikh-lic-i-individualnyh-predprinimateley>

2. Налоговая коррупция: отказаться от НДС - побороть "серые" схемы. Электронный ресурс / Режим доступа: <http://112.ua/statji/nalogovaya-korrupciyaotkazatsya-ot-nds-poborot-serye-shemy-131367.html>

3. Отдел экономики ЦСИ при Президенте РА. Электронный ресурс / Режим доступа: <http://ru.abkhaziastrategic.org>

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

*Мальшев Е.А., ОП бакалавриата
Научный Руководитель: Орлова Л.В., ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
г. Донецк*

Развитие международного финансового рынка играет ключевую роль в экономической глобализации. Сосредоточением мировых финансовых процессов является финансовый рынок, который за последние десятилетия показывает значительные темпы роста.

Международный финансовый рынок - это механизм купли-продажи финансовых активов и надлежащего удовлетворения спроса и предложения субъектов международных экономических отношений на деньги и капитал.

Основная цель этого рынка - обеспечение перераспределения временно свободных финансовых ресурсов между странами и получение определенного дохода от этих операций, а также обеспечение международной ликвидности [1].

Цель исследования заключается в определении путей решения проблем развития международного финансового рынка.

На данный момент одной из основных проблем международного рынка финансов является несбалансированное размещение финансового капитала. Финансовая транснационализация активизирует его концентрацию в небольшой группе сверх держав и создает своеобразный «финансовый колониализм» развивающихся государств. В системе мирового рынка лидирующие позиции занимают Япония и США. Итогом их внешнеэкономической политики практически во всех секторах мирового рынка привело к тому, что они сконцентрировали до 70% мировых финансовых активов. Решением проблемы развития международного финансового рынка занимались большое количество ученых. Из них можно выделить таких как: В.А. Алёшин, В.А. Кочмолы, В.Е. Шеремет, А. В. Галанов и т.д. Несмотря на большое количество учёных занимающихся решением этих вопросов данная проблема является актуальной.

Одним из главных факторов неустойчивости мирового рынка заключается в рецессии, в сфере экономики, что в свою очередь влечет к экономическим потерям. Для решения этой проблемы Международный валютный банк и Всемирный банк рассматривают изменения в сфере кредитной политики, в сторону ужесточения требования как к самим странам-заемщикам, так и к политике возврата ранее предоставленных кредитов [3].

Характерной чертой мирового рынка финансов является его не прогнозируемость, а основными проблемами мирового финансового рынка считается, непредсказуемость изменения потоков капитала, утрата правительственного контроля за международными транзакциями.

Вследствие возникают спекулятивные операции на рынке, доля которых на сегодняшний момент составляет около 90% от всех операций.

Неподконтрольные передвижения большого количества капиталов происходят как правило в виде кратковременных портфельных инвестиций, и их концентрация в области экономических спекуляций приводит к возрастающей нестабильности всей системы мирового финансового рынка. Подтверждением этого являются периодические валютно-финансовые кризисы.

Еще одной немало важной трудностью для развития международного финансового рынка является создание мировой валютной системы. На данный момент в мире основными обменными валютами являются: евро и доллар. Остальные национальные валютные системы не могут конкурировать с этими гигантами, и вынуждены использовать их как резервную валюту для международных расчетов. Из-за этого в международном финансовом рынке увеличивается нестабильность, вследствие необходима активизация правительства и центральных банков [2].

На данный момент в связи с острой ситуацией между Китаем и США. На международном уровне обсуждают возможность введения новых обменных валют в виде китайского юаня. Основными угрозами и проблемами, с которыми столкнулись сейчас мировые экономики, станут катализатором к формированию и употреблению качественно новых ресурсных потенциалов и инструментов бесконфликтного финансового развития [4].

Преодоление асимметрии в сфере объемам финансовых услуг и реальным производством, углубления диспропорций между производственным и спекулятивным скоплением капитала даст почву формированию и приумножению положительной роли международного финансового рынка.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными путями развития международного финансового рынка могут быть: растущие отношения между национальным и иностранным секторами экономики в результате возрастающего значения внешней торговли; дерегулирование денежных потоков, потоков капитала, обменных курсов и трудовой миграции; усиление роли и значения международных фондовых бирж и финансовых институтов в результате внедрения инноваций в торговлю финансовыми инструментами.

Подытоживая, стоит отметить, что международный рынок финансов развивается противоречиво, его проблемы и угрозы распределяются неравномерно между странами мирового хозяйства.

Литература

1. Алёшин, В.А. Анализ и оценка рынка ценных бумаг // В.А. Алёшин, государство и право. - 2015. - № 3. - С. 78-81.

2. Кочмолы, В.А. Динамика и тенденции развития российского и зарубежного рынков ценных бумаг в современных условиях // В.А. Кочмолы, социальная политика и социология. - 2019. - N 13. - С. 104-105.

3. Шеремет, В.Е. Финансовые рынки // В.Е. Шеремет, экономическое развитие России. - 2019. - Т. 18. - N 11. - С. 34.

4. Галанов, В. А. Фондовый рынок и инновационное развитие экономики // А. В. Галанов, Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2016. - N 3. - С. 34.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИЙ

*Морозова К.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Бонцевич А.П.,
старший преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Управление внеоборотными активами – основополагающая задача для корпораций, которые ими располагают. Особо важным критерием управления является систематический анализ состояния внеоборотных активов, а также применение мер по поддержанию эффективности работы.

Корпорации, стремящиеся занять лидирующие конкурентные позиции и раскрыть свой инновационный потенциал, в первую очередь, обращают внимание именно на управление внеоборотными активами. Это обусловлено тем, что без современного оборудования и технологий невозможно производить продукцию высокого качества, то есть невозможно обеспечить ключевые конкурентные преимущества товара, предлагаемого покупателю [3].

Таким образом, внеоборотные активы – это долгосрочно (больше года) используемое в процессе деятельности имущество фирмы, которое образует производственно-техническую базу и определяет техническую мощь корпорации, являющееся важнейшим объектом бухгалтерского и налогового учёта.

К внеоборотным активам относятся основные средства (здания, сооружения, оборудование), нематериальные активы (программное обеспечение, зарегистрированные товарные знаки, права на использование изобретений), незавершенное производство, доходные вложения и материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы [4].

Определяющую роль во внеоборотных активах играют основные средства (прежде всего) и нематериальные активы, а также (при существенной сумме затрат) вложения в их создание. Отличие основных средств и нематериальных активов заключается в длительности и многократности использования и постепенности списания их стоимости на затраты.

Основой процесса управления внеоборотными активами служат две составляющие: физический износ основных средств и моральный износ, как основных средств, так и нематериальных активов. Как следствие, возникает необходимость поддержания их во время всего срока эксплуатации на должном уровне, а также периодического обновления.

Управление внеоборотными активами предприятия – это совокупность мероприятий, которые направлены на оптимизацию их количества и качества.

Управление внеоборотными активами предполагает, прежде всего, анализ их состава, эффективности, загруженности, изношенности и целесообразности

принятия мер по поддержке функционирования и должно проводиться по плану и регулярно. Однако рекомендации по управлению внеоборотными активами имеют только общий характер, что обусловлено спецификой деятельности корпорации. [1].

Анализ – основополагающий аспект процесса управления внеоборотными активами [2]. При этом, чем глубже и детальнее он будет, тем выше эффективность управления внеоборотными активами. Основное внимание при анализе уделяют основным средствам, которые, как правило, доминируют по объему над нематериальными активами и несравненно сильнее подвержены старению.

Данные необходимые для реализации процесса управления внеоборотными активами представлены на рис.1:

Рис. 1. Данные необходимые для реализации процесса управления внеоборотными активами

Реальные показатели эффективности используемых основных средств, должны быть рассчитаны через систему коэффициентов, а уровень износа основных средств в целом по виду имущества, по группам и отдельным единицам. Рассматривая применяемые способы начисления амортизации, необходимо учитывать их влияние на себестоимость и финансовый результат.

Анализ данной информации значительно влияет на дальнейшие действия по управлению внеоборотными активами, а именно об оптимизации их эффективности. При этом выделяется такая задача, как соблюдение баланса расходами на поддержание необходимых средств производства и их наличием.

Если предприятие при управлении внеоборотными активами миновало стадию создания с нуля и обеспечения новым имуществом, то дальнейший процесс управления внеоборотными активами при условии периодического анализа состояния активов будет заключаться в следующем:

проведении текущих и капитальных ремонтов для поддержания работоспособности;

проведении реконструкции (модернизации) с целью повышения эффективности работы;

приобретении нового имущества взамен морально устаревшего или изношенного, ремонт или реконструкция которого уже нецелесообразны;

выборе оптимального способа и срока начисления амортизации.

планировании расходов на поддержание имущества на нужном техническом уровне;

обосновании технического обеспечения расширения производства.

Принятие решения о приобретении нового имущества неразрывно связано с определением источников финансирования этого процесса. Ими могут быть:

накопленная амортизация, которая обычно не составляет большой суммы и обеспечивает приобретение недорогих основных средств или нематериальных активов;

собственные средства предприятия (чистая прибыль), за счет которой чаще всего приобретаются отдельные основные средства;

заемные средства, с привлечением которых, как правило, создаются дорогостоящие объекты;

финансовая аренда (лизинг), которая сводится, по сути, к покупке в рассрочку.

Таким образом, внеоборотные активы – это совокупность имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в промышленных циклах хозяйственной деятельности предприятия и переносящих использованную стоимость на вновь созданный продукт по частям. Управление внеоборотными активами предприятия предполагает грамотную систему финансового менеджмента на предприятии и привлечение квалифицированных специалистов.

Литература

1. Кондраков Н.П. *Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 584 с.*

2. Незнамова И.А. *Управление внеоборотными активами // Сборник докладов IX международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 4 томах. – Губкин, 2016. – С.346-349.*

3. Смоленцева Е.В. *Управление внеоборотными активами как элемент финансового менеджмента предприятия // Вятская государственная сельскохозяйственная академия. Проблемы современной науки и образования. – 2014. - №7. – С.56-58.*

4. Чараева М.В., Кориневский Д.В. *Управление внеоборотными операционными активами предприятия // Ростовский государственный экономический университет. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. - №12-1. – С.224-228.*

МЕХАНИЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Москалёва Т.Д., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Шарый К.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Механизм реструктуризации представляет собой комплекс, определяющий порядок разработки и реализации мер, направленных на эффективное системное реформирование, и контроля за их реализацией, основанный на непосредственном взаимодействии макро и микроуровней экономики [4].

Концепция направлений макроуровня и разработка механизма реструктуризационных мероприятий имеют смысл только в сочетании с реализацией реформ на уровне предприятия. Такое взаимодействие окажет положительное влияние как на финансово - экономическое состояние предприятия, так и на повышение темпов экономического роста в стране в целом.

Если говорить о микроуровне, то определение и реализация комплекса мер, направленных на внутреннюю реструктуризацию, включает такие направления использования экономического потенциала предприятия: производственные силы, инновации, персонал, маркетинг, внешнеэкономическая деятельность, планирование, безопасность, информация, корпоративное управление.

Реструктуризация предприятия - это переход от одного функционирующего устройства к другому, при котором изменения в многообразии реализуемых целей и задач, распределении ресурсов не влияют на функциональную специализацию подсистем и характер материальной базы, а обеспечивают восприятие внешней средой изменений результатов деятельности [5]. Реструктуризацию предприятия можно представить в нескольких направлениях (рис.1).

Рисунок 1. Направление реструктуризации предприятия

Реструктуризация уставного капитала предполагает инверсию комплекса собственников предприятия (участников, инвесторов). Положительный результат достигается в случае привлечения дополнительных инвестиций за счет увеличения уставного капитала предприятия. Соответственно, компания приобретает дополнительные финансовые ресурсы и оборотные активы без увеличения долгосрочных и краткосрочных обязательств, что положительно сказывается на ее финансово-экономическом состоянии.

Реструктуризация долгов компании - одно из важнейших направлений реструктуризации, поскольку структурные изменения, проводимые на предприятии, определяют решение его долговых проблем. Основное содержание реструктуризации долга - погашение, списание, отсрочка, рассрочка, продажа, обмен, конвертация или другие процедуры, связанные с освобождением предприятия от банкротства, хотя бы временно. Основным условием успешной реструктуризации долга можно обозначить изменение условий, повлиявших на формирование прошлой задолженности, то есть компания должна иметь возможность производить текущие платежи.

Реструктуризация активов является основным направлением реструктуризации организаций, так как напрямую связана с формированием системы управления предприятием, направленной на эффективную деятельность в рыночной экономике. Одним из вариантов реструктуризации активов является мобилизация прав собственности на неиспользуемые основные средства. Этот вариант наиболее выгоден для крупных промышленных территорий, основные фонды которых используются не полностью и являются обременительными [1].

При реализации плана реструктуризации ни одна компания не застрахована от негативных последствий и возможных рисков. Выявлены некоторые наиболее существенные риски для предприятий, которые могут негативно повлиять на реализацию мероприятий по реструктуризации (рис. 2).

Рисунок 2. Основные риски реструктуризации

Способы минимизации финансовых потерь разрабатываются предприятиями самостоятельно. Они зависят от следующих факторов: стратегии, имеющихся средств, сроков реализации. Программы реструктуризации в отечественных компаниях выделяют такой недостаток, как организация самого процесса, что затрудняет эффективное выполнение поставленных задач. Это означает, что на практике отмечалась неэффективная реализация экономических норм, контроль за их выполнением, регистрация рабочей группы, координация маневров сотрудников. Экономические отношения могут быть реформированы на уровне хозяйствующего субъекта, региона или страны в целом [2]. Для благоприятного осуществления проекта реструктуризации требуется совокупность мероприятий по предотвращению нежелательных потерь, в который входит исследование и анализ нынешнего положения предприятия. Важно иметь в виду, что у каждой компании есть определенный потенциал для реструктуризации. Она состоит из финансовых, информационных, сырьевых и человеческих ресурсов; выпускаемой продукции, проверенной на рентабельность, и набора правил социального поведения, следование которым позволяет предприятию достигать поставленных целей [3].

Анализ потенциала общества основывается на использовании результатов оценки и аудита финансовой деятельности общества, направленных на разработку и выбор критериев принятия оптимальных решений по реструктуризации. Использование только мер по реструктуризации активов компании может оказаться недостаточным для выхода ее из кризиса. Таким образом, рационально решать эффективные задачи реструктуризации комплексно, системно. При отсутствии решения проблем накопленной задолженности, урегулирования отношений с кредиторами невозможно привлечение инвестиций и реализация долгосрочных стратегических программ развития предприятия.

Литература

- 1. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М.Д. Аистова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287 с*
- 2. Глушкова Н.А. Оценка финансовых рисков на предприятии на этапе реструктуризации / Н.А. Глушкова, К.Н. Галстян // Концепт. – 2015. – № 10 (октябрь). – ART 15362. – 0,4 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/15362.htm>. – ISSN 2304-120X.*
- 3. Мерзликина Г.С. Теоретические вопросы реструктуризации: учеб. Пособие / Г.С. Мерзликина, Е.А. Семикин. - Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2001. – 88 с.*
- 4. Рябинин А.С. Социальная направленность и эффективность производства (по итогам Всероссийского конкурса предприятий) / А.С. Рябинин, Л. Калашикова // Экономист. – 2011. – № 2. – С. 57 - 63.*
- 5. Тарасов В.В. Причины возникновения и особенности организации предприятия нового типа / В.В. Тарасов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 1. – С. 87 - 90.*

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА

*Оболешева Е.Е., аспирантка кафедры финансов
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д-р экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Важным не только теоретическим, но и практическим вопросом является сущность денежного оборота, под которым понимают совокупность безналичного и наличного оборотов, которые обслуживаются деньгами, независимо от формы, и вида в которых они выступают. Однако, понятия денежного обращения и наличного денежного оборота не являются тождественными.

Денежное обращение отражает такое движение денежной наличности, признаком которого является ее неоднократное использование для совершения платежей. Сущность же наличного оборота денег выражается в кругообороте наличных денег, который постоянно повторяется, именно вследствие этого, он может в несколько раз превысить количество денег в обращении.

Исследование зарубежной практики денежного обращения позволяет сделать вывод, что доля наличных денег в совокупном денежном обороте экономически развитых стран не превышает 3 - 8% и имеет тенденцию к снижению. Такие процессы в сфере денежного обращения объясняются, в первую очередь, переводом заработной платы на банковские счета и тем, что население этих стран осуществляет, чаще всего, свои расчеты в безналичной форме. Анализ денежной массы Российской Федерации позволяет сделать вывод о постепенном снижении доли наличных денег в общем денежном обороте страны. Так, в 2000 году имела место высокая доля наличных денег (свыше 37%), что связано, в значительной степени с их достаточно широким использованием в межхозяйственных расчетах. Что отражало разлаженность на тот момент всей платежной системы страны.

Начиная с 2015 по 2020 год (рис. 1) динамика наличных средств тяготеет к постоянному их снижению, и составляет от 22,33% до 18,7% соответственно в структуре общей денежной массы.

Необходимо отметить, что за рассматриваемый период отмечается тенденция сокращения размера наличных денежных средств, преимущество отдается безналичным расчетам. За 2020 г. сравнительно с 2015 г. увеличение составило около 3,63 %. Тем не менее, существующую направленность сдерживания роста числа доступных средств в абсолютных величинах в 2018 г. и 2019 г. можно обозначить как постоянную. На начало 2020 г. показатель части доступных денег в денежной массе был на уровне 18,7 %. Подобное сокращение части наличности в обороте является характерным для всех стран

мира, главным образом, это объясняется развитием безналичных систем расчетов и электронных денежных средств. Но удельный вес наличных денег в денежной массе РФ еще довольно велик, сравнительно с развитыми странами.

Рис.1. Структура денежного агрегата M2 Российской Федерации в динамике [1]

Таким образом, даже при наличии сокращения процента доступных денег в обороте страны, приходится обозначить недостаточность темпов его снижения, так как если указанная тенденция продлится в том же темпе, то уровня развитых стран в данном вопросе Россия сумеет достичь не ранее чем через 15-20 лет.

Можно выделить следующие факторы, обуславливающие такое положение вещей:

- высокий уровень теневой экономики;

- наличие достаточно высоких темпов инфляции и неопределенность ее динамики;

- недоверие населения к банковской системе;

- неготовность и неодобрение пожилых людей к применению электронных средств платежей;

- небольшой спрос населения на товары гибкого спроса благодаря невысоким заработкам населения;

- несовершенство безналичных платежей;

- неудовлетворительной промышленной оснащенности и др. [2; 3].

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие направления, способствующие развитию безналичного денежного обращения в РФ:

формирование условий и заинтересованности населения в хранении сбережений в банковской системе;

введение серьезных мероприятий по созданию собственной платежной системы;

разработке общегосударственных программ с применением платежных карточек для пенсионеров и учащихся;

популяризация в обществе, прежде всего, среди населения пенсионного возраста, употребление электронных средств при оплате различных платежей;

установление скидок при долгосрочном использовании платежных карт в магазинах, при оплате общественных услуг;

реализация маркетинговой кампании средствами массовой информации с объяснениями преимуществ употребления безналичных расчетов;

автоматизация налаженности безналичных расчетов;

ускорение перехода на программные системы;

свободное применение клиринга;

интенсификация службы с клиентами путем разработки и внедрения взвешенного порядка начисления процентов по остаткам на расчетных и текущих счетах (капитализация);

рекомендовать покупателям комплекс добавочных услуг, связанных с применением онлайн-платежей, агентскими услугами на рынке ценных бумаг, консультациями по правовым и экономическим вопросам, экономическим анализом состояния дел клиента;

продвижение нормативно-правовой базы для упрощения процесса исполнения платежей [1; 4].

За последнее время в России произошли существенные изменения на пути к расширению использования безналичного денежного оборота среди широких слоев населения и бизнеса, сделаны важные шаги в формировании законодательной базы для регулирования и развития системы электронных платежей. Существенно улучшились показатели структуры денежной массы, но предстоит еще много изменений для достижения уровня развитых стран в сфере безналичного обращения. Поскольку Донецкая Народная Республика выбрала интеграцию в экономическое и культурное пространство РФ своим вектором развития, то для нашего государства проблема развития электронных платежей принимает все большую актуальность.

Литература

1. *Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – https://cbr.ru/cash_circulation/*

2. Антонов, Н.Г. *Денежное обращение, кредит и банки.* / Н.Г. Антонов, М.А. Пессель - М.: Финстатинформ, 2012. - 324 с.

3. Ларченко, О. В. *Проблемы наличного денежного обращения в Российской Федерации* / О.В. Ларченко, Т.В. Дорофеева // *Научно-методический электронный журнал «Концепт».* – 2017. – Т. 39. – С. 2856–2860.

4. Волощенко, Л.М. *Розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія* / [Л.М. Волощенко; ДонДУУ]. – Донецьк : Вид-во «ВІК», 2013. – 464 с.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

*Осадченко Д.В., ОП магистратура,
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса,
г. Курск*

*Научный руководитель: Титиевская О.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Главной целью предприятия в рыночных условиях является повышение конкурентоспособности производства и достижения максимальной прибыли, величина которой определяется как разница дохода от реализации товаров и текущих затрат на их создание и сбыт.

На данном этапе развития экономики Донецкой Народной Республики большое количество предприятий являются неприбыльными или же малоприбыльными, это является следствием нестабильной политической и экономической ситуацией в стране. Высокие цены на закупку сырья и комплектующих, инфляция, низкая покупательная способность, нестабильность налогового законодательства и другие факторы уменьшают размер прибыли современного предприятия. Поэтому проблема повышения прибыли и рентабельности является актуальной в современных условиях для предприятий всех отраслей народного хозяйства Донецкой Народной Республики.

Издержки производства находятся во взаимосвязи с показателями эффективности производства, в частности, прибылью и показателями рентабельности, поэтому трудно переоценить роль анализа и оптимизации затрат. Современные условия хозяйствования и повышение роли новейших технологий в мире выдвигают новые требования к системе управления затратами.

Расходы являются одними из ключевых аспектов, определяющих размер прибыли предприятий, а соответственно и их финансовое состояние, конкурентоспособность и рентабельность.

Расходы - достаточно значимая экономическая категория, вопрос о сущности которой исследовалось еще с начала осмысления фактов и явлений хозяйственной жизни и зарождения экономической мысли.

Для более четкого понимания сущности затрат необходимо рассмотреть их классификацию. Зачастую выделяют три группы затрат, а именно: производственные затраты, операционные затраты и другие затраты.

Производственные затраты подразделяют на прямые и общепроизводственные затраты. К числу прямых затрат относят материальные затраты, затраты на оплату труда и другие, а к общепроизводственным затратам относят переменные и постоянные.

Операционные затраты включают в себя административные, затраты на сбыт и другие операционные затраты.

К прочим затратам относят финансовые затраты, финансовые затраты от участия в капитале, чрезвычайные затраты и др.

Для эффективного управления затратами большая роль отводится формированию административно-управленческих и производственных центров ответственности, которые непосредственно влияют на затраты ресурсов в натуральном выражении, а также на их виды, размер, структуру, уровень и динамику.

Существуют три общих метода учета затрат, к ним относят:

- нормативный;
- оперативного контроля;
- фактической себестоимости.

Вышеперечисленные методы являются гибкими, простыми в использовании, что позволяет в оперативном порядке получить необходимую информацию.

В современных условиях успех деятельности предприятия зависит от управления затратами предприятия, а также от контроля и их регулирования.

Управление затратами - это достаточно сложный процесс, направленный на формирование расходов, постоянного их контроля и стимулирования снижения их уровня [2].

Оптимизация расходов - это процесс, направленный на поиск эффективных методов и моделей хозяйствования в условиях ограниченных финансовых возможностях [3,4].

Оптимизация процессов формирования затрат реализуется через использование совокупности различных методов и моделей обоснования как абсолютной и относительной величины, так и структуры расходов.

Результатом ее применения является решение следующих вопросов:

- оценка обоснованности абсолютной величины затрат и ее соответствие с плановыми величинами;
- оценка факторов формирования величины и структуры расходов;
- своевременное выявление резервов уменьшения затрат.

Основными направлениями для снижения уровня издержек на предприятии являются:

- снижение материальных затрат на единицу произведенной продукции;
- снижение оплаты труда на изготовление одной единицы продукции;
- диверсификация производства;
- сокращение административных и управленческих расходов;
- ликвидация непродуктивных затрат;
- применение ресурсосберегающих технологий;
- разработка и применение оптимальной стратегии технического развития предприятия;

К наиболее эффективным методам оптимизации затрат на предприятии можно отнести: таргетинг-костинг; кайзер костинг; метод сбалансированности; оперативно-заявочная компания; функционально-стоимостной анализ; LCC-

костинг; EVA-костинг; XYZ-анализ; Just-in-time; ABC – анализ; аутсорсинг; бюджетирование.

Каждый из методов имеет свои специфические черты и может быть реализован при определенных обстоятельствах. Необходимо также отметить, что все вышеперечисленные методы требуют внедрение информационных технологий, так как возникает необходимость в контроле и отчетности на всех этапах процесса оптимизации расходов.

Подводя итоги можно сказать что, функционирование предприятия в современных условиях деятельности зависит от эффективности управления затратами. В рамках этого процесса принимаются решения, направленные на максимизацию эффективности его производственной и хозяйственной деятельности, конкурентоспособности и прибыльности за счет уменьшения расходов в целом.

Учитывая большое разнообразие методов и инструментов для оценки, анализа и прогноза расходов, модель управления затратами на предприятии должна предусматривать реализацию следующих мер: классификация затрат; разработка системы норм и нормативных значений затрат с учетом факторов влияющих на них; разработка четкой системы учета, анализа и контроля за расходами, а также выявление отклонений фактических от плановых показателей; определение центров ответственности и учет расходов по всем уровням, а не только по предприятию в целом; разработка эффективной системы документооборота, которая позволит получить более объективную и оперативную информацию относительно затрат; выбор наиболее подходящего метода оптимизации затрат в зависимости от вида деятельности предприятия.

Таким образом, организация учета затрат на предприятии имеет первостепенное значение, поскольку расходы являются одними из ключевых аспектов, определяют размер прибыли предприятий, а соответственно и их финансовое состояние, конкурентоспособность и рентабельность.

Литература

1. Адамова, Г. А. Проблемы организации управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости // Вестник университета, № 3, М.: ГУУ, 2018 г., с.15-19.

2. Денисова, И. П. Управление издержками и ценообразование: учебник / И. П. Денисова. – Москва: Экспертное бюро, 2015. – 164 с.

3. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы: учебник / В. Э. Керимов. – Москва: – Издательский дом Дашков и К., 2015. – 258 с.

4. Котляров, С. А. Управление затратами: учебник / С. А. Котляров. – Санкт–Петербург: Питер, – 2017. – 8 с.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

*Пак Л.В., ОП магистратура
Научный руководитель: Сподарева Е.Г., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

На фоне неблагоприятной экономической ситуации, деструктивно влияющей на материальное обеспечение застрахованных лиц, недостаточно механически наращивать финансовые вложения в социальную сферу, важно ощутимо поднять качество услуг, которые она оказывает гражданам. Для этого необходимо модернизировать механизм управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов социального страхования Донецкой Народной Республики.

Научные разработки ученых-экономистов посвящены проблемам развития общеобязательного государственного социального страхования, принципам и недостаткам финансового обеспечения фондов социального страхования, также уделено значительное внимание становлению и исследованию проблем финансового механизма, в том числе рыночной его модели [1-5]. Но, существует недостаточность научной проработки некоторых методологических положений, касающихся особенностей функционирования механизма управления финансовыми ресурсами системы социального страхования в Донецкой Народной Республике.

Финансовый механизм позиционируется как составляющая хозяйственного механизма и представляет собой совокупность способов организации финансовых отношений, которые используются обществом для создания благоприятных условий экономического и социального развития [5].

Исследования свойств и структуры финансового механизма, который был разработан учеными-экономистами, позволили предложить новую модель управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов социального страхования.

Предложенная модель представляет собой совокупность финансовых форм, методов, инструментов и рычагов, присущих социальному страхованию, которые используются для формирования финансовых ресурсов, их оптимизации и эффективного использования для материального обеспечения граждан при наступлении страховых случаев и оказания социальных услуг с целью сбалансированности, взаимодействия и социальной справедливости.

Финансовую сторону модели управления определяют финансовые ресурсы, которые следует рассматривать, как совокупность средств, которые формируют бюджет фондов социального страхования, путем аккумуляции части Единого социального взноса и других поступлений, которые в

дальнейшем становятся носителем материального обеспечения застрахованным лицам.

В структуру данной модели входят взаимосвязанные и взаимозависимые элементы, которые сформированы в зависимости от цели, функций и принципов управления.

Основной целью функционирования модели управления признается обеспечение наиболее рационального распределения денежных фондов в процессе достижения баланса между имеющимися поступлениями денежных средств и потребностями в осуществлении тех или иных расходов.

В процессе управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов выполняются такие функции как:

гарантийная, включающая защитную, компенсирующую и профилактическую подфункции, аккумулирующая, воспроизводственная, перераспределяющая, контрольная.

Принципы, на основании которых осуществляется функционирование модели управления, разделены на:

принципы первого порядка, в состав которых входит законодательное определение, обязательность, государственные гарантии, солидарность и субсидарность, целевое использование средств, паритетность, ответственность;

принципы второго порядка (второстепенные принципы), в состав которых включены принцип информационной открытости, прогнозирования, структурной организованности и контроля эффективности.

Представленная модель управления функционирует с помощью таких форм как управление формированием и использованием страховых фондов. Эти формы отражают влияние финансирования на процессы социального обеспечения, которое проявляется в формировании и использовании бюджетов страховых фондов.

Формы управления работают с помощью финансовых методов, применение которых происходит через финансовые инструменты и финансовые рычаги. Благодаря системе рычагов модели управления реализуется влияние финансов на процессы, которые происходят в сфере социального страхования.

Все элементы модели управления должны быть направлены на выполнение наиболее важных задач управления с помощью таких методов как: планирование, прогнозирование, стимулирование, регулирование, контроль, капитализация, реинвестирование, инвестирование, коэффициентный метод, обслуживание и сбережение средств, формирование резервов.

Нормативно-правовая основа функционирования социального страхования в Донецкой Народной Республике проявляется в определении нормативно-правовых основ, которые определяют характерные отношения для сферы социального страхования.

Нормативное обеспечение модели управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов социального страхования в Донецкой Народной Республике включает тарифы, нормы и нормативы, методические указания. В то же время возникает необходимость пересмотра некоторых из них, в

частности, тех, которые касаются определения пропорциональной ответственности работодателя и работника по уплате взносов, пересмотра максимального размера зарплаты, с которой уплачивается взнос, это будет способствовать повышению эффективности представленной модели в Донецкой Народной Республике.

Для того, чтобы деятельность внебюджетных фондов была открытой и информационно доступной, отражала процесс функционирования модели в республике, целесообразно подготовить закон «Об информировании граждан о мерах социальной поддержки».

Создание соответствующей системы управления социальным страхованием, функционирование органов и учреждений, определение спектра функций, перечень обязанностей, прав и полномочий, необходимых для обеспечения полноты выполнения всех задач является прерогативой организационного обеспечения.

Техническое обеспечение предусматривает предоставление сотрудникам органов труда и социальной защиты населения техники (прежде всего компьютерной), бланковой документации для рационального обеспечения функционирования учетного, аналитического и контрольного процессов.

Контроль социально-экономической эффективности формирования и использования финансовых ресурсов внебюджетных фондов социального страхования осуществляется с помощью коэффициента эффективности страховых выплат, а также с помощью различных методов оценки эффективности деятельности неприбыльной организации: статистических, регрессионных, динамических и оптимизационных.

Таким образом, предложенная модель управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов ориентирована на решение тактических и стратегических задач системы социального страхования и может быть использована в процессе функционирования внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики.

Литература

- 1. Юрий, С.И. Социальное страхование: учебник / С.И. Юрий, М.П. Шаврина, Н.В. Шаманская. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.*
- 2. Зленко, Н.П. Финансы: курс лекций / Н.П. Зленко, С.П. Крамарчук. – Тернополь: ТНЕУ, 2007. – 114 с.*
- 3. Кириленко, В. Составные элементы структуры финансового механизма государственного управления / В. Кириленко // Наука молодая. – 2008. – №9. – С. 23–30.*
- 4. Зинченко, О.И. Концепция оптимизации финансового механизма социального страхования в Украине / О.И. Зинченко // Научные записки. Серия «Экономика», 2013. – № 20. – С. 192–195.*
- 5. Поленчук, В.М. Финансовый механизм предприятия в условиях рыночных трансформаций / В.М. Поленчук, О.Б. Наумова // Экономические инновации. – 2012. – № 47. – С. 229–238.*

РЕГУЛЯТИВНЫЕ «ПЕСОЧНИЦЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ

*Плеханова Н.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Одинцова Н.А., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Технологические инновации в корне меняют облик современного мира и требуют новой архитектуры глобальной финансовой системы, что приводит к увеличению финансовых потоков в результате их коммерциализации, так как финансовые технологии являются неотъемлемой частью развития банковской, страховой и других сфер, связанных с деньгами. Данный процесс оказывает существенное влияние на сектор финансовых услуг, что приводит к очень быстрому распространению финансовых технологий по всему миру.

Целью данного исследования является определение пригодности такого инновационного явления как регулятивные «песочницы», как одного из направлений финансовых технологий в существующих условиях.

Внедрение технологических инноваций в финансовом секторе – важнейшее глобальное явление последних лет, которое из года в год ускоряется. Использование цифровых технологий для предоставления финансовых услуг стимулирует инновации в финансовом секторе. Цифровизация в настоящее время является важным фактором развития финансового рынка и появления более удобных и безопасных продуктов и услуг. Использование цифровых технологий предполагает кардинальное изменение принципов предоставления услуг и бизнес-процессов взаимодействия компаний с клиентами, другими участниками финансового рынка и контролирующими органами, а также увеличение объема и скорости транзакций за счет использования новых инструментов цифровых технологий и платформенных решений.

Ориентация на клиента становится главным фактором успеха компаний, что определяет дальнейшие направления развития технологий. Доступность финансовых услуг увеличивается по мере появления новых способов их предоставления и расширения продуктовой линейки для потребителей. Для участников финансового рынка внедрение новых технологий означает снижение затрат, возможность адаптации услуг к требованиям клиентов за счет эффективной обработки данных и облегчение обмена информацией. Технологические инновации приводят к повышению эффективности финансового рынка, снижению затрат на выход новых компаний на рынок и формированию потребительских предпочтений. Устраняя потребность потребителя в привлечении дополнительных посредников, финансовые технологии оказывают давление на традиционные бизнес-модели финансовых

учреждений и усиливают конкуренцию за счет новых способов предоставления финансовых услуг.

Объем услуг, предоставляемых с применением финансовых технологий, пока чрезвычайно мал по сравнению с размером традиционных форм финансовых операций, но темпы его роста впечатляют. Взрывной рост технологий сопровождается появлением значительного количества небольших финансово-технологических компаний. Банки и другие финансовые институты чаще всего предпочитают выстраивать сотрудничество с такими компаниями. В то же время в конкурентную борьбу уже вступили глобальные цифровые гиганты, что может радикально изменить ландшафт финансового рынка в ближайшие годы. Alibaba, Apple, Facebook, Google, Amazon, Baidu и другие компании этого калибра уже начали полномасштабную экспансию на рынок финансовых услуг, в том числе в России. Получение услуги «в один клик» – быстро складывающийся новый «стандарт» потребительских привычек на финансовом рынке. С учетом сопутствующей тенденции к стандартизации финансового продукта создаются предпосылки для платформенных решений доставки финансовых продуктов, способной привести к доминированию дистрибьюторов над первичными производителями. Ключевым фактором в такой модели становится эффективность, то есть низкие удельные издержки, от которых зависит цена и удобство доставки продукта пользователю. Стимулирование внедрения финансовых технологий осуществляется посредством создания благоприятной технологической и регуляторной среды для тестирования и внедрения инноваций.

Понятие финансовые технологии является относительно новым, поэтому его общепринятого определения пока не существует. В самом широком его определении это – технологии, используемые и применяемые в секторе финансовых услуг, как правило, используемые самими финансовыми учреждениями [2]. Но всё больше и больше финансовые технологии представляют технологии, которые кардинально меняют традиционные финансовые услуги, включая мобильные платежи, денежные переводы, кредиты, сбор средств и управление активами. Также к разработкам финансовых технологий можно отнести приложения, сайты и другие технологические решения, которые модернизируют традиционные финансовые услуги. Ключевые показатели эффективности реализации основных направлений финансовых технологий сведены в табл. 1 [4], в которой отмечен стремительный рост доли электронного документооборота с участниками финансового рынка и доли видов продуктов доступных клиентам.

Компании, занятые в указанной индустрии, можно условно разделить на две группы - стартапы, предоставляющие технические решения для существующих финансовых компаний и стартапы, работающие непосредственно с потребителями финансовых услуг.

Согласно базе данных LTP MEDICI, на сегодняшний день зарегистрировано более 10 тыс. финансово-технологических компаний, работающих в самых разных областях. Большинство из этих компаний далеки

от полноценной реализации на рынке, однако многие уже имеют солидную капитализацию и портфель клиентов.

Таблица 1.

Ключевые показатели эффективности реализации основных направлений
финансовых технологий

Показатель	Участники	2018 год	2019 год	2020 год
Доля электронного документооборота с участниками финансового рынка	Кредитные организации	15%	50%	80%
	Некредитные финансовые организации	62%	80%	90%
Доля видов продуктов и услуг, доступным клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы продаж		66%	80%	90%

Финансово-технологические компании подразделяются по направлениям деятельности, которые включают в себя: управление личными финансами; платежи; кредитование; инвестиционные платформы; коллективное финансирование (краудфандинг); безопасность; B2B финансовые технологии; денежные переводы; анализ больших данных; искусственный интеллект; необанки (банки-челленджеры); криптовалюты; блокчейн, регулятивные «песочницы»[2].

Из вышеперечисленных направлений в работе более подробно рассмотрены регулятивные «песочницы», как особый инструмент поддержки финансовых инноваций. «Песочницы» – это некие юридические условия, которые создают государства для технологических компаний. Принимая эти условия, финансово-технологические стартапы могут разрабатывать финансово-технологические продукты и экспериментировать с их внедрением без рисков нарушения законов и вероятности навредить потребителям. В таких условиях успешные финансовые продукты быстро выводятся на рынок, а неудачные бизнес-модели отсеиваются еще на этапе тестирования.

Регулятивные «песочницы» могут быть полезны для запуска, а также становления новых фирм, которым нужна консультация, связанная с новым цифровым решением, не всегда вписывающимся в существующую нормативно-правовую базу. В «песочнице» фирмы смогут проверить свои решения в контролируемой среде в течение определенного периода времени. После успешного тестирования, фирмы могут выходить на рынок со своими предложениями уже в соответствии с законодательством [1].

Механизм развития и действия регулятивной «песочницы» состоит из ряда действий:

1. Постановки целей.
2. Подача заявки (описание соответствия бизнес-плана критериям приемлемости песочницы потребителей).
3. Авторизация (заполнение документов и получение разрешения).
4. Тестирование.

5. Выход.

В качестве последнего шага, фирмы должны представить доклад с подробным описанием результатов проведенного теста и последующих шагов.

Примерами внедрений проектов регулятивных «песочниц» являются такие страны как Великобритания, Сингапур, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты [3]. На данный момент в Российской Федерации находится на стадии обсуждения Закон о регулятивных «песочницах», который в скором времени может быть принят[1].

Регулятивные «песочницы» совершенно новое явление, поэтому из-за отсутствия или разрозненности данных сложно сделать какие-либо выводы об успешности или сопоставлении отдельных «песочниц». Однако, неоспоримым является тот факт, что они являются важным дополнением к существующей политике подходов к работе с инновациями. Формальный прозрачный диалог между новаторами и регуляторами является ключевым элементом регулирования «песочниц» и средством для продвижения новаторского мышления, которое отражает революцию финансовых технологий.

В заключении следует отметить, что регулятивную «песочницу» не целесообразно рассматривать как единственный путь выхода инновации на финансовый рынок. «Песочница» лишь один из многочисленных инструментов, представленных для регулирования и поддержки инноваций. Новаторам стоит тщательно выбирать подход, который наилучшим образом будет соответствовать их идеям, целям и приоритетам. Например, некоторые дополнительные инновации не могут быть протестированы в течении ограниченного времени и масштаба, которое подразумевает собой регулятивная «песочница».

Относительно финансовой сферы Донецкой Народной Республики, то регулятивная «песочница» может открыть пространство для положительных изменений за счет инноваций. Из подобных «песочниц» могут выйти абсолютно действующие и пригодные для условий ДНР нововведения в сфере финансовых услуг. Регуляторы могут стать ответственными за поддержку создания благоприятных условий для цифровых услуг финансовых или на основе регулирующих систем обеспечения.

Литература

1. *Проект Федерального Закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»*. – Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/projects#npa=90706>.

2. *Достов В. Л., Институт «регулятивных песочниц» как инструмент поддержки финансовых инноваций / В. Л. Достов, П. М. Шуст, Е. С. Рябкова // Деньги и кредит. – 2016. - №10. – с.51-56.*

3. *Consultation Paper on Fintech Regulatory Sandbox Guidelines. Monetary Authority of Singapore. 06.06.2016.*

4. *Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов.* – Режим доступа: http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/36231/ON_FinTex_2017.pdf

О СУЩНОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

*Попова М.В., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Филиппова Ю.А., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

На сегодняшнем этапе развития экономики в ДНР важную роль играют местные бюджеты, именно они выступают основным денежным фондом местных органов власти, предназначенные для перераспределения финансовых ресурсов между отдельными группами населения, отраслями экономики на уровне административно-территориальных единиц. Местные бюджеты выступают важным звеном бюджетной системы государства, с помощью них определяется эффективность функционирования местных органов власти. Исходя из этого возникает необходимость глубокого теоретического исследования сущности и роли местных бюджетов, что является актуальным на сегодняшний день.

Местные бюджеты предназначены для перераспределения финансовых ресурсов между отдельными группами населения, отраслями экономики на уровне административно-территориальных единиц. С помощью данных бюджетов местные власти происходит аккумуляция финансовых ресурсов для решения сложных социально-экономических проблем на местном уровне. Необходимость эффективного формирования и распределения финансовых ресурсов в условиях экономической нестабильности обуславливает актуальность исследования.

Проблемы рационального формирования и использования местных бюджетов являются центральными в научных работах целого ряда ученых, среди которых можно выделить: Николаеву Е.Ф., Авдюкову Ф.В, Мишина С.В. Сулейманова М.М., Шобей Л.Г., Никифорову Д.С., Замятину Н.В., Филиппова Ю.А. Однако, недостаточно изученными остаются вопросы относительно государственного регулирования бюджетного финансирования на местном уровне.

Цель работы заключается в обобщении теоретических подходов к определению сущности местных бюджетов и их роли в современных условиях развития бюджетной системы ДНР.

Следует отметить, что местный бюджет формируется как самостоятельная составляющая финансовой системы государства, то есть представляет собой систему формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, обеспечивающих выполнение органами местного самоуправления своих функций и задач, как собственных, так и делегированных [1, с.64].

Суть местных бюджетов раскрывается в их назначении, а именно:

формирование денежных фондов, являющихся финансовой поддержкой деятельности органов местного самоуправления;

распределение и использование этих средств между отраслями народного хозяйства;

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и организаций, подчиненных этим органам [2,с.30].

Сулейманов М.М. [3,с.56] в своих трудах акцентирует внимание на данном разделении, поскольку при делегировании полномочий и средств на другие бюджеты помогает определить порядок финансирования при дефиците, который появляется в результате невыполнением доходной части бюджета.

Текущий бюджет – средства этого бюджета используются для финансирования организаций и учреждений производственной и социальной инфраструктуры, а также для финансирования мероприятий по социальной защите населения.

Бюджет развития – средства данного бюджета направляются на реализацию программ социально-экономического развития соответствующей территории, связанных с осуществлением инвестиционной и инновационной деятельности.

Шобей Л.Г. и Никифорова Д.С. [4,с.20] выдвигают тезис о том, что основу любого бюджета составляют доходы (поступления) и расходы. Доходы, в свою очередь, подразделяются на следующие категории:

налоговые поступления – составляют большую часть доходов, поскольку они взимаются постоянно (земельный налог, налог на использование недр);

неналоговые поступления – составляет небольшую часть доходов, поскольку происходят путем взиманием штрафов;

доходы от операций с капиталом - доходы бюджета, мобилизация которых производится неналоговым методом (поступления денежных средств от реализации бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность).

По словам Замятиной Н.В. [5,с.15] расходы бюджета делятся на две категории: факультативные (осуществляется местными властями по своему усмотрению, на основании решений, принятых правительством страны) и обязательные (осуществляется органами местного самоуправления в обязательном порядке).

Местные бюджеты являются динамичной категорией, поэтому их исследование должно проводиться с учетом многих факторов, влияющих на экономическую жизнь государства [6,с.47].

Отдельно нужно учитывать и основные характеристики местных бюджетов, которые включают следующее:

территориальная принадлежность местного бюджета (отражает сферу действия местного бюджета);

социальная направленность;

зависимость формирования и использования финансового ресурса местного бюджета от экономического потенциала территории;

зависимость формирования и функционирования местного бюджета от особенностей построения межбюджетных отношений;

законодательная и нормативно-правовая определенность особенностей составления и функционирования местных бюджетов;

определение местных органов власти, населения и субъектов хозяйствования.

Местные бюджеты являются финансовой основой органов местного управления, которые используются для регулирования хозяйственных процессов, развития культуры и образования, решения социальных проблем и тому подобное. Именно местные бюджеты выступают важным элементом системы финансового регулирования не только региона, но и экономики в целом; их сбалансированность и оптимальность представляет собой одно из главных условий экономического роста

Таким образом, на современном этапе развития финансовой системы местные бюджеты играют важную роль и выступают в качестве одного из основных источников удовлетворения социальных потребностей, экономического развития, поддержки и обновления инфраструктуры. Основываясь на изучении основных характеристик и функций местных домохозяйств, можно сказать, что, с одной стороны – местный бюджет выступает в качестве инструмента осуществления власти в пределах данной территориальной единицы, а с другой стороны - он является необходимым частью перераспределения общественных благ для максимального удовлетворения интересов граждан в процессе экономических отношений и политического взаимодействия.

Литература

1. Николаева Е.Ф., Финансы муниципального образования / Николаева Е.Ф. Авдюков Ф.В. // Системные технологии-2017 г.- № 24. - С. 64- 68.

2. Мишина С.В. Местные бюджеты - финансовая основа самоуправления / С.В. Мишина// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях – 2011.- 15 (279).-С.30-34.

3. Сулейманов М.М. К вопросу о реформировании межбюджетных отношений / М.М. Сулейманов// Финансы и кредит - 2013. - № 18 -С. 52-60.

4. Шобей Л.Г., Имущественные налоги как фактор формирования доходов местных бюджетов/ Л.Г.Шобей, Д.С. Никифорова// М.-2017-С.25-30.

5. Замятина Н.В. О повышении устойчивости региональных и местных бюджетов / Н.В. Замятина // Региональная экономика: теория и практика - 2012.-С.15-20.

6. Филиппова Ю.А. Повышение эффективности бюджетного процесса на местном уровне/Ю.А. Филиппова, Д. В. Остапенко//Вестник Таганрогского института управления и экономики – 2019- №1-С.47-48.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

*Попова Мария, ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность данной работы обоснована тем, что перемены – это часть любого бизнеса, и это не обходит стороной рынок ценных бумаг, так как эти перемены создают конкуренцию в определённых отраслях и способствуют появлению новых компаний по организации торговли ценными бумагами с высокими стандартами.

Цель данной работы – изучить новые технологии для организации торговли ценными бумагами, выявить самую перспективную из предложенных.

В данной работе использованы зарубежные источники, так как они охватывают больший и современной отрезок действий, которые происходят на рынке ценных бумаг. В том числе изучены работы следующих авторов: Уилла Кэнтона, Кэвина Джонстона, Карлтона Филдса, Тэй Пэк Гека.

Термин «ценная бумага» относится к взаимозаменяемому оборотному финансовому инструменту, имеющему некоторую денежную стоимость. Он представляет собой позицию собственности в публично торгуемой корпорации через акции; отношения кредитора с государственным органом или корпорацией, представленные владением облигациями этой организации; или права собственности, представленные опционом.

Ценные бумаги являются взаимозаменяемыми и торгуемыми финансовыми инструментами, используемыми для привлечения капитала на государственных и частных рынках [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

В феврале 2017 года Международная Организация Комиссий по Ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) провела анализ по выявлению технологических изменений в отрасли рынка ценных бумаг, результаты которого были оформлены в виде доклада. В нём описывается целый ряд инновационных бизнес-моделей и новых технологий, которые трансформируют отрасль финансовых услуг, в том числе:

пиринговое кредитование и краудфандинг акций;

создание роботов-советников;

внедрение институциональных торговых платформ с особым акцентом на инновации в сфере облигаций;

разработка технологии распределенных реестров, включая применение технологии блокчейн и общих реестров на рынках ценных бумаг.

В докладе также описываются ключевые тенденции, которые закладывают основу для технологических изменений в финансовом секторе:

большая доступность данных; экспоненциальный рост вычислительной мощности, облегчающий анализ все более крупных массивов данных; расширение доступа к товарам и услугам и снижение их стоимости; усиление дезинтермедиации и повторного посредничества; демографические и поколенческие изменения.

Эти тенденции побуждают регуляторов ценных бумаг принимать активные меры, чтобы идти в ногу с ними. Технологические инновации и использование их потенциала для придания финансовой системе более инклюзивного, эффективного характера.

В то же время, как и при любом изменении, появляются новые риски и уязвимости, такие как от нелегализованной трансграничной деятельности; ошибок программирования в алгоритмах, лежащих в основе автоматизации; нарушения в области кибербезопасности; неспособность инвесторов понять финансовые продукты и услуги [2].

На современном этапе основной технологией при проведении операций, связанных с ценными бумагами стали компьютерные системы. Потому как они записывают заказы на покупку/продажу так быстро, что инвесторы могут узнать цену и другие детали в течение нескольких секунд, а также электронная торговля исключает обработку сделок людьми и от этого ошибки стали редкостью.

Электронная торговля способствовала развитию феномена высокочастотной торговли. Люди, использующие этот стиль торговли, покупают и продают акции в течение одного дня, иногда выполняя полный цикл покупки и продажи в течение нескольких минут.

Однако, эта система не без недостатков. Многие институциональные инвесторы, такие как взаимные фонды, хедж-фонды и пенсионные фонды, используют программы для покупки и продажи акций. Это может привести к внезапной распродаже или покупке акций, потому что программа имеет определенную дату и время для совершения сделки, а также они испытывают технологические сбои, которые могут вызвать внезапную покупку и продажу, что может привести к панике[Ошибка! Источник ссылки не найден.].

В июне 2020 года Financial Services Regulatory Authority (Регулирующий Орган по Финансовым Услугам) опубликовал отчет об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в индустрии ценных бумаг. Финансовые и инвестиционные компании разного ранга выделяют значительные ресурсы на изучение, разработку и внедрение приложений на базе искусственного интеллекта, чтобы предлагать инновационные продукты, увеличивать доходы, сокращать расходы и улучшать обслуживание клиентов.

В докладе также освещается ряд регулирующих и других ключевых факторов, которые фирмы, возможно, захотят учитывать при разработке и внедрении инструментов на основе искусственного интеллекта, включая: управление рисками модели ИИ; управление данными; конфиденциальность клиента; диспетчерское управление; компьютерная безопасность; аутсорсинг / управление поставщиками; книги и записи; структура рабочей силы.

Например, что касается моделей машинного обучения, в которых используются сложные алгоритмы для прогнозирования и поиска моделей, которые могут подсказать направления действий, то в докладе отмечается, что фирмы могут извлечь выгоду из пересмотра и обновления своих моделей управления рисками для решения новых и уникальных проблем, которые могут возникнуть в связи с такими моделями. Это включает в себя проблемы, связанные с объяснимостью модели, целостностью данных и конфиденциальностью клиентов [3].

Благодаря внедрения компьютерной системы в финансовую деятельность можно заметить как всё больше компаний переходят к её использованию. И это приносит свои плоды.

12 октября 2020 года был рост ценных бумаг на Сингапурской бирже на 23% по сравнению с предыдущим годом в сентябре до 24,3 млрд сингапурских долларов, в то время как средняя дневная стоимость ценных бумаг выросла на 18% до 1,11 млрд сингапурских долларов. Общий объем средств, привлеченных от листинга акций и облигаций на Сингапурской бирже, вырос на 63% в годовом исчислении в сентябре до 40,8 млрд долларов США - самой высокой суммы с февраля [5].

В данный момент технологии торговли ценными бумагами достигли серьезного уровня, поэтому люди с помощью электронной торговли все больше отказываются от брокеров. Торговые системы, практически полностью автоматизированные, и сами выполняют те функции, которые нужны каждому: объединение покупателя и продавца; гарантия завершения операции.

В данной работе было рассмотрено как различные организации пытаются выявить новую и совершенную форму для организации торговли ценными бумагами. На данный момент на рынке ценных бумаг господствует компьютерная система, которая, скорее всего будет ведущей. Возможно, эта система получит своё развитие и дальнейшие улучшения в будущем.

Литература

1. *Kenton Will, Security [Electronic resource] / Will Kenton reviewed by Gordon Scott .– Electronic text data. – Investopedia,2021 –Access mode: <https://www.investopedia.com/terms/s/security.asp> , free*
2. *International Organization of Securities Commissions [Electronic resource] / International Organization of Securities Commissions. – Electronic text data. - Madrid, 08 February 2017 – Access mode: <https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS451.pdf>, free*
3. *Johnston. Kevin, The Impact of Technology on the Stock Market [Electronic resource] / Kevin Johnston. - Electronic text data. – New York, 2013 – Access mode:<https://finance.zacks.com/impact-technology-stock-market-5807.html>, free*
4. *Carlton Fields, AI Challenges for Securities Firms: Key Summer Reading From FINRA / Fields Carlton; Edmund Zaharewicz – Electronic text data. - Artificial Intelligence, 2020 - Access mode:<https://www.jdsupra.com/legalnews/ai-challenges-for-securities-firms-key-84245/> , free*
5. *Gek Tay Peck, SGX securities turnover value up 23% to S\$24.3 billion in September [Electronic resource] / Tay Peck Gek – Electronic text data. - COMPANIES & MARKETS,2020 - Access mode: <https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/sqx-securities-turnover-value-up-23-to-s243-billion-in-september> , free*

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАННОСТИ МНЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ

Саенко А.В., аспирант кафедры финансов
Научный руководитель: Саенко В.Г., д-р экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк

Эффективность деятельности организаций, компаний, холдингов и всего народного хозяйства значительной степенью опирается на исследования всей совокупности процессов, которые в той или иной мере имеют влияние на хозяйственную деятельность. Существует ряд методов исследования и оценки данных процессов, однако в данной работе будет рассмотрен метод экспертных оценок и его особенности.

Экспертные методы представляют собой определенные мнения/точки зрения людей (экспертов), которые представлены в виде оценок объекта в качественной, количественной или содержательной форме [1].

Следует заметить, что одну из основополагающих влияний на корректность результатов выполняемой экспертизы оказывает уровень взаимной согласованности мнений экспертов, которую считают важной характеристикой качества результатов.

Если степень согласованности мнений экспертов мала, то выполняется анализ их заметок, для выявления причин такого отличия в оценках. В случае сопровождения бесчестности экспертов, появляется необходимость выполнить экспертный опрос еще раз.

Вычислить оценку согласованности мнений экспертов можно при помощи коэффициента множественной ранговой корреляции (коэффициента конкордации Кенделла).

Рис.1. Вариации согласованности суждений экспертов [2].

Коэффициент конкордации (от лат. concors - согласный) W или коэффициент Кенделла нужен для того, чтобы выявить согласованность мнений экспертов по нескольким факторам (по всем расцениваемым объектам).

На рисунке 1 показаны 3 типичные ситуации, которые возникают в результате опроса группы экспертов, относительно объектов сравнения:

Коэффициент конкордации W принимает значения от 0 до 1:

При $W=1$ в среде экспертов полная согласованность мнений;

при $W>0,5$ согласованность экспертов сильная;

при $W<0,4$ согласованность низкая;

при $W=0$ согласованность отсутствует.

Коэффициент конкордации в случае отсутствия равных рангов в распределении каждого эксперта рассчитывается следующим образом:

1. По формуле (1) рассчитывается сумма оценок, которые получены j -м элементом от всех экспертов:

$$r_j = \sum_{i=1}^m r_{ji}, \quad (1)$$

где r_{ji} - оценка, полученная j -м элементом от i -го эксперта;

N - количество экспертов, которые принимают участие в экспертизе.

2. По формуле (2) рассчитывается величина $R(d^2)$, которая показывает значение суммы квадратов разностей оценок:

$$R(d^2) = \sum_{j=1}^n (r_j - \frac{1}{2}m(n+1))^2, \quad (2)$$

3. По формуле (3) рассчитывается возможное максимальное значение $R_m(d^2)$ для случая, когда оценки всех экспертов совпадают:

$$R_m(d^2) = \frac{1}{12}m^2(n^3 - n), \quad (3)$$

Дальше, по формуле (4), вычисляется показатель коэффициента конкордации W , как отношение полученного значения $R(d^2)$ к максимально возможному $R_m(d^2)$.

$$W = \frac{12R}{m^2(n^3 - n)}, \quad (4)$$

где m - число экспертов в группе;

n - число факторов.

В случае нестрогого ранжирования коэффициента конкордации W будет определяться по формуле (5).

$$W = \frac{R(d^2)}{R_m(d^2)} = \frac{12R(d^2)}{m^2(n^3 - n) - m \sum_{i=1}^m T_i}, \quad (5)$$

где $T_i = \sum_{s=1}^{k_i} (t_s^3 - t_s)$.

Среди множества оценок, которые присвоены объектам i -м экспертом, определяется некоторые группы k_i , имеющих равные оценки, и некоторые группы равных оценок t_s в каждой s -й группе [3].

Пусть имеются 4 показателя продукции: эргономичности, надежности, экологический и экономичности, а также мнения 5 экспертов. Следует узнать степень согласованности мнений экспертов.

Таблица 1
Первичные данные

	Эргономи чность	Наде жность	Экологич ность	Экономи чность
рт 1	1	3	2	4
рт 2	3	2	1	4
рт 3	4	3	1	2
рт 4	2	3	4	1
рт 5	2	4	1	3
r_j	12	15	9	14

n=4, m=5

Находим сумму квадратов разностей оценок по формуле (2).

$$R(d^2) = (12 - 12.5)^2 + (15 - 12.5)^2 + (9 - 12.5)^2 + (14 - 12.5)^2 = 21$$

Теперь считаем коэффициент конкордации Кенделла по формуле

(4):

$$W = \frac{(12 * 21)}{5^2(4^3 - 4)} = 0.168$$

Коэффициент конкордации равен 0,168. Можно сделать вывод о том, что степень согласованности мнений экспертов низкая. Степень согласованности мнений экспертов, определенная с помощью коэффициента конкордации низкая, так как коэффициент конкордации имеет значение 0,168. Опыт, чувство перспективы и интуиция в сочетании с информацией помогают экспертам точнее выбирать наиболее важные цели и направления развития, отыскивать наилучшие варианты для решения сложных задач в условиях, когда нет информации об аналогичных проблемах и их решениях в прошлом.

Использование коэффициента конкордации Кенделла помогает четко представить спорные и наиболее слабые места в объекте исследования, что, несомненно, наиболее выгодно влияет на развитие предприятия в условиях неопределенности и риска, решая как существующие проблемы, так и задачи возможного будущего при прогнозировании дальнейших путей развития.

Литература

1. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. *Статистика в науке и бизнесе*. — Киев: Морион, 2002. — 187-189 с.
2. Кобзарь А. И. *Прикладная математическая статистика*. - М.: Физматлит, 2006. — 624-626 с.
3. Kendall, M. G.; Babington Smith, B. (Sep 1939). "The Problem of *m* Rankings". *The Annals of Mathematical Statistics* 10 (3): 275–287

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

*Сажникова Я.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Арчигова Я.О., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность данной темы заключается в том, что правильное управление финансовыми активами является залогом эффективного функционирования и финансовой устойчивости предприятий, а также обеспечения выбора политики их финансирования и оптимизации структуры их источников.

Целью данной работы является изучение и разработка методов по управлению финансовыми активами во время кризиса.

Исследованием занимались такие авторы, как Шпилина Д.Ю., Родионова Н.В., которые рассматривали принципы и задачи антикризисного управления финансами на предприятии, а также Елецких Т.В., Вулокова Т.И. и Семак Е.И., которые изучали непосредственно особенности антикризисного финансового менеджмента [1;2].

Во время кризиса предприятие сталкивается с массой проблем [3]:

наличие кредиторской задолженности, которая угрожает ликвидности предприятия;

штрафы и пени, которые могут испортить кредитную историю предприятия и привести к сокращению производства и инвестиций в прибыльные проекты;

непродуманное и неправильное финансовое управление, которое приводит к перераспределению бюджета на 25-30%;

неправильная оценка падения цен и, как следствие, хаотичное вложение ликвидных средств в сомнительные инвестиции;

отсутствие эффективного контроля и непонимание благоприятных экономических условий, которые приводят к потере прибыли.

Выделяют определённые принципы управления финансовыми активами в период кризиса:

ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности организации, с целью нейтрализации возможных потенциальных угроз и ранней выработки стратегии поведения в той или иной сложной ситуации;

срочность реагирования на кризисные события, с целью минимизации вероятности возникновения у предприятия более серьезных проблем в будущем;

адекватность реакции, сбалансированность, продуманность и рациональность механизмов, мер и методов предотвращения реальной угрозы ее финансовому балансу;

полная реализация внутренних возможностей выхода организации из кризисного состояния, при этом, ни в коем случае не допуская возможности нового кредитования и заимствования.

Прежде, чем применить антикризисные меры, необходимо, для начала, обратить внимание на главные направления управления финансовыми потоками:

обеспечение достаточности денежных средств (определение которой осуществляется тремя основными методами: уточненным, укрупненным и экспресс-методом);

экономия на текущих затратах предприятия;

реструктуризация кредиторской задолженности предприятия (которая заключается в следующих процедурах: перекредитование, бессрочная отсрочка, продление срока погашения с целью уменьшения ежемесячных платежей, списание части долга, продажа долговых обязательств, погашение всего кредита или определенного процента путем добровольного (досудебного) отчуждения имущества);

управление дебиторской задолженностью;

реструктуризация самого предприятия (с целью улучшения эффективности управления и минимизации административных затрат);

минимизация издержек и сокращения численности персонала;

перевод вырученных средств на валютные депозиты в банк;

смена иностранных партнёров на отечественных;

разработка сценария банкротства компании, чтобы быть готовым к этому;

оперативное планирование денежных средств;

управление оборотными средствами (включает в себя такие направления как: недопущение дефицита бюджета, так как это может привести к потере потенциальной прибыли, создание быстрого товарооборота и борьба с избытком продукции на складах);

создание всевозможных фондов из процента вырученных средств;

анализ оборачиваемости запасов.

Антикризисное управление - это процесс предотвращения или преодоления кризиса организации [4]. А процесс построения стратегии антикризисного финансового управления предприятием включает в себя следующие этапы: проведение постоянного мониторинга финансового состояния предприятия с задачей раннего выявления симптомов финансового кризиса; формирование системы превентивных мер по устранению явлений финансового кризиса; анализ факторов, определяющих формирование финансового кризиса организации и порождающих угрозу его последующего углубления; изучение имеющихся финансовых возможностей организации по устранению явлений финансового кризиса; определение направлений методов финансовой стабилизации организации, адекватных величине ее кризисного финансового состояния; реализация разработанной программы выхода

организации из финансового кризиса; мониторинг реализации программы по выходу организации из финансового кризиса; разработка долгосрочного планирования, а также формирование гибких бюджетов для необходимого реагирования на изменения рынка; реализация мероприятий по ликвидации организаций от негативных последствий финансового кризиса.

Типичные ошибки при антикризисном управлении [5, с.56]: боязнь перемен (предприятие остаётся в старой парадигме и не принимает возникающие вокруг него изменения, и, как следствие – происходит стагнация); неправильное управление финансами; большие траты и большие издержки; отсутствие контроля за управлением, а также за целевым использованием денежных средств; неправильное планирование (неспособность предвидеть завтрашний тренд и дальнейшая потеря конкурентоспособности компании).

Таким образом, можно сказать, что абсолютно каждое предприятие подвержено кризису, однако самыми главными направлениями для его преодоления являются правильное планирование, т.е. способность предвидеть надвигающийся кризис и его последствия, и контроль за деятельностью предприятия, а именно: контроль за затратами, за целевым использованием денежных средств, за правильным распределением и использованием активов, и, конечно, способностью предприятия адаптироваться к новым изменениям в экономике.

Литература

1. Шпилина Д.Ю. Особенности антикризисного управления финансами предприятия / Д.Ю. Шпилина, Н.В. Родионова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3698> (дата обращения: 18.03.2021).

2. Елецких Т. В. Антикризисный финансовый менеджмент: учебно-методические пособие [по направлениям подготовки 1-25 01 04 «Финансы и кредит» / Вулокова Т.И., Семак Е.И. Учреждение образования "Белорусский государственный экономический университет". – Минск: УО БГЭУ. – 2016. – С. 8.

3. «Управление финансами в условиях кризиса: основы». – Текст: электронный// Консалтинговая компания iTeam: официальный сайт. – 2021. – URL: <https://blog.iteam.ru/upravlenie-finansami-v-usloviyah-krizisa-osnovy/#i> (дата обращения: 18.03.2021).

4. Сидоров В.А. Общая экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс]: электронное учебное издание / В.А. Сидоров, Е.Л. Кузнецова, А.В. Болик. - Майкоп: ООО «ЭЛИТ», 2017. – Режим доступа <http://201824.selcdn.ru/elit-050/index.html>. (дата обращения: 18.03.2021).

5. Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2006. – 355 с.

ВЛИЯНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ НА ДЕНЕЖНУЮ СИСТЕМУ

*Стешенко И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры информационных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Из-за частых мировых финансовых кризисов, недоверия к национальным валютам, необходимости проводить транзакции на дистанции с небольшой комиссией или без нее, у людей возникла необходимость в создании новой платежной системы, которая не имела бы аналогов в мире, посредников и работала бы только на математических вычислениях [1]. Так, в 2009 году в мировой денежной системе появились криптовалюты. Центральный банк Российской Федерации дал свое определение криптовалюты – «децентрализованная виртуальная валюта, основанная на математических алгоритмах и защищенная методами криптографии, выпуск которой осуществляется на основе распределенных реестров» [2, с. 132]. Одной единицей криптовалюты является монета coin (англ.). Эта монета защищена от подделки, является зашифрованной, которую нельзя копировать. Сам термин «криптовалюта» зафиксировался впервые после публикации статьи «Crypto currency», размещенной в журнале Forbes в 2011 году.

Целью исследования является анализ влияния новой технологии блокчейн на развитие денежной системы.

Глобальная информатизация, происходящая в денежной системе, настолько масштабная, что оказывает огромное влияние на восприятие участниками хозяйствования новых инновационно-технологических процессов. Многие ученые называют технологию блокчейн революционным открытием. За последние пять лет интерес к ней только возрастает и набирает темпы своего развития.

Интерес к криптовалюте появился из-за решения правительства Японии 1 апреля 2017 года легализовать их в качестве платежного средства. Кроме того, фирмы и частные лица Японии могут покупать эти условные деньги как товар, который не подлежит восьмипроцентному обязательному обложению потребительским налогом. Вирус-вымогатель, атаке которого подверглись крупные государственные и коммерческие структуры Российской Федерации, в том числе МВД и Сбербанк, требовал от своих жертв выкуп в биткоинах.

Президентские выборы во Франции способствовали развитию биткоина. Известный европейский скептик Марин Ле Пен, высказывалась о восстановлении национальной валюты – франка, что активизировало беспокойство финансовых властей. За несколько дней до начала второго тура голосования выбора президента председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что похожие высказывания могут вызвать сомнения к доверию валюте. И с этого момента французы начали быстро

скупать биткоины. Были случаи, когда евроскептики увеличивали спрос на криптовалюты. Так, в 2016 году резко увеличилась покупка биткоинов в Великобритании после референдума о выходе страны из Евросоюза, предложенной экономической программы Дональда Трампа, основанной на ускорении реиндустриализации США. В качестве успешной меры для достижения этой цели рассматривалось снижение курса доллара к другим мировым валютам. Основатель и президент российского Национального фонда развития криптовалют Игорь Чепкасов отметил, что процессы девальвации могут угрожать любой из мировых валют. Инвесторы обратили внимание на альтернативные инструменты – биткоин. Они в криптовалютах видят определенную устойчивость, которая необходима в денежной системе. Анализ роста курса криптовалют показывает о перенакоплении капитала, который не может найти себе выгодного применения ни в традиционных сферах, ни в деривативах (производных финансовых инструментах), который способствовал финансовому кризису 2008 года. Причина внимания к криптовалютам – это избыток ликвидности на мировых финансовых рынках.

Основное отличие криптовалюты от электронных денег заключается в том, что электронные деньги находятся на банковской карте или кошельке электронных платежных систем [3; 4]. Для того, чтобы электронные деньги появились на счету, они должны быть отправлены на него через банк или терминал. Криптовалюта создается компьютером, передается через Интернет и она не связана ни с одной валютой других государств.

Обязательный элемент криптовалют – блокчейны [5, с. 49]. Дословный перевод блокчейна – цепочка блоков. За счет блокчейнов обеспечивается полная понятность транзакций внутри любой системы peer-to-peer платежей. Система получила свое название за счет того, что транзакции присоединяются друг к другу, создавая длинную цепь информации. Можно изучить жизненный цикл любых виртуальных денег со дня их появления. Такие системы существуют у каждого банка, однако если банковскую защиту хакеры взламывают, то блокчейны совершенно неуязвимы. Копии о транзакциях сохраняются на всех компьютерах, участвующих в криптовалютной системе. Внутри цепочки блоков защищены ключами, которые состоят из последовательности букв и цифр длиной до нескольких миллионов символов. Выбрать и распознать ключи невозможно. Таким образом, чем больше людей пользуется криптовалютой, тем надежнее она защищена. Любой человек криптовалютного процесса всегда имеет полный доступ к информации о перемещении денег.

Преимущества биткоина и других криптовалют перед мировыми валютами:

1. Децентрализация. Центрального органа контроля сети не существует, сеть распределена на всех участников, каждый компьютер, создающий биткоины, является участником этой системы. Это означает, что никакой центральный орган не имеет возможности создавать правила владельцам биткоинов. Даже если какая-то часть сети попадет в оффлайн, платежная система будет работать стабильно.

2. Простота в использовании. Для открытия расчетного счета фирмы в банках необходимо огромное количество времени и документов. Для биткоина необходимо пять минут для создания биткоин-кошелька в Интернете и сразу начать им пользоваться.

3. Анонимность. Полностью анонимен и прозрачен. Можно создать бесконечное множество биткоин-адресов без указания имени, адреса или любой другой информации.

4. Прозрачность. Биткоин сохраняет историю транзакций. Это последовательная цепочка блоков или блокчейн. Цепочка блоков знает все. Поэтому если публично используется биткоин-адрес, то каждый может посмотреть, сколько на счету биткоинов. Если не известен адрес, то никто не узнает, что он принадлежит определенному человеку. Для анонимности применяют один биткоин-адрес для одной транзакции.

5. Комиссия отсутствует. Банк берет комиссию за любой перевод денег. Биткоин – нет.

6. Скорость перевода. Можно отправить деньги куда угодно и кому угодно, время передачи одна-две минуты после того, как биткоин сеть обработает платеж. Скорость перевода денег через банк – 1-2 дня.

7. Безотзывные транзакции. Биткоин не возвращается адресату. Только если получатель сам не захочет сделать это.

8. Защищенность – биткоин невозможно копировать или подделать.

9. Не влияет инфляция.

10. Благодаря открытости программы создания биткоина в Интернете, любой человек может создать биткоины самостоятельно.

Таким образом, блокчейн кардинально поменял денежную систему в мире, несет в себе новые возможности развития IT-технологий, благодаря которым осуществляются новаторские преобразования различных сфер деятельности.

Литература

1. *Омельянович, Л.А. Перспективы развития мировой денежной системы / Л.А. Омельянович, И.В. Стешенко // Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С. 111-118.*

2. *Егорова, М.А. Понятие криптовалют в контексте совершенствования российского законодательства / М.А. Егорова, Л.Г. Ефимова // Lex russica (Русский закон). – 2019. – № 7 (152). – С. 130-139.*

3. *Достов, В.Л. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота / В.Л. Достов, В.А. Кузнецов, П.М. Шуст // Деньги и кредит. – 2013. – № 12. – С. 8.*

4. *Коротаева, Н.В. Проблемы и перспективы развития в России безналичных розничных платежей / Н.В. Коротаева // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №12 (046). – С. 172-173.*

5. *Пряников, М.М. Блокчейн как коммуникационная основа формирования цифровой экономики: преимущества и проблемы / М.М. Пряников, А.В. Чугунов // International Journal of Open Information Technologies. – 2017. – № 6. – Т. 5. – С. 49-55.*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Стружко Н.С., аспирант кафедры финансов,
Научный руководитель: Петрушевская В.В., д-р экон. наук,
доцент, заведующий кафедрой финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях нестабильности политической и экономической среды, для стабильного функционирования с перспективой развития, предприятиям промышленности Донецкой Народной Республики необходимо пересмотреть принципы управления.

Изменчивость экономических условий усложняет и без того тяжелое положение промышленных предприятий, как можно говорить об развитии, если большинство предприятий еле балансирует, для поддержания стабильности своей деятельности, вследствие такого положения происходит изменение структуры промышленного комплекса республики.

В связи с этим проявляется необходимость преобразования системы управления, которая будет направлена на повышение эффективности деятельности, поддержание конкурентоспособности и устойчивости, как предприятия, так и промышленного комплекса в целом.

Эффективность производственного процесса воздействует на стабильное функционирование и возможность дальнейшего развития предприятия. Одним из важных факторов влияния, является правильный подбор технологий выполнения производственных операций.

Именно выбранный подход управления производственным процессом, его составляющие (методы, принципы и приемы его применения) отражаются на деятельности предприятия. Большого эффекта можно достичь при взаимодействии нескольких выбранных подходов в управлении, к примеру, комплексного и системного, рассматривать их не по-отдельности, а во взаимодействии и дополнении друг друга. Понимания комплексного подхода в рамках системного, отнесения системности к познанию объекта, а комплексности к его управлению.

Комплексный подход можно одним из основных при управлении предприятием, включающим в себя совокупный анализ затрат и результатов производственной деятельности (аналитическая деятельность любой ситуации в рамках той или иной системы, на уровне конкретных характеристик, которые помогают выявить характер проблем в целостном виде). Один из наиболее эффективных подходов в управлении промышленными предприятиями, основываясь на анализе всех значимых характеристик ресурсов предприятия с учетом факторов внешней среды, поскольку именно они оказывают первостепенное влияние на предприятие [1].

Системный подход, как фундаментальный при управлении современными промышленными предприятиями, в целом учитывающий оценку воздействия внешних факторов окружающей среды. Такой подход позволяет оценить важность проблемы, сформулировать цель и задачи, а затем найти более эффективные методы ее решения. В то же время постоянный мониторинг внешней среды необходим для уменьшения влияния негативных явлений. Использование системного анализа с учетом особенностей окружающей среды даст возможность организовать процесс принятия решений наиболее оптимально на всех уровнях системы управления.

Развитие любого предприятия неразрывно связано с технологическим совершенствованием, которое в свою очередь, также требует правильного подхода к управлению и основывается на определенных принципах (они являются фундаментальными, универсальными для промышленных предприятий на всех уровнях, должны соблюдаться при разработке и внедрении инновационных изменений и управленческих процедур для технологического развития предприятия).

К базовым принципам управления относят: принцип системности, комплексности, вариантности, динамичности, измеримости, рискованности, неравновесности и открытости экономической системы). Можно пересмотреть содержание этих принципов со стороны технологического развития [2].

Принцип системности – предполагает, что управление технологическим развитием промышленных предприятий должно происходить в определенном порядке. В зависимости от поставленной цели взаимосвязь компонентов является признаком систематичности.

Принцип комплексности – подразумевает интеграцию анализа и синтеза.

Принцип вариантности – предполагает наличие нескольких альтернатив и при сравнении выбор одного наиболее подходящего варианта.

Принцип динамичности – выбранный подход управления технологическим развитием должен учитывать поведение производственной системы, учитывать изменения, происходящие с течением времени, корректировать причинно-следственные связи, адекватно отражать порядок протекающих в системе процессов и стадию ее развития.

Принцип измеримости – возможность измерения результатов процесса управления количественными или качественными показателями.

Принцип эмерджентности – при управлении учет целей стратегического развития предприятия.

Принцип рискованности – при управлении необходимо учитывать случайный характер управляемых в системе параметров.

Принцип неравновесности и открытости экономической системы. Переход от одного неустойчивого состояния к другому под влиянием внешних и внутренних противоречий (предложение-спрос, дефицит-избыток, личные и общественные интересы и т.д.).

Процесс технологического развития предприятия предполагает управление инновационные изменения. При введении инновации, нужно рассматривать её, как системный объект управления, проработать весь

жизненный цикл. Поскольку весь процесс управления инновациями состоит из отдельных подпроцессов, к управлению в целом необходимо подходить комплексно.

Принцип вариантности и сравнимости предлагает множество вариантов различных инновационных преобразований, для решения конкретной проблемы, стоящей перед предприятием. Принцип измеримости довольно сложен и важен. Трудно сопоставить экономические и технические показатели при оценке эффективности внедрения инноваций на промышленных предприятиях.

Учитывая наличие неопределенности и риска, возникающих при реализации инновационной деятельности в первую очередь, необходимо оценивать и учитывать их при управлении предприятием. В комплексном подходе при управлении инновациями на каждом этапе жизненного цикла, естественно рассмотреть временный аспект, который напрямую влияет на производительность.

Все представленные принципы должны способствовать достижению одной цели предприятия – гибкое регулирование производства. Все рассмотренные подходы к управлению с разных точек зрения представляют один и тот же объект исследования – промышленное предприятие и производственную систему, при управлении которой происходит преобразование имеющихся ресурсов в продукцию для удовлетворения потребностей населения.

Анализируя суть управления производственной деятельностью промышленных предприятий, можно сказать, что она объединяет в себе все положительные стороны ранее разработанных подходов и принципов.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные тенденции развития экономики вынуждают руководство промышленных предприятий решать ряд важных задач, связанных с целями и стратегиями развития под влиянием меняющихся внешних факторов. Система управления всегда должна регистрировать то, что необходимо действовать здесь и сейчас, чтобы достичь поставленных целей в будущем, поскольку окружающая среда и условия работы будут меняться. Управление современными промышленными предприятиями – это технология управления, полученная благодаря постоянному мониторингу нестабильности факторов окружающей среды и временной неопределенности, эффективности и конкурентоспособности.

Литература

1. Бабич, О.В. Особенности управления промышленными предприятиями в современных условиях / О.В. Бабич, Л.С. Митюченко // *International Scientific and Practical Conference World science*. – 2016. – Т.2. – №5(9). – С.14-18.

2. Лебедева, Т.С. Принципы управления технологическим развитием промышленных предприятий / Т.С. Лебедева // *Экономика и менеджмент инновационных технологий*. – 2015. – №4-2(43). – С. 32-34.

3. Петрушевская, В.В. Современное состояние инновационно-инвестиционной деятельности в Донецкой народной республике / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый // *Менеджер*. – 2017. – № 2(80). – С. 145-153.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДЫ И ОЦЕНКА

*Суровцева Д.С., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Титиевская О.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Построение системы финансового менеджмента предполагает разработку множества инструментов, которые могут повысить эффективность предприятия в целом.

Целью работы является рассмотрение управления финансами организации или предприятия в целом.

Предметом работы является финансы предприятия.

Объектом научной работы является исследовать организацию управления финансами предприятия, от которой напрямую зависит место предприятия на рынке и величина его прибыли.

Управление финансами предприятия - является работой финансового менеджера, который организует, планирует, контролирует все операции на предприятии, анализирует изменения, которые происходят в структуре и объёмах фондов денежных средств, а также проводит наблюдение финансовых потоков. Для управления ресурсами предприятия финансовый руководитель может применять различные инструменты экономического механизма.

Финансовый механизм можно рассмотреть с разных точек:

с объективной - рассматривают как систему управления, построенную на утверждениях экономических соображений и законов;

с субъективной - как набор инструментов, применяемые предприятием на определённой стадии развития, чтобы решить конкретные задачи.

Целью финансового механизма является увеличение результатов от выполняемых финансами функций, в том числе обеспечение деятельности предприятия достаточными финансовыми ресурсами. Ключевые цели управления финансами предприятия представлены на рис. 1:

Рис. 1. Реализация целей управление финансами предприятия

Ответственность за управление финансами предприятия несет финансовый менеджмент.

В практике функции финансового управления разделены между руководителями, такими как:

финансовым директором, который отвечает за составление и реализацию бюджетной политики, а также за контроль использования собственных и заёмных средств компании;

главным бухгалтером, который контролирует и учитывает фонды компании и их источники;

генеральным директором, который формирует финансовую стратегию, разрабатывает финансовую политику предприятия.

Управление финансами предприятия предполагает ведение следующих видов отчетов:

баланса компании, что предоставляет возможность проанализировать прибыльность или убыточность предприятия в конкретном периоде, проанализировать соотношение собственных и заёмных средств в структуре капитала, проанализировать эффективность использования материальных и финансовых ресурсов, определить показатели ликвидности и платёжеспособности компании;

отчета об изменениях объемов капитала, что выступает анализом движения собственного капитала, который сформирован обыкновенными и привилегированными акциями;

отчета о движении денежных потоков, который оценивает результаты деятельности (дефицит или профицит) по трём направлениям и обнаруживает кассовые разрывы и текущий дефицит денежных средств [2].

В основе финансового управления лежат специальные методы и инструменты, с помощью которых реализовывается управление финансами и финансовый анализ предприятия.

Ключевыми методами управления финансами являются операционная система, контроль, краткосрочное и долгосрочное планирование [3].

В границах риск-менеджмента применяются и другие методы управления финансами предприятия, которые отображены на рис.2:

Рис.2. Методы управления финансами предприятия

Высокопрофессиональное управление финансами в нестабильных реалиях рынка – залог благополучной работы, но ошибки, которые совершаются в управлении при условиях кризиса, могут привести к перерасходу бюджета на треть [2].

Для недопущения такой ситуации существуют принципы, на которых строится управление финансами в условиях кризиса:

- ранняя диагностика кризисных явлений;
- срочность реагирования на данные кризисные явления;
- равноценность реагирования предприятия на степень реальной угрозы финансовому равновесию;
- полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния.

Рассчитать оптимальный объём свободных денежных средств можно с помощью различных методов: уточненного метода, укрупненного метода, экспресс-метода [1].

Оценка эффективности принимаемых решений требует разработки соответствующей методики, которая включает выбор объектов и критериев оценки:

- управление оборотными средствами и капиталом;
- управление финансовыми рисками;
- система безналичных платежей;
- система бизнес-планирования и бюджетных средств;
- управление структурой денежных средств компании;
- система привлечения инвестиций;
- эффективность работы, деловая активность;
- динамика и уровень финансовых успехов.

Методика оценки эффективности финансового управления может выглядеть таким образом [2].

Во-первых, выполняются беседы с руководителями, проводят опрос персонала, аккумулируется и анализируется документация.

Во-вторых, анализируются кредитные документы предприятия. В качестве информационной базы выступают: кредитные договора, положения об учетной политике и все виды отчетности.

В-третьих, осуществляется контроль финансовой политики. Оценка начинается с анализа отклонений фактических показателей от плановых. Если погрешность составляет 5% и более, то идет выяснение причин, и рассматриваются способы, как не допустить подобного [1].

Литература

1.Бережная, Е.В., Бережной, В.И., Бигдай, О.Б. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций): Учебное пособие. – Инфра-М, 2020. – 336с.

2.Греховодова, М. Экономика торгового предприятия. – М.: Феникс, 2019. – 192с.

3.Кожеекин, Г.Я. Организация производства. Учебное пособие. – М.: ИП «Экоперспектива», 2020. – 334 с.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЕГИОНЕ

*Татарко Е.А., ОП бакалавриат
Научный руководитель: Гордеева Н.В., канд. экон. наук,
ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Главной движущей силой экономического роста в современной экономике страны являются новые технологии и инновации. Для многих стран переход на инновационную модель развития становится одним из приоритетов правительства. Так как инновационная деятельность – деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций, которая включает в себя следующие сферы:

- организация инновационной деятельности;
- обозначение проблемных секторов предприятия;
- реализация инновационного процесса.

Основной задачей инновационной деятельности отечественных предприятий является превращение научно-технического потенциала в инновационную сетевую структуру, в которой объединяются различные сферы деятельности.

Выявлено, что многие технологии отечественных предприятий морально и физически устарели. Поэтому направления в области разработок и применения инноваций являются весьма актуальными в современных условиях.

Выделяют определенные источники возникновения инновационных идей, представленные на рис. 1.1. [2].

Рис. 1.4. Источники возникновения инновационных идей

Из мирового опыта инновационной деятельности предприятий можно выделить ключевые закономерности этого процесса. Прежде всего, важно понимание того, что прогресс высокотехнологичной промышленности является ключевым рычагом внутреннего экономического роста. Что еще более важно, динамика инноваций более ощутима, если ее стимулирование реализуется государством. При этом речь идет о механизмах прямых инвестиций, гарантиях и субсидиях, налоговых льготах, целевых государственных закупок. Затем необходимо добиться взаимодействия в условном инновационном кластере, а именно в образовании, науке и промышленности.

На современном этапе ведения бизнеса инновационная деятельность предприятий имеет недостатки, проявляющиеся в определенных формах:

потенциально эффективные инновации внедряются редко и со значительной задержкой времени (в результате невозможно достичь благоприятного эффекта благодаря применению инноваций);

внедряется инновация, которая не обладает необходимым инновационным потенциалом;

внедрение инноваций из-за явного или скрытого сопротивления не дает ожидаемого результата;

внедрение инноваций требует гораздо больших затрат, чем ожидалось, при принятии решения о внедрении;

время внедрения намного больше, чем первоначально ожидалось, из-за их некорректной оценки [1].

Однако стоит отметить, что правительственная инновационная политика должна мотивировать модернизацию экономически эффективных производств в отраслях, которые доминируют в отечественном регионе. Такие отрасли включают химическую, угольную, металлургическую и др. Именно вышеупомянутые отрасли могут достичь конкурентных преимуществ, как на государственном, так и на мировом уровне. Поэтому перед промышленными отраслями стоит стратегическая задача – производство конкурентоспособной продукции высокой стадии переработки.

Например, в 2017 году создано модель безаварийной работы горнодобывающего оборудования, которая позволяет охлаждать силовые полупроводники конвекционным методом. Данная модель достаточно недорогая и компактная. На данный момент уже многие предприятия готовы к применению данной разработки, и кроме того, намерены экспортировать ее в зарубежные страны. **Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.** [5].

Также заслуживает особого внимания изобретение, которое превратит угольную пыль в топливо, для этого необходимо ее сжатие в брикеты. Эта мобильная установка может производить до 15 тонн топлива в час.

Многие отечественные исследователи предлагают использовать метод брикетирования, который остается в процессе производства прокатного

металла. Эти брикеты могут стать хорошим дополнением к металлообработке, без которого современному металлургическому производству не обойтись [4].

Стоит отметить, что направления в сфере применения инноваций на предприятиях продолжают активно реализовываться. Так же в отечественном регионе активно ведутся слушания о концепции проекта «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» и параллельно создается соответствующая инфраструктура.

Основной целью проекта является формирование законодательной базы для надлежащего осуществления инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций в экономику, создание механизмов и конкретных мер, обеспечивающих формирование инвестиционной инфраструктуры и развития инвестиционного потенциала, создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие органов государственной власти со всеми участниками инвестиционной сферы в интересах интенсивного социально-экономического развития региона, а также повышение предпринимательской активности, достижение положительного социального эффекта от вложения инвестиций [3].

Таким образом, в отечественном регионе ведется активная работа, направленная на инновационное развитие как предприятий, так и отраслей в целом. Перед государством стоит задача, которая призвана активизировать инвестиционную деятельность путем привлечения частных инвесторов, кредитования, разработки соответствующих инновационных планов. Для этого важно обеспечить льготные условия труда сотрудникам, занимающимся инновациями. Безусловно, результат возможен только при условии расширения научного сотрудничества с зарубежными партнерами.

Литература

1. Балихина, Н. В. *Финансы и кредит: Учебное пособие* / Н. В. Балихина, М. Косово // М.: Юнити, 2018. - 256 с.

2. Гордеева, Н.В. *Методология планирования инвестиционных процессов в угольной промышленности* / Н. В. Гордеева // Региональные детерминанты и закономерности развития экономики: сб. мат. междунар. научно-практ. конф. (Россия, Ставрополь, 18-20.04.2018), том II / Филиал МИРЭА. – Россия, Ставрополь, 2018. – С. 96 – 101.

3. *Законопроект №822-Д Народного Совета Донецкой Народной Республики «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике».* – [Электронные ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/rekomendatsii-parlamentskih-slushanij-na-temu-o-kontseptsii-proekta-zakona-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения 28.03.2021)

4. Климова, Л.А. *Инновационное развитие предприятия: монография* / Л. А. Климова. – Могилев : Белорус. – рос. Ун-т, 2017. – 215 с.

5. Тараш, Л. И. *Формирование и развитие инновационной системы в Донецкой Народной Республике / Л. И. Тараш, Р. А. Голоднюк // Вестник института экономических исследований, 2020. – №1 (17). – С. 40-51.*

АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ИХ СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Токарева А.М. бакалавриат,
Научный руководитель: Кирилеева А.С.,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Рынок банковских услуг можно назвать индикатором преобразований в экономической сфере. Основным отражающим фактором состояния финансового сектора являются объемы привлеченных субъектами рынка банковских услуг вкладов и депозитов, объемы выданных ими кредитов, размер просроченной задолженности по кредитам, уровень развития расчетных и платежных операций, операций с ценными бумагами и иностранной валютой, прочих финансовых операций. Выявив тенденции развития рынка банковских услуг, он характеризует положительные и отрицательные стороны функционирования этого рынка и обосновывает направление его дальнейшего развития.

Также отметим, что в экономических публикациях встречаются разные определения банковского рынка, теоретически их можно разделить на две основные группы. К первой группе принято относить любой рынок, на котором функционируют коммерческие банки. Финансовый, денежный, кредитный, фондовый и валютный рынки могут считаться рынками банковских услуг, поскольку коммерческие банки осуществляют на них свою деятельность. Недостатком первого подхода является то, что он, по сути, отождествляет рынок банковских услуг с рынком в целом.

При втором подходе банковский рынок рассматривается как совокупность рынков сбыта банковских услуг.

В отношениях между банками и их клиентами особая роль отводится правилам банковской практики, соблюдение которых раскроет сущность банка как кредитной организации. Основной характер этих правил приводит к следующим фактам:

Банк не имеет права проводить отдельные банковские операции в тот или иной момент, тогда как каждый отдельный клиент может пользоваться ограниченным кругом услуг, но от этого конкретный банк не перестаёт быть банком. Сущность банка абстрактна, выражает совокупную характеристику

своей реальной деятельности. Поэтому сущность банка, его отношения с клиентами целесообразно рассматривать с учётом его роли в развитии экономики в целом.

Объективность в отношении банка и клиента: независимости от многообразия форм и типов самих банков (коммерческий, эмиссионный, специализированный, универсальный и т.п.).

Сущность банка, его взаимоотношения с клиентами требует определения присущих ему специфических черт, особенностей, отличающих его от других хозяйствующих субъектов.

В этом смысле банк – это предприятие, которое производит продукт, отличающийся от любого другого продукта сферы материального производства. Банк производит не просто продукт, а товар особого рода в виде денег. Деньги, выпущенные банком как единственным монополистом многих хозяйствующих субъектов, служат как в сфере производства и распределения, так и обмена и потребления, тем самым способствуя развитию денежно-кредитных отношений с клиентами.

Во всех этих сферах банк выполняет операции и услуги, направленные на увеличение объемов банковской продукции, реализация, сбыт которой требует изучения различных сегментов рынка, где могут быть реализованы банковские продукты. К ним относятся:

- рынок кредитных услуг;
- рынок операционных услуг;
- рынок инвестиционных услуг;
- рынок брокерских услуг;
- рынок прочих услуг.

Банковский сектор занимает значимую позицию в экономике любого государства. Так на российском рынке банковских услуг за последние годы произошли определенные преобразования. На момент 2018 года совокупные активы РФ составили 1 479 млрд долларов, однако, по сравнению с другими странами это относительно невысокий показатель. В рейтинге стран по количеству банков на момент 2020 года Россия заняла шестую позицию.

Особенность российского банковского сектора заключается в том, что крупные банки обслуживают в основном не крупные компании, а население, что значительно увеличивает издержки банков и, соответственно, стоимость кредита. Неопределенность в банковском секторе, связанная с отзывом лицензий, также влияет на стоимость предоставления банковских услуг и риски для вкладчиков.

Основным источником дохода для банков является выплата его клиентами процентов по кредитам. Выдача ссуд - рискованная деятельность, потому что всегда существует риск дефолта. Банки стремятся минимизировать этот риск, однако процент просроченных или невозвратных ссуд есть всегда, он влияет на доход кредитной организации.

Если банки в России входят в двухуровневую систему, включающую в себя Центральный Банк и кредитные организации, то лишь развивающаяся

экономика Донецкой Народной Республики, в том числе, ее банковская система, представляет собой одноуровневую. Образован ЦРБ ДНР был 7 октября 2014 года, за это время наблюдается положительная динамика развития, так за годы существования банк наладил внешние связи, установил первые POS-терминалы, банкоматы и платежные карты. Также, в Донецкой Народной Республике функционирует внутриреспубликанская система мгновенных переводов денежных средств физических лиц без открытия счетов.

Подведя итог, можно сделать вывод, что на рынке банковских услуг наблюдаются некоторые тенденции, после которых банки смогут сохранить свою конкурентоспособность:

1. Оцифровка работы банка. Он ориентирован на работу с клиентами (улучшение программы лояльности, разработка приложений и т. д.), а также на внутреннюю работу банка.

2. Повышение безопасности личных данных и средств клиентов.

3. Увеличение затрат на обучение сотрудников. Сотрудники должны регулярно проходить дополнительное обучение для удовлетворения новых потребностей клиентов банка.

4. Интеграция с другими компаниями. В сотрудничестве банк может предлагать свои услуги клиентам другой компании, тем самым расширяя свою клиентскую базу.

5. Развитие работы с клиентами онлайн. Коммерческие банки предоставляют большинство своих услуг в режиме онлайн, потому что они упрощают получение услуг для клиентов и сокращают расходы.

Литература

1. *Ильясов С.И. Банковские услуги, их сущность и перспективы развития / С.И. Ильясов // Банковское дело в Москве. – 2015. – №. 8. – С. 6.*

2. *Меживой А.В. Развитие корпоративного права ДНР на современном этапе / А.В. Меживой // Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: матер. III междунар. науч. конференции (г. Донецк, 25 октября 2018 г.). – 2018. – С. 195.*

3. *Самохина Д.С. Анализ угроз экономической безопасности ЦРБ ДНР / Д.С. Самохина // Финансовый и банковский менеджмент: опыт и проблемы. – 2018. – №. 9. – С. 243-246.*

4. *Семенюта О.Г. Рынок банковских услуг как фактор устойчивости банковской системы / О.Г. Семенюта // Финансы и кредит. – 2014. – №. 2 (578). – С. 14.*

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

*Чирах Е.В.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Научный руководитель: Киризева А.С., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Современный мир очень быстро меняется и во многом это связано с внедрением цифровых технологий практически во все сферы жизни. Наиболее популярные направления цифровизации на предприятиях: процесс формирования и использования финансовых ресурсов, сценарии управления технологиями и производственными процессами, активами, мобильный ремонт, охрана персонала и труда, технико-экономическая безопасность, капитал; контроль за работой и состоянием оборудования с помощью программного обеспечения, основанного на использовании искусственного интеллекта и др.

Данные, необходимые для анализа формирования финансовых ресурсов, могут быть представлены реальными, плановыми и нормированными показателями. В процессе анализа выявляются и измеряются отклонения от плановых значений, произошедшие в организации, и причины их возникновения. В современных условиях это делается на основе использования цифровых технологий. Так, например, «в крупных корпоративных структурах создается система резервного копирования всех процессов и так называемая цифровая бизнес-система». Практически все крупные корпорации либо полностью перешли на эти системы, либо находятся в стадии активного перехода.

Данные, необходимые для анализа формирования финансовых ресурсов, могут быть представлены реальными, плановыми и нормированными показателями. В ходе анализа выявляются и измеряются отклонения от плановых значений, произошедшие в организации, и причины их возникновения [1]. В современных условиях это делается на основе использования цифровых технологий. Например, «в крупных корпоративных структурах создается система резервного копирования всех процессов и так называемая цифровая бизнес-система. Практически все крупные корпорации

либо полностью перешли на эти системы, либо находятся в фазе активного перехода.

Данная система позволяет отслеживать производственные и управленческие процессы в режиме реального времени, накапливать статистическую информацию, обрабатывать ее, отслеживать отклонения от заданных параметров, комбинировать ранее несовместимые данные разного характера, генерируемые в различных системах отчетности относительно формирования финансовых ресурсов в состоянии Имущество предприятий. Более того, если раньше в области больших данных поступающая информация должна была быть представлена в структурированном виде, то современные системы искусственного интеллекта получают информацию в любой форме и самостоятельно ее структурируют, обрабатывают, обобщают, выявляют закономерности, ключ к проблемным точкам.

Важная роль для современного предприятия - анализ и контроль формирования финансовых ресурсов. По сути, это диагностика его финансового состояния, которая позволяет выявить недостатки и просчеты, выявить и мобилизовать внутрихозяйственные резервы, увеличить доход и прибыль, снизить производственные затраты, повысить прибыльность и улучшить финансово-хозяйственную деятельность предприятия, предприятие в целом.

Текущая и оперативная финансовая работа на предприятии направлена на практическую реализацию финансовой поддержки предприятия, постоянное поддержание платежеспособности на должном уровне.

Сегодня все более актуальной становится такая специфическая черта современной модели управления, как универсализм, умение работать в разных сферах деятельности.

Поэтому в нынешних непростых условиях функционирования экономики вопросы принятия высокоэффективных решений на всех уровнях управления приобретают особую актуальность, что невозможно без использования цифровых технологий» [2]. Эти аспекты особенно важны при формировании финансовых ресурсов на современных предприятиях.

Ресурсы компаний являются необходимым условием их функционирования и реализации процесса расширенного воспроизводства во всех формах и на всех этапах. Основная проблема компании - постоянная нехватка собственных финансовых ресурсов.

Формирование финансовых ресурсов госкомпаний - сложный процесс, направленный на максимальное взаимодействие с внешней средой и гарантию высокого качества ее использования [3].

На формирование финансовых ресурсов компании влияет несколько факторов, которые применительно к компаниям целесообразно разделить на внутренние и внешние. Внутренние факторы - это несистематические факторы, напрямую связанные с деятельностью отдельной компании, а внешние факторы - это систематические факторы, которые не имеют прямого отношения к деятельности компании, но влияют на нее.

К внутренним факторам относятся:

разъяснение финансовых целей;
управление качеством финансовых ресурсов;
оптимизация партий продукции с целью минимизации товарно-материальных запасов и связанных с ними затрат;
разработка оптимальной производственной структуры для обеспечения максимальной рентабельности оборудования, снижения влияния сезонности производства, выпуска альтернативных видов продукции;

К внешним факторам относятся: инфляция, снижение или повышение цен на ресурсы и развитие финансового рынка, состояние развития финансового рынка и состояние экономики в целом.

Основными источниками формирования финансовых ресурсов для предприятий являются собственные и заемные средства.

Проблемы с источниками финансирования присущи каждой компании. На финансовую устойчивость компании влияет ее собственный, долевой и заемный капитал. С одной стороны, он формирует финансовые ресурсы компании и участвует в финансировании ее активов, с другой - представляет собой обязательства перед определенными собственниками - государством, юридическими и физическими лицами.

Следовательно, при формировании финансовых ресурсов государственного предприятия необходимо учитывать большое количество внутренних и внешних факторов, влияющих на его функционирование. Все предприятия зависят от отношений со своими партнерами, спроса на продукцию, тенденций развития отрасли, экономики страны и других факторов, не зависящих от предприятия. Кроме того, к внутренним факторам можно отнести состояние основных фондов предприятия и уровень их механизации, ограниченность производственных мощностей, уровень квалификации рабочих и другие, учитывающие определенные особенности при формировании размеров и структуры финансовых ресурсов.

Также следует отметить, что качество использования финансовых ресурсов может быть оценена через эффективность их использования, при этом эффективность обеспечивается влиянием многих внутренних и внешних факторов: экономических, правовых, социальных и проч. Несмотря на то, что существует большое количество финансовых стратегий и разнообразных подходов к определению эффективности использования финансовых ресурсов, необходимо внедрить такую систему критериев, которые бы помогли наиболее точно оценить эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов на предприятии и которая была бы понятной, аргументированной и учитывала вид экономической деятельности предприятия.

Литература

1. Барнгольц, С.Б. *Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта.* / С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник. - М.: Финансы и статистика, 2013.

2. Бернстайн, Л.А. *Анализ финансовой отчетности: теория, практика и инвентаризация/ Л.А. Бернстайн; пер. с англ.; научн. ред. перевода чл-корр.*

РАН И.И. Елисеева; гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 624 с.

З. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 224 с.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ

*Шарый А.Н.,
аспирант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Малое и среднее инновационное предпринимательство является важной составляющей экономической деятельности, от его развития и поддержки зависит повышение конкурентоспособности отрасли и увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет. Основная проблема заключается в том, что, несмотря на положительную динамику развития малого и среднего инновационного предпринимательства в национальной экономике, компании по-прежнему сталкиваются с множеством трудностей и препятствий.

Российская экономика решает проблемы повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на основе инновационных технологий. Переход России к устойчивому экономическому росту невозможен без формирования конкурентоспособного сектора инновационных малых и средних предприятий.

Малые и средние предприятия являются основой для развития предпринимательской деятельности и основой для расширения среднего класса. Его развитие – один из решающих факторов инновационного обновления.

Увеличение товарооборота и рост производства на малых и средних предприятиях в решающей степени зависят от инноваций. Новые и улучшенные продукты и услуги являются предпосылкой для выживания этих компаний на рынке. Ускорение изменений в запросах клиентов, изменение требований к качеству, короткие жизненные циклы продуктов и увеличение темпов обновления продуктов заставляют производственные графики малых и средних предприятий быстро реструктурировать. Инновации становятся ключевым стратегическим параметром развития любого бизнеса и экономики в целом.

При разработке и внедрении механизмов привлечения малых и средних предприятий к инновационной деятельности, безусловно, следует учитывать мировые тенденции и опыт экономически развитых стран. Однако использование зарубежных механизмов и конкретных управленческих решений должно осуществляться с учетом специфики современных условий социально-экономического развития России, участия и роли в нем малых и средних предприятий и их появления, как сейчас так и в будущем. Между тем, одно из

принципиальных отличий России от экономически развитых стран – недостаточный уровень научной и инновационной активности в секторе малого и среднего бизнеса.

Инновационное развитие экономики России и развитие инновационно активных малых и средних предприятий во многом взаимосвязаны. Они дополняют и стимулируют друг друга. Инновационные малые и средние предприятия как «генератор рынка» инновационных идей на микроуровне ускоряют процессы структурных преобразований, планируемых на макроуровне. Он активизирует создание новых организационных структур для управления инновационной деятельностью, их тиражирование в экономически значимых масштабах в качестве «точек роста», ускоряет создание корпоративной стратегии и инновационной тактики.

В России малые и средние инновационные компании появились в ходе приватизационной кампании в начале 1990-х годов, когда небольшие фирмы из промышленных научно-исследовательских институтов организовали организовываться малые предприятия, чтобы использовать свой интеллектуальный потенциал для «выживания» на стихийно сформированном рынке. Их количество постепенно уменьшалось, что привело к разорению многих малых инновационных компаний из-за низкого спроса и трудностей с выходом на рынок с новой продукцией.

Однако с конца 90-х годов стали появляться новые малые инновационные предприятия, которые создавались и как компании, ведущие исследовательские разработки для крупных компаний (Газпром, ЛУКОЙЛ), и как самостоятельные компании, которые выводили на рынок собственные разработки, часто являющиеся отечественными аналогами западных продуктов, но имеющие более привлекательную цену (например, системы безопасности, программные продукты).

Малые инновационные предприятия в России в настоящее время активны в области разработки программного обеспечения, лазерных технологий, маркетинговых исследований, в области «усовершенствования» инноваций, т.е. они в основном модернизируют продукцию, выпускаемую крупными предприятиями и с хорошим рыночным горизонтом. Поэтому можно сказать, что предприятия малого бизнеса оказывают существенное влияние на улучшение качества и повышение конкурентоспособности производимой продукции.

В условиях индифферентности отечественных предприятий к науке и инновациям основным источником финансирования исследований и разработок предпринимательского сектора являются средства федерального бюджета Российской Федерации. При этом зависимость малых инновационных предприятий от финансовой поддержки со стороны государства еще выше в силу ограниченности их доступа к ресурсам, необходимым для проведения исследований и разработок.

В настоящее время в России используются все основные, хорошо зарекомендовавшие себя за рубежом, финансовые инструменты поддержки исследований и разработок малого и среднего бизнеса как на стадии НИОКР,

так и на стадии внедрения и промышленного производства: гранты, льготные займы и банковские кредиты, субсидии на возмещение затрат и процентных ставок, внесение денежных средств и иного имущества институтов развития в уставный капитал, государственные заказы на проведение исследований и разработок и государственные закупки инновационной продукции.

Под стимулированием инноваций понимается совокупность форм и методов стимулирования хозяйствующих субъектов к внедрению инноваций с целью повышения конкурентоспособности продукции (услуг).

Внутренняя стимуляция включает воздействие внутренней среды. Например, наличие свободного капитала дает производителю стимул к повышению конкурентоспособности предприятия, в частности за счет повышения качества выпускаемой продукции, обновления ассортимента, повышения производительности труда и эффективности производства.

Внешний - это тип стимула, который обусловлен внешней средой компании, в частности государством. В свою очередь, его можно разделить на две основные группы: финансовые (прямые) и нефинансовые (косвенные). Финансовые стимулы связаны с кредитованием проектов и программ предпринимательских структур - участие в социальном капитале, акционерный капитал и софинансирование, выдача гарантий и размещение гарантийных фондов, организация лизинга.

Набор факторов (барьеров), влияющих на развитие малых инновационных предприятий, можно разделить на экзогенные и эндогенные. Экзогенные связаны с турбулентностью в деловой среде, с низкими возможностями для внешнего сотрудничества, с недостатком информации, с отсутствием государственной поддержки и с низкой доступностью финансовых ресурсов. Эндогенные факторы, влияющие на малые инновационные предприятия, в основном возникают как следствие небольшого размера предприятий. Это невозможность привлечения высококвалифицированных кадровых ресурсов, слабое финансовое положение, высокая стоимость ресурсного обеспечения, значительные риски и невостребованность финансовых ресурсов. Переход к экономике знаний требует постоянного преодоления обоих типов барьеров, упомянутых выше.

Среди экзогенных факторов, влияющих на развитие малых инновационных предприятий, важную роль играет доступность финансовых ресурсов. Именно этот фактор признан основополагающим в ряде исследований зарубежных и отечественных ученых.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений, позволяющих сформировать важное звено в инновационной цепочке от научной идеи до инновации. В то же время развитие малого инновационного предпринимательства выступает фактором решения многих социальных и экономических проблем российских регионов.

Дальнейшее развитие малого инновационного предпринимательства невозможно без продуманной государственной поддержки, без системы стимулирования инновационной деятельности малого предпринимательства.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Шевченко Д.И., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Сорокотягина В.Л.
ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Ведение коммерческой деятельности в условиях реализации устойчивых рыночных отношений вызывает риск на предприятии. Причин возникновения рисков ситуаций, вызывающих как положительные, так и отрицательные эффекты, множество. Это зависит от различных условий, масштабов, видов предпринимательской деятельности. Риск оказывает большое влияние на величину и изменчивость финансового результата предприятия.

Актуальность разработки эффективного процесса по оптимизации управления рисками состоит в том, что необходимо не только сокращать риски до минимального уровня, и оптимизировать их количественные и качественные параметры, а также иметь возможность использования инструментов планирования в контексте определения величины риска.

Процесс управления риском, с точки зрения нынешних подходов к риск-менеджменту (РМ), можно относительно разделить на несколько стадий, связанных с особенностями выполнения поочередных действий по оптимизации величины риска на предприятии.

Можно отметить следующие ключевые этапы управления риском на предприятии в условиях формирования системы риск-менеджмента.

1. Определение РМ в организационной структуре предприятия.

На первом этапе определяется место подразделения службы РМ в структуре предприятия. Определяются цели РМ: мониторинг деятельности предприятия, разработка предложений по сокращению рисков, контроль их исполнения.

Служба РМ проводит анализ рисков на основе бухгалтерской отчетности, организационной структуры компании, текущих договоров, а также бизнес-контрактов и прочих в зависимости от исследуемого документа. После сбора всей нужной информации для определения рисков служба РМ сможет дать объективную оценку работы компании, оценить динамику показателей, учитывая наружные, а также внутренние социальные, финансовые и общественно-политические условия, оказывающие большое влияние на нее, что позволяет службе сформировать высокопрофессиональный мониторинг предстоящего состояния рыночной конъюнктуры и дать оценку с абсолютно всех сторон возможных опасностей.

2. Идентификация и экономико-статистический разбор рисков на предприятии.

На данном этапе производится поиск и анализ информации о рисках на предприятии в конкретном этапе жизненного цикла.

Анализ можно проводить в 2 этапа:

идентификация рисков в соответствии с общепринятой и внутренней нормативной систематизацией,

качественный, а также количественный анализ рисков, которые имеют все шансы появиться в ходе хозяйственной деятельности.

В целях обеспечения качественного управления риском на предприятии необходимо учитывать стадии жизненного цикла риска (рис.1) [1].

Рис.1. Жизненный цикл риска предприятия

3. Сравнительный анализ методов влияния на риск. Окончательный выбор мер воздействия на риск.

Основная цель данного этапа состоит в исследовании инструментов, позволяющих снизить риск, и последствия от него, и формировании и развитии политики предприятия в области борьбы с риском и неопределенностью.

Для определения стратегии управления рисками необходимо провести следующие мероприятия, которые следует осуществить в течение определенного периода времени:

определение набора мер по уменьшению, хранению или передаче риска;

принятие решения об уровне достаточности предложенных мер;

создание стратегии, позволяющей скорректировать ранее установленные цели управления риском.

На данном этапе формируется описание необходимых ресурсов, критерии эффективности и результативности, закрепление зон и центров ответственности за принимаемые решения и т. д.

4. Осуществление выбранного метода РМ в контексте избранной стратегии.

Важную роль на данном этапе занимает корректировка первичных целей предприятия в контексте РМ, учет ресурсной базы и переформатирование возможной системы ограничений. Специалистам службы РМ в процессе выполнения стратегии по управлению рисками на предприятии следует учитывать эффективность принимаемых решений с учетом их возможной корректировки.

5. Организация внутреннего контроля по реализации стратегии РМ.

Контроль управления рисками в компании предполагает собой сложную организационную группу и отвечает абсолютно всем стадиям управленческого процесса (рис. 2.) [2]. На этом этапе ведется учет негативных воздействий от вероятностных событий, снижение негативного эффекта их влияния на деятельность предприятия на определенном рынке.

Рис.2. Контроль за управлением рисками в компании

6. Мониторинг изменений и последствий.

На стадии мониторинга изменений и последствий совершается обратная взаимосвязь в системе; отслеживается эластичность и адаптивность управления риском.

Формирование эффективной системы управления рисками в организации допустимо только лишь при применении абсолютно всех инструментов в совокупности.

Литература

1. Дорожкина Т.В. Управление рисками. Учебно-методическое пособие / Т.В. Дорожкина, В.К. Крутиков, Е.В. Алексеева. – Калуга. - 2015. – 233 с.
2. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко». – 2013. – 482 с.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Яковлева В.Н.
ассистент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность исследования состоит в эффективном управлении рисками для активной конкуренции, возможности компании на внутреннем и международном рынках для повышения экономического и промышленного развития стратегии. Индексами эффективности инноваций являются способность управления операционными рисками, способность прогнозировать риски инноваций, применяемые в инвестиционном секторе.

Цель исследования – анализ методов системы управления инвестиционными рисками.

Ключевые слова: инвестиционное планирование, инвестиционные риски, диверсификация, лимитирование, самострахование.

Используя традиционные методы инвестиционного планирования, при разработке бизнес-плана обычно рассматриваются линейные формы развития событий, и весь расчет будущих денежных потоков основан на стандартных моделях финансового анализа.

Построение комплексной и эффективной системы управления инвестиционными рисками - один из ключевых факторов коммерческого успеха любой организации.

В сфере управления инвестиционными рисками нет и не может быть абсолютно предсказуемых ситуаций. Поэтому, зная методы, приемы и способы решения определенных проблем управления рисками, необходимо достичь ощутимого успеха в данной ситуации, которая более или менее определена.

Управление рисками является неотъемлемой частью управления торговой организацией в целом. Следовательно, компания должна иметь функциональное подразделение или отдельное должностное лицо, которое отвечает за эту область работы. Обычно это делает финансовый менеджер.

Предотвращение, поддержание, передача и снижение риска являются средствами решения рисков.

Избежать риск – значит избежать рискованной деятельности. Однако предотвращение риска для инвестора чаще всего является упущенной выгодой.

Передача риска означает, что инвестор передает ответственность за риск другому лицу, например, страховой компании. В этом случае риск передается через страховую компанию.

В управлении инвестиционными рисками используется ряд методов, в основном состоящих из инструментов решения рисков и методов снижения степени риска [4].

В управлении инвестиционным риском используется ряд методов, состоящих в основном из инструментов разрешения рисков и методов снижения рисков.

Для минимизации рисков используются различные методы, наиболее распространенными из которых являются диверсификация, надежное и полное получение информации, ограничение, самострахование и страхование.

Инвестор может попытаться предотвратить значительную часть своих потерь. Диверсификация и лимитирование - это методы минимизации потерь.

Наиболее известным и наиболее распространенным из этих методов является диверсификация. Диверсификация в более широком смысле означает преднамеренный выбор комбинаций инвестиционных проектов, если достигается не только их разнообразие, но также определенная взаимозависимость динамики доходов и приемлемый уровень риска. Диверсификация может быть предметом как реальных, так и портфельных инвестиций [1].

Как ранее отмечалось, диверсификация предполагает включение в состав портфеля разнообразных ценных бумаг с многообразными характеристиками. Подбор диверсифицированного портфеля требует определенных усилий, связанных, прежде всего с поиском полной и достоверной информации об инвестиционных особенностях ценных бумаг. Структура диверсифицированного портфеля ценных бумаг должна соответствовать определенным целям инвесторов. При вложении средств в акции промышленных компаний осуществляется отраслевая диверсификация.

Диверсификация реальных инвестиций в основном направлена на создание диверсифицированного производства, т.е. расширить ассортимент и ассортимент продукции не только основной продукции, но и товарами и услугами, которые не характерны для этой компании. В этом случае риск банкротства значительно снижается.

Диверсификация портфельных инвестиций в компании должна быть направлена на создание портфеля ценных бумаг, оптимального с точки зрения, как доходности, так и уровня риска.

В отличие от диверсификации, хеджирование - это процесс, направленный на снижение риска основных инвестиций в портфель. Хеджирование направлено на хеджирование позиции базового актива. Хеджирование может защитить хеджера от потерь, но и лишает его возможности использовать благоприятные рыночные условия. Окончательные результаты хеджирования оцениваются с учетом прибылей и убытков хеджера на рынке базовых активов. Для хеджирования используются производные инструменты, такие как фьючерсы или опционы.

Следующий метод лимитирование - это установление максимальных сумм (лимитов) капитальных вложений в отдельные виды ценных бумаг.

Поиск информации — это метод, направленный на снижение риска путем нахождения и использования необходимой информации для принятия инвестором рискованного решения. Принятие неверных решений в большинстве случаев связано с отсутствием или недостатком информации.

Также следует отметить, что существует риск-контроллинг, который подразделяется на два более узких направления: риск-анализ и риск-планирование. Риск-анализ представляет собой узконаправленную концепцию, которая выполняет одну из наиболее значимых задач — это анализ рисков на предприятии. Риск-анализ может рассматривать отдельные отделы на предприятии и анализировать их, или же осуществлять анализ в целом по предприятию. Что касается концепции риск-планирования, то в рамках этой концепции исполняется задача разработки и планирования концепций, которые способствуют полному устранению или сведению к минимуму рисков на предприятии. Риск-планирование является второй концепцией рисков, риск-планирование — это концепция устранения рисков на предприятии [2].

Применение всех этих методов предотвращения и уменьшения убытков связано с определенными затратами, которые не должны превышать возможный размер ущерба.

Были рассмотрены некоторые важные методы снижения инвестиционного риска, которые известны и описаны в отечественной и зарубежной литературе.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что диверсификация как реальных, так и портфельных инвестиций является одним из наиболее эффективных способов снижения инвестиционного риска. Однако это не означает, что во всех случаях следует применять диверсификацию производства. Если компания высокоспециализированная и ее продукция конкурентоспособна как на данном этапе, так и в будущем, то прибегать к диверсификации производства вряд ли целесообразно.

Литература

1. *Бошков Т., «Создание успешного управления через выявление подверженности риску и доступ к финансам компании», Качество - Доступ к успеху, вып. 18, 2017. С. 116-118.*
2. *Качалов, Р. М. Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения: Учебное пособие. – М.; СПб.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2017. – 248с.*
3. *Каячаев Г.Ф. и др. Финансовые рынки. Курс лекций. / Каячев Г.Ф., Лепихин А.М., Каячева Л.В., Черных М.Н., Павлова О.В., Субботин А.С. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2012.*
4. *Нечаев В.В, Антипина О.В., Прокопьева А. В., «Риски инновационной деятельности на предприятиях», Life Science Journal, вып. 11, 2014, С. 112-117.*

СЕКЦИЯ 4. СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ УСЛУГ

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

*Аверкин Д.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бойко С.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность данного направления обусловлена необходимостью комплексной цифровизации финансового сектора, поскольку возникает сложность отслеживания финансовых потоков, что порождает проблемы в финансовой сфере, в частности создает риски возникновения налоговых нарушений. В области налогообложения активно развиваются функционирующие на базе цифровой платформы налоговой службы различные электронные сервисы, внедряются новые цифровые проекты. В большей степени работа налоговой службы направлена на цифровизацию контрольных мероприятий, как одного из наиболее действенных методов влияющих на повышение уровня собираемости налогов и сборов.

Определить качество налогового контроля помогут показатели, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Динамика показателей налоговой дисциплины и активности налогоплательщиков РФ

Показатели	Ед. измерения	Годы			Темп роста, %
		2018	2019	2020	
Поступило налоговых доходов	тыс. руб.	21 148 837 494	22 510 631 071	20 713 744 276	43,97
Начислено налоговых доходов	тыс. руб.	20 979 365 897	22 123 765 840	19 750 279 306	44,76
Дополнительно начислено налогов по результатам проверок	тыс. руб.	273 512 627	327 129 456	297 912 763	49,42

Недоимка	тыс. руб.	599 656 051	708 875 022	702 473 211	14,24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах поступившие	тыс. руб.	39 812	33 348	36 674	27,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах начисленные	тыс. руб.	37 642	35 718	34 517	18,35
Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему	тыс. руб.	1 040 164 343	1 128 661 732	1 063 317 892	3,07
Урегулированная задолженность	тыс. руб.	574 456 237	637 783 251	591 772 438	44,16
Юридические лица, учтенные в ЕГРЮЛ	ед.	4 069 375	3 744 617	4 744 289	4,18
ИП, учтенные в ЕГРИП	ед.	3 983 423	4 040 095	4 154 262	11,30

Анализ показал, что за последние 3 года темп роста суммы поступивших налоговых доходов составил 43,97%; наблюдается тенденция увеличения дополнительно начисленных сумм налогов по результатам выездных и камеральных налоговых проверок; незначительно повысились штрафы, начисленные и уплаченные; объему урегулированной задолженности соответствует темп роста – 44,16%. Существенное влияние на сохранившуюся тенденцию роста всех показателей оказало повышение количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В условиях цифровой трансформации налоговые органы создают все необходимые условия для исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязанностей, направляя усилия на развитие технологической инфраструктуры, обеспечивающие повышение качества налогового администрирования. В частности, были внедрены такие базовые системы, как АСК НДС-2, АСК ККТ и система онлайн-кабинетов для всех категорий плательщиков. Система АСК НДС-2 дает возможность автоматически выстраивать цепочки формирования НДС и эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов. Так, использование программы АСК НДС позволило снизить долю сомнительных операций по НДС с 11 % в 2016 г. до 0,9 % в первом полугодии 2021 г., а количество организаций с признаками фиктивности – с 1,6 млн. до 120,6 тыс. за этот же период.

Действенным инструментом налогового администрирования является новая технология ККТ, с помощью которой контролируется розничная торговля и система маркировки товаров. С 2021 г. помимо выездных и камеральных проверок налоговые органы будут проводить еще и оперативные

проверки. Их целью является проверка полноты фиксации расчетов и учета выручки по ККТ.

На протяжении последних десяти лет активно развиваются различные электронные сервисы ФНС России, благодаря которым расширяются возможности налогоплательщиков: бесконтактная уплата налогов и получение льгот, передача и получение необходимой информации, заполнение документов в электронном виде.

Таким образом, важнейшей задачей цифровизации налогообложения в настоящее время является совершенствование налогового контроля, основная цель которого – исполнение налогоплательщиками своевременно и в полном объеме своих налоговых обязательств. Среди основных направлений развития налогового контроля в условиях комплексной цифровизации стоит выделить:

- актуализация сведений реестра о недостоверных данных, массовых адресах;
- повышение прозрачности рынка проблемных отраслей: клининг, транспортные услуги, автосалоны, розничная торговля, общепит;
- внедрение и использование обеспечительных мер налогового контроля и форм, повышающих прозрачность налоговых отношений;
- внедрение бездекларационного налогового режима «УСН-онлайн»;
- интеграция оперативного контроля в систему налогового контроля, что послужит базисом для дальнейшего развития новых бесконтактных способов осуществления контрольной деятельности;
- осуществление налогового контроля в форме налогового мониторинга.

Предложенный комплекс рекомендаций позволит создать основу для повышения качества контрольной деятельности налоговых органов, обеспечит своевременное и в полном объеме поступление налоговых платежей в доходную часть бюджетов различных уровней.

Литература

1. Морозова Г.В., Дерина О.В. *СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: Казанский экономический вестник. 2020. № 5 (49). С. 97-102.*
2. Белоусова С.Н., Рыкунова В.Л., Трусова Н.С. *Цифровизация контрольной деятельности налоговых органов Российской Федерации в целях мотивации налогоплательщиков к добровольному исполнению своих обязанностей // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10. – № 2. – С. 131–139.*
3. Воронцовский А.В. *Цифровизация экономики и ее влияние на экономическое развитие и общественное благосостояние // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2020. – Т. 36. – № 2. – С. 189–216.*
4. Мишустин М. *Цифровизация работы налоговой службы. [Электронный ресурс] – URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9195163/ (дата обращения: 26.03.2021).*
5. Федеральная Налоговая Служба РФ [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nalog.ru/rn77/> (дата обращения: 26.03.2021).
6. Гулькова, Е.Л. *Налоговые вызовы цифровой экономики / Е.Л. Гулькова, М. В. Карп, М.В. Тупалина // Вестник ГУУ. - 2019. - № 4. - С. 89-95.*

7. Гончаренко, Л.И. Актуальные проблемы налоговой системы в условиях цифровой экономики / Л.И. Гончаренко, Ю.В. Малкова, А.С. Адвокатова // Экономика. Налоги. Право. - 2018. № 2. -С.166-172.

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Викович М.Ю., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуги и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Налоговое администрирование – основной элемент эффективного управления динамически развивающейся системой функционирования и координации деятельности налоговых органов, государства и субъектов хозяйствования в условиях конкурентных отношений. В тоже время механизм налогового администрирования является весьма дискуссионным вопросом. А потому в научной экономической и юридической теории нет единого подхода к определению и пониманию данной категории [1]. Как следствие, термин «налоговое администрирование» – довольно распространённое и часто используемое понятие, которое требует разработки единого унифицированного подхода в силу разнообразия и противоречивости существующих определений.

Механизм налогового администрирования характеризуется рядом особенностей: в силу того, что процесс налогового администрирования регламентирован, что он включает как правовые, так и неправовые нормы, которые подразумевают выполнение определенных правил деятельности не только налоговых органов, но и других субъектов, действующих в сфере налогообложения; социально-политический фактор может менять, как отдельные направление, так реализацию процесса налогового администрирования в целом. Как следствие, сама процедура администрирования не предполагает состояний равновесия, на нее влияют как внутренние, так и внешние факторы, т.е. присущий признак динамичности, с помощью которого и достигаются поставленные цели; законодательством устанавливается определенный субъектный состав органов исполнительной и законодательной власти, осуществляющих налоговое администрирование и непосредственно связанными с учетом, контролем, надзором, определением порядка и условий уплаты налогов, сборов, страховых взносов [1].

Долевая структура налоговых доходов федерального бюджета РФ приведена в табл. 1. Как видно из табл. 1, наибольший удельный вес в государственном бюджете занимают нефтегазовые доходы доля которых составляет 41,55 и 39,25 % в 2019 и 2020 гг. соответственно.

Некоторое снижение этих налоговых поступлений с учетом изменений в законодательстве и введения повышающих коэффициентов, увеличивающих ставку НДС, обусловлено снижением мировой экономической активности на фоне кризиса 2020 г.

Таблица 1

Динамика структуры доходов по отдельным видам налогов федерального бюджета РФ за 2019-2020 гг. (млрд. руб.)

Показатель	2019 г.	Удельный вес, %	2020 г.	Удельный вес, %
Доходы, всего	19 969,3	100	20 218,6	100
В том числе:				
Нефтегазовые	8 298,2	41,55	7 936,3	39,25
Базовые нефтегазовые доходы	4929,1	24,68	5159,3	25,52
Доходы связанные с внутренним производством	5916,3	29,63	6216,4	30,75
НДС на товары, реализуемые на территории РФ	3986,4	19,96	4279,3	21,17
Акцизы на производимые товары	969,6	4,86	956,1	4,73
Налог на прибыль	960,3	4,81	978,0	4,84
Доходы связанные с импортом	3667,5	18,37	3916,9	19,37
НДС на ввозимые товары	2913,3	14,59	3115,9	15,41
Акцизы на ввозимые товары	98,7	0,49	106,3	0,53
Ввозимые таможенные пошлины	655,5	3,28	694,7	3,44
Прочие доходы	2087,3	10,45	2149,0	10,63

Источник: составлено на основе [3]

Несмотря на совершенствование механизмов контроля и взимания налогов, по данным ФНС Российской Федерации [3], ежегодно в бюджет государства не поступает более 200 млрд. руб. платежей, что свидетельствует о наличии потенциала повышения эффективности налогового администрирования за счет цифровизации и автоматизации процедур планирования и контроля налоговых начислений и выплат.

Среди ключевых изменений в налоговом администрировании следует подчеркнуть реализацию маневра по сбалансированному снижению прямых налогов за счет: повышения эффективности налоговых льгот при добыче нефти; повышения справедливости распределения природной ренты при добыче отдельных твердых полезных ископаемых и снижения степени регрессивности в налогообложении доходов (в том числе в части налогообложения «оффшорного» капитала); оптимизации налоговой нагрузки МСП.

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий позволяет усилить контроль за соблюдением налогового законодательства, своевременно выявлять риски налоговых правонарушений, оптимизировать взаимодействие с налогоплательщиками и значительно усилить налоговую безопасность государства. С помощью современных технологий внедряется эффективная диагностика и анализ, которые позволяют определять области риска, как в деятельности отдельных организаций, так и в отраслях экономики в целом. Выявляются отраслевые зоны налоговых рисков, а также плательщики с высоким занижением налоговых обязательств посредством информационных программных продуктов.

Мировой процесс цифровизации экономики обусловил ускоренную трансформацию налогового администрирования с интеграцией современных механизмов и международных проектов в рамках глобальных форумов по налоговому администрированию (FTA - Forum tax administration).

На данный момент можно выделить три направления развития налогового администрирования [3], позволяющих налогоплательщикам снизить риски аудита трансфертного ценообразования, преодолеть трудности, вызванные COVID-19, и помочь налоговым администрациям перейти на цифровые технологии. Налоговая прозрачность и борьба с незаконной минимизацией налогообложения и выводением прибыли (BEPS), которые направлены на усиление комплексной оценки рисков членов FTA, в том числе через расширение: международной программы обеспечения соответствия (ICAP) и обеспечения более мобильного и эффективного вектора многостороннего использования документации по трансфертному ценообразованию; международное налоговое сотрудничество с расширением общей системы передачи данных для более эффективного и безопасного обмена информацией, передаваемой посредством разработанных общих стандартов отчетности (CRS); «Налоговая администрация 2030» определяет этапы и проблемы цифровой трансформации с целью создания более гибкого и автоматизированного процесса налогообложения на основе инноваций, оптимизирующих налоговое бремя малого и среднего бизнеса.

Обзор международных проектов свидетельствует, что основным вектором развития налогового администрирования в цифровой экономике является электронное администрирование и использование ряда новых технологических инструментов. Современные источники данных, расширяющееся международное сотрудничество позволят повысить качество налогового администрирования в соответствии с тенденциями социально-экономического развития стран и регионов.

Литература

1. Алиева Э.Б. Проблемы правовой сущности налогового администрирования / Э.Б. Алиева, М.Н. Магомедов // *Закон и право*. – 2019. – № 4. – С. 78-80.
2. Шмакова А.В. Новые технологии налогового администрирования: системный анализ в налоговом контроле / А.В. Шмакова // *Креативная экономика*. – 2017. – Т. 11, № 8. – С. 899-908. – doi: 10.18334/ce.11.8.38221.

3. *Налоговая аналитика [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: <https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm> (дата обращения: 21.03.2021 г.).*

4. Орлова А.А. *Международные проекты развития налогового администрирования / А.А. Орлова // Налоги и финансы. – 2019. – № 3. – 30-33.*

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «СОВКОМБАНК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Гармаш А.С., ОП магистратура,
Коровко В.М., ОП магистратура,
Научный руководитель: Кравцова И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовые риски – одна из основных угроз в деятельности банка. Они представляют собой группу рисков, характеризующихся влиянием на банковскую деятельность из-за неопределенности будущего воздействия определенных факторов, таких как: неплатежеспособность заемщиков, курс валют, процентные ставки и т.д.

Основным признаком влияния финансовых рисков является характер их возникновения, как правило, это экономическая и финансовая нестабильность в экономике страны в целом [1].

Для их предотвращения необходима слаженная система управления, включающая соответствующие приемы, методы и способы работы высшего руководства коммерческих банков, позволяющая в условиях неопределённости прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Все вышеперечисленные факторы напрямую влияют на конечный результат банковской структуры, а именно на показатели прибыли и рентабельности, и, как следствие, на ликвидность и платежеспособность конкретного коммерческого банка [1].

ПАО «Совкомбанк», как и все коммерческие банки, ставит перед собой цель – получение прибыли, и самое главное это выстроить систему управления потенциальными рисками таким образом, чтобы достичь заданных финансовых результатов деятельности.

Создание данной системы подразумевает реализацию мероприятий по диагностике, оценке и мониторингу уровня рисков, связанных с деятельностью коммерческого банка.

Основными финансовыми рисками банка являются риск потери ликвидности и платежеспособности, кредитный, валютный и процентный риски [2].

В табл. 1 представлены результаты анализа основных показателей финансовой устойчивости ПАО «Совкомбанк», проведенного на основе методики анализа финансового состояния банка, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации

Динамика показателей ликвидности ПАО «Совкомбанк»
за период 2018-2020 гг., %

Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Прирост		
				2019/2018	2020/2019	2020/2017
Норматив мгновенной ликвидности Н2 ($\geq 15\%$)	145,8	110,2	161,0	-24,4	46,1	10,4
Норматив текущей ликвидности Н3 ($\geq 50\%$)	84,9	139,5	163,6	64,3	17,3	92,7
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4 $\leq 120\%$)	42,2	43,9	45,9	4,0	4,6	8,8
Экспертная надежность банка	47,4	54,4	92,9	14,8	70,8	96,0

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [1].

Нормативы текущей ликвидности, рассчитанные по медианному методу, т.е. без учета резких скачков этих коэффициентов имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Фактическое значение показателей в период 2018-2020 гг. превышает нормативное в 3 раза, а прирост составляет 92,7%.

В целом основные показатели финансовой устойчивости указывают на то, что риск потери ликвидности находится под контролем ПАО «Совкомбанк», который в рамках реализации текущей политики управления риском ликвидности способен выполнять обязательства по мере их возникновения [3].

В табл. 2 представлен анализ основных показателей кредитного риска ПАО «Совкомбанк». Анализ указанного риска представляет собой один из самых актуальных направлений риск-менеджмента кредитной структуры.

Таблица 2

Нормативы кредитного риска ПАО «Совкомбанк»
за 2018-2020 гг.

Показатель	2018	2019	2020	Прирост, %		
				2019 / 2018	2020 / 2019	2020 / 2018
Показатель доли просроченных ссуд, %	3,3	4,8	8,6	45,5	79,2	160,6
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам, %	11,2	8,02	12,8	-28,4	59,6	14,3
Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7 (макс 800%), млрд. руб.	239,9	176,3	150,1	-26,5	-14,9	-37,4
Совокупная величина риска по инсайдерам банка Н10.1 (макс 3%)	0,83	0,85	0	2,4	-100,0	-100,0

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [1].

Доля просроченных ссуд колеблется в пределах 4%, а в 2020 г. увеличивается почти в 2 раза. При этом размер резервов на потери по ссудам и иным активам в 4 раза покрывает объем просроченных ссуд, что характеризует определенный запас прочности банка по нормативам кредитного риска.

Норматив размера крупных кредитных рисков (Н7) уменьшается. Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1) хоть и имеет тенденцию к увеличению в 2018-2019 гг. равна 1/10 нормативного значения. Динамика и уровень рассмотренных показателей свидетельствуют об эффективной системе управления кредитными рисками [3].

Таким образом, анализ статистических данных финансовой отчетности ПАО «Совкомбанк» за рассматриваемый период свидетельствуют об отсутствии существенных негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в ближайшем будущем.

Банк зарекомендовал себя как надежный и динамично развивающийся партнер, без задержек выполняющий свои обязательства перед клиентами, акционерами и бюджетом. В условиях растущей конкуренции ПАО «Совкомбанк» успешно сохраняет высокий рейтинг и доверие в деловом мире, по основным финансовым показателям входит в число наиболее авторитетных и уважаемых кредитных организаций российской банковской системы с высокой категорией надежности.

Действующая система управления финансовыми рисками функционирует эффективно, но, в то же время, постоянный мониторинг выявленных рисков и немедленное выполнение мер реагирования в рамках выявленных угроз финансовой стабильности и надежности организации послужит основой для улучшения ключевые показатели банка.

Также стоит отметить, что ПАО «Совкомбанк» постоянно совершенствует методы управления собственными рисками, что позволяет вовремя реагировать на малейшие изменения и оперативно принимать контрмеры.

Литература

- 1. Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ПАО «Совкомбанк». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sovcombank963&BankMenu=nadezhnost>*
- 2. Банковский менеджмент: учебник/ кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2019. – 560 с.*
- 3. Янкина И.А. Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка: монография. – Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 2015. – 88 с.*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ СФЕРЫ В ЭПОХУ COVID-19

*Карчевский Р.М., ОП магистратура
Научный руководитель: Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Карантин для продаж онлайн послужил сильным катализатором. Сильнее, чем контекстная реклама, SEO-оптимизация и тому подобное. Сама ситуация создала возможности для расширения онлайн-покупок.

Работа страховщиков стала более дистанционной – заявления и документы для открытия дел клиентов принимаются онлайн. Компании внедряют процедуры онлайн-идентификации клиента.

Преимущества цифровизации страхового бизнеса: экономия времени и повышение производительности; автоматизация внутренних процессов компании; оптимизация и улучшение коммуникаций – как внутренних, так и внешних; возможности кросс-продаж / upsell-продаж – выход на новый уровень обслуживания клиентов и поощрение их к приобретению большего количества страховых продуктов; конкурентные возможности за счет улучшения клиентского опыта и общей оптимизации рабочего процесса.

Цифровизация страхового бизнеса в современных условиях позволит решить ряд проблем:

сбои и нарушения в цепях поставок и остановка производства – это способствует растущему спросу на автоматизацию процессов и роботизацию;

стратегия и тактика сохранения жизнеспособности компании в условиях хаоса, неспособности работать в сложных условиях пандемии;

потребность владельцев бизнеса в защите своих сотрудников: эпидемия может стать тем переломным моментом, после которого удаленная работа станет обычной практикой и докажет лидерам, что их сотрудники могут работать из дома так же эффективно, как и в офисе при наличии нужных технологий, правильном подходе к управлению;

непрерывное обучение: виртуальные школы, курсы для самостоятельного изучения, платформы для онлайн-обучения, системы управления дистанционным обучением – примеры того, как диджитализация образования может помочь педагогам во время вынужденного закрытия школ, ВУЗов и в дальнейшей практике;

нетворкинг и бизнес-коммуникации: из-за карантина были отменены все основные мероприятия, как и все авиаперелеты и поездки. Одной из альтернатив личным встречам является видеоконференции; существует также множество платформ, предлагающих возможности для нетворкинга в т.ч. в сфере страхования. Для удаленной связи используются такие приложения, как виртуальная среда Citrix и VMware, виртуальные частные сети (VPN),

платформы для корпоративного сотрудничества, например, HighQ, а также инструменты для презентаций: Zoom, Webex, GoToMeeting и Skype. Виртуальные конференции помогают страховщикам поддерживать связь между командами, клиентами и является альтернативой личным бизнес-встречам. Современные облачные решения упростили и сделали удаленную работу гораздо более привлекательной, позволив работать с любой точки мира, где есть качественный интернет.

Поскольку оценка страховых случаев стала проблемой из-за невозможности проводить личные встречи, возникает огромный спрос на технологии, позволяющие проводить виртуальные проверки с использованием мобильных телефонов. Кроме того, содержание огромных кол-центров в «new digital» мире станет значительно дороже, поэтому компаниям придется перенести и другие услуги, требующие человеческого взаимодействия, в онлайн-режим.

Современные страховые компании должны использовать такие диджитал-инструменты, как IoT, AI, Big Data и блокчейн. Они могут быть использованы как дополнение к традиционным стратегиям здравоохранения, направленным на борьбу с коронавирусом: 1) мониторинг, наблюдение и профилактика; и 2) смягчение последствий для здравоохранения, косвенно связанных с COVID-19.

Интернет вещей (IoT) используется для отслеживания и обновления в реальном времени различных онлайн-баз данных (в США, Великобритании и Китае), отслеживание в реальном времени районов повышенного риска в Корею (Coronamap.live; Wuhanvirus.kr), виртуальных клиник (PingAn, Китай), распространение публичной информации через WhatsApp в Сингапуре.

Примеры использования искусственного интеллекта (AI, ИИ): выявление COVID-19 на рентгеновских снимках грудной клетки (больница Пекина) и прогнозирования прогрессирования заболевания на основе клинических данных и изображений; ИИ для автоматической диагностики медицинских состояний, связанных с COVID-19 (Чжуншаньском офтальмологический центр, Китай) медицинские чатботы. Блокчейн может использоваться для: производства и распространения вакцин против COVID-19, как только они будут доступны; страховых исков в случае заболевания или смерти, связанных с COVID-19; распространение обычных лекарств с доставкой в местные аптеки или на домашний адрес пациента.

Также страховым компаниям можно рекламировать свои продукты, используя каналы e-health-приложений и телемедицины. Телемедицина играет важнейшую роль при коронавирусной инфекции: позволяет врачам держаться на безопасном расстоянии и направлять уход и ограниченные средства на экстренные случаи. Она также важна при диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, рак. Популярность наиболее надежных приложений для телемедицины постоянно растет.

Страховые компании, предоставляющие услуги медицинского страхования по всему миру, активируют чрезвычайные программы для предотвращения распространения коронавируса. Некоторые из компаний,

например, американская Aetna, предлагают бесплатные телемедицинские консультации. Компания Alignment Healthcare запустила персонализированный инструмент для оценки риска COVID-19, который содержит анкету для мгновенной оценки риска (все данные обновляются автоматически).

В современных условиях учреждения здравоохранения также используют социальные сети (например, VK, Facebook, Twitter, Instagram) для публикации новости в реальном времени и с целью прояснить некоторые моменты общественности. Кроме того, некоторые компании, занимающиеся технологиями распознавания лиц (например, SenseTime и Sunell), внедрили систему распознавания с использованием тепловидения для идентификации людей с повышенной температурой в различных пунктах скрининга.

Поскольку резко исчезли все каналы, непосредственно связанные с «живыми» мерами, конференциями, и возникли барьеры для проведения личных встреч (особенно в секторе B2B), прямым следствием быстрого перехода на дистанционную работу стал повышенный интерес к инструментам поиска информации в корпоративных базах данных. Ранее, если нужно что-то уточнить о бизнесе клиента или партнера, можно было просто поговорить с нужным коллегой в офисе в рамках вполне рутинной взаимодействия. Когда прямые контакты ограничены, цифровые интерфейсы управления информацией оказались очень актуальными.

В современном страховом и банковском деле лучшим способом осуществления операций являются бесконтактные платежи – снижение наличных расчётов. В ближайшие годы страх перед инфекцией, вспышками болезней и другими потрясениями ускорит переход на безналичные деньги.

Для контакт-центров страховщиков становится критическим использование чатботов, способных обрабатывать большое количество неголосовых сообщений. Многие страховые компании начали переводить свои контакт-центры с локальных в «облачные» с целью снижения рисков безопасности, связанных с удаленной работой сотрудников.

Литература

1. *Иммунитет к пандемии: итоги работы страхового рынка.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://business.ua/uk/imunitet-do-pandemiji>.

2. *Эра бесконтактного потребления ускорит цифровую трансформацию страхового сектора.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://forinsurer.com/news/20/07/01/38168>.

3. *Информационные технологии после COVID-19.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dataart.com.ua/news/informafini-tekhnologiji-pislya-covid-19/>.

4. *Шилов К.Д. Блокчейн и распределенные реестры как виды баз данных / К.Д. Шилов, А.В. Зубарев // Инновации.* – 2018. – № 12 (242). – С. 51–61.

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

*Кузнецова К.А., ОП магистратура,
Штейнбрейнер Т.В., ОП магистратура,
Научный руководитель: Кравцова И.В., канд. экон. наук.,
доцент, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Современное общество вступило в новый этап совершенствования, связанный с цифровизацией общества. Применение новых информационных технологий сказывается на различных сферах деятельности, влияет на экономические и правовые отношения, а, следовательно, способствует трансформации и действующей налоговой системы Российской Федерации. На данный момент в короткие сроки продолжают развиваться процессы цифровых новшеств, но еще нет определенной точности в оценке последствий цифровой экономики, неизвестны подробности и результаты её развития.

В современном мире налоговые органы активно задействуют информационные технологии. Можно отметить программный комплекс рентабельного контроля за НДС. Программный комплекс предоставляет полную рентабельность камерального контроля налоговых деклараций по НДС, реализовывает наблюдение за разработками, облагаемыми НДС, диагностирует предприятия, уклоняющиеся от уплаты налога. Главной целью программного комплекса является борьба с недобросовестными налогоплательщиками, раскрытие фирм-однодневок. Такая система контроля основана для действия более современных облачных технологий, а также для реализации операций в режиме реального времени. Программный комплекс автоматически распознает несоответствие данных по НДС, обрабатывая множество электронных деклараций. Кроме того, конструкция может воспроизводить использование налогоплательщиком схемы уклонения от уплаты НДС. Одна из последних разновидностей программного комплекса делает упор на отраслевой подход при осуществлении налогового регулирования, позволяющего действовать во многих областях и вычислять налоговые правонарушения. План программы распознает всю траекторию продвижения товаров, счетов-фактур и налоговых деклараций, а также прибыль и убытки налогоплательщиков, показывает неоплаченные суммы НДС в бюджет.

В связи с налоговым анализом за полнотой уплаты НДС разрешается возможность запрашивания данных о денежных средствах на счетах зарубежных предприятий в национальных платежных тарифах. Действующий способ налогового администрирования выявляет реальную выручку от электронных услуг, оказанных на территории Российской Федерации

иностранными организациями. Проблема заключается в ограничении возможностей применения такого инструмента. Скорее всего запросы информации о денежных переводах будут проводиться в отношении крупных компаний, другие иностранные организации проконтролировать в массовом порядке достаточно проблематично. Поэтому налоговое администрирование, вероятнее всего, выражается в камеральной информации данных, отражающихся в иностранных организациях, точность которых является в большинстве случаев сомнительной.

Важной проблемой налоговой системы в сфере роста информационных технологий становятся высокие налоговые риски, затрагивающие уклонение от уплаты налогов. Эта проблема актуализируется из-за большого распространения новых бизнес-моделей, развития бизнеса без регистрации и фактического присутствия в стране. Цифровизации присущ рост интернет-бизнеса, появление информационно-финансовых секторов. Всё функционирование проводится с созданием добавленной стоимости и получением прибыли. Проблема проявляется в том, что цифровая хозяйственная деятельность часто не отличается своей ясностью и достаточно тяжело поддается контролю. Предполагается, что в перспективе базовые понятия обязательных составляющих налога, таких как «субъект налогообложения», «налоговая база», «налоговые ставки», не будут видоизменяться, хотя система их образования трансформируется под влиянием цифровой экономики. Главные изменения сначала необходимо проводить в налоговом администрировании, которое нужно приспособлять к условиям цифровой реальности. Для этого необходимы новые специальные технологии налогового администрирования, которые смогут сразу замечать уклонения от уплаты налогов и тем самым уменьшать налоговые риски страны. Действие современных информационных новшеств в налоговом администрировании является одной из важных задач трансформации налоговой системы в цифровой экономике. Введение цифровизации в налоговое администрирование позволит проявиться очевидности действий налогообложения и необходимости уплаты налогов.

В качестве основных проблем налогообложения цифровых внедрений нужно отметить сложность в принятии налогового нексуса, т.е. факта значительного присутствия бизнеса в определенной юрисдикции, в конкретной стране. Появление налогового нексуса организации без его физического присутствия, в отличие от нецифрового бизнеса, определяется затруднительным развитием мобильности нематериальных сбережений. Центральным решением выявленной проблемы в современной экономике является связь места реализации услуг и местонахождения покупателя. Однако, если брать тот факт, что численность покупателей не всегда соответствует количеству реальных покупателей, так как очень часто лицо, распоряжающееся, например, лицензионным программным обеспечением, может поставить его на разные устройства, появляется «оффшорный покупатель». Это физическое или юридическое лицо, которое является резидентом государства с льготной налоговой системой, может приобрести

лицензию на программное обеспечение и предоставить возмездный доступ к нему резидентам других юрисдикций. Воздействовать на подобную ситуацию способно приспособление нынешнего налогообложения к условиям электронной виртуальной торговли и пересмотр методов налоговой системы.

Нужно отметить, что принятая Программа РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» чрезвычайно слабо проявляется в указанных основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год, а также на плановые периоды 2020 и 2021 годов. На данный момент не предусмотрены налоговые рычаги, действующие относительно стимулирования реализации Программы развития цифровой экономики.

Поэтому необходимо реализовать налоговую политику в целях цифровой экономики. Разработанная Программа развития цифровой экономики в большинстве декларативна, пока ещё не отработана целенаправленность политики в цифровой области, не выделены основные инструменты налоговой политики, действующую на цифровизацию экономики. Главным в оценке результативности действия Программы должен стать отчётливый приоритет, разносторонность разделения областей и направлений, которым необходима налоговая поддержка. Смысл Программы, в большинстве случаев, заключается в государственной поддержке цифровой трансформации там, где бизнес не может развиваться самостоятельно.

Но осуществление необходимо начать с правового обеспечения цифровизации экономики, без которого невозможна реализация поставленных задач. Происходящая в обществе всепоглощающая цифровизация является объективной и в быстрой перспективе будет получать свое распространение и развитие в Российской Федерации. Также необходима трансформация налогового бремени в процессах цифровой экономики, осуществляемая благодаря продуманной, взвешенной и эффективной налоговой системе. При этом необходимо развитие конкурентоспособности российского налогообложения путем создания эффективных и действующих предложений налогового стимулирования организаций, развивающих электронные услуги, разработку программного обеспечения и т.д.

Литература

1. Вайпан В.А. Правовое регулирование цифровой экономики // *Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес»*. – 2018. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: *Справочная правовая система «Консультант Плюс»* <http://www.consultant.ru/cons/>.

2. Михайлов А.В. Проблемы становления цифровой экономики и вопросы развития предпринимательского права // *Актуальные проблемы российского права*. – 2018. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: *Справочная правовая система «Консультант Плюс»* <http://www.consultant.ru/cons>.

3. Кешелава А.В. Введение в «цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава. – М.: ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

*Кулагин А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бойко С.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Банковская индустрия извлекла определенную пользу из технологии цифрового банкинга, поскольку удалось сблизиться со своими клиентами и предлагать услуги потребителям в удобное для них время. Это сделало банки более эффективными и конкурентоспособными в операционном плане. Необходимость анализа влияния применения технологических трендов на комплексную цифровизацию банковского сектора обуславливает актуальность данной работы.

Банковский сектор является передовым по внедрениям цифровых и технологических решений, также он поставляет высококвалифицированные и востребованные кадры в другие отрасли. Ведущие банки, которые осуществляют цифровую трансформацию, будут способны расширить ассортимент предоставляемых продуктов и услуг в рамках собственной созданной экосистемы. Средние и малые банки станут сегментированными игроками вне экосистем ведущих банков [3]. В скором времени серьезными конкурентами банков станут телекоммуникационные и ИТ-компании, поскольку они могут предлагать клиентам все больше финансовых услуг, связанных с технологиями, образованием и здравоохранением. Эти предложения будут становиться все более персонализированными, а скорость осуществления данных операций будет намного выше.

На рис. 1 представлено влияние применения технологических трендов на комплексную цифровизацию банковского сектора, где видно, что основным толчком в развитии продуктовых инноваций в банковском секторе являются технологические и цифровые тренды. К ним можно отнести: анализ больших массивов данных, искусственный интеллект, машинное обучение, углубленная аналитика, робоэдвайзинг, а также блокчейн, позволяющий совершать взаимодействия без участия посредников и бэк-офиса. Создание принципиально новых банковских продуктов, обладающих коммерческим потенциалом, основано на сквозных технологиях. Это такие сервисы, возможности и услуги, требующие ранее личного присутствия физических и юридических лиц в банке, а теперь перешедшие в онлайн-среду, персонализированные предложения, скидки, чат-боты и инвестиционные услуги для более качественного подбора продукции клиентам.

Для банков является самым важным привлечение большего количества клиентов и удержание старых с помощью полного удовлетворения их запросов.

Существенно облегчило переход клиента из одного банка в другой то, что на открытие счета в банке и получение карты требуется не больше недели, а в некоторых банках – один день, а также межбанковские переводы ускорились во много раз и осуществляются за считанные минуты. К тому же повышение лояльности клиентов стало одной из главных задач для банков. Таким образом, для привлечения и удержания клиентов банки выпускают принципиально новые цифровые продукты.

Рис. 1. Влияние применения технологических трендов на комплексную цифровизацию банковского сектора [Составлено на основе: 2]

Коммуникация играет ключевую роль в обеспечении лояльности клиента к банку, что подтверждает сложившаяся ситуация с пандемией. Помимо персонализации предложений банкам следует развивать омниканальность обслуживания. Омниканальность предполагает не просто коммуникацию с клиентом по разным каналам (мультиканальность), а интеграцию всех этих каналов в единую систему, которая позволяет формировать более точную и информативную CRM-систему и затем использовать эти данные для создания более персонализированного подхода, как показано на рис. 2.

Коммуникация играет ключевую роль в обеспечении лояльности клиента, а персонализация позволяет усилить эффект от использования программ лояльности. Отношения с клиентом развиваются в ситуации, когда количество взаимодействий становится меньше, а их эффективность возрастает. С помощью внедрения CRM-системы, использующей возможности омниканальности и получения сотрудниками главного офиса доступа к информации о действиях клиентов в других каналах, в турецком DenizBank удалось увеличить коэффициент удержания клиентов на 67%, а также количество выданных кредитов более чем на 50%.

Рис. 2. Общая схема применения CRM-системы для построения взаимодействия банка с клиентами [Составлено на основе: 4]

Цифровой банк предлагает большую часть своих продуктов и услуг с использованием цифровых каналов. Инфраструктура такого банка оптимизирована для цифровых коммуникаций и готова (вместе с корпоративной культурой) к быстрой смене технологий. Происходит адаптация технологий к изменениям в поведении людей, в результате чего появляются все более эффективные и низкочатратные решения для развития бизнеса[1].

Таким образом, можно обозначить два приоритетных направления развития банковского сектора – инновационные цифровые банковские продукты и совместные небанковские продукты, созданные с партнерами. При этом существенное влияние оказывает применение технологических трендов на процесс комплексной цифровизации банковского сектора, а именно: анализ больших массивов данных, искусственный интеллект, машинное обучение и сквозные технологии, которые помогают создавать новую цифровую банковскую продукцию.

Литература

1. Dadson G. E., Charyyarova G. D. Digitalisation policy: barriers and search for solutions in the banking industry // *Вестник МИРБИС*. 2020. № 1 (21). – 68-75 с. DOI: 10.25634/MIRBIS.2020.1.8
2. TAdviser. Государство. Бизнес. ИТ : сайт. – 2005. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.tadviser.ru/a/364671> (дата обращения: 15.02.2021)
3. Визинский, Р.А. Анализ качества кредитного портфеля российских банков в период пандемии коронавирусной инфекции / Визинский Р.А. // *Тенденции развития науки и образования*. - 2020. - № 66-3. - С. 25-28.
4. Гонтарь А.А. Цифровой банкинг как одна из составляющих экономической безопасности : статья / А.А. Гонтарь. – Тольятти : ВУиТ, 2018. – №4. – С. 56-62.

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

*Лисица Т.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуги и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Современные технологии способствуют оптимизации и развитию фискальной деятельности за счет эффективного управления финансовыми потоками, сокращения трудоёмкости процедур подачи и получения информации налогоплательщиками. Благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование за последние пять лет в Российской Федерации (РФ) удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое, а также сделать процесс уплаты налогов удобным и быстрым. Этому способствует виртуальная транзакционная среда в виде замкнутой цифровой экосистемы, в которой фиксируются все сделки хозяйствующих субъектов, делая экономику «прозрачной» и позволяя автоматически начислять и удерживать налоги в момент совершения операций. Одним из основных трендов развития налогового контроля является оперативная, удаленная работа «в пару кликов» с налогоплательщиками [1].

Налоговый контроль, как совокупность мер государственного регулирования, обеспечивает повышение эффективности финансовой политики и экономической безопасности страны с соблюдением фискальных интересов субъектов правоотношений [1]. Механизм фискального контроля охватывают всю налоговую систему, обеспечивая своевременность и полноту поступления в бюджет обязательных платежей и сборов.

Непременной характеристикой рациональной системы налогового контроля являются:

оптимальное соотношение затрат и результатов проведения проверки;
комплексность фискальных процедур;
законность деятельности налоговых органов и налогоплательщика.

Налоговый контроль по отношению к времени осуществления подразделяется на предварительный, текущий и последовательный. Если в качестве классификационного признака выступает место проведения, то на выездной и камеральный [2].

Выездные налоговые проверки согласно п. 5.1 ст. 89 НК РФ проводятся по месту нахождения налогоплательщика в соответствии с распоряжением (решением) руководителя или заместителя руководителя налоговой инспекции, тогда как для камеральных, – такого постановления не требуется [4].

Выездные налоговые проверки бывают:

тематическими, – направленными на проверку одного налога (фонда оплаты труда (ФОТ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы (СВ); при наличии полученного убытка проверяются доходы и расходы, т.к. они существенно влияют на определение налогооблагаемой прибыли; при возмещении из бюджета «входного» НДС проверяются счета-фактуры, т. к. они влияют на налогооблагаемую базу при начислении НДС);

комплексными, – проверяются все налоги 1 раз в 3 года.

При проведении выездной налоговой проверки налоговым органом проверяется:

- ведение налогоплательщиком бухгалтерского и налогового учёта;
- сдача налогоплательщиком имущества в аренду с соответствующими договорами;
- система налогообложения организаций и/или индивидуальных предпринимателей (общая или специальный налоговый режим);
- фактическое представление отчётности в полном объёме;
- наличие первичных документов у налогоплательщика, предусмотренных законодательством для определения правильности выбора объекта налогообложения, исчисления налоговой базы и суммы налогов.

Камеральная проверка в соответствии со ст. 88 НК РФ проводится в течение 3-х месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. Для начала проверки не требуется какого-либо специального решения руководителя налогового органа или разрешения налогоплательщика. Уведомление о начале камеральной проверки налогоплательщику не направляется.

Если в ходе камеральной проверки выявлены ошибки, расхождения или несоответствие сведений, налоговый орган сообщает об этом налогоплательщику с требованием представить пояснения и/или внести исправления в налоговую декларацию.

Динамика выездных и камеральных налоговых проверок с количественными показателями, характеризующим деятельность налоговых органов приведена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в РФ ежегодно проводится более 60 млн. ед. налоговых проверок, основная часть (99,9%) которых приходится на камеральный контроль. Несмотря на снижение общего количества камеральных и выездных проверок, а также выявленных нарушений в 2020 г. по сравнению с 2018 г., суммы доначислений в расчете на одну проверку значительно увеличились. При этом из более половины доначислений (158 млрд. руб.) по данным ФНС обеспечены аналитической работой налоговых органов. Значительное сокращение выездных налоговых проверок в 2020 г. (на 1/3) обусловлено, в том числе и введением запрета (моратория) на их проведение.

В свою очередь, налоговые и обычные отсрочки, которые в семь раз больше уровня 2019 г. (более 52 млрд. руб. и 28,1 млрд. руб. соответственно) позволили снизить количество приостановлений счетов налогоплательщиков на 160%.

Таблица 1

Показатели проведения выездных и камеральных налоговых проверок в 2018-2020 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2020 / 2018, %
Камеральные проверки, тыс. ед.	67889,9	62802,1	61490,7	90,57
из них выявлены нарушения, тыс. ед.	3530,1	2457,6	2383,7	67,52
дополнительно начислено платежей, млрд. руб.	55,61	37,74	52,48	94,37
Выездные проверки организаций, ИП и других лиц, занимающихся частной практикой, тыс. ед.	13,75	9,05	5,91	43,00
из них выявлены нарушения, тыс. ед.	13,45	8,69	5,65	42,01
дополнительно начислено платежей, млрд. руб.	313,40	297,46	193,88	61,86
Выездные проверки физических лиц, тыс. ед.	0,414	0,287	0,229	55,31
из них выявлены нарушения, тыс. ед.	0,395	0,283	0,218	55,19
дополнительно начислено платежей, млрд. руб.	1,37	1,06	1,05	76,42
Камеральные проверки, тыс. руб. на 1 проверку	0,82	0,60	0,85	103,66
Выездные проверки организаций, ИП и других лиц, занимающихся частной практикой, млн. руб. на 1 проверку	22,79	32,89	32,78	143,86
Выездные проверки физических лиц, млн. руб. на 1 проверку	3,31	3,71	4,57	138,16

Источник: составлено и рассчитано на основе [3]

Одной из главных задач налоговых органов в современных условиях является повышение эффективности контрольной работы, которая, обеспечит соответствующий уровень мобилизации доходов бюджетной системы; полноту учета налогоплательщиков и объектов налогообложения; снижением числа судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на действия субъектов налогового контроля; сокращение контактного времени работы с налогоплательщиками.

Литература

1. Гордиенко, М.С. Бюджетно-налоговая политика России : генезис, оценка качества : монография / Гордиенко М.С. – Москва : Русайнс, 2020. – 245 с.
2. Ермолов М.А. Организация и методика налогового контроля за выполнением налоговых обязательств физическими лицами / М.А. Ермолов // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». – 2021. – №3.
3. О результатах контрольной работы (Форма № 2-НК) [Электронный ресурс]. – Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. – Режим доступа <https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-rolwork/>
4. Семенова Г.Н. Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений / Г.Н. Семенова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2021. № 1. С. 133–144.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

*Морозова К.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуги и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Социально-экономическая ситуация в России и мире определяется многофакторным влиянием вызовов, вызванных кризисными процессами, что привело к замедлению экономик практически всех стран, падению спроса и разрушению глобальных хозяйственных связей. Катастрофическим оказался уровень неопределенности, что в условия беспрецедентной финансовой волатильности повышает актуальность исследования банковской системы, тенденций ее развития, определяющих эффективность экономики страны.

Для обеспечения устойчивости функционирования банковского сектора необходим баланс между уровнем риска и доходностью кредитных операций, что является ключевой задачей системы управления кредитным портфелем коммерческих банков. На рынок кредитования влияет ряд факторов, которые могут, как стимулировать и регулировать его развитие, так и замедлять. Поэтому, совершенствование и повышение качества банковских продуктов и услуг требует активной ориентации кредитных учреждений на инновации, формирования соответствующих институтов информационного посредничества.

Количественные и качественные характеристики кредитного портфеля являются важными показателями платежеспособности и надежности коммерческого банка, а значит, способности банка в динамичных условиях эффективно выполнять свои функции. В кризисных условиях функционирования коммерческих банков возрастает потребность исследования теоретико-методических подходов к управлению качеством кредитного портфеля.

Теоретическое обоснование категории «кредит» содержится в концепциях ученых, представляющих различные направления и школы экономической мысли. Теории кредита можно условно разделить на два направления: натуралистическое и капиталотворческое, различающихся, главным образом, в определении экономической сущности и роли, которая отводится кредиту в развитии народного хозяйства.

Особенностью развития в условиях вызовов 2020-2021 гг. стал значительный спад экономики с ростом рисков просроченной задолженности и волатильности финансовых рынков, что привело к ухудшению качества кредитных портфелей коммерческих банков (табл. 1).

Как видно из табл. 1, объем кредитного портфеля растет медленнее, чем просроченная задолженность (121,2 и 139,7 соответственно). Примерно 70 % кредитного портфеля приходится на корпоративные займы, характеризуя степень

влияния динамики развития данного сектора экономики на деятельность коммерческих банков, в том числе на качество ссудной задолженности. При этом основная доля кредитных портфелей сосредоточена в пяти крупнейших банках РФ, где сконцентрировано более 60 % совокупных активов банковской системы.

Таблица 1

Структура кредитного портфеля банковского сектора (трлн. руб.)

№ п/п	Показатели	1.01.19	1.01.20	1.01.21	2021 / 2019
1	Кредитный портфель, за вычетом резервов на возможные потери	50,64	53,42	61,12	120,7
1.1	Кредиты, приобретенные права требования и прочие размещенные средства	55,79	59,18	67,60	121,2
	Просроченная задолженность	2,93	3,52	4,09	139,6
1.1.1	Корпоративные кредиты	38,01	39,00	44,76	117,8
1.1.1.1	Нефинансовые организации	32,90	33,25	37,15	112,9
	Просроченная задолженность	2,04	2,57	2,92	143,0
1.1.1.2	Финансовые организации	4,64	5,23	6,99	150,7
	Просроченная задолженность	0,08	0,14	0,20	254,9
1.1.1.3	Индивидуальные предприниматели	0,47	0,53	0,62	132,2
	Просроченная задолженность	0,06	0,05	0,05	87,5
1.1.2	Государственные структуры	0,89	0,82	0,81	91,2
1.1.3	Физические лица	14,90	17,65	20,04	134,5
	Просроченная задолженность	0,76	0,76	0,93	122,6
1.1.4	Приобретенные права требования	1,77	1,49	1,76	99,2
1.1.5	Прочее	0,22	0,21	0,23	103,5
1.2	Резервы на возможные потери	-5,15	-5,27	-6,08	118,2
1.3	Переоценки и корректировки МСФО 9	-	-0,49	-0,40	-
Всего простроченная задолженность		5,86	7,04	8,19	139,7
Кредиты с просроченной задолженностью свыше 90+		3,69	3,68	4,26	115,4
Просроченные проценты по кредитам		0,23	0,66	0,78	344,4

Источник: составлено и рассчитано на основе [1]

Отраслевая структура корпоративных кредитов за рассмотренный период существенно не изменилась. По размеру задолженности в 2020 г. лидировала обрабатывающая промышленность (26,1%), на долю сельского хозяйства пришлось 6,1%, добывающего сектора – 5,8%.

Доходы кредитных организаций от предоставления корпоративных ссуд уменьшились, что во многом обусловлено снижением процентных ставок. Несмотря на существенное расширение кредитного портфеля, объем полученных и начисленных процентов по кредитам, предоставленных негосударственным коммерческим организациям за 2020 г., сократился по сравнению с 2019 г. на 10,6%. Отчасти банки пытаются компенсировать потерю процентных доходов комиссионными, которые в 2019 г. росли опережающими темпами (на 72,1%), а в 2020 г. остались на прежнем уровне (прирост на 1,2%).

Показательной является и динамика финансовых показателей деятельности кредитных организаций. Так, если в 2017-2019 гг. банковский сектор Российской Федерации демонстрировал поступательный рост

финансового результата, который достиг максимума в 2019 г. (2,04 трлн. руб.), то уже, по итогам 2020 г., наблюдалось существенное, почти на 1/3, снижение прибыли, а каждый четвертый банк оказался убыточным [2].

Кризисы и санации банков привели к резкому сокращению количества действующих кредитных организаций на фоне роста государственного присутствия в банковских капиталах (табл. 2).

Таблица 2

Количественные характеристики кредитных организаций России

Показатель	1.01.19	1.01.20	1.01.21	2021 / 2019, %
Всего действующих кредитных организаций (КО)	484	442	406	83,9
из них:				
Банки	440	402	366	83,2
- с универсальной лицензией	291	266	248	85,2
- с базовой лицензией	149	136	118	79,2
Небанковские кредитные организации	44	40	40	90,9
КО, лицензии у которых отозваны	60	28	16	26,7
КО, лицензии у которых аннулированы	7	3	9	128,6
КО, реорганизованные	10	12	13	130,0

Источник: составлено и рассчитано на основе [1]

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) продолжил жесткую политику консолидации банковского сектора с помощью различных механизмов: отзыв лицензии, санация проблемных банков, в том числе через «Фонд консолидации банковского сектора».

Таким образом, на деятельность банковского сектора значительное влияние оказал объем реструктуризации ссудной задолженности (более 4,8 трлн. руб. или 13,8% от совокупного кредитного портфеля банков), что затрудняет объективную оценку реальных тенденций развития. Несмотря на принятые меры, связанные с льготным кредитованием предприятий уязвимых отраслей, многие сферы деятельности испытали серьезные трудности в привлечении банковских кредитов и были вынуждены сократить объемы заимствований. Оптимизация кредитного портфеля банка осуществляется исключительно с использованием тех методов и инструментов, которые способствуют достижению сбалансированного сочетания риска, доходности и ликвидности путем эффективного управления кредитной политикой банка и повышения качества кредитного менеджмента.

Литература

1. *Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Банк России, 2000-2021. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения 01.04.2021).*

2. *Гусейнов Р.М. Факторы снижения качества ссудной задолженности и трудности ее управления в кредитных организациях России / Р.М. Гусейнов // Финансовые рынки и банки. – 2021. – №1. – С. 46-50.*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

*Невидомая А.К., ОП магистратура
Научный руководитель: Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Сегодня налоги являются одним из наиболее важных источников пополнения бюджета страны и оказывают большое влияние на её развитие.

Современный мир вступил в новый этап развития, связанный со стремительной цифровизацией общества. Применение новых информационных технологий сказывается на различных сферах деятельности, влияет на экономические и правовые отношения, а, следовательно, способствует трансформации действующей налоговой системы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сегодня происходит осмысление стремительно развивающихся процессов цифровизации и их последствий, от активности диджитализации зависит, в какой степени будет совершенствоваться общество, развиваться экономика ДНР, и насколько комфортно себя будет ощущать каждый гражданин в Государстве.

В состоянии крайней нестабильности, несовершенства налоговой системы и неустойчивости экономики, важно чётко определить значимость распространяющихся цифровых преобразований экономики и возможность их внедрения в сферу налогообложения Донецкой Народной Республики.

Важным также является определение необходимых мер и преобразований для соответствия системы налогообложения современным тенденциям в условиях цифровизации и в сравнении со странами со схожей экономико-политической ситуацией.

В обстановке непрерывного обновления и введения информационных технологий в экономическую сферу, не стоит упускать из внимания потребность упрощения налогового контроля процесса цифровизации в Донецкой Народной Республике.

Эта проблема является довольно актуальной, так как физические и юридические лица обязаны передавать в налоговые органы множество бумаг с целью осуществления регистрации налогоплательщиков, уплаты налогов, а также осуществления иных процедур. Данные операции являются достаточно энерго – и ресурсозатратными как для физических лиц и учреждений, так и для уполномоченных муниципальных организаций в области налогообложения. Для тех, кто обращается в налоговые органы возникает вынужденная потребность ожидания в длинных очередях, снятия большого количества копий документов и их подтверждение у нотариуса.

Данные проблемы возникают вследствие не совсем налаженной электронной системы, в работе которой случаются ошибки, сбои, задержки, а также, из-за отсутствия понимания у большей части населения ДНР принципов работы электронной системы и ее явных преимуществ перед проведением операций «классически» с использованием бумажных носителей.

Рассмотрим внедрение и использование такого формата работы налоговой системы на примере Республики Абхазия.

Налоговая система Республики Абхазия принципиально не отличается от налоговой системы ДНР. Министерство по налогам и сборам осуществляет надзор за соблюдением налогового законодательства и правильностью исчисления и уплаты налогов в бюджет. С 2020 года в Абхазии существует два налоговых режима для юридических лиц: основная налоговая система и специальный налог.

Сегодня в Абхазии нет такой современной системы работы с налогоплательщиками, как ДНР, но существуют тенденции развития. На данный момент времени невозможно предоставить налоговую отчетность в электронном виде, но Правительство Абхазии в октябре 2020 года приняло решение о принятии необходимых мер по оцифровке государственных услуг. При поддержке Российской Федерации Правительством рассмотрены возможности внедрения российских технологий в налоговом администрировании Республики Абхазия – разработанная Федеральной налоговой службой цифровая система налогового администрирования регулярно улучшается и обновляется, что способствует достижению установленных целей Республики.

С 2021 года в Абхазии активно внедряется эксперимент использования современных цифровых технологий в налоговом администрировании.

Руководство Донецкой Народной Республики с 2014 года активно занимается построением системы слаженного функционирования государственных органов. Одной из ее главных составляющих является взимание в бюджет обязательных платежей.

01 декабря 2020 года – разработан законопроект «О государственном контроле и муниципальном контроле в ДНР».

Законопроект учитывает несогласие с использованием ревизий как ключевого инструмента контроля, сдвиг акцентов на прочие контрольно-надзорные меры. При этом методы контроля, которые ранее не применялись, сопряжены с меньшими расходами и издержками, а еще имеют все шансы проводиться на расстоянии.

Т.е. речь идет о полноценной оцифровке контрольно-надзорной деятельности. Внедрение цифровых технологий при реализации контрольных мероприятий не только выведет работу контрольно-надзорных органов ДНР на новый уровень, но и кардинально повысит ее прозрачность, а также существенно сократит издержки граждан и организаций.

Данный законопроект разрабатывается в рамках синхронизации законодательства ДНР и Российской Федерации.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в Республике Абхазия, Донецкой Народной Республике есть все возможности для проведения необходимых мер и преобразований, чтобы система налогообложения соответствовала мировому опыту и современным тенденциям в условиях цифровизации.

Некоторые страны, такие как Япония, Сингапур и Эстония, используют технологию Blockchain для регистрации всех своих граждан в единой государственной базе данных, где каждому гражданину присваивается персональный код [8;9].

Все министерства и ведомства страны, включая налоговые органы, в той или иной степени подключены к этой базе данных. Соответственно, чтобы контролировать уплату налогов с конкретного лица или организации, сотруднику налогового департамента достаточно сделать всего несколько кликов.

Именно такой формат оцифровки в перспективе мог бы значительно упростить всю процедуру налогового контроля в ДНР, а также осуществить экономию природных ресурсов страны, так как огромное количество бумаги тратится в т.ч. и на ведение налогового учета в компаниях и налоговых органах.

Литература:

1. Купчишина Е.В. Эволюция концепций цифровой экономики как феномена неэкономии / Е.В. Купчишина // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – №68. – С.426–444.

2. Добрынин А.П. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие) / А.П. Добрынин // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – № 1. – С. 4–11.

3. Шилов К.Д. Блокчейн и распределенные реестры как виды баз данных / К.Д. Шилов, А.В. Зубарев // Инновации. – 2018. – № 12 (242). – С. 51–61.

4. Юдина Т.Н. Цифровая экономика сквозь призму философии хозяйства и политической экономии / Т.Н. Юдина, И.М. Тушканов // Философия хозяйства. – 2017. – №1. – С.193–200.

5. Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии / В.М. Кульков // Философия хозяйства. – 2017. – №5. – С. 145–156.

6. Ведута Е.Н. Стратегии цифровой экономики / Е.Н. Ведута, Т.Н. Джакубова // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – №63. – С. 43–66.

7. Ахметова А.С. Возможности практического применения технологии блокчейн / А.С. Ахметова // Инновации в науке: научный журнал. – 2018. – № 10(86) – С. 15-16. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sibac.info/journal/innovation/86/118712>.

8. Цариковский А. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху / А. Цариковский, Н. Галимханова, А. Тенишев, М. Хамуков, А. Иванов, Е. Войниканис, Е. Семенова. – М.: Высшая Школа Экономики, 2018. – 312 с.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

*Оброчная Е.В., ОП магистратуры,
Научный руководитель: Редька Л.Н. канд. экон. наук,
ст. преподаватель кафедры финансовых услуги и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Социально-экономическая ситуация в России и мире определяется многофакторным влиянием вызовов, вызванных пандемией коронавируса. Вспышка COVID-19 привела к практически полной остановке мировой экономики, падению спроса и разрушению глобальных логистических цепочек. Уникальным является уровень неопределенности, характеризующий практически все сферы деятельности. Не ясны продолжительность и тяжесть воздействия вируса на население различных стран. В условиях беспрецедентной финансовой волатильности, возникает необходимость осмысления специфики функционирования современной банковской системы России и тенденций ее развития, поскольку, от ее состояния зависит эффективность всей экономики.

Западные экономисты антикризисный менеджмент часто определяют как деятельность, необходимую для преодоления состояния, угрожающего существованию субъекта хозяйствования, при этом внимание акцентируется именно на выживании. В то же время подчеркивается позитивный характер кризисов, а антикризисный менеджмент определяется как создание инструментов, которые позволяют сообщить о приближении переломного периода и необходимости разработки нового курса развития.

Особенности банковского бизнеса, характеризующие необходимость предотвращения кризисных процессов или их преодоления на начальных этапах, обусловила и специфику концепций исследования антикризисного управления в данной сфере. Поэтому антикризисное управление в коммерческом банке рассматривается в широком смысле как комплексная система, способная минимизировать убытки и снизить риски в случае реализации наихудшего сценария развития в условиях экономического спада и финансовой волатильности.

Другой подход под антикризисным управлением подразумевает систему, позволяющую выполнять, как основные функции субъекта хозяйствования, так и обеспечивать появление новых, направленных на адаптацию к современным вызовам [2]. Возникновение соответствующих угроз деятельности банковского сектора и отдельного кредитного учреждения может быть обусловлено трансформацией внутренних элементов и системы в целом (внешние процессы). Соответственно внедрение механизма антикризисного управления предоставит возможность обеспечивать устойчивое функционирование и

развитие банков при любых экономических, политических и социальных изменениях. С этих позиций следует отметить, что среди исследователей наблюдается последовательность изучения понятия «антикризисное управление банковской системой», но отсутствует единый подход к его определению.

Антикризисное управление может быть: внешним – осуществляется регулятором (Центральным банком); внутренним – основано на саморегулировании функционирования.

Государственное антикризисное регулирование банковской деятельности является одним из основных этапов управленческого цикла, который представляет систему мониторинга, сравнения, оценки и анализа кризисных процессов с целью обоснования эффективности программ и инструментов их осуществления, направленных на стабилизацию экономического развития, выявление степени их реализации, наличия отклонений фактических результатов от заданных параметров.

Реструктуризация как механизм финансового оздоровления банковского сектора через слияние, санацию и ликвидацию наиболее неустойчивых кредитных организаций является распространённым в мировой практике и в России инструментом антикризисного управления. Она обеспечивает надежность и непрерывность функционирования банковского сектора, а с учетом диагностики тенденций развития, позволяет прогнозировать и моделировать потенциальные кризисные процессы и явления.

Данные, предоставляемые Центральным Банком (ЦБ) о количестве действующих банков на территории Российской Федерации, свидетельствуют о том, что их количество снижается из года в год (рис. 1).

Рис. 1. Численность банков в РФ в период 2010-2020 гг. [2]

Не смотря на устойчивую тенденцию к снижению количества кредитных организаций (более чем в 2,5 раза) объем, и концентрация активов банковского сектора имеет тенденцию к росту даже в кризисные 2019-2021 гг. При этом около 1/3 активов сосредоточено у 5 банков (табл. 1).

Таблица 1

Концентрация активов по банковскому сектору России

Распределение кредитных организаций, ранжированных по величине активов	1.01.19		1.01.20		1.01.21		2021/2019
	трлн руб.	%	трлн руб.	%	трлн руб.	%	%
Первые 5	53,8	62,4	55,2	62,2	66,1	63,6	122,7
С 6 по 10	9,3	10,8	11,2	12,6	13,5	13,0	145,3
С 11 по 20	7,9	9,2	8,0	9,0	9,5	9,1	119,7
С 21 по 50	8,0	9,2	7,5	8,4	7,8	7,5	98,0
С 51 по 100	4,1	4,8	4,1	4,6	4,2	4,1	102,7
С 101	3,1	3,6	2,8	3,2	2,8	2,7	88,5
Итого	86,2	100,0	88,8	100,0	103,8	100,0	120,4

Источник: составлено и рассчитано на основе [2]

Антикризисная политика реструктуризации, проводимая ЦБ РФ на протяжении 2010-2020 гг. привела к коренным изменениям банковского сектора, обусловив существенное огосударствление системы, которое достигло значения в 72% в 2020 г. Но нельзя не отметить и положительные стороны: число недобросовестных, а также использующих рискованные или вовсе совершающих незаконные операции банков близко к нулю.

Вместе с этим создание и поддержание стабильности в банковской системе произошло во многом благодаря существенным вливаниям средств со стороны ЦБ РФ, которое являлось стратегически необходимым и привело к значительному смягчению воздействия на банки череды кризисов.

В рамках саморегулирования банки стали активнее выдавать кредиты по плавающей ставке, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики привело к изменению структуры финансового результата банковского сектора. Доля чистого процентного дохода в прибыли за 2019-2020 гг. существенно снизилась по сравнению с 2017 и 2018 гг. [2]. А запуск льготных программ и предоставление заемщикам кредитных каникул способствовали сокращению чистой процентной маржи.

Таким образом, в условиях смягчения денежно-кредитной политики антикризисное управление на основе плавающих ставок позволяет снизить процентный риск банковской системы. Однако, такой подход чреват накоплением рисков у нефинансовых компаний. При ужесточении денежно-кредитных условий существует вероятность ухудшения качества кредитного портфеля.

Литература

1. Стихилияс И.В. Проблемы и перспективы развития антикризисного управления в банковской системе / И.В. Стихилияс // Известия Дальневосточного Федерального Университета. Экономика и Управление. – 2014. – № 1 (69). – С. 100-107.

2. Банковский сектор [Электронный ресурс]. – Банк России, 2000-2021. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

*Панов Д.Ю., ОП магистратура
Научный руководитель: Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Серьезным фактором, который сильно повлиял на жизнь, экономику всех стран мира в 2020 году стала пандемия COVID-19 (коронавирус). Территориально, коронавирус начался в конце 2019 года, он быстрыми темпами распространился по всему миру, большое количество заразившихся привело к тому, что 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения здоровья (далее - ВОЗ) признала коронавирус SARS-CoV-2 пандемией.

Цифровая трансформация происходит во всех бизнес-процессах страховой отрасли от продаж и дистрибуции до разработки страховых продуктов, андеррайтинга и управления претензиями. Подходы к контактам с клиентами и продаж быстро переходят от традиционных личных каналов к цифровым платформам, в то время как мобильные приложения, которые предоставляют различные финансовые услуги через единую платформу, усиливают свое влияние на страховой рынок.

Приложения от компаний-платформ, таких как Ant Financial (Китай), Grab (Сингапур), Gojek (Индонезия) и Ola (Индия) становятся активными каналами продаж страховых услуг и превращаются в интегрированные платформы финансовых услуг. Эти платформы раньше продавали продукты в партнерстве со страховщиками, но в последнее время пытаются открыть собственный бизнес. Компания Grab, ранее продавала продукты дочерних страховщиков, расширила свое присутствие на рынке, получив в 2019 году лицензию на рисковое страхование в Малайзии, после чего было создано совместное предприятие с ZA International, дочерней компанией китайского ZhongAn Insurance.

Индивидуальные страховые продукты выпускаются с использованием таких технологий, как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и большие данные (big data). Сегодня разрабатываются продукты страхования автомобилей, связанные с индивидуальными привычками вождения и пробегом через IoT-устройства. Например, в корейской компании Carrot Insurance введено страхование автомобилей с пробегом.

Сингапурский Grab также запустил продукт «Автострахование включено-выключено» с помощью программы Grab Driver. При использовании устройств вносятся личные характеристики и потребности, которые могут быть учтены в расчете страховой премии. Так, например, американская Prudential запустила свое первое цифровое медицинское применение «Prudential Pulse by Prudential»,

которое управляет здоровьем клиентов с помощью искусственного интеллекта и big data, связанных со здоровьем в режиме реального времени. Они планируют внедрить эту услугу на 10 дополнительных азиатских рынках. Рыночный прогноз заключается в том, что разные устройства, связанные со здоровьем, будут все шире использоваться в страховой отрасли в связи с ростом среднего класса и повышением уровня доходов.

Индивидуальные страховые продукты выпускаются с использованием таких технологий, как IoT, AI и big data.

Спрос на микрострахование, покрывающее различные краткосрочные риски от деятельности в повседневной жизни, растет. Продукты микрострахования, такие как краткосрочное страхование путешествий за границу и страхование домашних животных, могут предоставить потребителям простой и удобный выбор путем снижения премий до разумного уровня для снижения покрытия рисков. Ограничения на данные и каналы распространения препятствовали развитию микрострахования ранее. Однако, достижения ИТ-технологий в настоящее время позволили осуществлять андеррайтинг на основе данных, обеспечивающих микрориски и удобство сравнения продуктов, позволяя осуществлять выбор по отдаленным каналам. Микрострахование признано в качестве альтернативы для необеспеченных групп населения.

Страховые услуги начинают объединяться с медицинскими услугами, такими как телемедицина и управление здравоохранением. Страховщики выпускают продукты, связанные с финансовыми и медицинскими записями, а также активно сотрудничают с больницами и аптеками или даже сами предоставляют медицинские услуги. Например, китайские технологические гиганты Baidu, Alibaba и Tencent активно входят в пространство онлайн-страхования жизни. Три игрока, в совокупности известны как китайская BAT, обеспечили 90% ежегодного роста онлайн-рынка Китая. Китайская PingAn Insurance также создала свою онлайн-платформу здравоохранения. PingAn Good Doctor предоставляет медицинские услуги на основе искусственного интеллекта. В Японии, которая борется со стареющим населением, Nippon Life и Sumitomo Life предоставляют персональные медицинские услуги с 2013 года, когда медицинские услуги частных страховщиков стали юридически разрешенными. В Корее страховщики жизни, такие как Samsung Life, активно готовят и запускают услуги, связанные со здоровьем.

Узкоперсонализированные потребности отражаются в выборе страховых продуктов. Усилия по управлению финансами и восстановлению баланса в связи с этапами жизни страхователя растут. Ожидается, что по мере старения населения в мире спрос на финансовое управление аннуитет и пенсии по возрасту будет расти. Для удовлетворения индивидуальных потребностей подходы к управлению активами, такие как использование робот-консультантов, будут и впредь ребалансировать долгосрочные финансовые активы. С точки зрения жизни, они включают в себя аннуитеты, пенсии и страхование жизни в целом.

Конкурентоспособность на страховом рынке будет зависеть от эффективности цифровой трансформации страховщиков.

Из-за пандемии Covid-19 правительства многих стран мира снизили учетные ставки до самых низких уровней в истории. Это вызывает обеспокоенность по поводу прибыльности страховщиков, призывая участников рынка искать новые точки роста и достигать операционной эффективности. Развивающиеся рынки, такие как азиатские, с высокими темпами экономического роста, численности населения и низкой финансовой доступностью означают высокий потенциал роста для страхования. Цифровая трансформация, скорее всего, будет развиваться более быстрыми темпами в Азии из-за демографической ситуации в регионе и уровня проникновения мобильной связи, который будет предлагать потенциальных новых клиентов. То, как страховщики отреагируют на этот сдвиг парадигмы – на цифровую экономику, основанную на технологиях, – с помощью своей собственной цифровой трансформации, определит конкурентоспособность страховщиков в будущем. Страховщики должны пересмотреть подходы к удержанию клиентов, чтобы реагировать на новые вызовы цифровой эпохи.

Появление компаний, ориентированных на информационные и коммуникационные технологические платформы и Insurtech вызовет цифровую трансформацию и конкуренцию на рынке. Страховщики и участники рынка должны пересмотреть свои подходы к клиентам и рынкам, чтобы выиграть в этой конкуренции. В цифровой век клиенты взаимодействуют со страховщиками самостоятельно и начинают активно управлять своими рисками и активами. Используя данные клиентов, связанные со смежными отраслями, такими как здравоохранение и службы доставки, страховщики должны предоставлять новые продукты, такие как продукты по требованию (включение / исключение страховой услуги) и по оптимизации обслуживания клиентов.

Кроме того, цифровая трансформация создания стоимости компании должна включать в себя сотрудничество с иншуртех-платформами и онлайн-агрегаторами для обеспечения постоянных каналов привлечения новых клиентов и возможностей использования расширенных данных.

Литература

1. Купчишина Е.В. Эволюция концепций цифровой экономики как феномена неэкономки / Е.В. Купчишина // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – №68. – С.426–444.

2. Добрынин А.П. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие) / А.П. Добрынин // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – № 1. – С. 4–11.

3. Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии / В.М. Кульков // Философия хозяйства. – 2017. – №5. – С. 145–156.

4. Ахметова А.С. Возможности практического применения технологии блокчейн / А.С. Ахметова // Инновации в науке: научный журнал. – 2018. – № 10(86) – С. 15-16. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sibac.info/journal/innovation/86/118712>.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ НАЛОГОВО- БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

*Плеханова Н.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бойко С.В. канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Регулирование налогово-бюджетной сферы в налоговой системе играет весомую роль в экономическом развитии страны, поскольку выступает одной из функций деятельности налоговых органов, к числу которых также относятся: налоговое планирование; налоговый контроль; налоговый учёт; организация взаимодействия с налогоплательщиками; налоговый анализ. Все функции налоговой системы важны, однако, именно налоговое регулирование присутствует в определенной степени в каждой функции, что подчеркивает важность исследования в заданном направлении.

На данный момент аппарат управления налоговой сферой ДНР не совершенен, что вызывает необходимость оптимизировать его. Одним из способов подобной оптимизации является цифровизация. До начала пандемии Федеральная налоговая служба России и местные органы власти использовали различные онлайн-инструменты и ресурсы в контексте налогового администрирования, которые уже давно позволяют [1]:

1. Бесконтактный обмен документами с налогоплательщиками по телекоммуникационным каналам (ТКС), включая получение налоговых деклараций, отправку запросов документов и получение ответов.

2. Обеспечение эффективного и бесконтактного взаимодействия ТКС между налоговыми органами и банками.

3. Проведение бесконтактного налогового контроля для ряда налогоплательщиков в форме налогового мониторинга, который представляет собой метод расширенного информационного взаимодействия, основанный на удаленном доступе к информационным системам налогоплательщика и, в частности, предоставление налоговому органу постоянного доступа к бухгалтерскому учету, данным налогового учета, отчетности налогоплательщика в согласованных форматах.

4. В целом использовать автоматизированную информационную систему (АИС) Налог-3, которая позволяет автоматизировать деятельность Федеральной налоговой службы Российской Федерации по всем выполняемым функциям, включая постоянный анализ предварительных проверок, чтобы быстро выявлять признаки налоговых нарушений. Работа системы направлена, в том числе, на скрещивание товарных и денежных потоков, прослеживание родственных, корпоративных и трудовых связей, повторяемости IP-адресов, а также на выявление других признаков связанности участников сделок.

Распространение новой коронавирусной инфекции стало одним из самых серьезнейших и сложнейших вызовов для мировой экономики в последние десятилетия. В этом году в мире ожидается самый глубокий спад в поствоенный период. Это не могло не затронуть и регулирование налогово-бюджетной сферы. Использование современных информационных технологий решает множество проблем и позволяет концептуально изменить подход к регулированию налогово-бюджетной сферы. Основными преимуществами цифровизации регулирования налогово-бюджетной сферы являются [3]:

- снижение затрат (сокращение времени, необходимого для проведения налоговых проверок и повышение их эффективности; снижение затрат на оплату труда налоговых органов для выполнения контактных работ);

- ускорение выявления уклонения от уплаты налогов и минимизация налоговых обязательств (сокращение количества однодневных предприятий);

- снижение административного бремени для налогоплательщиков и административных препятствий (сокращение времени и трудозатрат при декларировании и уплате налогов);

- снижение риска несоблюдения правил налоговых проверок;

- расширение географического положения бизнеса и налогового администрирования.

Сегодня ФНС России имеет репутацию одной из самых мощных ИТ-компаний. Из-за этого во время пандемии налоговые органы стали довольно легко использовать бесконтактные методы работы с налогоплательщиками, используя их личный кабинет, систему ТКС и другие ранее созданные ресурсы. И в этом отношении Федеральная налоговая служба Российской Федерации по многим параметрам опережает своих зарубежных коллег [2].

Современный процесс характеризуется не тем, что сейчас период цифровой экономики, а тем, что наступила эпоха развития и практического применения электронных цифровых технологий. В последние годы Федеральная налоговая служба сделала большой шаг в развитии электронных цифровых информационных технологий. Например, успешно реализуются комплексы программного обеспечения: АСК НДС (автоматический контроль возмещения НДС из бюджета); АСК ККТ (автоматический контроль применения контрольно-кассовой техники); ЕГАИС (автоматическая система контроля за рынком алкогольной продукции на территории России); ФГИС МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов); информационная система «прослеживаемости» ввезенных товаров; внедрены онлайн-кассы, которые признаны международным сообществом. Это лишь небольшая часть нововведений в налоговом регулировании и ещё больше в планах – Россию ожидает рывок в цифровизации.

В ходе борьбы с пандемией ФНС России также оперативно запустила новые онлайн-сервисы, которые позволяют [1]:

- получить информацию о том, какую помощь может получить компания;

- проверить право на получение субсидий на COVID-19;

- проверить налогоплательщика на предмет применения моратория на банкротство;

прочитать ответы на часто задаваемые вопросы о налоговых отсрочках / ставках, связанных с COVID-19.

Во время пандемии налоговые органы сами разослали информационные материалы тем компаниям, которые могли претендовать на субсидию, позволили заполнить заявки в личном кабинете и обеспечили взаимодействие с налогоплательщиками по этим вопросам через личные кабинеты и через ТКС.

К сожалению, российские власти не достигли такого успеха в вопросах онлайн-консультаций, как в вопросах контроля. Однако это связано не столько с качеством онлайн-услуг, сколько с низким качеством законодательных актов и управленческих решений, принимаемых во время пандемии, а также преждевременными мерами государственной поддержки. Кроме того, использование такого неудачного статистического инструмента, как коды ОКВЭД, для выявления организаций, имеющих право на государственную поддержку, не позволило многим, кто действительно от нее пострадал. Несистематическая работа со списком системообразующих организаций, внедрение механизмов индивидуального принятия решений о выборе организаций, имеющих право на включение в списки, привели к непредсказуемости и непрозрачности в выдаче средств государственной поддержки. В такой ситуации наладить эффективное онлайн-консультирование по поводу использования мер государственной поддержки оказалось практически невозможно.

Таким образом, следует отметить, что необходимо рационально использовать имеющиеся ресурсы на пути комплексной цифровизации. Для оптимизации налоговых поступлений в бюджет следует концентрироваться не только на контроле и регулировании налоговых процессов в государстве, но и учитывать интересы населения, рассматривая вопросы качества, скорости и удобства обслуживания, а также степень удовлетворенности налогоплательщиков.

Литература

1. Кирова Е.А., Кожебаткина А.В. Модернизация налогового контроля в условиях цифровизации экономики//Вестник университета. 2020. № 9. С. 94–99

2. Синенко О.А. Налоговые риски в условиях цифровизации экономики. Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2020;22(3):15-32

3. Майбуров И.А. Цифровые технологии налогового администрирования: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 263 С.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА

*Семенова А.О., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуги и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях эффективность функционирования кредитной организации в значительной степени определяется особенностями управления банковским капиталом, который является формой пассивных операций, как суммы (собственных) средств, составляющих источник ресурсов и финансовую основу деятельности.

В трудах отечественных и зарубежных ученых выделяются различные виды капитала, требующих соответствующих методов управления. В классической экономической теории вопросы, связанные с функционированием капитала, прежде всего, базируются на определении, Дж.Р. Хикса, который подразделял его на реальный капитал («конкретные блага и право распоряжаться данным количеством этих благ») и денежный капитал («средства производства, которые можно ссудить», и «право распоряжаться данным количеством денег») [1]. Но такой подход отражает лишь функциональную сущность капитала. Дополнением этому определению может быть характеристика его как самовозрастающей стоимости, т.е. воспроизводящего новую стоимость в виде потока доходов. Поэтому, определяя особенности, связанные с понятием банковского капитала, прежде всего, необходимо определиться, является ли он самовозрастающей стоимостью. В определении марксистской школы ссудный процент характеризуется прибавочной стоимостью и является ее особой приращенной формой. В связи с этим стоит отметить, что в условиях вызовов 2020 г банковский сектор по показателю рентабельности активов и капитала 1,5-2 и 16-19% соответственно входит в число лидеров в сравнении с другими отраслями экономики. [2]. Следовательно, поток активных доходов в чистом виде не представляет добавленной стоимости, а является искусственным отвлечением соответствующей доли прибыли в виде цены пользования ссудными средствами. Тем самым капитал банка в классическом определении приравнивается к ресурсной базе, сформированной за счет временно свободных денежных капиталов.

В свою очередь, капитал банка, на основе которого рассчитываются нормативы достаточности, – это особая категория, отличающаяся по экономическому содержанию (от традиционного понимания) наличием функции страхования рисков, что актуализирует понятие собственного капитала банка. При этом в структуре капитала банка могут присутствовать не только собственные, но и заемные средства, которые могут выполнять функции

капитала банка в виде субординированного кредита. Тогда собственный капитал становится ресурсом, который имеет четкое функциональное предназначение, – обеспечение экономической стабильности банка и предотвращение рисков. Необходимо отметить концептуальные различия в исследованиях природы и сущности капитала с позиции экономической теории и бухгалтерского учета. При этом противоречия, вызванные развитием юридических и экономических концепций, обусловили и рассмотрение капитала с разных позиций (табл. 1)

Таблица 1

Подходы к определению понятия «капитал банка»

Подход	Содержание
Структурный подход	характеристика совокупности компонентов (структуры) капитала
Имущественный и ресурсный подходы	определение формы и содержания источников формирования при отражении в бухгалтерской отчетности
Стоимостный подход	используется в качестве индикатора при оценке стоимости бизнеса
Функциональный подход	исследование функционального назначения и роли в процессе ведения хозяйственной деятельности
Юридический подход	установление прав собственника и обязательств перед ним

Источник: составлено авторами на основе [3]

С позиции банковского менеджмента капитал банка классифицируется по следующим признакам:

- по сфере возникновения: собственный, заемный, привлеченный;
- по срокам использования: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный;
- по целям использования: спекулятивный, ссудный и производительный;
- по объекту инвестирования: оборотный, основной;
- по формам инвестирования: в материальной, нематериальной и денежной формах;
- по формам собственности: государственный, частный;
- по характеру использования собственниками: накапливаемый, потребляемый.

Классификация капитала обеспечивает более эффективное принятие управленческих решений относительно источников формирования и стоимости привлечения средств с обоснованием оптимальных объемов и сроков погашения долгосрочных и краткосрочных обязательств. Это приводит к необходимости разграничения понятий «ссудный капитал», «банковский капитал», «собственные средства» и «собственный капитал» банка.

Если рассматривать распределение банковского сектора Российской Федерации (РФ) по величине собственного капитала за последнее десятилетие, то наблюдается тенденция повышения концентрации активов кредитных

организаций с увеличением доли пяти крупнейших до 69,1 % в 2019 г. Удельный вес кредитных организаций, находящихся в рейтинге ниже двухсотого места, снизилась, более чем в 2,5 раза (с 6,2 до 2,3%). На финансовом рынке все более отчетливо наблюдается олигополия с конкурентной средой при значительном уровне государственного участия в капитале финансовых посредников, что обуславливает возрастающую динамику концентрации уровня активов (табл. 2).

Таблица 2

Концентрация активов по банковскому сектору, %

Распределение кредитных организаций по величине активов	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Первые 5	53,8	54,1	55,2	55,8	60,4	60,3
С 6 по 20	20,9	21,6	22,8	23,5	21,2	22,6
С 21 по 200	22,0	21,5	19,9	19,2	17,4	16,3
С 201	3,3	2,8	2,1	1,5	1,0	0,8
Итого	100	100	100	100	100	100

Источник: составлено на основе [4]

Так, в 2020 г. 5 крупнейших банков владеют более 60% совокупных активов банковского сектора, 20 банков – более 80, а 200 банков – 99,2%. Тенденции развития последних лет демонстрируют прирост совокупных активов с 43,9 до 59%, и прирост совокупного капитала – с 48,9 до 64,2%. При этом, три крупнейших банка с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) владеют более ½ суммарных активов банковского сектора. Вызовы 2020 г., затормозили тенденции развития банковской деятельности. Но уже со второй половины 2020 г. наблюдается возобновление предыдущих темпов роста. Таким образом, установлены основные классификационные признаки и тенденции динамики банковского капитала, что необходимо учитывать при разработке эффективной системы банковского менеджмента.

Литература

1. Клесова Я.А. Капитал банка: его определение, формирование и оценка достаточности / Я.А. Клесова, Е.Б. Свердлина // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2003. – № 4. – С. 138-151.

2. Рейтинг крупнейших российских банков по рентабельности на 1 января 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_profit_0121.pdf (дата обращения 22.03.2021).

3. Ковалерова А.Н. Сущность и понятие капитала банка / А.Н. Ковалерова // Модернизация России: ключевые проблемы и направления их решения : материалы международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов / под ред. д-ра пед. наук, проф. Е.В. Конеевой. – М.; Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2019. – С. 45-50.

4. Донецкова О.Ю. Состояние межбанковской конкуренции на российском банковском рынке / О.Ю. Донецкова // Финансы: теория и практика. – 2021. – № 25(1). – С.143-156. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-1-143-156.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

*Семенова И.О., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуги и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из основных федеральных средств, формирующих доходную часть бюджета при перераспределении ресурсов, позволяющим обеспечить экономическую и юридическую справедливость налогоплательщиков. НДС – относительно новый, косвенный налог, используемый в большинстве стран мира, которые находятся на разных этапах экономического развития. В бюджет поступает разница между НДС, оплачиваемым покупателями и предъявленным продавцами.

Развитые страны в меньшей степени полагаются на НДС как на инструмент экономического регулирования. В соответствии с неолиберальными принципами для эффективного администрирования НДС необходимо отказаться от большинства налоговые преференции и льготы, поскольку они искажают систему исчисления.

Повышение НДС считается наименее значимым для экономического роста, поскольку он не затрагивает интересы производителей и не влияет на инвестиции в реальный сектор. Основываясь на данном утверждении в 2019 г., была повышена ставка НДС с 18 до 20%. Рост поступлений от НДС обеспечил дополнительные средства для национальных проектов, запущенных в 2018 г. – «Человеческий капитал», «Комфортная среда обитания» и «Экономический рост». Однако эта мера вызвала ожесточенные дискуссии среди экспертов и широкой общественности относительно ее возможного негативного воздействия на цены, потребительские расходы и деловую активность.

Плательщиками НДС являются лица, занимающиеся производством и распространением товаров и услуг, а также лица, которые ввозят товары на таможенную территорию страны (табл. 1). Преимуществом НДС является обеспечение значительных и стабильных поступлений в бюджет и возможность задействовать расширенную налоговую и информационную базу. Кроме того, вносятся предложения по стимулированию инвестиций и инноваций с помощью НДС, а наиболее критикуемым вопросом налогообложения в России является роль НДС в стимулировании экспорта: экспорт товаров освобождается от НДС, что приводит к значительным потерям бюджета и увеличению налоговых злоупотреблений. При этом в сравнительно небольшом количестве исследований моделируется влияние НДС на макроэкономические параметры экономики, что обусловлено ограниченной доступностью статистических

данных о структуре НДС. Как правило, при изучении роли НДС в экономическом развитии используются общенаучные методы, такие как экономический, логический и причинно-следственный анализ [1].

Таблица 1

Случаи признания субъекта налоговым агентом по НДС

Обстоятельство признания налоговым агентом	Основание
Приобретение товаров, работ или услуг у иностранной организации, не состоящей на учете в российском налоговом органе	п. 1, 2 ст. 161 НК РФ
Операции связаны с государственным имуществом (арендой или покупкой)	п. 3 ст. 161 НК РФ
Уполномоченные организации или ИП осуществляют операции по реализации конфискованного имущества, имущества, реализуемого по решению суда, бесхозных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, которые перешли по праву наследования государству	п. 4 ст. 161 НК РФ
Посредник, участвующий в расчетах, реализует на территории РФ имущество иностранного поставщика, не состоящего на учете в российском налоговом органе;	п. 5 ст. 161 НК РФ
Осуществление на территории РФ предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, предусматривающих оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров	п. 5.1 ст. 161 НК РФ
Собственник (заказчик) судна не зарегистрировал его в Российском международном реестре судов в течение 45 дней с момента получения права собственности на него	п. 6 ст. 161 НК РФ

Источник: составлено на основе [2]

НДС является одним из ключевых бюджетообразующих налогов (табл. 2), доля которого в консолидированном бюджете РФ за 2013-2019 гг. варьировалась от 14,5 до 18,0 %, а на федеральном уровне, – до 1/3. Поступление НДС в рассмотренном периоде увеличилось вдвое, стабильно оставаясь на уровне 3 % относительно объема ВВП. За последние пять лет (с 2015 по 2019 гг.) при годовом росте экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, т. е. без учета инфляции, выросли в 1,4 раза (+36,5%) [3]. При этом динамика поступлений НДС обусловлена не только ростом ставки до 20 % в 2019 г., но и внедрением в практику администрирования современных информационных технологий.

Так, с 2013 г. применяется автоматизированная система контроля за возмещением НДС (АСК НДС), которая обнаруживает расхождение сумм сделки в электронных декларациях и проводит их анализ в системе хозяйственных операций контрагентов. Развитие программного обеспечения с обязательной подачей электронных деклараций позволило АСК НДС-2 самостоятельно, без помощи налогового инспектора, находить подозрительные факты и направлять запросы налогоплательщикам, что способствовало ежегодному увеличению собираемости НДС, начиная с 2015 г., более чем на 13%. Дальнейшее внедрение технологий Big Data в АСК НДС-3 увеличит возможности отслеживать движение средств по счетам организаций и физических лиц, а затем оперативно определять зоны риска

налогоплательщиков [3], сократив «разрыв» налоговых вычетов по НДС с 9 в 2013 г. до 0,87 % в 2020 г.

Таблица 2

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации за период 2013-2019 гг., трлн. руб.

Показатель	Годы								Рост 2019 / 2013, %
	2013		2015		2017		2019		
	трлн	%	трлн	%	трлн	%	трлн	%	
Доходы	24,4	100	26,9	100	31,0	100	39,5	100	161,6
Нефтегазовые доходы	6,5	26,7	5,9	21,8	6,0	19,2	7,9	20,1	121,3
Ненефтегазовые доходы, в т.ч.	17,9	73,3	21,1	78,2	25,1	80,8	31,6	79,9	176,3
НДС	3,5	14,5	4,2	15,7	5,1	16,5	7,1	18,0	200,5
Акцизы	1,0	4,2	1,1	4,0	1,5	4,9	1,8	4,5	176,6
Налог на прибыль	2,1	8,5	2,6	9,7	3,3	10,6	4,5	11,5	219,4
Налог на доходы физических лиц	2,5	10,2	2,8	10,4	3,3	10,5	4,0	10,0	158,3
Ввозные пошлины	0,7	2,8	0,6	2,1	0,6	1,9	0,7	1,8	104,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	4,7	19,2	5,6	20,9	6,8	21,8	8,2	20,7	174,0
Прочие	3,4	13,9	4,1	15,4	4,5	14,5	5,3	13,4	155,7

Источник: составлено и рассчитано на основе [3]

Что касается перспектив развития НДС и его фискальной роли в бюджете государства, то они напрямую зависят от главной цели экономической политики государства на перспективу, способствуя увеличению потенциала сбалансированного и эффективного развития страны.

Таким образом, в современных условиях актуальным остается проблема снижения налогового бремени по НДС за счет введения или видоизменения отдельных льгот, что позволит стимулировать развитие определенных отраслей экономики. При этом необходимо обратить внимание не только на количественный рост в виде собираемости налога, но и на его качественную составляющую, что даст возможность повысить эффективность налогового администрирования НДС.

Литература

1. Королева Л.П. Влияние налога на добавленную стоимость на макроэкономические параметры российской экономики / Л.П. Королева // *Journal of Tax Reform*. – 2020. – Т. 6, № 1. – С. 22–35. – DOI: 10.15826/jtr.2020.6.1.073.

2. Налоговый кодекс РФ (действ. ред.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/> – Загл. с экрана (дата обращения: 01.04.2021).

3. Федеральная налоговая служба. Налоговая аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.ru/> – Загл. с экрана. (дата обращения: 01.04.2021).

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ДНР

*Соловьян Д. А., студ. ОУ «Бакалавр»,
Научный руководитель: Романинец Р. Н., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы, при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Внимание к изучению проблем и перспектив банковского сектора обусловлено не только экономической, но и социальной ролью, которую она играет в жизни любого государства и общества.

В современном мире невозможно переоценить важность банковской системы, ей по праву принадлежит первенство среди сфер национального хозяйства, именно благодаря банковской системе в значительной мере определяется степень экономического благосостояния страны [1]. Эти показатели имеют немалое влияние в отношении формирования экономической стратегии государства и ее реализации.

Банковский сектор играет важнейшую роль в денежно-кредитной политике государства. В Донецкой Народной Республике банковский сектор представлен Центральным Республиканским Банком – государственным банком Республики, который выполняет комплекс мероприятий, направленный на обеспечение финансовой стабильности экономики Республики, гарантирует естественную деятельность платежно-расчетной системы, реализовывает деятельность в сфере денежного обращения и кредитования, принимает меры, нацеленные на недопущение формирования инфляционных процессов.

Законопроект «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» от 26.04.2019 [2] закрепляет правовое положение и основные аспекты функционирования ЦРБ ДНР, действующего в интересах государственной экономики. Исходя из доклада, озвученного Председателем Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики Андреем Петренко 17 марта 2021 года, повествующем о состоянии банковского сектора на 2020 год, основной упор был сделан в сторону:

- внедрения новейших компьютерных технологий;
- правового обеспечения деятельности субъектов хозяйствования и физических лиц;
- гармонизации нормативно-правовых актов Центрального Республиканского Банка с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики и других Законов, затрагивающих сферу деятельности банка;
- разработки аспектов и построения Республиканской Платежной Системы;
- развития системы информационной безопасности;
- развития кредитных отношений, участия в кредитовании юридических и физических лиц;

содействия мероприятиям по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

В процессе решения проблем по правовому обеспечению деятельности на финансовом и банковском рынке, Центральным Республиканским Банком в 2020 году был разработан и принят целый ряд нормативных правовых документов, в том числе работая в тесном сотрудничестве с различными государственными органами.

В связи с пандемией COVID-19 крупные изменения потерпел хозяйственный сектор. Правительством Донецкой Народной Республики были предприняты и реализованы меры по поддержке субъектов хозяйствования, деятельность которых была ограничена, в том числе предоставление льгот по арендной плате за аренду государственного и прочего имущества, которое входит в сферу управления Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики.

Реформам подвергся и банковский сектор. Вследствие широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Республики, система дистанционного обслуживания «Клиент – банк» позволила сократить или вовсе свести к минимуму посещения отделений банка, на лицо и экономия время клиентов на проведение разного рода банковских операций. Показатели говорят сами за себя: к концу 2020 года количество клиентов, подключенных к системе «Клиент – банк» на 32,5 % превысили показатели 2019 года.

Говоря о достижениях в банковском секторе, нельзя не упомянуть о запуске современной системы дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн» в конце базисного года. Данное нововведение разработано на новейшей IT-платформе, что в который раз говорит о выполнении поставленных задач. В планах Центрального Республиканского Банка усовершенствовать сервис, работать в сторону внедрения безналичных платежей, что естественным образом способствует общему развитию экономики Республики.

Одним из главных достижений в сфере банковского сектора Донецкой Народной Республики на сегодняшний день – принятие решения об утверждении условий кредитования – «Банковский продукт «Потребительский кредит в форме овердрафта на карточный счет» по программе кредитования физических лиц [3]. Данная услуга позволит поддерживать малый и средний бизнеса, а также способствует стимулом эффективной деятельности экономики.

Не смотря на достижения высоких результатов в работе банковской системы Донецкой Народной Республики, всё ещё сохраняются негативные тенденции в сфере геополитики и социально-экономической жизни Республики. С 2014 года и по сей день, никуда не исчез целый ряд проблем связанный с режимом военного положения, который, так или иначе, несёт за собой последствия для всех сфер деятельности Республики, в том числе функционирование банковской системы.

Изучив последние данные, а также проанализировав особенности функционирования Центрального Республиканского Банка на территории Донецкой Народной Республики, можно выдвинуть следующие возможности и

перспективные направления становления и развития банковской системы Республики:

создание конкурентоспособной двухуровневой банковской системы, которая будет способствовать формированию рынка банковских услуг;

применение новейших достижений в сфере банковских и финансовых технологий;

установление благосклонного климата для международного признания ДНР, создание республиканских коммерческих банков и прихода в Республику иностранного капитала;

установление и совершенствование контактов с центральными и коммерческими банками других непризнанных или частично признанных республик;

создание совершенного механизма финансово-кредитного обеспечения потребностей субъектов хозяйствования.

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее перечисленных и вышеупомянутых факторов, можем констатировать следующее.

Говоря о возможностях и перспективах развития Республики, основные силы правительства государства должны быть направлены на устранение главных сдерживающих факторов. А рассмотренные ранее достижения в сфере банковского сектора Донецкой Народной Республики за 2020 год, а также постановка приоритетных задач на 2021 год говорит о том, что, не смотря на продолжающийся режим военного положения, экономическую блокаду и вспышку пандемии, правительство Республики делает невероятные и решительные шаги в сторону технического прогресса, сотрудничества с международными организациями, а также признания на политической карте мира.

Литература

1. Зобкова, Т. А. Особенности развития банковского кредитования непризнанных государств / Т. А. Зобкова // *Вопросы студенческой науки*. — 2017. — №1. — С. 49—53.

2. О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 26.04.2019 № 32-ПНС [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gisnpra-dnr.ru/npra/0002-32-iihc-20190426/>

3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». — Донецк, 2020. — №3. — С. 109—114.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

*Шалимова Ю.В., ОП магистратура,
Шикин Н.А., ОП магистратура,
Научный руководитель: Кравцова И.В., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях непрерывного развития и внедрения новейших технологий в различные сферы жизни, особое значение им уделяется в области мировых банковских систем. Данный интерес обусловлен стремлением повышения эффективности функционирования банковского сектора. Основными же препятствиями во внедрении инновационных продуктов являются их дороговизна и риск долгой окупаемости.

Информационные технологии очень сильно влияют на общество, на человека, на его мировосприятие. Интернет сегодня открывает новый взгляд на взаимоотношение банков и его клиентов по поводу предоставления банковских продуктов и услуг.

Результат финансовой адаптированности на те или иные изменения предопределяет возможный кризис или же развитие как конкретных банков, так и всей финансовой системы в целом.

Внедряемые нововведения и скорость предоставления их потребителям за последнее время увеличились в несколько раз, ведь современные люди стали более мобильно пользоваться социальными сетями и применять их в повседневной жизни. В этой связи наблюдается высокий уровень информированности клиентов, увеличиваются потребности, повышаются требования к работе банковских учреждений. Это стимулирует банки к повышению качества обслуживания клиентов, к увеличению ассортимента банковских продуктов и услуг и в целом заставляет банки разумно отвечать на запросы потребителя [1].

Ассортимент банковских продуктов с учетом постоянно развивающихся технологий, активно реализующийся на рынке крупными банками России, включает в себя интернетбанкинг, интернет-трейдинг, системы быстрых денежных переводов, систему привязки карт к банковским счетам, систему NFC и другие услуги. Однако многие банки не применяют на практике интернет-трейдинг и систему быстрых денежных переводов [2].

На основании статистических данных, представленных международным аналитическим агентством Marksw Webb, список десяти интернет-банков, функционирующих наиболее эффективно и удобно для пользователей в 2020 году, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Рейтинг эффективности российских интернет-банков в 2020 г.

№	Интернет-банк	Рейтинг эффективности (0-100 баллов)	Функциональность (0-10 баллов)	Удобство (0-10 баллов)
1	Тинькофф Банк	68	8,4	7,3
2	Банк Открытие	67,3	6,7	5,1
3	Ак Барс Банк	61,1	6,4	6,4
4	Банк Левобережный	60,9	6,9	6,7
5	ВТБ	57,9	6,1	6
6	Почта Банк	56,5	6,1	6
7	Промсвязьбанк	54,2	5,9	6,1
8	Райффайзенбанк	53,4	6,1	6
9	Россельхозбанк	53	5,9	5,8
10	СКБ Банк	52,9	5	6,5

Источник: составлено автором на основе [3]

В 2020 году для пользователей более удобным с точки зрения функциональной составляющей и интерфейса стал «Тинькофф Банк». Достижение лидирующей позиции оказалось возможно в связи с реализацией множества функций, а именно:

стало доступно автоматическое определение банка-эмитента и платежной системы на основе используемого номера банковской карты;

усовершенствована поисковая форма таких задолженностей, как штрафы ГИБДД и различным налогам;

к осуществлению возможно установление пользовательских лимитов на карте по видам операций и усовершенствованы возможности по блокировке карт;

стали возможны открытие текущих счетов и выпуск карт в режиме онлайн без необходимости посещения филиала банка и обращения в контактный центр.

На стадии разработки и совершенствования в настоящий момент находятся такие распространенные функции, как поддержка клиентов в онлайн-чатах и платформы по получению сведений о размерах задолженностей по государственным услугам и коммунальным платежам.

Особое внимание в интернет-платформах уделяется транзакциям – системам быстрых денежных переводов [4; 5].

Здесь наблюдается тенденция по внедрению информационных технологий по переводу в «облако». «Облачные» технологии представляют собой многофункциональную среду, заключающуюся в себе не только в хранении и обработке информации, но и объединяющую в себе лицензионное программное обеспечение, аппаратные средства, каналы связи и оперативную

техническую поддержку пользователей. Их особенность и одновременно преимущество заключается в отсутствии прикрепления к определенным аппаратам и территории. Это означает возможность для пользователя с любого технического устройства в независимости от географического положения, обладающего доступом в сеть Интернет, иметь возможность управления денежными средствами и пользования банковскими услугами.

За короткий период времени технологии качественно преобразовали систему управления банками, упростили процесс пользования банка для клиентов и позволили выйти ей на международный уровень. Инновации являются неотъемлемым элементом банковского сектора страны, и без их применения коммерческие банки не смогут полноценно удовлетворять растущие быстрыми темпами потребности клиентов, обеспечить себе финансовую устойчивость. При этом применение инноваций увеличивает риски снижения финансовой безопасности, именно по данной причине следует принять ряд мер, направленных на усиление защиты данных клиентов.

Для развития ключевых направлений цифровизации: технологий анализа больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и технологий блокчейна, необходимо создание условий для развития криптоэкономики, реализация риск-ориентированного подхода к требованию локализации данных, устранение правовых неопределенностей в отношении обработки персональных данных и формирование благоприятного режима для развития технологий анализа больших данных, пересмотр действующих законодательных норм, активное вовлечение прогрессивного бизнес-сообщества в процессы цифровизации страны.

Литература

1. Горловой Д.Н. *Банковские инновации: перспективы и проблемы внедрения* / Д.Н. Горловой, В.В. Мазий // *Вестник Евразийской науки*. – №1. – 2020. – С. 1-9.

2. Машкина Н.А. *Применение инновационных технологий в деятельности банков* / Н.А. Машкина, В.Э. Агаркова // *ЦИТИСЭ*. – №1 (23). – 2020. – С. 216-225.

3. *Рейтинг интернет-банков для частных лиц 2020*. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://markswebb.ru/report/internet-banking-rank-2020/#rating_daily_banking.

4. *Государство. Бизнес. ИТ*. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Национальная_программа_Цифровая_экономика_Российской_Федерации.

5. *Программа «Цифровизация экономики РФ»*. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

*Шило Е.А., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуги и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Исследование фискального регулирования развития социально-экономической сферы обусловлено усилением институциональных трансформаций, отсутствием системного подхода к формированию эффективных механизмов налогового администрирования в контексте риск-ориентированного управления.

Фундаментальные исследования сущности и значения налоговых платежей в осуществлении государственных функций, достижении сбалансированности налоговых льгот и положений налогово-бюджетной политики представлены в трудах зарубежных и отечественных ученых: А.В. Аникина, А.В. Вагнера, А.А. Исаева, В.А. Кашина, Дж. Кейнса, А. Лаффера, А. Маршала, Л.Н. Павлова, В. Петти, Д. Рикардо, Ж. Руссо, Э. Селигмана, А. Смита, А.А. Соколова, М. Фридмана, М.А. Эскиндарова, Т.Ф. Юткина и др.

Однако до сих пор остаются недостаточно исследованными как теоретические вопросы (разнонаправленность подходов к обоснованию влияния экономической нестабильности на доходы региональных бюджетов, группировка факторов и классификация рисков формирования доходов субъектов Российской Федерации), так и практические (противоречия в оценках влияния финансово-экономической неопределенности) [1].

В условиях повышенного влияния экономической неопределенности, кризисных процессов происходит снижение устойчивости доходной базы бюджетов, особенно из-за усложнения процессов их администрирования (табл. 1). При этом государственное бюджетное управление зачастую не успевает отреагировать на происходящие изменения, что приводит к существенным проблемам при формировании доходной части бюджетов различных иерархических уровней. Поэтому бюджетная политика государства в части совершенствования налогового механизма обладает значительным потенциалом как драйвер устойчивого развития, а также как ресурс для расширения масштабов деятельности в условиях возрастания социально-экономических вызовов.

Как видно из табл. 1, в абсолютных показателях бюджетные доходы имеют тенденцию к устойчивому среднегодовому росту от 2 до 10 %. В тоже время темп их роста ниже скорости развития экономики, что нашло отражение

в снижении доли доходов по отношению к ВВП в том числе в прогнозируемом периоде 2021-2022 гг.

Таблица 1

Доходы федерального бюджета в 2019-2022 гг. (прогноз 2021-2022 гг.), млрд. руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Доходы всего	19 952,4	20 379,4	21 246,5	22 058,3
% к ВВП	18,4	18,1	17,7	17,2
Нефтегазовые доходы	7 845,5	7 472,2	7 679,4	7 730,6
% к ВВП	7,2	6,6	6,4	6,0
Базовые нефтегаз. доходы	4 988,5	5 139,3	5 444,9	5 695,0
Дополнительные нефтегаз. доходы	2 857,0	2 332,9	2 234,6	2 035,7
Ненефтегазовые доходы	12 106,9	12 907,1	13 567,1	14 327,6
% к ВВП	11,2	11,4	11,3	11,1
Связанные с внутренним производством	6 322,0	6 678,7	6 964,0	7 302,4
НДС на товары, реализуемые на территории РФ	4 198,1	4 508,5	4 782,1	5 090,0
Акцизы на производимые товары	941,7	959,8	940,7	906,7
Налог на прибыль	1 182,2	1 210,3	1 241,2	1 305,7
Связанные с импортом	3 597,6	3 766,1	4 044,3	4 373,1
НДС на ввозимые товары	2 825,4	2 983,9	3 209,1	3 473,5
Акцизы на ввозимые товары	90,9	125,9	131,3	137,4
Ввозные таможенные пошлины	681,4	656,3	703,9	762,2
Прочие доходы	2 187,3	2 462,4	2 558,9	2 652,1
Дивиденды, в т.ч. ПАО Сбербанк	619,4	760,6	930,9	1076,8

Составлено на основе [2]

Предварительные данные Федерального казначейства об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Федерации за 1 полугодие 2020 г. отразили увеличение общего объема доходов региональных и местных бюджетов на 2,1%. При этом налоговые и неналоговые поступления снизились на 8,9%, что близко к соответствующему показателю 2019 г. и свидетельствует о стабилизации экономической ситуации.

Лидером снижения ожидаемо стал налог на прибыль организаций, поступления которого в региональные бюджеты за рассматриваемый период

упали на 15,2%. Положительный рост общего объема доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации был обеспечен за счет роста на 57,4% трансфертов из федерального бюджета. Положительную динамику при этом продемонстрировали все виды межбюджетных трансфертов: дотации (+64,1%), субсидии (+82,6), субвенции (+26,3%) и иные межбюджетные трансферты (+52,1%).

Негативное воздействие последствий распространения новой коронавирусной инфекции на российскую экономику в целом и на бюджетную сферу в частности обусловило необходимость многочисленных изменений государственной финансовой политики и существенной корректировки параметров бюджета: существенное увеличение расходов бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующие цели; значительное снижение доходов и рост дефицита на всех уровнях бюджетной системы РФ; перераспределение расходных обязательств бюджетов в зависимости от изменяющейся конъюнктуры чрезвычайных государственных приоритетов; широкое использование методов регулирования для выравнивания бюджетной обеспеченности и минимизации бюджетного дефицита. В целом реализация антикризисных программ, учитывая чрезвычайный масштаб вынужденного сокращения деловой активности, обеспечение соразмерного бюджетного импульса потребовало выхода за рамки традиционных контр-циклических механизмов: в целях поддержки бизнеса и населения реализовались пакеты антикризисных мер в стоимостном выражении эквивалентном более 4,5% ВВП; с учетом региональных и «забалансовых» мер поддержки, а также сокращения доходов бюджетов бюджетной системы совокупный размер фискального импульса составил более 9,0% ВВП [3]. В условиях дефицита бюджетных средств тот курс, который был взят Россией на повышение открытости бюджета, оказывает положительное влияние на систему управления общественными финансами, что в целом способствует повышению эффективности бюджетных расходов и ответственности органов власти за результаты своей деятельности. Таким образом, Правительству РФ пока удается не только не допустить снижения бюджетных доходов у финансово неустойчивых территорий, но, напротив, обеспечить им комфортные финансовые условия для устойчивого исполнения расходных обязательств, успешной реализации антикризисных мер и национальных проектов.

Литература

1. Маркина Е.В. *Методология оценки влияния экономической неопределенности на формирование доходов региональных бюджетов* / Е.В. Маркина, О.А. Полякова, А.С. Ложечко // *Экономика региона*. – 2019. – Т. 15, № 3. – С. 924-937

2. *Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (утв. Минфином России) [Электронный ресурс]*. – *Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации*. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=131644-osnovnye_napravleniya_byudzhe_tnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2021_god_i_na_planovyi_period_2022_i_2023_godov (дата обращения: 17.03.2021 г.).

3. Ткаченко Р.В. *Бюджетное регулирование в условиях предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации* / Р.В. Ткаченко // *Lex Russica*. – 2021. – Т. 74, № 2. – С. 64-79.

ИНТЕГРАЦИЯ БАНКОВ

*Яровая Д.Р., ОП бакалавриата,
Научный руководитель: Романинец Р.Н., канд. экон. наук,
доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Достижение поставленных целей слияний и поглощений, будь то получение синергетического эффекта, удержание и расширение части рынка или другие цели, является одним из аспектов эффективности и успеха завершенной сделки. Объединение банков кажется одним из самых сложных вопросов в процессе слияний или поглощений. Необходимо отметить достоверность кропотливой разработки стратегии интеграции.

Существует четыре основных типа банковской интеграции в зависимости от взаимосвязи между необходимостью обеспечения независимости координации и стратегической взаимозависимостью деятельности. Предоставляемые типы и соответствующие степени свободы: полное поглощение (поглощение) - низкая автономия, высокая взаимозависимость, симбиоз - высокая автономия, сильная взаимозависимость, поддерживающая структура - низкая автономия, низкая зависимость и так называемое «сохранение» - высокая автономия., слабая взаимозависимость.

При слиянии кредитных организаций часто создается смешанная интеграционная структура, которая позволяет отличать от состава сливающихся банков структурно отдельные единицы, которые будут интегрироваться друг с другом со степенью автономии и в то же время будут входить в состав общей структуры банка объединенного в один.

Конечным результатом изменения банка должно стать большее доверие к новому кредитору. Все это требует от банков решения большинства проблем, которые помогут повысить их эффективность.

Коротко можно построить основные правила успешной интеграции банков после слияния или поглощения:

- информация о приобретении должна быть доступна рынку, как только это позволит стадия переговоров (в случае мирового соглашения);

- наличие четкого корпоративного изменения, которое характеризует основные корпоративные процессы и операции как институтов, участвующих в слиянии, так и объединенного банка. Лучший способ управления слиянием требует структурирования бизнеса на схожие компоненты, чтобы все стороны, участвующие в процессе интеграции, четко видели необходимые действия, а важные преобразования можно было провести относительно быстро - с помощью немного независимого блока бизнес-процессов;

- о планах интеграции с подробной мотивацией решения следует сообщить сотрудникам поглощаемого банка как можно раньше;

- планы на будущее в отношении изменения статуса, перспектив сотрудников и продолжения учебы на рабочем месте должны быть четко сформулированы и доведены до сведения сотрудников банка. Часто требуются дополнительные вложения в переподготовку кадров, особенно если объединяющиеся банки имеют разные технологии (в частности, компьютерные технологии).

В случае значительных сокращений представляется возможным организовать специальную службу для уволенных сотрудников, поддержку в поиске работы и возможность использования рабочего места при объявлении увольнения. Досрочный выход на пенсию - один из самых эффективных способов уволить сотрудников приобретенного финансового учреждения.

Установление гибкого многоуровневого планирования позволяет эффективно вносить коррективы в планы интеграции финансовых институтов под влиянием внутренних и внешних факторов.

Существует два основных подхода к оценке эффективности слияний и поглощений.

Первый подход к анализу тенденции транзакций - это оценка реакции фондового рынка и других, публично торгуемых ценных бумаг, предоставляемых банками, на объявление о предстоящей транзакции. Сторонники этого подхода утверждают, что для гипотезы эффективности фондового рынка реакция акционеров особенно точна при воспроизведении оценки возможных выгод от слияния. Данные опроса не показали значительного увеличения рыночной капитализации взаимосвязанных организаций. Однако было обнаружено, что примерно в половине случаев (но с учетом стоимости размещенных акций) общая стоимость объединенного банка увеличивалась, а в половине случаев снижалась.

При измерении эффективности сделки на основе реакции рынка ценных бумаг после ее завершения иногда можно связать рост цены акции с преодолением проблемы неблагоприятного отбора (информация уже известна, а курс - в обратном направлении) и фактическое увеличение стоимости банка по окончании слияния и достижение ожидаемого (пока потенциального) синергетического эффекта.

Второй подход к оценке эффективности слияния или поглощения использует данные учета до и после транзакции, чтобы определить, привела ли подготовленная транзакция к изменению затрат, результатов или прибыли и связанных относительных величин. Положительная сторона представленного подхода заключается в том, что результаты можно количественно оценить, а используемые данные легко получить и понять.

Сторонники этого метода утверждают, что бухгалтерская информация воспроизводит реальный результат деятельности банка, а не ожидания инвесторов, что даст более достоверную информацию для принятия решений. Однако простое изучение финансовой отчетности до и после операций может быть ошибочным с экономической точки зрения, поскольку бухгалтерские оценки основаны на исторической стоимости и часто не принимают во внимание текущие рыночные цены на недвижимость и обязательства. Кроме

того, изменения, произошедшие в деятельности анализируемого заведения во время выполнения транзакции, не всегда могут быть положительно определены для этой транзакции. В случае достаточно сильного изменения рыночных условий даже модели многомерного анализа, особенно при длительном использовании внешнего подхода, не дают однозначных результатов.

Следует отметить, что в 1997 году ошеломляющая часть рынка обеспеченных кредитов в Соединенных Штатах и Европе была занята небанковскими экономическими учреждениями, а к середине 2003 года было выдано не более чем супругам всех обеспеченных кредитов от банков, находящихся в том же географическом районе, что и заемщик. По мере ускорения темпов выхода на рынок новых поставщиков экономических услуг влияние фактических слияний банков на конкуренцию на рынке индивидуальных услуг всегда будет значительно уменьшаться.

Литература:

1. Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели экономической дезинтеграции. Интеграция и дезинтеграция // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2 (11).

2. Онгоро Т.Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы понятия // Проблемы современной экономики. 2008. № 3 (27)

3. Понаморенко В.Е., Четвериков А.О., Карпов Л.К. Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации. М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2014. 204 с.